

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Науково-дослідний центр судової експертизи
у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності

«КРАЙНЄВСЬКІ ЧИТАННЯ»
ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ.
ІНФОРМАЦІЯ ЯК ДОКАЗ І ЯК ЗНАННЯ В СУДОВІЙ
ЕКСПЕРТИЗИ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції
(12 грудня 2025 р., м. Київ)

КИЇВ • НОВА ДУМКА • 2026

УДК 347
К 77

Рекомендовано до друку

*Вченою радою Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України
(протокол № 17 від 22.12.2025)*

Рецензенти:

Скрипнюк О. В. – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України, директор Інституту держави і права імені В. М. Корещького Національної академії наук України;

Журавльов Д. В. – доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, заступник керівника Департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород – керівник управління з питань помилування Офісу Президента України;

Короєд С. О. – доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, в.о. президента Науково-дослідного інституту публічного права.

«Крайнівські читання». Проблеми теорії та практики судової експертизи. Інформація як доказ та знання в судовій експертизі: виклики і перспективи.: Матер. ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (12 грудня 2025 р. м. Київ); за заг. ред. Г. Папакіної/ НДЦСЕ судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. Київ: ТОВ "Наукове видавництво "Нова думка", 2026. – 354 с .

ISBN 978-617-8816-44-5

Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Крайнівські читання». Проблеми теорії та практики судової експертизи. Інформація як доказ та знання в судовій експертизі: виклики і перспективи присвячені особливостям експертного дослідження інформації у різних формах. Запропоновані матеріали науково-практичної конференції розраховані на судових експертів, суддів і представників органів досудового розслідування, оцінювачів, науковців і представників громадськості, які цікавляться захистом права на об'єкти інтелектуальної власності.

Організатори конференції не в усіх випадках поділяють погляди, висловлені в наведених матеріалах, але з повагою ставляться до цінностей наукового плюралізму та свободи академічних досліджень. Відповідальність за достовірність опублікованих матеріалів та академічну добросовісність несуть автори.

УДК 347

ISBN 978-617-8816-44-5

DOI doi.org/10.64696/9786178816445

© Науково-дослідний центр судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності МЮУ, 2026

© "Наукове видавництво
"Нова думка" 2026

ЗМІСТ

Ганна ПАПАКІНА

ПРО IX МІЖНАРОДНУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ КОНФЕРЕНЦІЮ
«КРАЙНЄВСЬКІ ЧИТАННЯ». ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ. ІНФОРМАЦІЯ ЯК ДОКАЗ І ЯК ЗНАННЯ В
СУДОВІЙ ЕКСПЕРТИЗИ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ.....12

НАУКОВІ ДОПОВІДІ

Сергій ДЕНИСЕНКО

МЕТОДОЛОГІЧНІ ДЖЕРЕЛА ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ КОМП'ЮТЕРНО-
ТЕХНІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ.....13

Олександр ЧЕРНИХ

РОЛЬ ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ОБІГУ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ
В ТРАНСКОРДОННИХ СУДОВИХ ПРОВАДЖЕННЯХ.....15

Андрій ПЕРЕЇДЕНКО

Олена ГОЛІКОВА

ПРИНЦИПИ ТА КРИТЕРІЇ ВЕРИФІКАЦІЇ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В
СУДОВІЙ ЕКСПЕРТИЗИ.....21

Станіслав ШЕПТУХОВСЬКИЙ

ПОКАЗАННЯ ЯК (НЕДОПУСТИМІ) ПРИПУЩЕННЯ.....27

Валерій ПОЛЮХОВИЧ

ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У
ВИНАХІДНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ПИТАННЯ ПАТЕНТНОЇ ТА СУДОВОЇ
ЕКСПЕРТИЗИ.....34

Валерій НАСТОПИРОВ

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАЦІЇ SIEM-ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСИ ЗБОРУ
ТА ОЦІНКИ ЦИФРОВИХ ДОКАЗІВ..... 39

Катерина МОГУЗКА

ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ
ЗАСОБАМИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ.....42

Ганна ЦЕХМІСТЕР

Павло МАЗУР

Анна БИСТРІКОВА

МОЖЛИВОСТІ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДНК-АНАЛІЗУ БУКАЛЬНОГО
ЕПІТЕЛІУ: ОСОБЛИВОСТІ МАТЕРІАЛУ, ПЕРСПЕКТИВИ
ВИКОРИСТАННЯ ТА МЕТОДИ ВІДБОРУ.....49

Юрій ЧАЩИН

ЗБИРАННЯ, ОБРОБКА ТА ПІДГОТОВКА ДО АНАЛІЗУ РИНКОВИХ ДАНИХ СТОСОВНО ПОДІБНОГО МАЙНА ПРИ ПРОВЕДЕННІ ОЦІНОЧНО-БУДІВЕЛЬНИХ ТА ОЦІНОЧНО-ЗЕМЕЛЬНИХ ЕКСПЕРТИЗ НА ПРИКЛАДІ ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ «АРМ АНАЛІТИКА» ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ «УВЕКОН»..... 52

Катерина ВОЛК

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В УМОВАХ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ.....56

Анатолій ЗАГНІТКО

ЛІНГВІСТИЧНА ЕКСПЕРТИЗА ПРОВОКАТИВНИХ ТЕКСТІВ: СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧНИЙ ТА КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХОДИ....62

Ірина ГЕРМАНЮК

СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ТА БЛОКЧЕЙН У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: РЕАЛІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА ВИКЛИКИ.....66

Руслан МІРОШНИК

ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF-ФАЙЛІВ ЯК НОСІЇВ ЦИФРОВОЇ ДОКАЗОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У СУДОВІЙ КОМП'ЮТЕРНО-ТЕХНІЧНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ.....71

Ксенія ТОДОРОВА

ПРОБЛЕМАТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТРУПІВ ЗА ОЗНАКАМИ ЗОВНІШНОСТІ ЗА МАТЕРІАЛЬНИМИ ЗОБРАЖЕННЯМИ.....84

Світлана КИСЛА

СУДОВО-ТОВАРОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА ПІДРОБЛЕНИХ ТОВАРІВ: ІНФОРМАЦІЙНА ЦІННІСТЬ ДЛЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.....92

Анна КАРПОВА

БІОЛОГІЧНІ ЗРАЗКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ.....98

Іван СТАРЕНЬКИЙ

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ДОСЛІДЖЕННЯ FASTRESUME-ФАЙЛІВ.....103

СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ

Анна БАБЧЕНКО

Дар'я МИЛОСТИВА

БІОЛОГІЧНІ ЗРАЗКИ ЯК НОСІЇ ІНФОРМАЦІЇ У СУДОВІЙ ЕКСПЕРТИЗИ.....108

Маркіян-Андрій БІЛІНСЬКИЙ

ІНФРАЧЕРВОНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ У КРИМІНАЛІСТИЧНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ ДОКУМЕНТІВ.....112

Роман БОЙКО

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ТОВАРОЗНАВЧИХ ЕКСПЕРТИЗ.....116

Іван БОЙКО

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ З ВІДКРИТИХ ДЖЕРЕЛ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ОЦІНОЧНО-БУДІВЕЛЬНИХ ЕКСПЕРТИЗ....120

Вячеслав БОНДАР

Наталія КОВАЛЬОВА

ОСОБЛИВОСТІ ТОВАРОЗНАВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ РІДИН, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЕЛЕКТРОННИХ СИГАРЕТАХ.....123

Дмитро БОНДАРЕНКО

Олександр ЛИПСЬКИЙ

Ярослав СТЕФАНИШИН

ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ДОСТОВІРНОСТІ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБ'ЄКТІВ ШТУЧНИМ ІНТЕЛЕКТОМ.....127

Сергій БУЗИНА

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВО ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ.....130

Мар'яна ВЕРХОТУРОВА

МЕТОДИ РОБОТИ З ІНФОРМАЦІЄЮ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВОЇ МИСТЕЦТВОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У СПРАВАХ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ВОЄННИМИ ЗЛОЧИНАМИ (СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА ПОВ'ЯЗАНОГО З КОНФЛІКТОМ)..... 138

Вікторія ВІНЦУК

Вікторія ГЛАЗКОВА

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РОЛІ БІОЛОГІЧНИХ ЗРАЗКІВ ЯК НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ У СУДОВІЙ ЕКСПЕРТИЗИ.....142

Юлія ВЛАСЕНКО

Інна ВАРТИЛЕЦЬКА (науковий керівник)

ПРЕДМЕТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ЗА СТ. 384 КК
УКРАЇНИ: ДОКТРИНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ.....147

Василь ГОЙ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРОБЛЕМАТИКА ЕКСПЕРТНОЇ
ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В
УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ.....151

Володимир ГОМОН

ІНФОРМАЦІЯ ЯК ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ
КОМП'ЮТЕРНО-ТЕХНІЧНОЇ
ЕКСПЕРТИЗИ.....155

Ірина ГОЛЕЦЬ

ІНФОРМАЦІЯ ЯК ДОКАЗ ПІД ЧАС ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТІВ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.....158

Ростислав ГОЛОВАЧ

Володимир ОВСІЮК

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ СУДОВОЇ ВІЙСЬКОВОЇ
ЕКСПЕРТИЗИ. ІНФОРМАЦІЯ ЯК ДОКАЗ ТА ЗНАННЯ В СУДОВІЙ
ВІЙСЬКОВІЙ ЕКСПЕРТИЗИ.....161

Ігор ГРИНЕНКО

Юлія ГРИНЕНКО

ІНТЕГРАЦІЯ СУДОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ У
ПРОЦЕС РОЗСЛІДУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ
ЕНЕРГЕТИКИ.....166

Віктор ДАВИДЧЕНКО

НЕБЕЗПЕКА ЗДАЧІ СІМ-КАРТ В ОРЕНДУ ТА МОЖЛИВІ ПРАВОВІ
НАСЛІДКИ.....171

Олександр ЗАБУГА

Андрій ІСКОНДЯРОВ

Дмитро РУДКО

НЕМАТЕРІАЛІЗОВАНА ІНФОРМАЦІЯ У СУДОВІЙ ІНЖЕНЕРНО-
ТРАНСПОРТНІЙ ЕКСПЕРТИЗИ.....176

Ігор ЗОЗУЛЯ

АЛГОРИТМІЧНО СФОРМОВАНА ІНФОРМАЦІЯ ЯК ДОКАЗ У СУДОВО-
ЕКСПЕРТНІЙ ПРАКТИЦІ.....181

Володимир ІНДУТНИЙ Ніна МЕРЕЖКО Катерина ПРКОВІЧ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ТОВАРОЗНАВЧОЇ ОЦІНКИ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ.....	184
Роман КІРІН Олександр ПАЩЕНКО Володимир ХОМЕНКО ОБ'ЄКТИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ТА АВТОРСЬКЕ ПРАВО.....	187
Наталія КІСІЛЬ Ольга ПУКЛІЧ Тамара МАНЖЕЛІЙ ТВОРИ МИСТЕЦТВА ЯК ОБ'ЄКТИ СУДОВОЇ МИСТЕЦТВОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА ЕКСПЕРТИЗИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.....	195
Олександр КЛИМЕНКО ВИКЛИКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ДОКАЗУВАННЯ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЛУЧЕННЯ, ПЕРЕДАЧІ ТА РЕПАТРІАЦІЇ ТІЛ ЗАГИБЛИХ В УМОВАХ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ.....	198
Наталія КЛИМОВА Оксана ФОЯ ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ, ВИМОГИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРИ СКЛАДАННІ ВИСНОВКУ СУДОВОГО ЕКСПЕРТА ТА ЗВІТУ ОЦІНЮВАЧА.....	201
Наталія КЛИМОВА Оксана ФОЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОЗНАК ФІРМОВИХ (КОМЕРЦІЙНИХ) НАЙМЕНУВАНЬ ПРИ ВИРІШЕННІ ЕКСПЕРТНИХ ЗАВДАНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ДОСЛІДЖЕННЯМ ТОТОЖНОСТІ АБО СХОЖОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК ІЗ ФІРМОВИМИ (КОМЕРЦІЙНИМИ) НАЙМЕНУВАННЯМИ СТАНОМ НА ВИЗНАЧЕНУ ДАТУ (ДАТУ ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ ЗАЯВКИ НА РЕЄСТРАЦІЮ ПРОТИСТАВЛЕНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ).....	207
Іванна КОЛОМІЙСЬКА ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У СУДОВІЙ ЛІНГВІСТИЧНІЙ ЕКСПЕРТИЗИ: PRO ET CONTRA.....	216
Остап КУДЛАТИЙ ЯКІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ЧИННИК ДОСТОВІРНОСТІ ВИСНОВКУ СУДОВОГО ЕКСПЕРТА.....	219

Артем КОВАЛЕНКО ДО ПИТАННЯ СУТНОСТІ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКАЗІВ.....	223
Володимир КУЗНЕЦОВ Олена ДРАМАЧОВА ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СФЕРІ ОБОРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ.....	226
Златослава МАКСИМУК ЗАСТОСУВАННЯ ІІІ У ЛІНГВІСТИЧНІЙ ЕКСПЕРТИЗИ: МОЖЛИВОСТІ СЕМАНТИЧНОГО АНАЛІЗУ.....	232
Тетяна НІКОЛАЙЧУК ЦИФРОВИЙ ПІДПИС ЯК ОБ'ЄКТ СУДОВО-ПОЧЕРКОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ: МОЖЛИВОСТІ ТА ОБМЕЖЕННЯ.....	235
Ірина ОКУНЕВИЧ Ганна РАЗУМОВА ЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У СУДОВО-ЕКОНОМІЧНІЙ ЕКСПЕРТИЗИ.....	240
Ірина ОРЛОВСЬКА ДОСЛІДЖЕННЯ БЛАНКІВ ДОКУМЕНТІВ. ОСОБЛИВОСТІ ТА СУЧАСНІ ВИКЛИКИ.....	245
Ганна ПАПАКІНА Інна БІЛИК ВАЖЛИВІСТЬ ОТРИМАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО БЛОКУ ДАНИХ ПРИ ПРОВЕДЕННІ БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.....	251
Сергій ПЛАТОВСЬКИЙ ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ КОЛЕКЦІЙНИХ АВТОМОБІЛІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВОЇ МИСТЕЦТВОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ.....	254
Антон ПОЛЯНСЬКИЙ Олег БАУЛІН Ігор ЛУЩИК ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ.....	258

Іван ПУГАЧ Віталій ХАРЧЕНКО Інна ПУГАЧ ЗАСТОСУВАННЯ СТРУКТУРНИХ КАУЗАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ І ФАЗОВОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ДОКАЗІВ У СУДОВІЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ.....	263
Катерина РУБЕЦЬ РОЛЬ НЕМАТЕРІАЛІЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ УНІКАЛЬНОГО РУХОВОГО СТИЛЮ ПИСЬМА.....	267
Олена САВЧУК ІНФОРМАЦІЙНА ІНВАНІАНТНІСТЬ ПОЧЕРКУ: МОЖЛИВОСТІ І МЕЖІ АВТОМАТИЗОВАНОГО АНАЛІЗУ.....	272
Віта САКАЛЮК АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОРІВНЯЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ У СУДОВІЙ ПОЧЕРКОЗНАВЧІЙ ЕКСПЕРТИЗІ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ЦИФРОВОГО ПИСЬМА.....	277
Іван СТРУК Юрій ХАРАБУГА Михайло КАЛІНІЧЕНКО ЕКСПЕРТИЗА СХОЖОСТІ НЕТРАДИЦІЙНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК У ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ.....	282
Тетяна ТАМАКОВА Олена ШИЛОВСЬКА Євгенія НЕВАХ НЕМАТЕРІАЛІЗОВАНА ІНФОРМАЦІЯ У СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ.....	285
Лілія ТИМОЩИК КРІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ.....	290
Олена УСЕНКО МАТЕРІАЛЬНІ ТА МАТЕРІАЛІЗОВАНІ НОСІЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВОЇ ЗЕМЕЛЬНО-ОЦІНОЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ.....	294
Юрій ХАРАБУГА Іван СТРУК Михайло КАЛІНІЧЕНКО ПЕРСПЕКТИВИ ЕКСПЕРТИЗИ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ, СТВОРЕНИХ ШТУЧНИМ ІНТЕЛЕКТОМ.....	299

Олег ЛОЗИНСЬКИЙ СКРИНІНГ І ЕКСПЕРТИЗА НАУКОВИХ ПРАЦЬ НА ПРЕДМЕТ АКАДЕМІЧНОЇ НЕДОБРОЧЕСНОСТІ.....	303
Дар'я ЛУЦЮК Тетяна КОРШИКОВА (<i>науковий керівник</i>) АВТЕНТИЧНІСТЬ ТА ЦІЛІСНІСТЬ МАТЕРІАЛІЗОВАНИХ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ: ВИКЛИКИ ДЛЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТІВ.....	308
Євгеній ТОВСТЕНКО ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНОЇ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ.....	312
Тетяна ТКАЧУК РОЛЬ ІНФОРМАЦІЇ В ПРОЦЕСІ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.....	315
Світлана ХАМІНІЧ Світлана ПОЛЯКОВА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ІНСТРУМЕНТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.....	319
Дмитро ХІВРЕНКО ЗАСТОСУВАННЯ БЛОКЧЕЙН-АНАЛІЗАТОРІВ ТА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ КРИПТОВАЛЮТ: ВІД ТЕХНІЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ДО ЙМОВІРНІСНОГО ХАРАКТЕРУ ЕКСПЕРТНИХ ВИСНОВКІВ.....	324
Юлія ЧЕРНЮК ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЖЕРЕЛ ОТРИМАННЯ ЦІНОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ.....	329
Ігор ШЕБАЛКОВ ОСОБЛИВОСТІ ОГЛЯДУ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИМІЩЕНЬ ВНАСЛІДОК ЇХ УРАЖЕННЯ СУЧАСНИМИ БРАЖУЮЧИМИ БОЄПРИПАСАМИ.....	333
Віталій ШЕВЧЕНКО ДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПРОСТУПОК ЯК ПЕРЕДУМОВА ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ СТЯГНЕНЬ.....	337

Грина ЮДІНА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ КОЛІЗІЇ У ВИМОГАХ ДО ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТА ЯК ЗАСОБУ ДОКАЗУВАННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ.....	341
Тетяна ЮЗИШИНА ПРОБЛЕМИ ТА ВИКЛИКИ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ДОКУМЕНТІВ У СВІТЛІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕПОХИ.....	344
УЧАСНИКИ ДИСКУСІЇ.....	347

ПЕРЕДМОВА

Шановні учасники ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Крайнівські читання». Проблеми теорії та практики судової експертизи. Інформація як доказ і як знання в судовій експертизі: виклики та перспективи!

«Крайнівські читання» є важливою науковою подією в житті Центру. Для нас конференція є нагадуванням про створення Центру його засновником Петром Павловичем Крайнівим та роботу усіх і кожного хто доклав зусиль для того, щоб ми сьогодні мали можливість тут зустрітися.

За понад двадцятирічну історію розвитку Центр змінювався й розвивався. Ми переживали різні періоди, впродовж яких запроваджувалося проведення нових видів експертиз, змінювалася назва Центру. Але завжди в фундаменті була експертиза у сфері інтелектуальної власності.

Приймаючи виклики сьогодення, експерти Центру проводять експертизи пов'язані із воєнною агресією російської федерації. Саме в нас було проведено низку вкрай складних та важливих експертиз в цьому напрямку. Вважаю це вагомим свідченням визнання наших експертів на державному рівні. Ми вдячні за високу довіру! Колектив Центру разом з усіма Силами оборони на своєму фронті виборює мир і справедливе покарання для агресора.

Програма нашої конференції сьогодні наповнена фаховими доповідями, які якісно доповнять наукову складову розвитку судової експертизи.

Кількість доповідей та учасників свідчить високий науковий рівень заходу та важливість його проведення. Закликаю усіх брати активну участь в обговоренні доповідей!

Бажаю усім гарного позитивного робочого настрою й плідної наукової праці!
Слава Україні!

З повагою
В.о. директора Центру,
Ганна ПАПАКІНА

НАУКОВІ ДОПОВІДІ

Сергій Денисенко
виконавчий директор, Лабораторія комп'ютерної
криміналістики CyberLab
ORCID: 0000-0002-5846-8429

МЕТОДОЛОГІЧНІ ДЖЕРЕЛА ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ КОМП'ЮТЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ

В епоху інформаційних технологій, що характеризує сучасне суспільство, розробка, виробництво та використання комп'ютерної техніки та програмних продуктів стали необхідними складовими нашого повсякденного життя і важливими для сучасного розвитку. Під час виникнення суперечок, судових процесів або потреби у визначенні відповідальності, дослідження комп'ютерної техніки та програмних продуктів виходять на передній план. Проте за всією корисністю і важливістю таких досліджень стоять важливі виклики. Часто у висновках експертів виникають методологічні проблеми, які можуть впливати на процес дослідження та його результати.

Слід зазначити, що методологічною основою судово-експертної діяльності є методики [1], а також наукова, методична та довідкова література.

Під час виконання експертних завдань з проведення судової експертизи за спеціальністю 10.9 «Дослідження комп'ютерної техніки та програмних продуктів», критерій достовірності кінцевого результату, через його важливість для правильного вирішення справи по суті, є вирішальним. Водночас, для досягнення мети комп'ютерно-технічної експертизи, експертом мають бути використані ті методики, застосування яких вплине на оптимізацію часових та затратних показників експертизи із одночасним забезпеченням технічної компетентності та достовірності результатів.

За результатом аналізу методик проведення судових експертиз у предметній сфері 10.9 «Дослідження комп'ютерної техніки та програмних

продуктів», можливо зробити висновок, що більшість наявних методик не є уніфікованими за своєю структурою дослідження, не містять єдиного підходу до розв'язання типових експертних завдань, істотно відрізняються за глибиною та всебічністю розроблення, окремі методики дублюються за змістом, відверто застарілі та втратили актуальність.

Додатковою проблемою є те, що науково-технічна та довідкова література, що використовується під час проведення судових експертиз, яка вказана в Наказі Міністерства юстиції України від 08.05.2018 №1467/5 «Про затвердження переліків рекомендованої науково-технічної та довідкової літератури, що використовується під час проведення судових експертиз» [2], відверто застаріла та втратила свою актуальність у зв'язку з швидким розвитком технологій.

Одним із джерел методологічного забезпечення судових комп'ютерно-технічних експертиз є віддалені ресурси, зокрема веб-сайти, на яких міститься інформація стосовно підходів, методів та процесів, які застосовуються експертом для вирішення питань експертизи. Але експерт перед їх застосуванням повинен впевнитися в достовірності інформації, що там міститься.

Відсутність верифікації джерела, може призвести до хибних висновків чи неповного дослідження.

Також слід зазначити, що в 2022 році було скасовано ряд методик, на заміन яких не було запропоновано нічого.

Враховуючи поточний стан методичного забезпечення проведення судових експертиз за експертною спеціальністю 10.9 «Дослідження комп'ютерної техніки та програмних продуктів», з огляду на перелічені проблемні питання, пропонується:

1. Врахувати міжнародний досвід країн-партнерів, сучасні досягнення у галузях науки, техніки для розробки нових, сучасних уніфікованих ІТ-методик і підходів для проведення судових експертиз;

2. Провести фахову, комісійну інвентаризацію наявних у Реєстрі, та методик різних експертних відомств на предмет анулювання застарілих методик, формування єдиного депозитарію сучасних методик на базі одного відомства.

3. Розробити, оцінити та запровадити у експертному середовищі України новий механізм розробки та впровадження нових методів, включаючи їх верифікацію та валідацію у відповідності до міжнародних стандартів, зокрема ISO/IEC 17025 [3].

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про затвердження Порядку атестації та державної реєстрації методик проведення судових експертиз: Постанова Кабінету Міністрів України від 02.07.2008 № 595// База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/595-2008-п> (дата звернення: 10.12.2025).

2. Про затвердження переліків рекомендованої науково-технічної та довідкової літератури, що використовується під час проведення судових експертиз: Наказ Міністерства юстиції України від 08.05.2018 №1467/5, зі змінами та доповненнями.

3. Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій: ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019.

Олександр Черних

Молодший науковий співробітник ДУ «Інститут економіко-правових досліджень ім. В.К. Макутова НАН України», адвокат
ORCID: 0000-0002-5904-1734

РОЛЬ ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ОБІГУ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ В ТРАНСКОРДОННИХ СУДОВИХ ПРОВАДЖЕННЯХ

Розвиток і поширення правовідносин в сфері використання блокчейн технології природньо викликає збільшення судових справ предмет доказування в яких, пов'язаних з віртуальними активами, що призводить до необхідності широкого використання спеціальних знань та експертних досліджень обігу віртуальних активів у судових процедурах [1].

Дослідження обігу віртуальних активів експертами є важливим джерелом доказів у міжнародних судових процесах, забезпечуючи належність і

допустимість доказів у різних галузях права: фінансовому, кримінальному, корпоративному, сімейному та у спорах щодо інтелектуальної власності. Висновки експертів дозволяють об'єктивно визначати юридично значимі факти, такі як час і зміст транзакцій з віртуальними активами, що є критично важливим не лише для судів, а й для арбітрів у міжнародному арбітражі, що набуває широкого розповсюдження при вирішенні спорів з віртуальними активами.

Вибір і залучення експертів до судових проваджень де мають досліджуватися віртуальні активи є дискусійним питанням. Відповідно до розповсюдженої в іноземних країнах практики, кожна сторона може залучати власного експерта, а експертизи повинні відповідати процедурним вимогам, містити зрозумілу методологію та бути структурованими для ефективного використання у судових процесах. Так, п.2.ст.5 Правил Міжнародної асоціації юристів, щодо отримання доказів у міжнародному арбітражі [2], містять вимоги щодо того, що висновок експерта має містити

«(b) виклад фактів, які він або вона покладає в основу своїх експертних висновків; (c) його або її експертні висновки, в тому числі опис методів, доказів та інформації, використаних під час формування наданих висновків.»

При цьому, очевидно що методологія збору доказів (інформації) і методологія досліджень виокремлені в спеціальну вимогу, що підкреслює важливість наукового підходу та обґартування методів таких досліджень.

Розробка наукових методів і стандартів проведення таких експертиз є критично важливим, з огляду на те що застосування таких експертних досліджень під час розшуку, заморозки (арешту) та стягнення віртуальних активів має критичну роль. Тому за мету розробки таких методик слід ставити підвищення якості доказової бази, уніфікацію підходів до дослідження віртуальних активів і сприяння правосуддю в міжнародних кримінальних, цивільних і комерційних справах.

Неодноразово вже зазначалося, що діяльність експертів в підготовці експертних досліджень з аналізу віртуальних активів створених за допомогою

блокчейн технології для використання в судочинстві, стикається з низкою викликів, серед яких слід визначити:

- Технічні, а саме відсутність національних технічних правил та регламентів, щоб встановлювати умови проведення таких досліджень, вимоги до них саме як наукових досліджень, що ґрунтуються на певній методології, а не просто є описом фактів чи інформації, що свідок описує для суду. Деякі міжнародні технічні стандарти, на кшталт ISO/IEC 27037:2012 (Information technology – Security techniques – Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence) [3] та Guidelines of the Committee of Ministers to member States on electronic evidence in civil and administrative proceedings (Adopted by the Committee of Ministers on 30 January 2019 [4] частково забезпечують такі вимоги, але як відмічають міжнародні експерти, навіть міждержавне регулювання на рівні ЄС може забезпечувати лише єдність стандартів надання доказів, що отримуються від ліцензованих (регульованих) надавачів послуг віртуальних активів [5] при цьому не вводячи чітких вимог щодо технічних засобів та методик, що можуть використовуватися при таких дослідженнях і повністю є неревалентними до доказів, що отримані від нерегульованих надавачів послуг віртуальних активів.

- Відсутність уніфікованого правового регулювання визначення елементів блокчейн технології, які можуть бути предметом дослідження (що особливо важливо для України) дає ризики невідповідності дефініцій, використання різного понятійного апарату і як наслідок невідповідність теоретичних обґрунтувань в рамках діяльності експерта з однієї країни в іншій.

- Відсутність визнаної наукової методології для досліджень в сфері блокчейн технологій, щоб базувалися на наукових підходах до досліджень, як наприклад визначається в США (Справа *Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc.* [6]) зокрема правило 702 Федеральних правил щодо доказів [7], що визначають (c) свідчення є результатом надійних принципів та методів та (d) висновок експерта відображає надійне застосування принципів та методів до фактів справи або зазначені вище правила статті 5 Правил

Міжнародної асоціації юристів, щодо отримання доказів у міжнародному арбітражі.

В цьому аспекті важливо зрозуміти, що існуючий вакуум правового регулювання і науково-методичного забезпечення експертиз, покладає велику відповідальність і створює фактичне нормотворче навантаження на судову владу, яка вимушено створює правила дослідження віртуальних активів і інших доказів, що можуть досліджуватися в блокчейн технологіях, через розгалужену судову практику Верховного суду.

В це самий час, важливо розуміти, що не усі елементи блокчейн технології можуть охоплюватися вже існуючими категоріями, щодо яких є стала судова практика: «електронний документ», «роздруківка електронних сторінок», «скрін-шоти» тощо [8] і тому є надзвичайно необхідною розробка і впровадження нормативного регулювання основних елементів блокчейн технології, методики і технічних засобів, що можуть досліджуватися або використовуватися експертами.

В цілому, слід відмітити що судді в Україні досліджують цифрові докази і надають належну оцінку фактам в рамках існуючого правового регулювання, але важливість ідентифікації джерела інформації, обґрунтованої методології дослідження, доведеність відсутності змін в інформації наголошувалася судами не одноразово. Як зазначає Суддя Верховного суду С. Яковлева «У постанові від 20 травня 2020 року (справа № 585/1899/17) Касаційний кримінальний суд зазначив, що електронні документи з таких джерел можуть мати доказову силу лише за умови ідентифікації джерела, підтвердження добросовісності контенту та відсутності ознак його зміни» [9]. Важливою складовою специфікою блокчейну є великий ступінь саморегулювання відносин в сфері використання блокчейн технології [10], тому, притаманні саморегулюванню звичаї ділового обороту (ст. 7 ЦК України), може визнаватися доказом відповідно до позиції ВС (КГС) Постанова від 02.07.2025, справа №906/356/24.

Таким чином вирішення питань що є предметом судового розгляду, за відсутності нормативного регулювання виключно суддями в рамках судових процедур і створення відповідної судової практики несе ризики, як неправильного застосування норм, так і різної судової практики в судах різних юрисдикцій (наприклад використання одних методик і вимог судами в рамках розгляду кримінальних справ і іншої практики при розгляді господарських спорів, тощо).

Таким чином, відсутність єдиних технічних вимог, наукових методик і правового регулювання експертних досліджень в сфері блокчейн технологій несе ризики для справедливого правосуддя і вирішення цих питань є нагальною потребою, що потребує вирішення в рамках наукових досліджень, розробки нормативного регулювання і впровадження в практику. Без спільної роботи науковців, експертів-криміналістів, фахівців в галузі блокчейн технології, суддів та адвокатів напрацювання таких методик неможливо.

Список використаних джерел

1. Черних, Олександр Сергійович. Правове регулювання експертних досліджень блокчейн (віртуальних активів) в судочинстві/ О. С. Черних // Судово-експертна діяльність: збереження наукового та кадрового потенціалу в умовах воєнного стану : IV Всеукраїнський форум судових експертів (м. Львів, 7 червня 2024 р.). – Одеса: Видавництво «Юридика», 2024. – С. 394
2. Міжнародна асоціація юристів (МАЮ). Правила Міжнародної асоціації юристів щодо отримання доказів у міжнародному арбітражі / IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration 2020 (український переклад) – схвалено рішенням Ради МАЮ 17 грудня 2020 року. – URL: <https://www.ibanet.org/document?id=IBA-Rules-on-Taking-of-Evidence-2020-Ukrainian> (дата звернення: вкажіть дату звернення).
3. ISO/IEC 27037:2012. Information technology – Security techniques – Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence. – International Organization for Standardization, 2012. – URL: <https://www.iso.org/standard/44381.html> (дата звернення: 20.12.2025).
4. Guidelines of the Committee of Ministers to member States on electronic evidence in civil and administrative proceedings (Adopted by the Committee of Ministers on 30 January 2019 at the 1335th meeting of the Ministers' Deputies) [Електронний ресурс] / Committee of Ministers of the Council of Europe. – Strasbourg : Council of Europe, 2019. – URL: <https://rm.coe.int/guidelines-on-electronic-evidence-and-explanatory-memorandum/1680968ab5> (дата звернення: 20.12.2025).

5. Feiler D., Nemeth M., Bange V., Strobel E.-M., Gaudino F., Dehareng E. *New EU regulation on digital evidence opens up risk of data misuse* // Baker McKenzie Connect on Tech. – 09 Feb. 2024. – URL: <https://connectontech.bakermckenzie.com/new-eu-regulation-on-digital-evidence-opens-up-risk-of-data-misuse/> (дата звернення: 20.12.2025).
6. Supreme Court of the United States. *William Daubert, et ux. v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc., No. 92-102* // Cornell Law School – Legal Information Institute. – URL: <https://www.law.cornell.edu/supct/html/92-102.ZO.html> (дата звернення: 15.12.2025).
7. Federal Rule of Evidence 702. *Testimony by Expert Witnesses* // Cornell Law School – Legal Information Institute. – URL: https://www.law.cornell.edu/rules/fre/rule_702
8. Верховний Суд України. *Саккара: Презентація / Supreme Court of Ukraine* – URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/Sakara_prez.pdf (дата звернення: 15.12.2025).
9. Суддя ВС у ККС окреслила правові позиції ВС щодо процесуальних особливостей здобуття електронних доказів у межах міжнародної правової допомоги та їх використання у кримінальному провадженні // Верховний Суд України. – 29.05.2025. – URL: <https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1818980/> (дата звернення: 20.12.2025).
10. Черних О. С. Тенденції міжнародного розвитку правового забезпечення господарсько-правових відносин у сфері застосування технології блокчейн. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2024. Вип. 85, ч. 2. С. 60-64.

Андрій Переїденко

провідний судовий експерт відділу досліджень фотозображень, відео та звукозаписів лабораторії досліджень цифрових доказів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України
ORCID: 0009-0005-8449-8161

Олена Голікова

головний судовий експерт відділу дослідження цифрової інформації лабораторії досліджень цифрових доказів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України
ORCID: 0000-0002-2487-3637

ПРИНЦИПИ ТА КРИТЕРІЇ ВЕРИФІКАЦІЇ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В СУДОВІЙ ЕКСПЕРТИЗІ

Ні для кого не секрет, що в сучасному світі штучний інтелект (ШІ) вже давно перестав бути виключно інструментом особистого використання – він проник у найрізноманітніші сфери нашого життя, включно з професійною діяльністю. Проте не слід забувати про те, що на кону стоїть не просто ефективність чи економія часу, а відповідальність, об'єктивність і довіра. На сьогодні, інтеграція ШІ в судово-експертну та науково-дослідну діяльність може сприяти не просто автоматизації рутинних завдань, аналізуванню великих обсягів даних, інтерпретації складні цифрових слідів та пошуку закономірностей, що раніше були майже не досяжними для традиційних методів, потребуючи надзвичайних сил та тривалості процесів, а й забезпечити підвищенню об'єктивності досліджень.

Широке застосування ШІ у судово-експертній практиці супроводжується серйозними викликами: питання достовірності результатів, їх юридичної прийнятності, пояснюваності рішень системи, а також ризику неправильної інтерпретації чи маніпулювання даними [1].

У правовому контексті національне законодавство визначає певні межі діяльності судових експертів, окреслює їх права, обов'язки та

відповідальність. Зокрема маючи обов'язок провести повне дослідження і дати обґрунтований та об'єктивний письмовий висновок, експерт на свій розсуд, використовуючи фундаментальні знання в своїй галузі, обирає методи та інструменти для проведення досліджень [2].

Ці правові імперативи не лише задають рамки експертної діяльності, але й логічно корелюють із принципами верифікації ШІ-систем. Вони створюють умови, за яких експерт повинен не просто використовувати ШІ, але й перевіряти, інтерпретувати й документувати його рішення таким чином, щоб забезпечити юридичну прийнятність та наукову обґрунтованість.

Можна виділити наступні принципи верифікації ШІ-систем, що слугують основою для розробки конкретних критеріїв і процедур, а також допомагають забезпечити відповідність та наукову достовірність отриманих результатів.

Принцип прозорості (Explainability) забезпечить фахівцю розуміння процесу роботи систем на основі ШІ, механізмів збору та обробки інформації, а також критеріїв оцінки результатів. Механізми прийняття рішень системи на основі ШІ не повинні бути «чорним ящиком», повинна бути можливість відслідкувати, які вхідні дані та алгоритми вплинули на кінцевий результат.

Принцип надійності (Reliability) гарантуватиме стабільність та відтворюваність результатів, отриманих за допомогою системи на основі ШІ. Повторне проведення аналізу тих саме даних повинно давати ідентичні або дуже схожі результати, як і у випадку повторних судових експертиз.

Принцип об'єктивності (Objectivity). Система на основі ШІ повинна бути вільною від упереджень. Її навчання та застосування не має залежати від етнічної, гендерної, соціальної чи інших упереджень, які можуть вплинути на результат експертизи.

Принцип валідності (Validity) полягає в тому, що інструменти та методи, які використовуються системою на основі ШІ, мають бути науково обґрунтованими та підтвердженими. Це означає, що їх ефективність та точність повинні бути доведені незалежними дослідженнями та тестуванням.

Принцип контролюваності (Controllability). Експерт повинен мати можливість контролювати процес дослідження, вносити корективи та інтерпретувати результати, а не просто приймати їх як факт. Система на основі ШІ залишається таким самим інструментом, як високоточне обладнання та спеціалізоване програмне забезпечення, а не заміною експерта [3].

На основі наведених принципів можна виділити конкретні критерії для оцінки результатів, отриманих за допомогою ШІ:

- Критерій точності (Accuracy): Наскільки точно результати, отримані за допомогою системи на основі ШІ, відповідають реальним даним. Зазвичай це вимірюється за допомогою метрик, таких як точність (accuracy), чутливість (sensitivity) та специфічність (specificity).

- Критерій повноти (Completeness): Наскільки повну інформацію надає система на основі ШІ. Важливо, щоб система не ігнорувала усі надані дані, що можуть вплинути на об'єктивність висновку.

- Критерій узгодженості (Consistency): Наскільки результати, отримані за допомогою системи на основі ШІ, узгоджуються з іншими експертними висновками або відомими фактами. Наприклад, висновок системи розпізнавання обличчя має узгоджуватися з іншими доказами, що підтверджують особу.

- Критерій інтерпретабельності (Interpretability): Наскільки легко експерт може зрозуміти та пояснити висновки, отримані за допомогою системи на основі ШІ. Це безпосередньо пов'язано з принципом прозорості. Експерт повинен мати можливість представити суду чітке і логічне пояснення, як було отримано результат, а за необхідності провести дослідження іншими методами та отримати ті ж самі результати.

- Критерій стійкості до маніпуляцій (Robustness): Наскільки система на основі ШІ стійка до навмисних спроб ввести її в оману. Наприклад, чи може злоумисник змінити зображення таким чином, щоб система розпізнавання обличчя надала недостовірний результат [4].

Керуючись вищезазначеними принципами та критеріями можливо сформулювати три основні етапи верифікації висновків, отриманих з використанням систем на основі ШІ.

Етап 1: Перевірка валідності та надійності системи на основі ШІ.

На цьому етапі експерт оцінює, чи відповідає система на основі ШІ загальноприйнятим науковим стандартам. Для цього використовуються наступні методи:

- атестація моделі, де досліджується, як і на яких даних була розроблена та навчена модель ШІ. Створення внутрішніх (лабораторних) протоколів, які включають пілотні випробування, симуляції, тестування на вразливості, аудит. Важливо переконатися, що навчальний набір даних був репрезентативним та не містив упереджень. А проведення регулярних перетестів та оновлення моделі забезпечить її надійність з плином часу;

- тестування ефективності, де проводиться оцінка точності, чутливості та специфічності системи на основі ШІ за допомогою контрольних даних. Ці показники дозволяють зрозуміти, наскільки часто система робить правильні висновки та які її обмеження;

- незалежна експертна оцінка (міжлабораторні тестування), коли інша група експертів може провести аудит системи на основі ШІ, щоб підтвердити її надійність. Це додає об'єктивності та легітимності інструменту.

Етап 2: Верифікація вхідних даних.

Цей етап передбачає ретельну перевірку даних, які були подані на вхід системи на основі ШІ, а саме на встановлення:

- цілісності даних: Експерт має підтвердити, що вхідні дані не були змінені, пошкоджені або сфальсифіковані. Це може включати перевірку хеш-сум файлів, аналіз метаданих тощо;

- якості даних: Оцінюється якість даних для уникнення отримання недостовірного або умовного результату. Наприклад, якщо фотографія має низьку роздільну здатність або містить шум, що не дозволяє встановити

індивідуальні ознаки об'єкта, це може вплинути на точність висновку системи на основі ШІ.

Етап 3: Оцінка та інтерпретація результатів, отриманих від систем на основі ШІ.

Даний етап передбачає наступні дії:

- інтерпретація висновків, коли експерт повинен не просто прийняти висновок, а зрозуміти, як він був отриманий. Системи, що дозволяють візуалізувати процес прийняття рішень (наприклад, виділяючи ключові області на зображенні, що вплинули на рішення), значно полегшують цей етап;

- порівняння з експертними знаннями, коли висновки, отримані за допомогою систем ШІ, порівнюються з власними знаннями та досвідом експерта. У разі розбіжностей, експерт повинен провести додатковий аналіз для виявлення причин таких розбіжностей.

- формування висновку експерта.

Імплементация ШІ в судово-експертну діяльність потребує балансування між інновацією та надійністю. З одного боку, ШІ може значно підвищити ефективність, розширити аналітичні можливості й прискорити процеси. З іншого боку – неправильна інтерпретація отриманих результатів, а також хибно верифікована система можуть призвести до юридично значущих помилок, втрати довіри, етичних порушень.

Саме дотримання цих основних етапів зможе забезпечити можливість експерту не лише скласти аргументований письмовий висновок, а й дати подальші роз'яснення щодо даного ним висновку.

Законодавче врегулювання діяльності судових експертів, зокрема їх відповідальність, створює унікальне середовище, в якому експерт, застосовуючи ШІ, не може діяти лише як «користувач інструменту» і посилається на його результати як на об'єктивну істину. Він повинен забезпечити належну перевірку, інтерпретацію і документування всього ходу дослідження.

Інтеграція ШІ в судово-експертну практику потенційно відкриває нові горизонти для підвищення ефективності, глибини й об'єктивності досліджень. Водночас законодавча база, яка накладає на експерта обов'язок самостійного дослідження, свободу вибору методів і відповідальність за результати, формує правові передумови для відповідального й контрольованого використання ШІ. Щоб реалізувати потенціал таких систем без шкоди для достовірності та прийнятності судово-експертних висновків, необхідно розробити методологію верифікації, що поєднує принципи прозорості, безпеки, пояснюваності та етичності. Саме такий системний підхід зможе забезпечити довіру до висновків експертів із застосуванням сучасних інструментів на базі ШІ і зменшити ризики юридичних або професійних помилок.

Список використаних джерел

1. Durán J. M., van der Vloed D., Ruifrok A., Ypma R. J. F. From understanding to justifying: Computational reliabilism for AI-based forensic evidence evaluation // *Forensic Science International: Synergy*. 2024. Vol. 9. Article 100554.
2. Про судову експертизу : Закон України від 25 лют. 1994 р. № 4038-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. 1994. № 28. Ст. 232.
3. Етичні принципи використання штучного інтелекту // ScienceBook. URL: <https://sciencebook.com.ua/etychni-pryntsyru-vykorystannia-shtuchnoho-intelektu/> (дата звернення: 24.11.2025).
4. Європейська етична хартія щодо використання штучного інтелекту в судових системах та їхньому середовищі [Електронний ресурс] / Європейська комісія з питань ефективності правосуддя (СЕРЕЈ). Ухвалено на 31-му пленарному засіданні СЕРЕЈ (Страсбург, 3–4 груд. 2018 р.). Страсбург : Рада Європи, 2019. URL: <https://www.europarl.europa.eu/cms/196205/COUNCIL%20OF%20EUROPE%20%20European%20Ethical%20Charter%20on%20the%20use%20of%20AI%20in%20judicial%20systems.pdf> (дата звернення: 24.11.2025).

Станіслав Шептуховський

кандидат юридичних наук, головний науковий співробітник, Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України
ORCID: 0009-0007-0087-1868

ПОКАЗАННЯ ЯК (НЕДОПУСТИМІ) ПРИПУЩЕННЯ

Самостійним процесуальним джерел доказів у кримінальному провадженні є *показання* (ч. 2 ст. 84, ст.ст. 95 – 97 КПК України). Ними є відомості, які надаються в усній або письмовій формі під час допиту підозрюваним, обвинуваченим, *свідком*, потерпілим, *експертом* щодо відомих їм обставин у кримінальному провадженні, що мають значення для цього кримінального провадження (ч. 1 ст. 95 КПК України). Закон прямо на це не вказує, але цілком наявні підстави вважати, що предметом цих відомостей є раніше сприйнятті допитуваним факти, а джерелом – людська пам'ять. Такі висновки можна зробити з:

загального правила, за яким “[о]соба дає показання лише щодо фактів, які вона *сприймала* особисто, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом (ч. 5 ст. 95 КПК України) – із одночасним обмеженням допустимості *висновку* або *думки* особи (ч.ч. 6,7 ст. 95 КПК України) як вторинних і допоміжних щодо наданих показань;

права сторін “ставити свідку запитання щодо його *можливості сприймати* факти, про які він дає показання, а також щодо інших обставин, які можуть мати значення для оцінки достовірності показань свідка” (ч. 1 ст. 96 КПК України);

права, зокрема, свідка, “користуватися нотатками і *документами* при даванні показань у тих випадках, коли показання стосуються будь-яких розрахунків та інших *відомостей, які йому важко тримати в пам'яті*” (п. 5 ч. 1 ст. 66 КПК України). Даючи показання в суді, свідок “має право користуватися *нотатками*, якщо його показання пов'язані з будь-якими

обчисленнями, та іншими відомостями, які *важко зберегти в пам'яті*” (ч. 13 ст. 352). Подібне право надано під час досудового розслідування “допитуваній особі”: “... використовувати під час допиту власні документи і нотатки, якщо її показання пов’язані з будь-якими обчисленнями та іншими відомостями, які важко зберегти в пам'яті” (ч. 6 ст. 224 КПК України).

Лишимо осторонь безумовно важливі аспекти співвідношення цих норм, наприклад, наявність права користуватися нотатками допитуваними під час досудового розслідування чи судового розгляду особами, які мають статус, відмінний від свідка, або про відмінність обсягу допоміжних джерел у свідка під час досудового розслідування (*власні документи* і нотатки ч. 6 ст. 224) та судового розгляду (*нотатки*, ч. 13 ст. 352 КПК України). Відзначимо лише: КПК України приділяє увагу тому факту, що розрахунки і *інші відомості* (тобто, формально – будь-які відомості, що є предметом показань) може бути важко тримати у пам'яті. В основі цієї уваги той прикрий факт, що сприйняття може бути помилковим, а пам'ять нам іноді зраджує. І коли йдеться про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, наслідки такого факту для правосуддя важко перебільшити.

Будь-який доказ може бути перевірений іншими доказами. Власне, збирання, перевірка та оцінка доказів становить зміст доказування (ч. 2 ст. 91 КПК України). Отже, зокрема, і показання можуть бути перевірені. Закон не обмежує способи перевірки одним видом джерел доказів, тож показання можуть бути перевірені як іншими показаннями, так і, наприклад, висновками експерта.

Сприйняття і пам'ять є складовими предмета дослідження в рамках *психіатричної експертизи* (п. 2 ч. 1 ст. 509 КПК України: “[Слідчий, дізнавач, прокурор зобов’язані залучити експерта (експертів) для проведення психіатричної експертизи у разі, якщо під час кримінального провадження будуть встановлені обставини, які дають підстави вважати, що особа під час вчинення суспільно небезпечного діяння була в неосудному або обмежено осудному стані або вчинила кримінальне правопорушення в осудному стані,

але після його вчинення захворіла на психічну хворобу, яка позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії або керувати ними. Такими обставинами, зокрема, є: ...] поведінка особи під час вчинення суспільно небезпечного діяння або після нього була або є неадекватною (затмарення свідомості, порушення *сприйняття*, мислення, волі, емоцій, інтелекту чи *пам'яті* тощо)”). Вочевидь, закон виключає можливість її проведення щодо осіб, участь яких у кримінальному провадженні не зумовлена вчиненням ними суспільно небезпечного діяння. Вказане не означає, що перевірка показань в частині з'ясування спроможності правильно сприймати, запам'ятовувати і згадувати не може здійснюватися в інший спосіб. Як вже згадано, можливість сприймати факти може бути предметом запитань свідку (ч. 1 ст. 96 КПК України). Це право сторін не заперечує і не є спеціальною нормою, яка б відсікала можливість проведення експертизи іншого виду на предмет встановлення когнітивних здібностей особи в частині, зокрема, сприйняття і пам'яті особи, яка надала показання. Зокрема, до питань, вирішуваних *психологічною* експертизою відносять таке: “Чи вплинули (і яким чином) індивідуальні властивості психічних процесів підекспертної особи (зазначити залежно від того, що має значення у справі: *пам'ять*, увага, сприймання, мислення, особливості емоційних реакцій) чи функціонування сенсорних процесів (зір, слух, нюх тощо) на адекватність *сприйняття* нею особливостей та змісту ситуації (зазначити наявні ознаки ситуації, що досліджується у справі), на їх відтворення у показаннях? [1]. Складається враження, що досліджуючи особу, яка надає показання, експертиза здатна сприяти визначенню міри достовірності її показань, а отже, в умовах суперечливості доказів, відкинути недостовірні.

Розлади сприйняття та пам'яті в тій чи іншій мірі супроводжують більшість психічних захворювань. Патологіями, зокрема, є парамнезії:

конфабуляції (наприклад, заміщуючі при амнезії: пропуски в пам'яті заміщуються (спонтанно або внаслідок навідних питань) фактами звичайного життя, що недавно відбувалися);

псевдоремінісценції (неправильна оцінка часу подій, що дійсно мали місце ; спогади про здебільшого буденні факти, яких не було взагалі або ж відбувалися, але в інший час), криптомнезії (події книжок чи фільмів сприймаються як частина власного життя і навпаки);

“Deja vu” чи “Jamais vu”.

Однак слід зважати на презумпцію психічного здоров'я особи (ст. 3 Закону України “Про психіатричну допомогу”[2], “Кожна особа вважається такою, яка не має психічного розладу, доки наявність такого розладу не буде встановлено ...”). Крім того, іноді істотні втрати і спотворення відтворюваної інформації є результатом *нормального функціонування* пам'яті, або становлять її функціональний стан, який не вважається психічним розладом. Прикладом такого стану є створення або перекручення пам'яті – фальшиві спогади (*false memories*). Цілком здоровими когнітивними процесами є не тільки забування (*forgetting*), але також виміщення (*repression*) чи заміщення (*substitution*) спогадів (насамперед, травматичних). Зазначимо, що сприйняття події кримінального правопорушення може відбуватися в несприятливих для психіки умовах (конфлікт, хвилювання), тож і самі ці події можуть виконувати роль травматичного фактору, що його прагне позбутися здорова психіка.

Доволі чітко артикульованими є підходи психологічної науки, котрі переосмислюють природу пам'яті і роботи механізму запам'ятовування. Вони не є цілком новими, але, здається, ігноруються правниками – як незручні для існуючого консенсуального механізму доказування. Низка цілком усталених постулатів когнітивної психології, у разі їх поміщення в суворий, послідовний і формально-логічний юридичний контекст вимагала б визнавати будь-які спогади будь-якої людини, сформовані у будь-яких умовах не фіксацією, а реконструкцією. У поглядах найбільш радикальних дослідників, ця реконструкція має спільні механізми з процесами уяви, фантазії. Оскільки, як і у випадку із перцептивними похибками, процес “доповненої” психологічної

реальності особою не усвідомлюється, вона вважає свої спогади істинними, довіряє їм. Тож підміну помітити важко. Пригадування є лише тільки однією з форм вигадування, до якого спонукає когнітивна потреба – і нічим більше. Більша креативність (наприклад, дитяча) притаманна тим, хто має кращу пам'ять – і це не випадковий збіг. Адже гарна пам'ять, вочевидь, вимагає швидшої і ціліснішої реконструкції.

Так, ще у 1932 Бартлетт (Bartlett) у своїй класичній праці *Remembering* показав, що пам'ять працює через т.зв. схеми – когнітивно-перцептивні структури, які організують інформацію категоріями; вони дозволяють людині зрозуміти об'єкт, не вивчаючи його знову [3]. Відтворення подій завжди відбувається шляхом реконструкції. Далі, у 1974 році Лофтус і Палмер експериментом “car crash” встановили, що пам'ять піддатлива до *післяподійної інформації* й може породжувати *false memories*. Вони, зокрема, довели, що *формулювання запитання* змінює спогад: слово “smashed” викликало у свідків вищі оцінки швидкості та навіть “спогади” про неіснуюче скло [4]. В подальшому, Perrin в рамках своєї “procedural causal theory” формує сутність реконструктивного підходу. У нього спогад є результатом реконструкції, яка відтворює те, що було колись сконструйовано як досвід. Тобто досвід виникає завдяки конструкції, а спогад – завдяки реконструкції. Протилежний йому за низкою аспектів інший сучасний підхід “Функціоналістська теорія” (functionalist theory, Fernández), спираючись на посткаузальні теорії, зокрема – теорію симуляції (Michaelian, 2016; De Brigard, 2014), взагалі відкидає необхідність причинного зв'язку для пам'ятання. За Фернандесом, стан пам'яті слід розуміти як такий, що лише має тенденцію бути спричиненим відповідним попереднім досвідом, але не обов'язково спричиняється ним [5]. Проведений огляд не є вичерпним; релевантними є дослідження Baddeley, Brewin, Davies; Battista, Otgaar; Gardiner, Rimoldi & Bouvier; Stenlund & Erkkilä та інші. Але наведеного достатньо для формулювання ідеї про те, що пам'ять за своєю природою відображає дійсність із непередбачуваними неточністю і домислюванням. І що згадані вище “нотатки” і “власні документи”, зокрема,

свідка, що їм приділяє увагу КПК України, є тригерами для реконструкцій – не відтворення, а нового створення.

Відтак, будь-який спогад особи про факт є *припущенням* її свідомості щодо нього.

Чи робить це показання джерелом доказів із наперед меншою силою, ніж в інших джерел? Формально ні, адже “[ж]оден доказ не має наперед встановленої сили” (ч. 2 ст. 94 КПК України). Але виправданою була б їх меншовартість, необхідність доповнення іншими доказами, як це вже зроблено у КПК до показань з чужих слів (ч. 2 ст. 97 КПК України: “Показання з чужих слів не може бути допустимим доказом факту чи обставин, на доведення яких вони надані, якщо показання не підтверджується іншими доказами, визнаними допустимими”) або у цивільному праві щодо недодержання письмової форми правочину (ч. 1 ст. 218 ЦК України: “... Заперечення однією із сторін факту вчинення правочину або оспорювання окремих його частин може доводитися письмовими доказами, засобами аудіо-, відеозапису та іншими доказами. Рішення суду не може ґрунтуватися на свідченнях свідків”).

Реконструктивне походження спогадів змушує відносити їх до сфери припущень. Попри засаду змагальності, за якою (ч. 2 ст. 22 КПК України: “...[с]торони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду ... доказів...”), сторони не перебувають у рівних умовах щодо доказування. Так, “[о]бвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях” (ч. 3 ст. 62 Конституції України). Не вдаючись до аналізу цікавого самого по собі правового ефекту щодо конституційного толерування незаконних доказів, якщо їх подає захист, зосередимось на цілком очевидній межі: заборона припущень стосується лише обвинувачення, але не захисту від нього. Відзначимо, що КПК України передбачає лише те, що “[о]бвинувальний вирок не може ґрунтуватися на припущеннях...” (ч. 3 ст. 373 КПК України). Однак

ця складова презумпції невинуватості, оскільки йдеться про права людини і норму Основного закону, підлягає розширеному тлумаченню і має пряму дію.

Отже, коли йдеться про показання, доказові стандарти “поза розумним сумнівом” стають балансом імовірностей, інструментом управління ризиком помилки. В обґрунтування своєї позиції захист не обмежений у використанні припущень (а отже, в світлі наведеного – зокрема, показань). Але таке їх використання обвинуваченням робить його хитким. Тому воно має потребу спиратися саме на об’єктивні, а не суб’єктивно-залежні докази.

Список використаних джерел

1. Психологічна експертиза / Науково-дослідний центр судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. *Науково-дослідний центр судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності*. URL: <https://intellect.org.ua/activity/expert-activity/psychologichna-ekspertyza/> (дата звернення: 21.11.2025).

2. Про психіатричну допомогу. Закон України від 22 лютого 2000 року № 1489-III. *Відомості Верховної Ради України*. 2000. № 19. Ст.143/ URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1489-14#Text> (дата звернення: 21.11.2025).

3. Bartlett’s theory. Online Learning College. 2022. May, 31. URL: <https://online-learning-college.com/knowledge-hub/gcses/gcse-psychology-help/bartletts-theory/> (дата звернення: 21.11.2025).

4. McLeod S. Loftus and Palmer (1974): Car Crash Experiment. *Simply Psychology*. 2025. October, 2. URL: <https://www.simplypsychology.org/loftus-palmer.html> (дата звернення: 21.11.2025).

5. *New Directions in the Philosophy of Memory* / ed. by Kourken Michaelian, Dorothea Debus, Denis Perrin. New York: Routledge, 2018. 348 p. URL: <https://doi.org/10.4324/9781315159591> (дата звернення: 21.11.2025).

Валерій Полюхович

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу правової взаємодії бізнесу і держави Інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України
ORCID: 0000-0002-6406-7613

ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ВІНАХІДНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ПИТАННЯ ПАТЕНТНОЇ ТА СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Широке використання ШІ в різних галузях знань, економіки та виробництва породжує ряд питань щодо меж його застосування, правового регулювання та визнання результатів його функціонування, можливостей персоналізації таких результатів, їх правового статусу та правових наслідків, розподілення сфер компетенції людини і штучного інтелекту [1].

Ці питання мають суттєве значення в контексті здійснення патентної експертизи та наступної судової експертизи при здійсненні судового захисту патентних прав.

Існує два базових підходи до визнання чи невизнання системи ШІ творцем, винахідником з відповідними правовими наслідками, і як наслідок власником майнових прав щодо створеного об'єкта інтелектуальної власності.

Загалом станом на сьогодні сучасне патентне законодавство провідних країн не визнає системи ШІ суб'єктом, бо, за законом, винахідник – це людина. Проте окремими дослідниками пропонується розгляд такої категорії як «AI-згенеровані винаходи» (“AI-generated inventions”) як винаходи, які були автономно створені системами штучного інтелекту з мінімальним або без значного безпосереднього творчого внеску людини. Або використовується альтернатива – «AI-допоміжні (assisted) винаходи», коли людина активно взаємодіє із системою ШІ, використовуючи її як інструмент, але ключова винахідницька ідея належить людині.

При цьому ведеться мова про те, що наслідком невизнання патентним правом AI-системи як винахідника може зменшити стимул для розвитку AI-інновацій через патенти, а замість цього винахід може залишитися

комерційною таємницею. І це мов би підриває патентну систему, за якою винаходи розкриваються суспільству в обмін на право монополії на певний час.

З огляду на необхідність відповідності винаходу критеріям патентоспроможності, а сам винахід повинен задовольняти критерії, такі як новизна, винахідницький рівень, промислова застосовність.

Якщо винахід створений ШІ на основі вихідних даних, може бути питання: чи справді він «новий», чи просто комбінує вже існуючі патерни? Знову ж якщо здійснювати оцінку відповідності критеріям патентоспроможності конкретного винаходу за допомогою штучного інтелекту, то чи можливо приймати його висновок як остаточне рішення видачі патенту і визнання факту винаходу, здійсненого штучним інтелектом. Чи експерти все ж повинні оцінювати результати «діяльності» штучного інтелекту, розглядати роль людини в результаті творіння людини та виокремлювати роль штучного інтелекту.

На нашу думку, більшість з вищенаведених позицій спричинені неготовністю ряду дослідників сприймати досягнення науково-технічного прогресу в контексті права і людини як єдиного суб'єкта, який є джерелом створення і одночасно споживачем будь-якого продукту, в тому числі і продуктів створених штучним інтелектом. Має місце нерозуміння того факту, що поза людиною, її волею та її потребами не існує та не може існувати будь-якого продукту, бо його базова складова є задоволення потреб людини, які у неї виникають, і відповідно вона формує запит на їх задоволення та знаходить спосіб їх вирішення та задоволення. Проте це основний, але скажімо так природний аспект цієї проблематики. Ми ж звернемо увагу на правовий аспект розглядуваної проблеми.

Центральним аспектом цієї проблеми є питання суб'єкта права. Адже не існує права поза людиною. Відповідно не можна вести мову в контексті права про інших окрім людини суб'єктів як ініціативи створення продукту штучним інтелектом, так і набуття прав на винахід та відповідно отримання патенту на такий винахід.

В ряді досліджень розглядалося питання: чи може ШІ як “штучна особа” вважатися винахідником або співвинахідником, чи дозволяє діюче патентне законодавство вирішити питання щодо визначення винахідника та прав ІВ на винаходи, створені з використанням ШІ. Так Міжнародна асоціація із захисту інтелектуальної власності при проведенні дослідження спиралася на таке визначення ШІ: штучний інтелект – це об’єкт (або колективний набір взаємодіючих об’єктів), здатний отримувати вхідні дані, інтерпретувати та навчатися на таких вхідних даних, а також демонструвати послідовну й гнучку поведінку та дії, які допомагають об’єкту досягти певної мети або завдання протягом певного періоду часу [2].

Проте на нашу думку в жодному разі штучний інтелект не може бути визначений в якості суб’єкта взагалі та суб’єкта права зокрема. Бо він не може формувати першу ідею створення, відповідно бути ініціатором дій та дати оцінку результату, його відповідності потребам людини. Не може штучний інтелект бути і суб’єктом правовідносин, бо у нього відсутня правосуб’єктність: як правоздатність (передбачена законом здатність особи мати суб’єктивні права та юридичні обов’язки), так і дієздатність (здатність особи своїми діями набувати та здійснювати права, створювати для себе юридичні обов’язки та нести відповідальність за їх невиконання), які притаманні лише людині. Він не може бути незалежним, тобто не бути лише інструментом, який повністю залежить від людини, а мати можливість брати участь у створенні юридичних відносин, захищати свої права інтелектуальної власності від порушення, бути стороною в судовому процесі тощо.

Теж саме можна сказати і стосовно майнових прав на об’єкт інтелектуальної власності. У більшості юрисдикцій передбачається, що винахідники є першими володільцями винаходу, якщо даний винахід не був створений як службовий. І право власності, і майнових прав на об’єкт інтелектуальної власності є юридичними категоріями, що вимагають правосуб’єктності. Оскільки відповідно до існуючих загальних правових рамок штучний інтелект не може ні володіти власністю на законних підставах,

ні користуватися нею в юридичному сенсі цього терміну. Тому немає жодних підстав для визнання суб'єктів штучного інтелекту “штучними особами”, які мають право на авторство, або вагомих підстав для надання ШІ будь якої правосуб'єктності.

Не витримують критики і перестороги, що винаходи створені штучним інтелектом при відсутності їх реєстрації в якості об'єктів інтелектуальної власності можуть залишитися комерційною таємницею. В даному випадку виникає питання від кого буде таємною ця «комерційна таємниця», адже продукт створений за допомогою штучного інтелекту необхідно реалізувати і реалізувати в людському середовищі. Без наступної реалізації створення продукту не має жодного сенсу, а при його реалізації необхідним стає патентний захист як правовий засіб захисту майнових прав інтелектуальної власності.

Тому щодо патентної експертизи можна зазначити, що суб'єктом як звернення із заявкою на патент, так і власником майнових прав на об'єкт інтелектуальної власності може бути виключно суб'єкт права – юридична або фізична особа. Штучний інтелект може бути виключно інструментом, способом отримання результатів, об'єктом здатним виконувати поставлені завдання. Всі інші спроби надати штучному інтелекту ознак правосуб'єктності не лише не відповідають чинному законодавству провідних світових юрисдикцій, але і протирічать базовим основам існування людського життя та процесу життєдіяльності людини.

Щодо використання штучного інтелекту в судовій експертизі, то його межі також можуть чітко окреслені, виходячи із складових діяльності судового експерта. Використання можливостей штучного інтелекту для збору інформації, її аналізу та узагальнення і навіть пропозиції певних висновків цілком можливо та доцільно з огляду на необхідність обробки великих баз даних, консолідації інформації та знань в окремих сферах, які окремо взята людина-експерт фізично не може опрацювати, проаналізувати. Проте надавати оцінку інформації, виробленим пропозиціям та формувати остаточний

висновок може виключно судовий експерт, який наділений правовим статусом і несе юридичну відповідальність за зміст свого експертного висновку.

Принагідно в цьому контексті згадати і норми Кодексу суддівської етики, де зокрема в ст. 16 зазначено *«Використання суддею технологій штучного інтелекту є допустимим, якщо це не впливає на незалежність та неупередженість судді, не стосується оцінки доказів і процесу ухвалення рішень та не порушує вимог законодавства.»*[3]

Цілком можливим є застосування зазначених положень і до судового експерта звичайно з поправкою на специфіку його професійної діяльності. Базовими засадами діяльності судового експерта також є незалежність та неупередженість, відповідність його дій вимогам законодавства, особиста оцінка даних (доказів) і прийняття на основі цього висновку експерта.

Таким чином, підсумовуючи вищевказане зазначимо, що використання досягнення технічного прогресу доцільне та часто необхідне для оптимізації як технологічних, так і безпосередньо соціальних процесів та для зростання якості їх забезпечення, проте інструментарій штучного інтелекту має свої чіткі рамки застосування та обмеження, які в правовій сфері реалізуються в межах правосуб'єктності людини, а в діяльності судового експерта визначаються його обов'язками, можливостями реалізації своєї професійної компетенції та наявністю юридичної відповідальності.

Список використаних джерел

1. Андрощук Г.О., Дорошенко О.Ф., Работягова Л.І. Патентування винаходів, створених з використанням штучного інтелекту: проблеми теорії та практики // Інформація і право. № 1(48)/2024. С. 110-124.
2. Daniel Faggella What is Artificial Intelligence? An Informed Definition. URL: <https://emerj.com/ai-glossary-terms/what-is-artificial-intelligence-an-informed-definition>
3. Кодекс суддівської етики, затверджений XI черговим з'їздом суддів України 22.02.2013. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001415-13#Text>

Валерій Настопилов

Заступник начальника Управління інформаційних технологій –
начальник відділу забезпечення захисту інформації та розвитку
інформаційних систем, Антимонопольний комітет України
ORCID: 0009-0006-3603-401X

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАЦІЇ SIEM-ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСИ ЗБОРУ ТА ОЦІНКИ ЦИФРОВИХ ДОКАЗІВ

Стрімкий розвиток інформаційних технологій зумовлює як прогрес у різних сферах життєдіяльності, так і появу нових кіберзагроз, зокрема зростання кількості кіберінцидентів і вдосконалення способів їх реалізації. Паралельно розвиваються системи автоматизації, аналітики великих даних та штучного інтелекту, що, з одного боку, підвищує ефективність управління інформаційними ресурсами, а з іншого – ускладнює процеси виявлення, фіксації та оцінки цифрових слідів. У цих умовах особливої ваги набувають питання забезпечення достовірності, цілісності та відтворюваності електронних даних, що можуть мати доказове значення в судових провадженнях.

Сучасна судово-експертна діяльність під час досліджень електронних комунікацій, комп'ютерної техніки та програмних продуктів потребує застосування рішень, які дозволяють не лише фіксувати події в інформаційних системах, а й підтверджувати їх автентичність під час судового розгляду. Одним із найефективніших інструментів у цьому процесі є впровадження систем класу SIEM (Security Information and Event Management), що забезпечують централізований збір, аналіз, кореляцію та надійне зберігання подій інформаційної безпеки [1]. Використання таких систем підвищує достовірність електронних доказів і гарантує можливість їх правомірного застосування у кримінальних, цивільних та адміністративних провадженнях.

SIEM-системи забезпечують консолідацію даних із різних джерел – серверів, мережевого обладнання, систем автентифікації, прикладних сервісів тощо. Вони дозволяють об'єднувати журнали подій у єдине аналітичне середовище, здійснювати кореляцію подій, визначати аномальні дії, виявляти

ознаки втручання та формувати звіти, придатні для подальшого використання в експертних і слідчих діях.

Сучасні SIEM-системи, такі як Splunk, IBM QRadar, ArcSight та ELK Stack, використовують алгоритми машинного навчання й методи штучного інтелекту для виявлення загроз у реальному часі. Завдяки цьому вони дозволяють формувати цілісну хронологію подій, встановлювати послідовність дій користувачів, визначати причинно-наслідкові зв'язки та ідентифікувати джерело загроз. Така організація даних формує цифрові сліди, які, за належного документування, можуть бути використані як цифрові докази.

Якість і повнота даних, отриманих за допомогою SIEM, безпосередньо впливають на можливість їх подальшого використання у судово-експертній практиці. Недотримання принципів цілісності або достовірності може призвести до втрати доказової сили сформованих матеріалів. Тому впровадження механізмів контролю цілісності – обов'язковий елемент будь-якої процедури збирання та зберігання даних.

До таких механізмів належать синхронізація часових міток між усіма джерелами за протоколами NTP або GPS, хешування журналів подій із використанням алгоритмів SHA-256 або ГОСТ 34.311-2015, застосування кваліфікованого електронного підпису, а також створення незалежного аудиту всіх операцій із журналами. Ці заходи забезпечують дотримання принципу безперервності ланцюга збереження доказів, відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO/IEC 27037, ISO/IEC 27043 та NIST SP 800-86.

Інформація з SIEM може містити детальні відомості про дії користувачів – спроби автентифікації, створення або видалення облікових записів, зміну прав доступу, підключення до мережі, завантаження файлів чи системні збої. Такі дані дозволяють експерту відтворити хронологію подій, визначити осіб або процеси, що могли брати участь у втручанні, а також здійснити зіставлення подій між різними інформаційними системами для формування єдиної моделі інциденту.

Під час судово-експертного дослідження необхідно забезпечити детальне документування кожного етапу роботи з даними SIEM – від моменту вилучення даних та перевірки хешів до опису структури логів і збереження їх копій. Це дає можливість підтвердити автентичність інформації та гарантувати її допустимість у судовому процесі відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України.

У національній практиці наразі відсутні уніфіковані вимоги щодо збору, експорту, перевірки достовірності та збереження даних SIEM. Відсутність єдиних національних стандартів щодо збору, засвідчення та використання таких даних створює суттєві ризики їх визнання недопустимими в суді. Саме тому доцільним є розроблення окремого нормативно-правового акта, який визначатиме порядок отримання, засвідчення, фіксації та передачі даних, сформованих SIEM-системами.

Розробка зазначеного міжвідомчого нормативно-правового документа повинна здійснюватися за участю державних органів, відповідальних за інформаційну безпеку, правоохоронну діяльність і судово-експертну практику – зокрема: Міністерства юстиції України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, а також профільних наукових і експертних установ.

Його положення мають визначати порядок синхронізації часових міток, вимоги до форматів експорту (наприклад, JSON, Syslog), алгоритми контролю цілісності, використання кваліфікованих електронних підписів, ведення журналів аудиту та правила передачі копій журналів для експертного дослідження.

Запровадження єдиного національного підходу до використання SIEM-систем забезпечить уніфікацію технічних і правових аспектів цифрової криміналістики, підвищить рівень кібербезпеки та створить підґрунтя для легітимного застосування електронних доказів у судовій практиці [2, с. 74].

Таким чином, інтеграція SIEM-систем у процеси формування та оцінки цифрових доказів у поєднанні з розробкою відповідного міжвідомчого нормативно-правового документа забезпечить встановлення єдиного національного стандарту збору, обробки та збереження цифрових даних. Це сприятиме технічній точності, цілісності та достовірності цифрових доказів, уніфікує процедури судово-експертної діяльності та усуне правову невизначеність у використанні таких даних у судових провадженнях.

Список використаних джерел

1. González-Granadillo G., Camacho-Cuena E., García-Teodoro P., Díaz-Verdejo J., de la Hoz-Franco E. Security Information and Event Management (SIEM): Analysis of Systems, Architectures, Benefits and Challenges. – Sensors, 2021. – Електрон. ресурс. – URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8309804/> (дата звернення: 09.11.2025).
2. Кіберзлочинність та електронні докази = Cybercrime and digital evidence : навч. посіб. / Б. М. Головній, О. І. Денькович, В. В. Луцик, Д. М. Цехан ; за ред. О. І. Денькович, Г. Шмельцер. – Електрон. вид. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – 298 с.

Катерина Мотузка

судовий експерт НДЦСЕ у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України
ORCID 0000-0002-0030-1896

ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ ЯК ОБ'ЄКТ КОМПЛЕКСНОГО ПСИХОЛОГО-ЛІНГВІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

У сучасному динамічному світі інформація є невід'ємною частиною нашого життя. Засоби масової інформації – телебачення, преса, інтернет оновлюється щохвилини і цей потік новин суттєво впливає на нашу свідомість та наше сприйняття. Формуючи світогляд, установки та поведінку, викликаючи різноманітні емоційні реакції, зокрема симпатію чи антипатію до окремих ідеологій, соціальних груп або навіть політичних партій.

З психологічного погляду важливо усвідомлювати, що медіа мають значний вплив через психологічні механізми, такі як увага, сприйняття,

пам'ять і процес ідентифікації. Те, на що ми звертаємо увагу, визначається цінністю та актуальністю інформації, тоді як сприйняття формує наше ставлення до неї та впливає на загальне уявлення про навколишній світ. ЗМІ являє собою рушійну силу в передачі думок, ідей, цінностей та переконань, що має інформаційно-психологічний вплив на суспільство.

Інформаційно-психологічний вплив можна визначити як цілеспрямований і здебільшого, організований процес втручання у свідомість окремої особи чи групи осіб. Цей процес реалізується через комплексне використання спеціалізованих інформаційних засобів, технологій та психологічних технік, спрямованих на модифікацію психічних явищ індивідуального або групового характеру, а також на трансформацію психічного чи фізичного стану людини або групи людей. Такий вплив являє собою навмисне втручання у природний перебіг психічних процесів, де ключовим інструментом виступають інформація, сучасні інформаційні технології та методи роботи з нею, а також вербальні, невербальні і лінгвістичні психологічні засоби.

Це явище спрямоване на формування змін в індивідуальній чи суспільній свідомості. Реалізується воно через інформаційно-психологічні методи чи інші засоби і призводить до трансформації психічної сфери, впливаючи на погляди, переконання, відношення, ціннісні орієнтири, мотиваційні установки та стереотипи особистості. Головною метою інформаційно-психологічного впливу є стимулювання конкретної реакції або поведінки особистості – активної дії чи бездіяльності – яка відповідатиме цілям такого впливу [1].

Інформаційно-психологічний вплив (далі – ІПВ) захоплює такі сфери особистості як:

- мотиваційна сфера (цінності орієнтації, бажання, потяги, переконання, знання);
- інтелектуально-пізнавальна сфера (відчуття, сприйняття, представлення, уява, мислення та пам'ять);
- емоційно-вольова сфера (настрій, емоції, почуття, воля);

- комунікаційно-поведінкова сфера (характер та специфіка між особистого сприйняття та взаємодії, спілкування) [2].

Аналізуючи викладене вище, слід констатувати механізм інформаційно-психологічний впливу на сферу особистості дозволяють програмувати дії та поведінку людини для маніпулювання нею. ІПВ можна розглядати, як у позитивному, так і в негативному аспектах.

Позитивний вплив спрямований на досягнення позитивних, суспільно корисних цілей, підтримку та розвиток особистості чи суспільства, таких як:

- освіта, що включають донесення достовірної інформації, поширення наукових знань і підвищення загального рівня ерудиції. Важливим аспектом є формування об'єктивного світогляду;

- мотивація й підтримка за допомогою надихаючих історій, закликів до єднання, зміцнення морального духу під час непростих періодів, таких як кризи чи війни. Важливо зменшувати панічні настрої та сприяти оптимізму й психологічній стійкості.

- заохочення до соціально корисної поведінки через популяризацію здорового способу життя, екологічної відповідальності, правил безпеки та волонтерської діяльності. Також передбачено стимулювання активної громадянської позиції і дотримання законодавчих норм;

- зміцнення взаємної довіри й суспільної єдності шляхом популяризації принципів толерантності, взаємоповаги і національної свідомості. Окреме значення має підтримка демократичних цінностей.

Негативний вплив спрямований на заподіяння шкоди, маніпулювання, руйнування психічного стану, переконань або соціальних структур, таких як:

- дезінформація та маніпуляція. Сюди належить розповсюдження неправдивої або спотвореної інформації (фейків), формування помилкових уявлень про події, а також підрив довіри до достовірних джерел інформації;

- формування страху, паніки та ворожнечі. Використовуються шокуючі та емоційно насичені повідомлення для підсилення тривожності, розпалювання агресії чи конфліктів;

- програмування небажаних дій. Це включає стимулювання апатії, бездіяльності, насильства, участі в несанкціонованих заходах або схилання до прийняття рішень, які шкодять самій особі.

Одним із – проявів негативного інформаційно-психологічного впливу є пропаганда насильства. Згідно з Великої українською енциклопедією пропаганда (від лат. *propago* – поширюю) – поширення різних політичних, філософських, наукових, художніх, мистецьких, інших ідей з метою їхнього впровадження в свідомість масову суспільства та активізації масової практичної діяльності населення; систематичні спроби маніпулювання переконаннями, поглядами чи діями інших за допомогою слів, знаків, символів (прапорів, пам'ятників, музики, одягу, жестів, знаків розрізнення, зачісок, зображень на монетах і поштових марках тощо). До пропаганди належать повідомлення, які поширюють для здійснення вигідного впливу на суспільну думку, провокування запрограмованих емоцій та зміни ставлення чи поведінки певної групи людей в напрямі, безпосередньо чи опосередковано вигідному організаторам [3].

За визначенням, пропаганда може бути трьох видів: білою, сірою та чорною.

1. Біла пропаганда спирається на довіру та легітимність, створюючи образ відкритого й надійного джерела.

Основний механізмом білої пропаганди, є вибіркове представлення правди. Використовуються факти й перевірені дані, однак вони подаються в обмеженому контексті або супроводжуються замовчуванням тих аспектів, що можуть заперечувати бажану точку зору. Метою є створення переконаності в доброзичливості й компетентності джерела, а не навмисне введення аудиторії в оману. Вона апелює до таких почуттів, як патріотизм, спільна ідентичність або підтримка офіційної ідеології. Завдяки відкритості джерела (наприклад, уряду, корпорації чи політичної партії) аудиторія схильна більше довіряти представленій інформації. Біла пропаганда жодним чином не перекручує

факти, однак подає лише частину правди, формуючи виключно позитивний образ певного суб'єкта.

2. Сіра пропаганда характеризується невизначеністю та маніпулюванням інформацією, вдаючись до використання сумнівів як інструмента впливу. Цей вид комунікаційної діяльності виступає збалансованою сумішшю правдивих, неправдивих і частково достовірних тверджень. Її ключовим елементом залишається відсутність чітко визначеного або відкритого джерела інформації. За умови виявлення фальсифікації такої інформації, розповсюджувач може виправдовуватися посиленням на «чутки» чи «неофіційний характер відомостей». Ця практика забезпечує механізм правдоподібного заперечення (plausible deniability). Сіра пропаганда спричиняє атмосферу недовіри, плутанини та страху. Невизначеність походження поширеної інформації змушує аудиторію приймати її некритично, що сприяє її трансформації в соціально поширені переконання чи навіть загальновідомі «факти». Цей вид пропаганда активно маніпулює реальністю, приховуючи відповідальність за перекручення істини завдяки анонімності джерела.

3. Чорна пропаганда – це повна фальсифікація та навмисна дезінформація, спрямована на завдання шкоди через приховані методи. Використовуються відверті неправдиві твердження, де ключова особливість полягає у фальшивому приписуванні джерела інформації. Наприклад, така інформація може видаватися за дані, що нібито походять від нейтральної чи ворогуючої сторони, з метою її дискредитації. У таких випадках застосовується концепція операцій «під чужим прапором» (false flag operations) в контексті інформаційної війни. Ціль такої пропаганди полягає у максимальному підриві репутації, морального стану чи орієнтації опонента. Такі тактики зазвичай спрямовані на розпалювання ненависті, провокування внутрішніх суперечок або поширення панічних настроїв і хаосу. Вони базуються на експлуатації сильних людських емоцій, таких як страх, гнів і обурення. Чорна пропаганда базується на обмані, при цьому робиться так, щоб сам ворог ніс відповідальність за поширення цієї неправдивої інформації.

Також, варто зазначити, що пропаганда розрахована на широке охоплення аудиторії. Для її розповсюдження активно використовуються інструменти масової комунікації, такі як засоби масової інформації, соціальні мережі, візуальні матеріали (плакати), музичні твори та інші. Визначальні риси цього явища тісно пов'язані з природою переданих повідомлень і типом впливу, що застосовується у їх поширенні.

Семантико-текстуальна експертиза спрямована на вирішення завдань, які стосуються визначення змісту понять, лексичного значення слів або словосполучень, використаних у текстах чи усних повідомленнях (відтворених письмово), а також аналізу їх стилістичного забарвлення, смислового наповнення та характеру переданої інформації. Зокрема, це включає оцінку того, чи може інформація сприйматися як образлива, чи містить вона загрозу конкретній особі або групі осіб тощо. Загалом, експертиза стосується питань мовленнєвого характеру, не враховуючи встановлення фактичних даних про автора.

Об'єктом семантико-текстуальної експертизи може бути як текст (промова), так і його (її) фрагменти, окремі висловлювання, слова, написи, текстові відтворення усного мовлення тощо. Питання, поставлені перед експертом, вирішуються ним за допомогою спеціальних знань у галузі лінгвістики [5].

Судово-психологічна експертиза є різновидом судової експертизи, яка спрямована на встановлення специфічних характеристик психічної діяльності особи та їх проявів у поведінці, що мають юридичну значущість і обумовлюють певні правові наслідки.

Психологічна експертиза також може бути часткою комплексного експертного дослідження, якщо в органі (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), виникають питання, вирішення яких потребує синтезування спеціальних знань з різних галузей науки (психолого-психіатрична експертиза, психолого-медико-психіатрична, медико-психологічна та психолого-автотехнічна експертиза). До цього переліку також

можуть належати психолого-почеркознавча та психолого-лінгвістична експертизи [5].

У рамках комплексного психолого-лінгвістичного дослідження, пов'язаних із пропагандою, розглядають усні (аудіовізуальні) та письмові джерела інформації. Ці джерела містять висловлювання пропагандистської спрямованості. Їхній аналіз здійснюється з використанням спеціальних фахових знань.

Засоби масової інформації охоплюють як традиційні форми, зокрема телебачення, радіо, кіно, друковані видання, так і сучасні цифрові платформи, включно з Інтернетом та віртуальними сервісами. Мас-медіа забезпечують широкий доступ до ресурсів для поширення інформації. Отже, інформація здатна значною мірою впливати на людську свідомість, як у позитивному, так і в негативному аспектах. Основним завданням експертного аналізу стає виявлення класифікаційних ознак у усному чи письмовому комунікативному контенті, зафіксованому на матеріальних носіях, що дозволяє визначити його віднесення до категорії пропагандистського.

Список використаних джерел

1. Немцова О.О. Структура інформаційно-психологічного впливу. Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. - 2015. - № 4. - С. 42-47.
2. Хорошко В.О., Хохлачова Ю.Є., Пірцхалава Т. П., Іванченко Є.В. Інформаційно-психологічні впливи та інформаційно-психологічна війна як складові частини інформаційної боротьби. Том 28 № 1 (2022): Інформаційна безпека. С.26-34.
3. Електронна версія «Великої української енциклопедії». URL: <https://vue.gov.ua/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0>
4. Звіт про науково-дослідну роботу «Методичні рекомендації з проведення психолого-лінгвістичного дослідження у кримінальних провадженнях, пов'язаних із пропагандою насильства та жорстокістю». Тамакова Т.А., Долинківська С.А., Невах Є.Г. Київ : КНДІСЕ, 2025. № держреєстрації: 0121U109509.
5. Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень : затв. наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98?find=1&text=об%27єктів+інтелектуальної+власності#w1_1

Ганна Цехмістер
кандидат с.-г. наук, старший дослідник,
головний судовий експерт, Чернігівський НДЕКЦ МВС
ORCID: 0000-0002-8863-1426

Павло Мазур
завідувач відділу біологічних досліджень та обліку,
Чернігівський НДЕКЦ МВС

Анна Бистрікова
головний судовий експерт, Чернігівський НДЕКЦ МВС

МОЖЛИВОСТІ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДНК-АНАЛІЗУ БУКАЛЬНОГО ЕПІТЕЛІУ: ОСОБЛИВОСТІ МАТЕРІАЛУ, ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ТА МЕТОДИ ВІДБОРУ

У сучасних умовах війни в Україні проблема ідентифікації загиблих військових та цивільних є надзвичайно актуальною. Досить часто ідентифікувати особу за зовнішніми ознаками, одягом, відбитками пальців не можливо. Молекулярно-генетичні методи дозволяють встановити генетичні ознаки (ДНК-профіль) та ідентифікувати особу.

ДНК-профіль – це унікальне поєднання генетичної інформації людини, використовується для ідентифікації особи, встановлення родинних зв'язків, у криміналістиці, медицині та для пошуку зниклих безвісти людей. Він є незмінним протягом усього життя. Наразі діє ЗАКОН УКРАЇНИ Про державну реєстрацію геномної інформації людини, який визначає правові засади обробки геномної інформації людини з метою її державної реєстрації в Україні [1].

Найбільш поширеним методом аналізу ДНК-профілю є дослідження STR локусів. STR (Short Tandem Repeats) локуси – це короткі тандемні повтори ДНК, що складаються з послідовностей нуклеотидів (від 2 до 6 пар нуклетидів). Кожен локус може мати кілька алелей (варіантів), що відрізняються кількістю повторів. Поєднання алелів у кожної людини є унікальне, що робить їх ефективним інструментом для ідентифікації особи.

Отримати ДНК-профіль можна з великої різноманітності біологічного матеріалу: букальний епітелій, кров, м'язова і кісткова тканини, зуби та ін. Наразі для молекулярно-генетичних досліджень живих осіб надають перевагу неінвазивним або мінімально інвазивним методам відбору зразків.

Зразки букального епітелію отримують з внутрішньої поверхні щік. Цей метод відбору є швидким, безболісним і не потребує особливих навичок. Більше того, при відборі букального епітелію відсутній ризик контакту із кров'ю особи, що є досить безпечним для особи, яка проводить забір матеріалу [2].

Букальний епітелій є життєво важливим компонентом слизових оболонок ротової порожнини, який виконує захисну функцію і сприяє формуванню мікробіоти, забезпечуючи субстрат для бактеріальної колонізації. Проте на клітини букального епітелію можуть впливати різні фактори, такі як дієта, гігієна порожнини рота, куріння, бактеріальне різноманіття, захворювання та забруднювачі навколишнього середовища.

Зразки букального епітелію можна отримати у масових відборах одразу на місці події. Більше того, у мобільних лабораторіях одразу на місці події можна отримати ДНК-профіль за допомогою автоматичної системи RapidNIT ID, яка дозволяє отримати ДНК-профіль STR-локусів зі зразків букального епітелію протягом 90 хвилин. Система RapidNIT ID автоматично проводить екстракцію, нормалізацію ДНК, ампліфікацію, електрофорез ПЛР-ампліфіконів та аналіз даних коли необхідно проаналізувати один зразок. У разі негативного результату аналізу зразка системою RapidNIT ID, ватні палички зі зразком можна витягнути з катриджа і повторно проаналізувати стандартними методами генотипування STR [3].

Варто зазначити, що у молекулярно-генетичному дослідженні букального епітелію є і свої недоліки, такі як нестабільність зразків та швидка деградація. Якість зразків буде прямо залежати від техніки відбору матеріалу. Також різні косметичні продукти можуть виступати інгібіторами ДНК або ПЛР, навіть залишки їжі чи бактеріальний фон може прямо впливати на якість ДНК та

процес проходження ПЛР. Також підвищений ризик контамінації порівняно зі зразками крові.

Букальний епітелій не є інформативним для експрес ідентифікації STR-локусів трупів, оскільки максимальний термін придатності таких зразків, відібраних у трупа, який був на відкритому просторі, не перевищує 11 днів [3].

Найрозповсюдженішими методами та засобами відбору букального епітелію у криміналістиці на сьогодні є:

- відбір зразків сухими бавовняними або нейлоновими тампонами з внутрішньої поверхні ротової порожнини обертовими рухами, проте букальний епітелій досить швидко деградує при такому методі відбору;

- відбір на FTA-картки – дозволяє зберігати зразки за кімнатної температури протягом тривалого часу (до 5-ти років) порівняно з тампонами, проте мають складнішу підготовку до ПЛР;

- відбір зразків за допомогою наборів з стабілізуючим буфером, наприклад Oragene (виробник DNA Genotek), вирішують проблему деградації зразків і дозволяють стабілізувати ДНК на місяці, проте вони досить дороговартісні порівняно з тампонами чи FTA-карткою.

Встановлення генетичних ознак людини з клітин букального епітелію є простим, швидким і надійним способом отримати ДНК-профіль людини, проте основним недоліком залишається деградація ДНК за неправильного відбору та зберігання зразків, тому важливо впроваджувати стандартизовані протоколи відбору і зберігання зразків, щоб забезпечити максимально надійні результати ДНК-аналізу.

Список використаних джерел

1. Про державну реєстрацію геномної інформації людини: Закон України від 09.07.2022 № 2391-IX. – База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/2391-20> (дата звернення: 30.11.2025).
2. Danga, A. K. Human buccal epithelial cells as a model system for molecular analysis of DNA, RNA and protein / A. K. Danga, P. C. Rath // Tissue and Cell. – 2024. – Vol. 88. – Art. 102171.

3. Turingan R.S., Brown J., Kaplun L. et al. Identification of human remains using Rapid DNA analysis // International Journal of Legal Medicine. – 2020. – Vol. 134. – P. 863–872. – DOI: 10.1007/s00414-019-02186-y.

Юрій Чащин

головний судовий експерт, Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз СБ України,
ORCID: 0009-0007-9315-519X

ЗБИРАННЯ, ОБРОБКА ТА ПІДГОТОВКА ДО АНАЛІЗУ РИНКОВИХ ДАНИХ СТОСОВНО ПОДІБНОГО МАЙНА ПРИ ПРОВЕДЕННІ ОЦІНОЧНО-БУДІВЕЛЬНИХ ТА ОЦІНОЧНО-ЗЕМЕЛЬНИХ ЕКСПЕРТИЗ НА ПРИКЛАДІ ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ «АРМ АНАЛІТИКА» ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ «УВЕКОН»

Актуальною проблемою сьогодення у провадженнях судів різних юрисдикцій є наявність досліджень з визначення вартості однакових об'єктів, які мають значні розбіжності у значеннях вартості на одну або на близькі дати. Такі розбіжності свідчать, окрім об'єктивної похибки, що притаманна оціночному аналізу, про недостовірність висновків виконаних досліджень. Найбільш яскраво ця проблематика проявляється у процедурах збирання, обробки та аналізу інформації щодо ринку подібного нерухомого майна [1].

За походженням інформації проблематика сформована як відсутністю джерел достовірної ринкової інформації щодо угод так і зашумленістю пропозицій з продажу дублями, фейковими оголошеннями, помилками при створенні інформації тощо, що призводить до збільшення зусиль по виявленню інформації, яка не викликає сумнівів у достовірності.

З боку дій судових експертів проблематика проявляється у недостатньо глибокому аналізі доступної експерту інформації стосовно ринкових пропозицій або взагалі відсутності такого аналізу, в результаті чого дослідження з визначення вартості майна втрачає ознаки повного, обґрунтованого та об'єктивного.

Попри об'єктивну неможливість дослідження судовим експертом всієї наявної інформації стосовно ринку подібного майна необхідно проаналізувати

принаймні найбільш поширені на ринку нерухомості джерела інформації, зокрема й локальні. Ринкова інформація переважно представлена оголошеннями з продажу та оренди. Придатною для аналізу є структурована інформація, найбільш поширена структура – таблиця.

На думку автора, повнота дослідження буде продемонстрована збиранням вибірки релевантної інформації, наприклад, всіх доступних судовому експерту пропозицій з продажу та/або оренди у певному сегменті за певний період часу. Шляхом обґрунтованого відбору інформації стосовно подібного майна має бути сформована фінальна вибірка, яка і буде предметом подальшого аналізу для визначення вартості майна.

Зважаючи на те, що переважна більшість питань стосовно визначення вартості нерухомого майна ставиться судовим експертам на дати в минулому, також постає питання доступу до ретроспективних даних. Джерелом структурованої інформації щодо ринкових оголошень стосовно об'єктів нерухомості з січня 2018 року, доступним через web-інтерфейс, є сервіс «АРМ Аналітика» геоінформаційної системи «Увекон» [2]. Оголошення збираються автоматично з найбільших інформаційних майданчиків України станом на кінець місяця, проходять через систему фільтрів.

На прикладі використання сервісу «АРМ Аналітика» продемонструємо загальний алгоритм збирання первісної вибірки релевантної інформації та її обробку для отримання фінальної вибірки. Цей алгоритм доцільно застосовувати і для визначення вартості об'єктів на актуальні дати.

Обираємо відповідний сегмент ринку: локація, призначення майна, вид ринкової пропозиції (продаж, оренда).

Можливість проведення аналізу даних за певний період часу дозволяє визначити динаміку кількості оголошень, періоду експозиції, зміни цінового рівня протягом експозиції тощо. Тому обираємо необхідний для аналізу період та робимо необхідну кількість запитів для кожного місяця періоду. Отримані дані експортуємо у файли формату *xlsx*, файли об'єднуємо в один [3].

Первісна вибірка непридатна для аналізу, оскільки містить дублі

оголошень за різні періоди, дублі однакових об'єктів, помилкову та суперечливу інформацію тощо.

Перед подальшою обробкою до структури даних доцільно додати атрибути (стовпчики таблиці) дати кінця експозиції та кінцевої цінової пропозиції, а також атрибути для певних додаткових ідентифікуючих ознак об'єкта.

Задача вилучення дублів оголошень вирішується сортуванням вибірки за ідентифікатором оголошення та датою, і може бути автоматизована, зокрема і за допомогою макросу [3]. Необхідно враховувати, що під одним ідентифікатором оголошення можуть публікуватися пропозиції різних об'єктів. Обсяг вибірки зазвичай зменшується в рази. Обробка таблиці у 5000 рядків вручну може зайняти 8-10 годин, за допомогою автоматизації – кілька секунд.

Задача прибирання дублів об'єктів вирішується шляхом сортування вибірки за сукупністю ідентифікуючих атрибутів та подальшого аналізу тексту оголошень.

Помилкові оголошення (локація, сегмент, площа, якісні характеристики тощо) виявляються шляхом сортування вибірки за одиночним ціновим показником та іншими атрибутами, а також аналізом тексту оголошень. Непридатна інформація видаляється, до придатної вносяться коригування.

Зазвичай вибірка об'єктів в певному сегменті підлягає подальшій сегментації за певною ознакою (ознаками). Це вирішується внесенням додаткової інформації у відповідні додаткові стовпчики.

В результаті обробки первісної вибірки отримуємо вибірку об'єктів в певному сегменті за певний період, яка придатна для подальшого аналізу.

Для попереднього узагальненого аналізу доцільно застосовувати інструментарій зведених таблиць [3], який дозволить швидко отримати агреговані показники (кількість об'єктів, мінімальне, середнє, максимальне тощо) в розрізі певних ціноформуючих ознак. Часто за результатом аналізу зведених таблиць доцільно провести додаткове опрацювання вибірки.

Шляхом внесення відповідних даних щодо ідентифікуючих ознак до додаткових атрибутів та подальшим накладанням фільтрів за цими атрибутами отримуємо фінальну вибірку, яка і буде безпосередньо представляти подібне майно.

Дотримання судовим експертом при визначенні вартості нерухомого майна такого процесу збирання та обробки інформації та відображення його у дослідницькій частині висновку експерта та додатках до нього наділяє це дослідження ознакою «повного» в частині збирання інформації стосовно відповідного сегменту ринка. Це є головною передумовою визнання в подальшому цього висновку як доказу. Від подальшого аналізу та обробки фінальної вибірки залежить обґрунтованість та об'єктивність дослідження.

Приклад збирання, обробки та підготовки даних із застосуванням «АРМ Аналітика».

Об'єкт пошуку інформації про пропозиції з продажу подібного майна – пропозиції з продажу квартир в певному житловому комплексі (далі – ЖК) м. Ужгород в стані «від забудовника» на вторинному ринку станом на 25.12.2023.

Параметри пошуку: регіон – Закарпатська область; район, місто – Ужгородська міська рада; населений пункт – Ужгородська міська рада; сегмент: житлова нерухомість; підсегмент – вторинний ринок квартир; тип операції – продаж. Період пошуку – 3 місяці до дати оцінки (три окремі запити за жовтень, листопад та грудень).

Обсяг первісної вибірки – 4 596 рядків. Опрацювання вибірки:

видалення усіх рядків стосовно оголошень не у відповідному ЖК;

видалення усіх рядків з суперечливою інформацією;

у разі несуттєвої розбіжності інформації у тексті оголошення та показниках оголошення пріоритет надається тексту оголошення, вносяться виправлення;

видалення усіх рядків дублів, для однакових об'єктів визначення часу початку та кінця експозиції, початкової та кінцевої цінової пропозиції.

Обсяг фінальної вибірки – 57 рядків.

Кількість парних об'єктів порівняння – 4.

Список використаних джерел

1. Чащин Ю. Г. Збирання, обробка та аналіз даних стосовно подібного майна при проведенні оціночно-будівельних та оціночно-земельних експертиз: методичні рекомендації. Київ.: Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, 2024. 34 с.
2. Геоінформаційна система збору аналізу і візуалізації цінних показників ринку нерухомості України: URL: <https://gisuvecon.com> (дата звернення 05.11.2025)
3. Допомога та навчання з Excel. URL: <https://support.microsoft.com/uk-ua/excel> (дата звернення 05.11.2025)

Катерина Волік

кандидат мистецтвознавства,
судовий експерт, ТОВ «Агентство судових експертиз»

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В УМОВАХ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

Культурна спадщина визначається як сукупність успадкованих людством від попередніх поколінь об'єктів культурної спадщини, тобто об'єктів, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність (ст. 1 Закону України «Про охорону культурної спадщини») [1].

Збереження та охорона культурної спадщини є пріоритетним завданням держави, що відображає її відповідальність перед минулими, нинішніми та майбутніми поколіннями. Адже культурна спадщина є не просто фундаментом, на якому формується ідентичність нації – спільна історія і традиції об'єднують суспільство та надихають на подальший розвиток.

Збройна агресія проти України зумовила виникнення нових викликів у сфері збереження та охорони культурної спадщини, об'єкти якої зазнають руйнування та шкоди внаслідок бойових дій. У зв'язку з цим необхідно

зауважити, що міжнародне гуманітарне право приділяє значну увагу питанням збереження об'єктів культурної спадщини в умовах воєнних конфліктів.

Одним із перших міжнародних актів у сфері захисту культурної спадщини є Договір про захист художніх і наукових закладів та історичних пам'яток, більш відомий як «Пакт Реріха» [2]. Зазначений договір був прийнятий в 1935 році США та рядом країн Латинської Америки. У цьому Пакті було визнано, що історичні пам'ятки, музеї, художні й культурні заклади розглядатимуться як нейтральні та як такі користуватимуться повагою і захистом з боку воюючих сторін.

В подальшому, в 1954 році, була прийнята Гаазька конвенція про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту [3], яка була розроблена на основі «Пакту Реріха» та фактично є першою міжнародною угодою, в якій об'єднані правові норми щодо охорони культурної спадщини у світовому масштабі.

У вказаній Конвенції надано визначення поняття «культурні цінності» (ст. 1), визначені об'єкти, що можуть перебувати під спеціальним (особливим) захистом (ст. 8), та передбачена можливість відмітного маркування культурних цінностей, тобто відмітної захисної емблеми для полегшення їх розпізнавання (ст. 6). Це міжнародний знак «Блакитний щит» – символ захисту культурної спадщини. Умови використання емблеми визначені в ст. 17 Конвенції.

Положеннями ст. 18 вказаної вище Конвенції визначено, що вона застосовується у разі оголошеної війни або будь-якого іншого збройного конфлікту, який може виникнути між двома або кількома Високими Договірними Сторонами, навіть якщо стан війни не визнається однією або кількома з них, а також до всіх випадків часткової або повної окупації території Високої Договірної Сторони, навіть якщо ця окупація не зустрічає збройного опору.

У 1954 році також був прийнятий Протокол про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту [4], в якому зафіксовані зобов'язання учасників: запобігати вивезенню з території, окупованої під час збройного

конфлікту, культурних цінностей, визначених у статті 1 Конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту; взяти під охорону ті культурні цінності, що ввезені на територію прямо чи опосередковано з будь-якої окупованої території; після припинення воєнних дій повернути культурні цінності, що знаходяться на території, компетентним властям раніш окупованої території, якщо ці цінності були ввезені на порушення принципу, встановленого у пункті 1.

В подальшому, в 1999 році, був прийнятий Другий протокол до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1954 року [5]. У цьому протоколі визначені випадки, коли може допускатися порушення зобов'язання утримуватися від учинення ворожого акту проти культурних цінностей (ст. 6), врегульовані питання захисту культурних цінностей на окупованій території (ст. 9), посиленого захисту культурних цінностей (ст. 10-14) тощо.

Питанням захисту культурних цінностей і місць відправлення культів присвячена також ст. 53 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протоколу I) від 8 червня 1977 року [6].

Вказаною нормою визначено, що без шкоди для положень Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту від 14 травня 1954 року та інших відповідних міжнародних документів заборонено: а) здійснювати будь-які ворожі акти, спрямовані проти історичних пам'яток, творів мистецтва або місць відправлення культів, які є культурною або духовною спадщиною народів; б) використовувати такі об'єкти для підтримки воєнних зусиль; с) робити такі об'єкти об'єктами репресалій.

Розглядаючи питання повернення незаконно вивезених об'єктів культурної спадщини, необхідно звернути увагу на прийняту в 1995 році Конвенцію ЮНІДРУА про викрадені або незаконно вивезені культурні цінності, яка регулює питання реституції викрадених культурних цінностей, а

також повернення культурних цінностей, вивезених з території певної Договірної Держави з порушенням її законодавства [7].

Крім норм, спрямованих на захист культурної спадщини, міжнародне гуманітарне право окремо виділяє норми, якими передбачена відповідальність за напади на об'єкти культурної спадщини.

Так, статтею 85 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протоколу I) від 8 червня 1977 року встановлено, що розглядаються як серйозні порушення цього Протоколу такі дії, коли вони здійснюються навмисне й на порушення Конвенцій або цього Протоколу, як перетворення ясно розпізнаних історичних пам'яток, творів мистецтва або місць відправлення культу, які є культурною або духовною спадщиною народів і яким спеціальною угодою, укладеною, наприклад, у рамках компетентної організації, надається особливий захист на об'єкт нападу, внаслідок чого вони зазнають великих руйнувань, коли немає свідчень про порушення супротивною стороною пункту b статті 53, і коли такі історичні пам'ятки, твори мистецтва та місця відправлення культу не розміщені поблизу воєнних об'єктів.

У згаданому вище Другому протоколі до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1954 року питанням кримінальної відповідальності і юрисдикції присвячена Глава 4, в якій визначений перелік дій у сфері охорони культурних цінностей, які у розумінні Протоколу є злочинами.

Питання захисту культурної спадщини врегульовані і Римським статутом Міжнародного кримінального суду [8], який на сьогодні є основним міжнародним договором, що встановлює механізм притягнення до відповідальності осіб, причетних до найсерйозніших міжнародних злочинів.

Так, згідно з ст. 8 цього Статуту до воєнних злочинів віднесено в тому числі умисне спрямування нападів на будівлі, призначені для релігійних, освітніх, мистецьких, наукових чи благодійних цілей, на історичні пам'ятники,

госпіталі та місця зосередження хворих і поранених за умови, що вони не є військовими цілями.

У Кримінальному кодексі України відповідальність за правопорушення у сфері охорони культурної спадщини передбачена ст. 201 (контрабанда культурних цінностей), ст. 298 (незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини), ст. 438 (воєнні злочини, зокрема розграбування національних цінностей на окупованій території, а також інші порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також віддання наказу про вчинення таких дій) [9].

Необхідно зазначити, що збереження та охорона культурної спадщини неможливі без застосування спеціальних знань експерта – адже одне з питань, що вирішується в ході мистецтвознавчої експертизи, є питання належності тих чи інших предметів до культурних цінностей, що мають художнє, історичне, етнографічне, наукове значення.

Поняття культурних цінностей надано в ст. 1 Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» [10], а Порядок проведення їх державної експертизи визначений Постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2003 року № 1343.

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що як міжнародне право, так і внутрішнє законодавство України сформувало значну кількість норм, спрямованих на збереження та охорону культурної спадщини. Її цінність не вимірюється грошима – вона вимірюється глибиною нашої пам'яті та силою нашого духу. Зберігаючи культурну спадщину в умовах міжнародного збройного конфлікту, ми не просто рятуємо артефакти – ми рятуємо нашу ідентичність і забезпечуємо майбутнє. Тому збереження культурної спадщини – це не просто обов'язок держави, це особиста місія кожного з нас, адже це наш спільний безцінний капітал, який ми повинні передати нащадкам.

Список використаних джерел

1. Про охорону культурної спадщини : Закон України від 08.06.2000 No 1805-III: станом на 31.10.2025 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14#Text> (дата звернення: 22.11.2025).
2. Договір про захист художніх і наукових закладів та історичних пам'яток (Пакт Періха) США; Договір, Міжнародний документ, Пакт від 15.04.1935 No 995_191 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_191#Text (дата звернення: 22.11.2025).
3. Гаазька конвенція про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту від 14 травня 1954 р. – Гаага, 1954. URL: <https://www.unesco.org/en/legal-affairs/convention-protection-cultural-property-event-armed-conflict-regulations-execution-convention?hub=415> (дата звернення: 22.11.2025).
4. Протокол про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту ООН; Протокол, Міжнародний документ від 14.05.1954 No 995_722 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_722#Text (дата звернення: 22.11.2025).
5. Другий Протокол до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1954 року ООН; Протокол, Міжнародний документ від 26.03.1999 No 995_001-99 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_001-99#Text (дата звернення: 22.11.2025).
6. Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 ООН; Протокол, Міжнародний документ, Правила від 08.06.1977 No 995_199 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_199#Text (дата звернення: 22.11.2025).
7. Конвенція ЮНІДРУА про викрадені або незаконно вивезені культурні цінності УНІДРУА; Конвенція, Міжнародний документ від 24.06.1995 No 995_590 URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_590#Text (дата звернення: 22.11.2025).
8. Римський Статут Міжнародного Кримінального Суду Міжнародні суди, ООН; Статут, Міжнародний документ, Поправки від 17.07.1998 No 995_588 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588#Text (дата звернення: 22.11.2025).
9. Кримінальний кодекс України; Кодекс, Закон від 05.04.2001 No 2341-III URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (дата звернення: 22.11.2025).
10. Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей : Закон України від 21.09.1999 No 1068-XIV URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1068-14#Text> (дата звернення: 22.11.2025).

Анатолій Загнітко
доктор філологічних наук, професор,
старший судовий експерт
Вінницьке відділення Київського науково-дослідного
інституту судових експертиз Міністерства юстиції України

ЛІНГВІСТИЧНА ЕКСПЕРТИЗА ПРОВОКАТИВНИХ ТЕКСТІВ: СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧНИЙ ТА КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХОДИ

Сучасний інформаційний простір характеризується високою інтенсивністю комунікацій, у яких провокативність постає як стратегія впливу на свідомість адресата. Провокативні тексти формують соціально значущі смисли, впливають на емоційний стан аудиторії й можуть бути джерелом конфліктних ситуацій, що й зумовлює потребу в об'єктивному судово-лінгвістичному аналізі таких текстів. Лінгвістична експертиза провокативних висловлювань потребує системного підходу, який враховує семантико-прагматичні, контекстуальні та комунікативні аспекти мовлення [2, с. 519].

1. Поняття провокативності в лінгвістичній експертизі.

Провокативність у комунікації визначається як комунікативно-прагматична стратегія, спрямована на виклик емоційної реакції або стимулювання певних дій чи суджень адресата. Основним спрямуванням провокативної комунікативної стратегії (далі – КСП) є деструктивність та агресивність, що реалізується через низку конфронтаційних тактик. КСП є загальним, свідомим планом мовця, який має на меті викликати бажану (емоційну та негативну) реакцію адресата, вивести його з рівноваги або змусити діяти/говорити необдуманно. створити конфлікт, розхитати емоційний стан або змінити плин дискусії на свою користь [2, с. 134]. КСП використовує пряму чи приховану агресію, приниження або знецінення, а також сфокусованість на особисті якості чи статус адресата. Адресант прагне отримати реакцію, що не відповідає раціональній логіці, використовуючи почуття провини, сорому, страху чи гніву. КСП реалізується через набір конкретних тактик: 1) знецінення та дискредитації, які спрямовані на підрив авторитету адресата; навішування

ярликів: використання негативних номінацій та образливих кліше (*боягуз, маніпулятор, недоук*); пряма образа/приниження: вживання обценної або вульгарної лексики, спрямованої на особу; сумнів у компетентності: питання, які знецінюють фаховість, освіту чи досвід опонента; іронія та сарказм: приховане знуцання для збентеження адресата або подання його позиції в комічному чи абсурдному світлі; 2) емоційного тиску (ескалації), що спрямовані на підвищення рівня напруги: перебільшення (гіпербола): свідоме спотворення фактів (*Ви завжди це робите, Це найгірше рішення в історії*); провокування конфлікту: прямий / опосередкований заклик до суперечки, вимагання негайної реакції; ігнорування теми: навмисний перехід на іншу тему, що є неприємною або незручною для адресата; 3) маніпуляції та звинувачення, що спрямовані на створення відчуття провини чи змушення до виправдання: імпліцитне звинувачення (натяк): непряме, але прозоре звинувачення в недоброчесності чи приховуванні інформації (*Ми всі знаємо, хто тут справді винен...*); тиск на емоції: апеляція до почуттів сорому або провини. Провокативні тексти можуть бути прямими або завуальованими, емоційно-агресивними або іронічно-зневажливими.

2. Лінгвістичні маркери провокативності. У текстах побутового або псевдоділового спілкування КСП реалізується через емоційно-оцінні вислови, натяки на ризик або докір: «*Ти що, отримував гроші?*» – має підтекст звинувачення; «*Потерти трохи, ти що хотів за 4 тисячі доларів, щоб тебе на руках занесли?*» – поєднання іронії та маніпуляції; «*Ти з доларами їдиш?*» – ефект тиску, пор.: [4, с. 101]. Провокативні тексти характеризуються комплексом мовних засобів, які реалізують емоційно-оцінне, конфронтаційне або маніпулятивне навантаження. До таких маркерів належать: 1) лексичні засоби – емоційно забарвлена лексика («*Цей нікчемний план приречений на ганебний провал*», де слова *нікчемний, ганебний* – сильні негативні емоції), оцінні епітети («*Ми слухали шалений і безглуздий потік свідомості від так званого експерта*» – епітети «*шалений*», «*безглуздий*» містять пряму негативну оцінку), евфемізми (*Замість «зради» ми отримали лише «складну ситуацію з*

ресурсами» – пом'якшення для приховання або применшення проблеми), саркастичні номінації (*Наші «мудреці» з комісії знову «блискуче» провалили голосування* – вживання лапок або іронічної лексики спрямоване на знецінення); 2) синтаксичні засоби – повтори (*Вони не чують, вони не хочуть чути, вони не здатні чути!* – нагнітання емоційного тиску), питальні (*І це ви називаєте результатом? Це має бути нашим успіхом?* – імпліцитне звинувачення) та окличні (*Як смієте ви взагалі про це говорити! Ганьба!* – вираження обурення та емоційного вибуху) конструкції, порушення нейтрального порядку слів (*Надійний він ' ніколи не був!* – логічний наголос і драматизації); 3) прагматичні засоби: натяк (*Деякі тут досі вірять у обіцянки, які ми чули ще минулого десятиліття* – натяк на некомпетентність або повторювану брехню без прямого звинувачення.), іронія і/чи сарказм (*О, звісно, ваш "неперевершений" план обов'язково нас «врятує» від кризи* – мається на увазі глибоко негативне сприйняття (викриття)), гіпербола (*Вони виступають тут уже цілу вічність, а ми досі не почули жодного реального слова* – надмірне перебільшення для посилення незадоволення), імпліцитні звинувачення (*Ми всі знаємо, хто саме зацікавлений у провалі цього проєкту...* – звинувачення, адресоване певній особі/групі, але не назване прямо); 4) контекстуальні – взаємозалежність повідомлень (А: *«Ми виконали 90% плану.»* В: *«Звісно, і всі знають, що саме криється у тих 10%, які ви замовчуєте.»* – реакція «В» провокує з опертям на повідомлення «А», створення підозри), реакції адресата (*Я бачу ваше збентеження (реакцію) і розумію, що мої слова потрапили в ціль,* – фіксація невербальної реакції опонента для посилення власної позиції.), інтертекстуальних алюзій (*Нам знову обіцяють «нове життя», але пам'ятайте, чим закінчилося будівництво Вавилонської вежі* – алюзія для прогнозування негативу).

3. Методика експертного аналізу провокативних текстів. У процесі експертного аналізу подібні репліки розглядаються не ізольовано, а в контексті комунікативної ситуації [3, с. 11]: вислів *«Плисти не треба, це було б дешевше»* має імпліцитне значення – натяк на незаконну дію, але експерт

фіксує лише мовну форму та прагматичну функцію (заспокоєння, переконання). У межах судово-лінгвістичної експертизи застосовується комплекс методів, який забезпечує виявлення та опис провокативних елементів тексту. Основними є: а) семантико-текстуальний аналіз – виявлення значень і конотацій; б) прагматичний аналіз – визначення комунікативної інтенції мовця; в) контекстуальний аналіз – інтерпретація вислову у зв'язку з ситуацією спілкування; г) дискурс-аналіз – розгляд провокативності як стратегії в межах ширшого комунікативного процесу.

4. Межі інтерпретації та типові помилки. Потрібно уникати оціночних суджень щодо намірів мовців: фраза *«Якби я знав точно, я б узяв ці гроші»* демонструє зміщення відповідальності, а вислів *«Вони до нас не їхали, просто поставили на проценти»* – спробу раціоналізувати ризиковану дію. Одним із ключових завдань експерта є збереження меж між лінгвістичним аналізом і правовою кваліфікацією [3, с. 97].. Типовими помилками в експертизах постає надмірне тлумачення підтексту, моральна оцінка автора або сплутування фактів із судженнями. Лінгвіст має вказувати лише на наявність мовних засобів, які створюють провокативний ефект, без визначення наміру чи мотиву комуніканта. КСП із використанням відповідних тактик поширені в мовленнєвих актах погрози, пропозиції, схиляння та ін.,

Висновки. Провокативність – це КСП, що реалізується через комплекс мовних і контекстуальних засобів. Лінгвістична експертиза провокативних текстів потребує уніфікації критеріїв і методичних підходів. Семантико-прагматичний і комунікативний підходи забезпечують об'єктивність експертного аналізу. Важливим напрямом подальших досліджень є розроблення шкали рівнів провокативності тексту. Баланс між свободою слова та лінгвістичною відповідальністю має залишатися етичним орієнтиром для експерта.

Список використаних джерел

1. Бацевич Ф. Основи лінгвонаратології. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2025. 292 с.
2. Загнітко А. Лінгвістика тексту. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2023. 280 с.

3. Маріан В. Сила слова. Як коди, які ми використовуємо, щоб думати, розмовляти й жити, змінюють наш розум. Харків: Vivat, 2025. 272 с.
4. Наваро Дж. Словник мови тіла. Секрети невербальної комунікації. Харків: Vivat, 2025. 192 с.

Ірина Германюк
старший інспектор
з особливих доручень, Бюро економічної безпеки України
ORCID: 0000-0002-7401-9359

СУДОВО ЕКСПЕРТИЗА ТА БЛОКЧЕЙН У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: РЕАЛІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА ВИКЛИКИ

Стрімка цифровізація соціально-економічних процесів зумовила широке впровадження блокчейн-технологій у фінансову, комунікаційну, управлінську та інші сфери. Розвиток технології блокчейн створив нові можливості для економіки, але водночас – нові виклики для системи фінансової безпеки держави. Разом із зростанням ринку цифрових активів стрімко збільшилася і кількість злочинів, що використовують цю сферу: від ухилення від сплати податків до відмивання коштів і фінансування тероризму. З одного боку, блокчейн забезпечує прозорість, незмінність та високий рівень кіберстійкості даних, а з іншого – створює нові форми кримінальних правопорушень та значно ускладнює процес їх розслідування. Таким чином, виникає потреба у формуванні сучасного комплексного бачення ролі блокчейн-експертизи у кримінальному процесі України.

Аналіз останніх досліджень свідчить про зростання суспільної уваги до проблематики криптовалютних злочинів. Блокчейн-форензика дедалі частіше описується у працях українських та іноземних дослідників. Проблематика криптовалютних розслідувань активно розробляється у роботах: Chainalysis (2022–2024), Elliptic, TRM Labs, FATF, Europol, Interpol, DOJ (США). В українських наукових дослідженнях окремі аспекти криптовалют у кримінальному процесі розглядали Я. Крамаренко, А. Костіна, В. Шабанов, Ю. Коростіль. Водночас в українській криміналістиці відсутній системний

підхід до характеристики судово-експертного дослідження блокчейн-даних, методик аналізу цифрових активів, формування висновку, а також не вирішено низку процесуальних питань, пов'язаних із доказовим статусом даних із розподілених реєстрів.

Метою є узагальнення проблем та викликів, характерних для судових експертиз, пов'язаних із блокчейн технологіями у кримінальному процесі та формування практичних рекомендацій щодо проведення експертиз.

Розслідування злочинів у сфері блокчейн стало новим напрямом економічної криміналістики, який поєднує елементи фінансової аналітики, кіберрозслідувань і міжнародного співробітництва. Проте варто зауважити, що досі в Україні відсутнє законодавче закріплення правового режиму віртуальних валют, не вирішено питання із оподаткуванням відповідних операцій, не створено системи державного регулювання, тому можна стверджувати про знаходження криптовалют за межами вітчизняного правового поля та ймовірність притягнення осіб, що послуговуються ними в комерційних цілях, до кримінальної відповідальності, сам факт чого також неоднозначно оцінюється правниками [1].

Головною проблемою є визначення доказового статусу блокчейн-даних. В українському кримінальному процесі відсутні прямі норми, що регламентують порядок роботи з блокчейн-даними. Це зумовлює такі процесуальні труднощі:

- допустимість (дані отримуються із відкритої мережі, що потребує підтвердження їх автентичності);
- достовірність (необхідно довести, що певна транзакція відбулася саме у конкретному блокчейні);
- належність (встановлення зв'язку між криптогаманцем і конкретною особою);
- процесуальна фіксація (блокчейн є динамічним реєстром, що постійно оновлюється, тому важливо правильно задокументувати стан реєстру на момент огляду).

Блокчейн виступає децентралізованим реєстром, де кожна транзакція є незмінною та прозорою. Це створює унікальні можливості для криміналістики:

- повна історія руху коштів;
- неможливість зворотної зміни записів;
- можливість виявлення закономірностей та типових шаблонів руху активів (типові схеми: «мульти-хоп», «міксери», «чейн-хопінг») [2].

Однак на практиці виникають такі проблеми:

- високий рівень анонімності (Monero, Dash);
- використання мостів (bridges) та DEX (Uniswap, ThorChain);
- застосування міксер-сервісів (Tornado Cash);
- відсутність юрисдикційного централізованого контролю [3].

Існує складність ідентифікації користувачів у децентралізованому середовищі. Тому важливим також є отримання інформації у криптобірж та постачальників гаманців, які мають уніфіковані KYC/AML-процедури та зберігають лог-файли про операції користувачів.

У цих умовах особливої актуальності набувають судові експертизи, пов'язані з аналізом блокчейн-даних. Кримінальні провадження у сфері блокчейн – технологій вимагають залучення судових експертів з аналізу блокчейн – даних, здатних відтворити транзакційні ланцюги, ідентифікувати гаманці, підтвердити збитки та надати науково обґрунтований висновок для суду.

Найбільш поширеними видами судових експертиз у кримінальному процесі, де блокчейн – дані можуть бути об'єктом судової експертизи є: судова комп'ютерно-технічна експертиза, судова експертиза електронних комунікацій, судова економічна експертиза. Також у кримінальному процесі, в залежності від поставлених завдань, може бути призначена комплексна експертиза, оскільки потребує сукупності різних галузей знань.

Об'єктами судової експертизи у сфері блокчейн можуть бути:

- криптогаманці;

- транзакції будь-якого типу (on-chain, cross-chain, от smart contract interaction);
- смарт-контракти;
- токени стандартів ERC-20/721/1155, TRC-20 тощо;
- дані бірж і платіжних шлюзів;
- P2P профілі;
- блокчейн-логи;
- адреси, позначені як ризикові (mixer, darknet, scam).

Проблема роботи з блокчейн – даними у кримінальному процесі не вирішена в діючих нормативних документах, які регулюють економічну експертизу, та обмежують роботу експертів економістів з електронними документами та цифровими носіями. Судові експерти економісти стикаються з проблемами в роботі з великим обсягом цифрових доказів, що містять великий набір даних, а також необхідність аналізу таких доказів.

Згідно пункту 3.3 Розділу III Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень (затверджено Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5), передбачено наступне: «Якщо ведення бухгалтерського та податкового обліку здійснювалось в електронно-обчислювальному вигляді, експерту надаються реєстри бухгалтерського та податкового обліку у роздрукованому вигляді, обов'язково завірені в установленому порядку. Додатково вони можуть бути надані на вимогу експерта на електронних носіях інформації.»[4].

Більшість експертів економістів в світі будуть повинні використовувати величезні обсяги електронних даних для виконання в своїй роботі. В наслідок чого, витрати пов'язані на організацію судово-економічної експертизи, можуть швидко зрости [5].

Традиційні методи та інструменти судової експертизи не призначені для обробки великих даних, тому проблема методів дослідження цифрового документообігу, щодо підходів в роботі з базою великих даних (Bing data), потребує розробки нових методичних підходів.

Також, попри ухвалення Закону України «Про віртуальні активи» від 17.02.2022 № 2074-ІХ, він не набрав чинності, оскільки потребує внесення змін до Податкового кодексу України. В свою чергу відсутність в Податковому кодексі України не містить визначення таких понять, як: криптовалюта, віртуальний актив, цифровий актив, операції з віртуальними активами, майнінг, стейкінг, DeFi-операції, та не містить окремих норм оподаткування операцій з віртуальними активами, що створює низку практичних та юридичних проблем.

Таким чином, дослідження підтверджує, що блокчейн-експертиза є критично важливим напрямом розвитку цифрової криміналістики в Україні. Незмінність блокчейну, прозорість транзакцій і можливість автоматизованої аналітики створюють передумови для формування нових підходів до доказування у кримінальних провадженнях.

Водночас ефективність експертизи у сфері блокчейн залежить від вирішення наступних проблем:

- розробка офіційних методичних рекомендацій щодо операцій з віртуальними / цифровими активами;
- розроблення уніфікованої процедури вилучення та фіксації блокчейн-даних;
- визначення юридичної природи блокчейн – даних як доказів та їх процесуальної допустимості;
- нормативне визначення об'єкта оподаткування (внесення змін до Податкового кодексу України : визначення термінів «віртуальний актив», «криптовалюта», «майнінг», «операції з віртуальними активами», тощо; визначення доходів, витрат, бази оподаткування та моменту виникнення податкових обов'язків щодо операцій з цифровими активами, порядок розрахунку курсу);
- створення спеціалізованого реєстру курсів криптоактивів (офіційна база середньозважених курсів на кожен дату операції (по аналогії офіційного курсу валют НБУ);

- підготовка фахівців нової кваліфікації (сертифікаційні програми з фінансової блокчейн-аналітики, курси для експертів Мін'юсту та співробітників правоохоронних органів);
- інтеграція технічних даних блокчейну в судові експертизи (можливість використання експертами програм типу Chainalysis, Crystal, TRM Labs);
- системна співпраця з криптобіржами та міжнародними організаціями (Europol, Interpol, FATF).

Судова експертиза у сфері блокчейн стає одним з важливих інструментів в протидії економічним злочинам у сучасному цифровому світі.

Список використаних джерел

1. Пашко Д.В., Омельчук Л.В. Потреба визначення статусу криптовалют в Україні: економічні та кримінальні процесуальні аспекти. Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). Вип. 1–2 (10–11). 2018. URL: <https://journals.dpu.kyiv.ua/index.php/law/article/view/79/76>.
2. Chainalysis. Crypto Crime Report 2023. URL: Crypto Crime Report 2023.
3. Europol. Cryptocurrencies and the Darknet. European Cybercrime Centre (EC3), 2022. URL: <https://www.europol.europa.eu/publications-events>
4. Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень (затверджено Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5).
5. Welcome to 21st century forensic accounting, 19.10.2020, – URL: <https://www.kpmcpa.com/welcome-to-21st-century-forensic-accounting/>.

Руслан Мірошник

Судовий експерт, Науково-дослідний центр судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності
Міністерства юстиції України,
ORCID: 0009-0004-8504-0489

ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF-ФАЙЛІВ ЯК НОСІВ ЦИФРОВОЇ ДОКАЗОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У СУДОВІЙ КОМП'ЮТЕРНО-ТЕХНІЧНІЙ ЕКСПЕРТИЗИ

В умовах тотальної цифровізації суспільних та ділових процесів формат PDF (Portable Document Format) набув статусу світового стандарту для обміну електронними документами. Завдяки своїй кросплатформності та здатності зберігати візуальне форматування незалежно від програмного забезпечення,

PDF-файли складають значну частину електронного документообігу державних установ, корпоративного сектору та приватних осіб. Відповідно, саме ці файли найчастіше стають об'єктами дослідження у судовій комп'ютерно-технічній експертизі при розслідуванні справ, пов'язаних із шахрайством, підробкою документів та кіберзлочинами. Стійка тенденція до збільшення кількості судових проваджень, у яких файли формату PDF виступають ключовими носіями доказової інформації, актуалізує необхідність удосконалення інструментарію судової експертизи. Наявна методологічна база потребує адаптації до сучасних викликів, пов'язаних зі складністю внутрішньої архітектури даного формату та появою нових засобів фальсифікації цифрових документів. У відповідь на ці виклики, наразі в експертних установах: Науково-дослідному центрі судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України та ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України ініційовано та виконується науково-дослідна робота за темою: «Розробка методичних рекомендацій з дослідження технологій створення файлів формату *.pdf із встановлення ознак комп'ютерного монтажу». Розробка даної науково-дослідної роботи має на меті стандартизувати підходи до виявлення слідів цифрового втручання та ознак штучної зміни змісту (монтажу) у PDF-файлах.

Специфіка PDF-файлів як джерела доказової інформації полягає у складності їхньої внутрішньої архітектури. З технічної точки зору, це складний контейнер, здатний містити не лише текст і графіку, а й мультимедійні об'єкти, метадані, сценарії (JavaScript), вкладені файли та цифрові підписи. Така структура, з одного боку, відкриває широкі можливості для зловмисників (приховування інформації, монтаж, вбудовування шкідливого коду), а з іншого – вимагає від судового експерта застосування специфічного інструментарію та глибокого розуміння специфікацій формату (зокрема стандартів ISO 32000).

Головною метою є визначення особливостей криміналістичного аналізу PDF-файлів для виявлення слідів цифрового втручання. Дослідження

фокусується на методах верифікації цілісності документа, аналізі його структури на предмет аномалій та інтерпретації метаданих як доказів у судовому процесі.

Ключові аспекти, що підлягають розгляду:

Ідентифікація: Встановлення програмного забезпечення та пристроїв, на яких було створено або модифіковано документ.

Хронологія змін: Аналіз механізму інкрементальних оновлень (Incremental Updates) для відтворення попередніх версій документа.

Автентифікація: Виявлення ознак монтажу, підміни сторінок або зміни реквізитів документа.

Кібербезпека: Виявлення прихованого шкідливого функціоналу (експлойтів), що використовують вразливості PDF-рідерів.

Загальна концепція формату PDF.

З точки зору комп'ютерно-технічної експертизи, файл формату PDF (Portable Document Format) слід розглядати не як лінійний потік даних (як, наприклад, текстовий файл .txt), а як ієрархічну об'єктно-орієнтовану базу даних. Згідно зі специфікацією ISO 32000, PDF базується на форматі COS (Carousel Object System), який забезпечує незалежність відображення документа від апаратного та програмного забезпечення.

Для експерта критично важливим є розрізнення двох рівнів представлення файлу:

фізична структура (Physical View): як байти організовані у файлі на диску;

логічна структура (Logical View): як об'єкти пов'язані між собою для формування сторінок, навігації та контенту [1].

Фізична структура PDF-файлу складається з чотирьох обов'язкових секцій, розміщених послідовно: заголовок (Header), тіло (Body) (містить об'єкти: текст, зображення, шрифти, метадані), таблиця перехресних посилань (Cross-Reference Table - xref) та кінцівка (Trailer). Порушення цієї послідовності або наявність аномалій у ній є першою ознакою можливої

модифікації або пошкодження файлу [1]. Структура PDF-файлу наведена на зображенні 1.

Зображення 1. Структура PDF-файлу

Заголовок (Header) Це перший рядок файлу, який ідентифікує формат та версію специфікації.

- *Синтаксис:* %PDF-1.x (де x – номер версії, наприклад, 1.7).
- *Експертне значення:* Дозволяє визначити, які функціональні можливості підтримуються документом. Якщо у заголовку вказана стара версія, а файл містить об'єкти новішої специфікації, це може свідчити про штучну зміну заголовка (спуфінг версії) для обходу систем безпеки [2].

Тіло файлу (Body) Найбільша частина файлу, що містить набір непрямих об'єктів (Indirect Objects), які формують зміст документа (шрифти, зображення, текст, сценарії).

- *Синтаксис:* Об'єкти розміщуються між ключовими словами obj та endobj.
- *Особливість:* Об'єкти у тілі можуть бути розміщені у довільному порядку. Їхня послідовність не впливає на порядок відображення сторінок [2].

Таблиця перехресних посилань (Cross-Reference Table, або xref) Це "мапа" файлу. Вона містить інформацію про байтове зміщення (offset) кожного об'єкта відносно початку файлу.

- *Функція:* Дозволяє програмі-переглядачу швидко знаходити потрібні дані без читання всього файлу.
- *Експертне значення:* Аналіз xref дозволяє виявити "сирітські" об'єкти – дані, які фізично присутні у тілі файлу, але на які немає посилань у таблиці. Такі об'єкти часто використовуються зловмисниками для приховування шкідливого коду або секретної інформації (стеганографія) [2].

Трейлер (Trailer) Завершальна частина файлу, яка дозволяє програмі почати обробку документа. Вона містить посилання на таблицю xref та кореневий об'єкт (/Root).

- *Ключові елементи:*
 - /Root: Вказує на каталог документа (Document Catalog).
 - /ID: Унікальний ідентифікатор файлу (масив з двох хеш-сум), що дозволяє відстежувати оригінал та його модифікації.
 - startxref: Вказує точне зміщення таблиці перехресних посилань.
 - %%EOF: Маркер кінця файлу [2].

Невід'ємною складовою сучасного методологічного інструментарію судової експертизи PDF-файлів є використання консольних утиліт, таких як ExifTool, pdf-parser та pdftimages. На відміну від стандартних графічних переглядачів, які інтерпретують програмний код для візуалізації (що несе ризику активації прихованого шкідливого вмісту та візуального приховування артефактів), зазначений інструментарій дозволяє здійснювати дослідження безпосередньо з «сирою» структурою файлу (*raw data*) в безпечному режимі статичного аналізу. Комплексне поєднання цих засобів забезпечує всебічне вивчення цифрового доказу на різних рівнях абстракції: ExifTool ефективно вилучає та систематизує метадані для ідентифікації джерела походження документа та часових міток; pdf-parser надає можливості для детальної

декомпозиції внутрішньої архітектури, дозволяючи виявляти маніпуляції зі структурою, приховані об'єкти та інкрементальні оновлення; а pdfimages забезпечує бітове вилучення вбудованих растрових зображень без перекодування для їх подальшого дослідження на предмет монтажу. Такий підхід гарантує наукову обґрунтованість, точність та відтворюваність результатів експертизи. Застосування консольної утиліти ExifTool для аналізу метаданих PDF-документів. ExifTool – це кросплатформна бібліотека та консольна утиліта, призначена для читання, запису та редагування метаінформації. У контексті дослідження PDF-файлів, ExifTool є критично важливим інструментом для неруйнівного дослідження, оскільки дозволяє отримати доступ до службової інформації без відкриття файлу у візуальних редакторах, що мінімізує ризик випадкової зміни часових міток доступу. Основна цінність утиліти полягає у здатності зчитувати два паралельні потоки метаданих, які існують у PDF [3]:

Класичні атрибути PDF (Info Dictionary): Стандартні поля (Author, Title, Created).

XMP (Extensible Metadata Platform): Метадані на основі XML, які часто містять історію редагування та детальнішу інформацію про програмне забезпечення.

Для проведення експертного дослідження рекомендується використовувати розширений режим виводу інформації. Базова команда для дослідження має наступний вигляд: «exiftool -a -u -g1 file.pdf».

-a (All): Відобразити всі теги, включаючи дублікати. Це важливо, оскільки файл може містити конфліктуючі метадані (наприклад, дві різні дати створення у різних секціях).

-u (Unknown): Відобразити теги, які не розпізнані стандартною бібліотекою (часто це специфічні мітки пропріетарного програмного забезпечення).

-g1 (Group): Групувати вивід за категоріями (наприклад, окремо PDF, окремо XMP, окремо File) [3].

Під час аналізу результатів роботи ExifTool необхідно звернути увагу на наступні групи атрибутів для виявлення ознак комп'ютерного монтажу.

Ідентифікація програмного забезпечення (Creator vs Producer):

Creator (або XMP: CreatorTool): Програма, в якій було створено оригінальний документ (наприклад, Microsoft Word).

Producer: Програма або бібліотека, яка здійснила конвертацію у формат PDF (наприклад, Microsoft Print to PDF або iText Library).

Ознака фальсифікації: Якщо в полі Producer зазначено бібліотеку для програмної генерації PDF (наприклад, iText, FPDF, JasperReports) у документі, що має виглядати як скан-копія, це свідчить про штучне створення файлу, а не сканування.

Хронологічний аналіз (Dates) ExifTool дозволяє порівняти дату створення та модифікації з точністю до секунди та часового поясу.

CreateDate: Дата первинної генерації файлу.

ModifyDate: Дата останньої зміни.

Ознака фальсифікації: Ситуація, коли CreateDate пізніша за ModifyDate або коли дата створення у блоці PDF Info відрізняється від дати у блоці XMP History.

Аналіз унікальних ідентифікаторів (DocumentID)

Атрибут PDF: ID складається з двох частин: <OriginalID> та <ModifiedID>.

У новоствореному файлі ці два значення ідентичні.

Якщо файл було відкрито та збережено (навіть без видимих змін), друге значення зміниться. Це дозволяє встановити факт перезбереження файлу після його створення.

Виявлення слідів "очищення" метаданих

Однією з технік є видалення метаданих. ExifTool дозволяє виявити це за непрямыми ознаками:

Відсутність стандартних тегів Producer або Creator.

Наявність тегів PTEX (вказує на використання системи LaTeX) або специфічних тегів редакторів PDF (наприклад, GPL Ghostscript).

Невідповідність часу файлової системи (FileModifyDate) внутрішнім часовим міткам документа [3].

Використання ExifTool є обов'язковим етапом попереднього дослідження, яке дозволяє сформулювати гіпотезу про походження файлу та виявити логічні суперечності в метаданих файлів ще до початку глибокого структурного аналізу. Також варто зазначити, що ExifTool відображає лише актуальні метадані. Якщо файл містить інкрементальні оновлення (кілька версій), ExifTool за замовчуванням покаже метадані останньої версії. Для доступу до старих версій необхідне використання інших інструментів [3]. Результати роботи консольної утиліти ExifTool відображено на зображенні 2.


```
administrator@DESKTOP-S9L3MFM: /mnt/disk
administrator@DESKTOP-S9L3MFM:/mnt/disk$ exiftool 31.12.2021.pdf
ExifTool Version Number      : 12.40
File Name                    : 31.12.2021.pdf
Directory                   : .
File Size                    : 940 KiB
File Modification Date/Time  : 2025:09:19 15:25:14+03:00
File Access Date/Time       : 2025:09:19 03:00:00+03:00
File Inode Change Date/Time  : 2025:09:19 16:58:14+03:00
File Permissions             : -rwxr-xr-x
File Type                   : PDF
File Type Extension         : pdf
MIME Type                   : application/pdf
PDF Version                 : 1.7
Linearized                  : No
XMP Toolkit                 : Adobe XMP Core 5.6-c015 84.159810, 2016/09/10-02:41:30
Modify Date                 : 2022:10:06 12:33:01+03:00
Create Date                 : 2022:10:05 13:26:09+03:00
Metadata Date               : 2022:10:06 12:33:01+03:00
Format                     : application/pdf
Document ID                 : uuid:5eb1dd3e-5584-4f95-94fa-d57048b5958b
Instance ID                 : uuid:5019c976-d9ea-415b-9f37-72187153549b
Page Count                  : 1
```

Зображення2. Результати роботи консольної утиліти «ExifTool»

Утиліта pdf-parser є спеціалізованим інструментом для проведення статичного структурного аналізу PDF-документів, яка дозволяє працювати безпосередньо з об'єктною моделлю файлу (COS-структурою). Утиліта pdf-parser надає унікальну можливість оцінити архітектуру файлу на рівні його

фізичної організації. На відміну від стандартних програм-переглядачів, які відображають лише фінальну (актуальну) версію документа, pdf-parser дозволяє виявити та проаналізувати всі попередні редакції файлу, базуючись на статистиці ключових структурних маркерів: таблиць перехресних посилань (xref), трейлерів (trailer) та точок входу (startxref). Первинним етапом дослідження є отримання зведеної статистики об'єктів. Співвідношення кількості маркерів xref, trailer та startxref є головним індикатором цілісності та історії редагування файлу [3].

Нормативна модель (Single Revision). У новоствореному або повністю перезаписаному файлі кожен із цих показників дорівнює 1. Це свідчить про лінійну структуру без збереженої історії змін.

Модель інкрементальних оновлень (Multiple Revisions). Наявність значень >1 (наприклад, 2, 3 і більше) є прямою ознакою того, що файл містить кілька версій. Кожен набір «xref + trailer» відповідає окремій сесії збереження документа.

Детальна характеристика досліджуваних елементів.

Таблиця перехресних посилань (XREF). Це карта розміщення об'єктів усередині файлу. pdf-parser дозволяє аналізувати кожну таблицю окремо.

- *Експертне завдання:* Порівняння таблиць xref різних версій дозволяє встановити, які саме об'єкти були додані, змінені або помічені як "видалені" у процесі редагування документа.
- *Аномалії:* Якщо pdf-parser виявляє об'єкти, які фізично присутні у тілі файлу, але не згадуються в жодній таблиці xref, це може свідчити про спробу приховання інформації (стеганографія) або про пошкодження файлу.

Трейлер (Trailer). Трейлер є критично важливим блоком, оскільки містить метадані про структуру файлової системи документа.

- *Ключ /Prev:* Головний об'єкт пошуку при наявності кількох трейлерів. Цей ключ містить зміщення (offset) попереднього трейлера. Його наявність підтверджує нерозривність ланцюжка змін.

- *Ключ /Root:* Вказує на каталог об'єктів. Зміна об'єкта /Root у новому трейлері може означати кардинальну зміну структури документа (наприклад, підміну сторінок).
- *Ключ /ID:* Масив ідентифікаторів. Порівняння ID у різних трейлерах одного файлу дозволяє підтвердити, що всі версії належать одному й тому ж документу.

Точка входу (Startxref). Це останній елемент, що зчитується рідером. Він вказує адресу останньої актуальної таблиці xref.

- *Експертне значення:* Якщо у файлі присутні дані після останнього маркера %%EOF (End of File), на який вказує startxref, це є класичною ознакою дописування шкідливого коду або прихованих даних, які ігноруються звичайними програмами, але виявляються при парсингу.

Застосування pdf-parser для аналізу тріади xref-trailer-startxref дозволяє не лише констатувати факт модифікації файлу, але й технічно обґрунтувати хронологію цих змін, відновити попередні редакції тексту та виявити спроби маніпуляції структурою документа, які неможливо помітити при візуальному огляді [3]. Результати роботи консольної утиліти pdf-parser відображено на зображенні 3.

```

administrator@DESKTOP-S9L3MFM: /mnt/disk
administrator@DESKTOP-S9L3MFM:/mnt/disk$ pdf-parser -a 31.12.2021.pdf
Comment: 5
XREF: 3
Trailer: 3
StartXref: 3
Indirect object: 76
Indirect objects with a stream: 1, 3, 6, 10, 12, 15, 19, 21, 24, 28, 30, 33, 37, 39, 42,
46, 48, 51, 55, 57, 62, 64, 65, 66, 67, 64, 69, 70, 71
  44: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 3
3, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 56, 58, 62, 63, 65, 68, 68, 69
/Catalog 2: 59, 59
/Font 12: 8, 9, 17, 18, 26, 27, 35, 36, 44, 45, 53, 54
/FontDescriptor 6: 5, 14, 23, 32, 41, 50
/Metadata 2: 64, 64
/Page 3: 61, 61, 61
/Pages 1: 60
/XObject 6: 55, 57, 66, 67, 70, 71

```

Зображення 3. Результати роботи консольної утиліти «pdf-parser»

Утиліта `pdfimages` (входить до пакету `poppler-utils` або `xpdf`) є спеціалізованим інструментом для роботи з графічними об'єктами, інкапсульованими в PDF-контейнер. Головна відмінність `pdfimages` від функцій "Зберегти як зображення" у комерційних редакторах (Adobe Acrobat, АБВУУ) полягає у методі обробки даних. Комерційне ПЗ часто виконує рендеринг (растеризацію) всієї сторінки, створюючи нове зображення. Натомість `pdfimages` виконує бітове вилучення оригінального потоку даних, який зберігається всередині файлу. Це дозволяє експерту отримати зображення у його первинному стані – з оригінальною роздільною здатністю, колірним профілем та метаданими, без внесення додаткових артефактів стиснення чи інтерполяції [3].

Інвентаризація графічних об'єктів (Режим `-list`). Першим кроком дослідження є отримання технічного зведення про всі зображення у документі без їх фізичного вилучення. Команда: «`pdfimages -list file.pdf`». Аналіз параметрів для виявлення монтажу: здійснюється аналіз таблиці за такими критеріями:

- `image`: Номер зображення. Якщо на сторінці, яка візуально виглядає як суцільний скан, виявлено кілька окремих зображень (фрагментів), це може свідчити про накладання ("латки") тексту або перенесення відтиску печатки.
- `res (ppi)`: Роздільна здатність.
 - *Ознака підробки*: "Стрибки" роздільної здатності. Наприклад, основний текст має 300 ppi (сканер), а фрагмент з підписом – 72 або 96 ppi (скріншот з екрана).
- `enc`: Метод стиснення.
 - *Ознака підробки*: Різні алгоритми стиснення на одній сторінці (наприклад, `scit` для тексту та `jpeg` для вставленого фото).

Екстракція зображень для детального аналізу. Для проведення експертизи зображень (наприклад, аналізу рівня похибок - E_{LA}, або пошуку слідів

клонування) необхідно вилучити їх у максимально наближеному до оригіналу форматі. Команда: «`pdffimages -all file.pdf output_dir/img`».

- Параметр `-all`: Намагається зберегти зображення у форматі, найбільш близькому до того, як воно зберігається у PDF (PNG, JPEG, TIFF).
- Параметр `-raw` (альтернатива): Вилучає "сирий" потік байтів. Це корисно, якщо зображення пошкоджене або містить стеганографічні вкладення.

Застосування `pdffimages` дозволяє відокремити графічну складову документа від його програмної оболонки. Це дає змогу застосувати до вилучених об'єктів класичні методики фототехнічної експертизи (аналіз шумів, перевірка EXIF-даних вкладених зображень), що значно підвищує ефективність виявлення ознак цифрового монтажу, виконаного шляхом компіляції фрагментів з різних джерел [3]. Результати роботи консольної утиліти `pdf-parser` відображено на зображенні 4.


```
administrator@DESKTOP-S9L3MFM: //mnt/d/494_1-2_25/31.12.2021/extracted_images
administrator@DESKTOP-S9L3MFM: //mnt/disk$ pdffimages -png 31.12.2021.pdf /mnt/d/494_1-2_25/31.12.2021/extracted_images/img_
administrator@DESKTOP-S9L3MFM: //mnt/disk$ cd ../../../../
administrator@DESKTOP-S9L3MFM: // $ cd mnt/d/494_1-2_25/31.12.2021/extracted_images
administrator@DESKTOP-S9L3MFM: //mnt/d/494_1-2_25/31.12.2021/extracted_images$ ls -la
total 340
drwxrwxrwx 1 administrator administrator 512 Oct 3 15:31
drwxrwxrwx 1 administrator administrator 512 Oct 3 15:30
-rwxrwxrwx 1 administrator administrator 6043 Oct 3 15:31 img_000.png
-rwxrwxrwx 1 administrator administrator 3350 Oct 3 15:31 img_001.png
-rwxrwxrwx 1 administrator administrator 286105 Oct 3 15:31 img_002.png
-rwxrwxrwx 1 administrator administrator 47230 Oct 3 15:31 img_003.png
administrator@DESKTOP-S9L3MFM: //mnt/d/494_1-2_25/31.12.2021/extracted_images$
```

Зображення 4. Результати роботи консольної утиліти «`pdf-images`»

Узагальнюючи результати дослідження особливостей криміналістичного аналізу PDF-файлів, можна констатувати, що висока латентність слідів цифрового втручання та складна об'єктно-орієнтована архітектура формату вимагають відмови від виключно візуальних методів дослідження на користь інструментального аналізу низького рівня. Ефективне вирішення завдань судової комп'ютерно-технічної експертизи забезпечується застосуванням комплексного методологічного підходу (тріади інструментів), що базується на використанні спеціалізованих консольних утиліт:

`ExifTool` виступає інструментом первинної ідентифікації та хронологічного аналізу. Він дозволяє встановити джерело походження

документа (ПЗ-генератор), виявити логічні суперечності в часових мітках створення та модифікації, а також зафіксувати сліди конвертації або очищення метаданих;

pdf-parser забезпечує глибинну верифікацію структурної цілісності. Завдяки можливості прямого доступу до COS-структури, цей інструмент дозволяє виявляти механізми інкрементальних оновлень (відновлювати попередні редакції документа), знаходити приховані об'єкти, що не відображаються у рідерах, та ідентифікувати потенційно шкідливий активний вміст (скрипти, експлойти);

pdfimages реалізує функцію графічної автентифікації. Бітове вилучення растрових зображень у їхньому оригінальному форматі дозволяє експерту виявити ознаки комп'ютерного монтажу (накладання масок, розбіжності у роздільній здатності та алгоритмах стиснення), які неможливо зафіксувати при аналізі відрендереної сторінки документа.

Підсумовуючи, слід зазначити, що поєднане використання ExifTool, pdf-parser та pdfimages дозволяє сформувати замкнений цикл доказування, який охоплює рівні метаданих, програмного коду та візуального контенту. Важливою перевагою цього інструментарію є реалізація принципу статичного аналізу, що гарантує збереження цілісності досліджуваного файлу-доказу (незмінність його хеш-суми) та забезпечує наукову обґрунтованість, об'єктивність та відтворюваність результатів експертизи.

Список використаних джерел

1. PDF Explained, John Whittington, O'Reilly Media, Inc. December 2011, URL: «<https://learning.oreilly.com/library/view/pdf-explained/9781449321581/>», 140 p. (дата звернення: 11.11.2025).
2. Developing with PDF, Leonard Rosenthol, O'Reilly Media, Inc. October 2013, URL: «<https://learning.oreilly.com/library/view/developing-with-pdf/9781449327903/>», 215 p. (дата звернення: 11.11.2025).
3. PDF Hacks: 100 Industrial-Strength Tips & Tools, Sid Steward, O'Reilly Media, Inc., 2006, 320 p. URL: «<https://learning.oreilly.com/library/view/-/0596006551/>» (дата звернення: 11.11.2025).
4. Portable Document Format, URL: «https://ru.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format» (дата звернення: 11.11.2025).

Ксенія Годорова

судовий експерт лабораторії досліджень об'єктів інформаційних технологій, телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України

ПРОБЛЕМАТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТРУПІВ ЗА ОЗНАКАМИ ЗОВНІШНОСТІ ЗА МАТЕРІАЛЬНИМИ ЗОБРАЖЕННЯМИ

Через погіршення криміногенної ситуації в світі, насильницьких дій та злочинів скоєних проти українського народу пов'язаних з триваючою збройною агресією країни-загарбника, найбільшою проблемою стало питання ідентифікації зовнішності осіб, які стояли на захисті держави, які потрапили в полон та підлягають репатріації, померлих осіб, тотожність, яких можливе лише при проведенні криміналістичної судової портретної експертизи. Вирішенням однієї із головних задач, що вирішує портретна судова експертиза встановлення тотожності осіб, які зафіксовані на матеріальних носіях, таких як фотографії та відеозаписи надані на експертизу. При порівнянні наданих на дослідження зображень осіб портретна експертиза висовує ряд вимог до об'єктів, що повинні містити повну інформацію про осіб, що підлягають встановленню. Наявність, як прижиттєвих фото осіб так і після виявлення їх в полоні або трупів осіб.

Придатність такої інформації для дослідження залежить від якості представленого на експертизу матеріалу, а саме високої роздільної здатності відеозаписів, якісних фотозображень з подальшим відображенням на них достатньої кількості ознак зовнішності людей для розпізнавання. З одного боку, на обсяг інформації можуть впливати способи отримання фотознімків людини, виконаних аналоговою або цифровою фототехнікою, з іншого боку, якщо говорити про знімки трупа, можливо вплив путифікації (гнильні розклади), що призводить до зміни ознак зовнішності та спотворення достовірності передачі портретної інформації. Виникають труднощі з зафіксованими зображеннями трупів осіб, що не завжди зображені за правилами сигналітичної зйомки, з перспективними порушеннями ракурсів не

придатних для ідентифікації. Тому труп людини, не кажучи про його частини чи останки, є специфічним об'єктом через незворотні фізіологічні зміни.

Але ж бо під час проведення експертизи виникають труднощі, що пов'язані з дослідженням трупів осіб, які відповідно до медичної літератури [1] автора (Соседко Ю.І. «Судова медицина») зміни зовнішнього вигляду людини, що спостерігаються у зв'язку з настанням смерті, прийнято ділити на ранні та пізні трупні явища. Відповідно дані відомості відносяться до категорії спеціальних медичних знань, проте під час проведення портретної експертизи трупа експерту слід враховувати посмертні зміни, пов'язані зі зміною ознак зовнішності, а саме до ранніх змін трупа відносять: охолодження, задублення, висихання та трупні плями.

Охолодження трупа, що супроводжується зниженням температури тіла до температури навколишнього середовища. У цей період зміна ознак зовнішності обличчя трупа не спостерігається.

Надалі відбувається задублення трупа, пов'язане зі зміною його мускулатури у вигляді ущільнення м'язів, і висихання трупа, пов'язане з випаровуванням рідини з поверхні шкіри трупа, і в першу чергу зі слизових частин губ, рогівки та сполучних оболонок очей. Воно часто фіксує тіло в тому положенні, в якому людину застигла смерть, наприклад, невластиве цій людині вираз обличчя, відкритий рот, прикушений язик.

Висихання настає внаслідок випаровування рідини з поверхні шкіри. Починається воно у місцях ушкодження епідермісу і там, де епідерміс відсутній. Губи у трупів, висихаючи, стають щільнішими і темнішими. Блискуча рогівка очей після настання смерті починає тьмяніти, стає каламутною та непрозорою.

Пізні трупні явища спостерігаються зазвичай через 3-4 дні з моменту настання смерті та пов'язані з процесом гниття та розкладання біологічних тканин трупа. Цей процес пов'язаний із значними змінами ознак зовнішності трупа. На обличчі в області повік з'являється зелене забарвлення, яке згодом покриває весь труп і стає брудно-зеленим.

Фото 1 – Прояви пізніх трупних явищ

В результаті скупчення гнильних газів спостерігається рівномірне збільшення обсягу трупа, що призводить до потовщення обличчя та шиї, а також роздуття повік, які прикриваються очні яблука, при цьому губи, потовщуючи, дещо вивертаються. Крім цього необхідно враховувати і низку причин, які можуть сприяти швидкому розкладанню трупа (знаходження трупа у приміщенні, у воді, у землі, а також час року і, відповідно, температуру повітря).

Перераховані вище особливості безпосередньо ускладнюють процес ідентифікації зовнішності трупа.

Під час опису ознак зовнішності трупа використовується метод словесного портрету живої людини впровадженим криміналістом Альфонсом Бертильоном [6], який найшов своє продовження в портретній експертизі за такою схемою.

Спочатку портретною експертизою вирішується діагностичне завдання, що полягає у встановленні вікової групи та статі описуваного трупа (жіноча, чоловіча). Далі розкриваються класифікаційні питання, тобто встановлення групової приналежності до одного з антропологічних типів людей (європеоїд, монголоїд, негроїд).

Вік визначається приблизно, з урахуванням загального виду зовнішності трупа, розвитку вторинних статевих ознак, стану волосяного покриву та шкіри, характеру та ступеня вираженості зморшок, терміну появи та зміни зубів. Вказується віковий період. Наприклад, 35-40 років.

При визначенні віку станом волосяного покриву можна використовувати такі ознаки, як посивіння і облісіння.

Вікові зміни зовнішності людини зазвичай наступають після 30 років, у вигляді утворення глибоких лобних, лобно-тім'яних, маківкових залисин.

Довжина тіла трупа, а саме зріст вимірюється в положенні лежачи. При цьому руки та ноги трупа повинні бути витягнуті, прямі.

При вимірюванні росту трупа, треба враховувати, що тіло після настання смерті витягується приблизно на 1-2 сантиметри.

Надалі проводиться опис ознак зовнішності обличчя трупа. Обов'язково зазначаються місце та кліматичні умови перебування трупа. Згідно методичних рекомендацій Служби безпеки України [2], по-перше визначається форма обличчя трупа. Тут необхідно враховувати, що в результаті посмертних змін м'яких тканин обличчя його форма може відрізнятись від прижиттєвої, тому треба орієнтуватись на череп трупа.

Лоб визначається за висотою, шириною формою та положенням у профіль. Окрема увага приділяється лінії росту волосся, контуру лобних бугрів, надбрівних дуг. При описі брів трупа, треба враховувати, що під час розкладання трупа, положення брів змінюється, виникає випадіння волосся. Тому при описі брів треба орієнтуватись на верхній край очниць. Обов'язково зазначається їх асиметрія.

Складаючи опис очей трупа, треба пам'ятати, що можна визначити лише положення очної щілини. Воно визначається шляхом проведення умовної прямої лінії від слізного горбка до слізної лунки.

У процесі гниття ніс може роздуватися, змінюючи свої ознаки.

Область рота також сильно схильна до посмертних змін.

Після смерті відбувається загальне м'язове розслаблення, зокрема і м'язів обличчя. Це призводить до того, що повіки і рот відкриваються або повністю відкриті. При її характеристиці необхідно враховувати будову зубного апарату, з якою вона корелює. Так, виступання верхньої чи нижньої губи переважно визначається характером прикусу. При нормальному прикусі (верхній ряд передніх зубів дещо висунутий над нижнім) верхня губа виступає над нижньою.

У процесі гниття губи вивертаються, лопається тканина, зникає контур слизової частини губ.

Фіксувати ознаки підборіддя складно, оскільки м'язи нижньої щелепи, порушені посмертними змінами, багато в чому визначають стан цієї частини обличчя. Тому у скрутних випадках необхідно враховувати рельєф нижньої щелепи, який визначає контури м'якої тканини підборіддя.

При складанні опису вушних раковин трупа треба особливо ретельно фіксувати деталі їхньої будови, оскільки ознаки вушних раковин залишаються найбільш стабільними попри великі гнильні зміни тканин трупа. Так, в результаті зміщення м'яких тканин, надмірне газоутворення може змінити відтопиреність вушних раковин трупа, проте їх будова зберігається. У разі виявлення трупа в головному уборі та в окулярах, або якщо вони знаходилися біля нього, фотографування треба робити з ними і без них. Волосся під час зйомки не повинно закривати чоло та вушні раковини. Якщо обличчя трупа сильно спотворене або розклаталося, і окремі його елементи потребують реставрації чи реконструкції, робиться складний туалет. І тому доцільно запрошувати досвідченого судового медика чи фахівця у сфері пластичної анатомії.

Для ідентифікації трупа обов'язково враховуються особливі прикмети, а саме татуювання, бородавки, родимі плями, рубці, шрами, сліди поранень, хірургічних операцій.

Слід також відзначити, що сприйняття зовнішності трупа може бути утруднено внаслідок таких факторів:

– фактори, що впливають на достовірне відображення ознак зовнішності на фотографіях та відеозаписах (освітлення при зйомці, положення голови трупа відносно фотоапарата (перспективні спотворення).

– фактори, що характеризують стан зовнішності фотографованого на момент зйомки (вираз обличчя, туалет голови та обличчя трупа).

– різних травм, пошкоджень, спотворень особи, що мають як прижиттєве походження, так і посмертне, внаслідок забруднення, фарбування трупа або його частин, розчленування трупа.

Для найбільш повного та об'єктивного відображення ознак зовнішності трупа на матеріальних носіях, а саме його ідентифікації використовується сигналітична фотозйомка. Але ж бо частіше за все фотографуванню за правилами сигналітичної фотозйомки заважають несприятливі погодні умови, темний час доби, обмежений простір.

Якщо труп виявлено в малоприсадибному для фотозйомки місці, по-перше труп фіксується в тому положенні та навколишньому середовищі в якому його було виявлено, по-друге труп необхідно доставити в морг або інше приміщення, де можливо створити оптимальні умови для зйомки. Це досягається за допомогою так званого «туалету» трупа.

Під туалетом трупа в загальному розумінні розуміється надання зовнішності загиблого прижиттєвого вигляду, включаючи сюди і реставрацію, та відновлення трупа. Туалет трупа буває простий і складний, що визначається характером та ступенем посмертних змін ознак зовнішності.

Простий туалет доступний нефахівцеві і полягає в наступному: з обличчя трупа мокрою ватою видаляються бруд та кров. Потім обличчя насухо витирається, щоб не було відблисків при фотографуванні.

Труп фотографують в тому ж одязі, в якому його знайшли. Дотримання цих правил полегшує його ідентифікацію по фотографіях.

Зображення трупа на фото наближається до пози сидячої людини.

Фіксація зовнішності трупа проводиться з достатнім освітленням обличчя без тіней в області очей, носа, підборіддя. Зйомку тіла рекомендується

здійснювати з трьох точок: зверху та з бічних сторін. Не можна фотографувати тіло зі сторони голови та ніг, оскільки це може призвести до значних перспективних спотворень.

Обов'язково роблять знімки в анфас, правому і лівому профілі і в 3/4 повороту голови.

Під час ексгумації трупа у відкритій труні, у первісному вигляді, якщо збереглися риси зовнішності трупа, то окремо фотографується обличчя. Якщо риси обличчя не збереглися, то труп не може бути об'єктом портретної експертизи. Для ідентифікації особи при проведенні портретної експертизи використовуються різні методи. Одним із основних методів являється метод візуального зіставлення, де порівнюються між собою прижиттєва фотографія особи з фотографією трупа. Червоними стрілками на фотографіях визначають ідентичні ознаки зовнішності порівнюваних осіб. Наприклад:

Виявлені під час дослідження ознаки:

1. Форма кайми верхньої та нижньої губи.
2. Форма кінчика носа.

В результаті проведеного дослідження експертом отримані імовірні висновки, що обумовлено частковим зображення обличчя (шолом, лямка шолома та листя приховують обличчя), його забрудненням (бруд на обличчі),

некоректним ракурсом (зйомка з порушенням умов сигналітичної з'омки – зйомка знизу).

Виявлені під час дослідження ознаки:

1. Форма брів.
2. Форма та будова вушних раковин.

В результаті проведеного дослідження експертом отримані категоричні висновки, що обумовлено високою якістю зображення обличчя особи (умовами освітлення, контрастністю, відстанню зйомки тощо), придатний для дослідження ракурс зйомки, відобразилась достатня кількість окремих ознак зовнішності.

Як засвідчує практика (див. порівняння вище) зображення загиблих, які надходять на дослідження портретної експертизи низької якості (фото зроблено з великої відстані, піддавалось багаторазовим переконвертуванням, зроблено у темний час доби тощо), у малопродатних для порівняння ракурсах або з перешкодами, які перешкоджають виявленню загальних та окремих ознак зовнішності людини.

Список використаних джерел

1. Судова медицина / Ю.Д. Гурочкин, Соседко Ю.І.
2. Методичні рекомендації / Ю. Ю. Нізовцев; ІСТЕ СБУ. К., 2013. – 5 с.;

3. Методика ідентифікації особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями [6.2.05];
4. Криминалистическое описание внешности человека: Учебное пособие/Под общей редакцией профессора В.А. Снеткова. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1984. – 128 с.;
5. Фіксація ознак зовнішності трупів/А.М. Зінін, Ю.П. Дубягін, вид. ВНІ МВС СРСР, 1976, 20 с., 6 рис.
6. Рейс, Рудольф Арчибальд (1875-1929). Словесний портрет : Впізнання та ототожнення особистості за методом Альфонса Бертильйона : Зі словником французькою, німецькою, італійською та англійською мовами та цифровим шифром для телеграфного зв'язку / Р.А. Рейсс, проф. наукової поліції Лозаннського ун-ту; Оброб. та доп. пер. д-ра мед. К. Прохорова. – М.: Т-во скоропеч. А.А. Левенсон, 1911. – IV, 152 с., 5 л. іл.: 22.

Світлана Кисла

в.о. завідувача лабораторії досліджень об'єктів інтелектуальної власності та товарознавчих досліджень, Науково-дослідний центр судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України
ORCID: 0000-0001-5375-0540

СУДОВО-ТОВАРОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА ПІДРОБЛЕНИХ ТОВАРІВ: ІНФОРМАЦІЙНА ЦІННІСТЬ ДЛЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Судова експертиза – дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла, тощо, об'єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

Товарознавча експертиза – це процес дослідження експертом товарів, сировини, машин та обладнання з метою їх ідентифікації та визначення найменування, призначення, властивостей, відповідності нормативним документам, зразкам з метою встановлення фактичних даних, які мають значення для справи.

Об'єктами дослідження є: товари народного споживання, сировина, машини та обладнання.

Коли йде мова про підроблені товари, то терміни **підроблені і фальсифіковані товари** часто вживаються як синоніми, проте мають **різну природу, мету та правові наслідки**.

Підроблені товари (контрафактна продукція) – це вироби, що незаконно копіюють зовнішній вигляд, маркування, упаковку або торгову марку відомого бренду з метою введення споживача в оману. Такі товари часто виготовляють без дозволу правовласника та з порушенням стандартів якості.

Основні ознаки підроблених товарів:

1. Невідповідність упаковки – кольори, шрифти, логотипи або матеріали можуть відрізнятися від оригіналу.
2. Відсутність або спотворення маркування – неправильний штрихкод, країна виробник, серійний номер.
3. Погана якість виготовлення – дешеві матеріали, дефекти, відмінності у запаху чи текстурі.
4. Підозріло низька ціна – особливо у випадках з відомими брендами.
5. Ненадійні продавці – невідомі сайти, сторінки у соцмережах, відсутність чеків і гарантії.

Підроблені товари є порушенням прав інтелектуальної власності, а саме:

- торгових марок (брендів),
- патентів,
- авторських прав.

Фальсифіковані товари – це продукція, якій навмисно надано неправдивих ознак якості, походження або складу, щоб ввести споживача в оману. На відміну від підробок, фальсифікат не завжди копіює бренд – він може виглядати як «звичайний товар», але має спотворені характеристики.

Основна мета фальсифікації – отримання незаконного прибутку шляхом зниження собівартості або продажу неякісних товарів під виглядом якісних чи брендових.

Види фальсифікації:

1. Якісна – заміна дорогих інгредієнтів дешевими (наприклад, у продуктах харчування, косметиці, ліках).
2. Кількісна – зміна маси, об'єму чи концентрації (наприклад, менше продукту в упаковці, ніж зазначено).

3. Інформаційна – неправильне або навмисно спотворене маркування, підроблені сертифікати, фальшиві етикетки.

4. Технологічна – відхилення від стандартів виробництва при збереженні зовнішнього вигляду.

5. Комплексна – поєднання кількох видів фальсифікації одночасно.

Прикладами фальсифікованих товарів можуть бути:

- продукти харчування: розбавлене молоко, мед із додаванням цукрового сиропу, ковбаса з соєвими домішками.

- косметика: креми чи парфуми з підміною складу, небезпечні для шкіри.

- лікарські засоби: таблетки з відсутнім або зміненим активним компонентом.

- будівельні матеріали: цемент або фарба з невідповідними домішками.

Для виявлення фальсифіката необхідно провести:

1. Товарознавчу експертизу.

Це перший і найважливіший етап перевірки. Метою є визначити, **чи відповідає товар вимогам стандартів, маркуванню та документації.**

Під час експертизи перевіряють:

- зовнішній вигляд, упаковку, етикетку;
- відповідність маркування державним стандартам (ДСТУ, ISO);
- наявність супровідних документів (сертифікатів, декларацій, накладних).

2. Лабораторні дослідження (фізико-хімічні, мікробіологічні, токсикологічні).

Ці дослідження проводяться у спеціалізованих лабораторіях або в межах судової експертизи. Вони дозволяють встановити **фактичний склад, якість і безпеку продукції.**

Наприклад:

- визначення вмісту жиру, білка, вологи у харчових продуктах;
- виявлення сторонніх домішок або заборонених речовин;
- порівняння фактичного складу з указаним на етикетці.

3. Порівняльний аналіз із еталонними зразками.

Проводиться шляхом співставлення досліджуваного товару з **оригінальним або сертифікованим зразком.**

Це дозволяє виявити:

- відмінності в структурі, кольорі, запаху, консистенції;
- зміну рецептури або технології виробництва.

4. Документальна перевірка, передбачає аналіз:

- сертифікатів якості;
- декларацій відповідності;
- митних документів;
- супровідних накладних.

Метою є перевірка **законності походження та відповідність заявленим характеристикам.**

5. Судово-експертне дослідження (за необхідності).

Якщо існує підозра на порушення закону проводиться **судово-товарознавча або хіміко-технологічна експертиза.** Експерт готує **висновок,** який має **доказове значення у суді.**

Нижче наводимо порівняльну таблицю підроблених і фальсифікованих товарів (таблиця 1).

Таблиця 1

Порівняльна таблиця підроблених і фальсифікованих товарів

Критерій	Підроблені товари	Фальсифіковані товари
Визначення	Незаконно виготовлені копії відомих брендів або оригінальної продукції без згоди правовласника	Товари, яким навмисно змінено склад, властивості або інформацію з метою введення споживача в оману
Мета виготовлення	Використати репутацію бренду для отримання прибутку	Знизити витрати виробництва, приховати низьку якість або підвищити прибуток
Об'єкт підробки	Зовнішній вигляд, упаковка, логотип, назва бренду	Склад, якість, кількість, інформація на етикетці або сертифікаті
Основні ознаки	- Невідповідність дизайну упаковки - Відсутність серійних номерів,	- Підміна сировини або компонентів - Недостовірне маркування

Критерій	Підроблені товари	Фальсифіковані товари
	маркування - Ціна значно нижча за ринкову	- Відсутність сертифікатів або лабораторних показників
Приклади	Підроблені смартфони «iPhone», сумки «Louis Vuitton», копії парфумів	Молоко, розбавлене водою; мед із цукровим сиропом; ліки без діючої речовини
Наслідки для споживача	Отримання неякісного товару, втрата коштів, іноді небезпека для здоров'я	Небезпека для здоров'я, обман споживача, порушення прав на достовірну інформацію
Юридична кваліфікація	Порушення прав інтелектуальної власності	Реалізація недоброякісної чи неправдиво маркованої продукції
Суб'єкт правопорушення	Виробники або продавці, що копіюють торгові марки	Виробники або продавці, що змінюють склад чи властивості товарів
Методи виявлення	Візуальна, документальна та товарознавча експертиза (порівняння логотипів, маркування, упаковки)	Лабораторні дослідження складу, хімічний аналіз, експертиза якості
Відповідальність	Кримінальна, адміністративна, цивільна	Кримінальна та адміністративна (залежно від наслідків)

Резюмуючи зазначене вище:

- підробка – це копія бренду, спрямована проти виробника;
- фальсифікація – це обман споживача, що стосується якості або складу продукції.

Обидва явища підлягають експертному дослідженню у межах судово-товарознавчої експертизи.

Інформаційна цінність у сфері захисту прав інтелектуальної власності – це змістовна, доказова та аналітична значущість відомостей, які дозволяють:

- підтвердити право власності на об'єкт інтелектуальної власності;
- довести факт порушення;
- встановити розмір завданих збитків;
- забезпечити ефективний правовий захист у суді.

Нижче наводимо таблицю основних аспектів інформаційної цінності (таблиця 2).

Основні аспекти інформаційної цінності

Напрямок	Зміст	Значення для захисту інтелектуальної власності
Ідентифікаційна інформація	Дані про авторство, дату створення, реєстраційні документи, патенти, торгові марки	Дозволяє довести право власності на об'єкт інтелектуальної власності
Техніко-економічна інформація	Відомості про характеристики продукту, технологію, склад, дизайн	Дає змогу порівняти оригінал і копію, виявити підробку
Маркетингова інформація	Дані про ринок, ціну, обсяги продажу, репутацію бренду	Використовується для оцінки шкоди та розміру збитків
Правова інформація	Ліцензійні договори, угоди, патентні заявки, сертифікати	Забезпечує юридичне підтвердження прав інтелектуальної власності
Експертна інформація	Висновки судових експертиз, технічні дослідження	Служить доказом у суді у справах про порушення інтелектуальної власності

Резюмуючи зазначене вище:

інформаційна цінність – це **ключ до ефективного захисту прав інтелектуальної власності**, адже вона:

- підвищує **доказову базу у судових спорах**;
- допомагає **ідентифікувати об'єкт інтелектуальної власності і факт порушення**;
- створює **економічну основу** для відшкодування збитків.

Список використаних джерел

1. Про затвердження Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав»: Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440. Офіційний вісник України. 2003. № 37, стор. 64, Ст. 1995. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-%D0%BF#Text>.
2. Електронне джерело URL: <https://www.pollux.org.ua/blog/sho-take-kontrafaktnij-tovar/>.
3. Електронне джерело URL: <https://cpashka.biz/blog/pidrobka-tovariv-iak-vpiznaty-ta-unyknuty/>.

Анна Карпова

заступник начальника відділу нагляду за додержанням законів при розслідуванні злочинів проти життя управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Київської міської прокуратури
ORCID: 0009-0000-2539-7065

БІОЛОГІЧНІ ЗРАЗКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

У процесі доказування в кримінальному провадженні проведення експертизи є одним із передбачених законом способів збирання, перевірки та оцінки доказів.

Висновок експерта – самостійне процесуальне джерело доказів (ст. 84 КПК України). Докази, зафіксовані у висновку, визнаються допустимими лише за умови отримання їх у порядку, чітко передбаченому законом, з безумовним додержанням прав і свобод людини. Порушення процедури отримання зразків для експертизи тягне за собою обов'язкове визнання судом недопустимими як самих зразків, так і висновку експерта та всіх похідних доказів (ст. 86, 87 КПК України). Таким чином, якщо під час отримання зразків для експертизи було порушено встановлену процедуру, отримані на їх основі докази суд зобов'язаний визнати недопустимими.

Разом з тим, з точки зору результату проведеної дії – формування зразків для експертного дослідження, можна стверджувати про те, що повноцінного доказового значення вони набудуть лише у складі висновку експерта, як слушно зазначає І.О. Крицька [1, с.106].

У кримінальному провадженні особливу увагу слід приділити біологічним зразкам – слідам злочину на місці події, тілі, одязі чи знарядді, – оскільки їх отримання необхідне не лише для ідентифікації підозрюваного, а й для швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Незважаючи на важливість отримання біологічних зразків та проведення експертних досліджень, поняття біологічних зразків станом на сьогодні нормативно не закріплене.

Ст. 245 КПК України не передбачає визначення біологічних зразків і їх видів, що на практиці створює плутанину щодо природи об'єктів та процедури їх примусового відбирання.

Слушною є думка О.В. Бауліна: «під біологічними зразками особи слід розуміти всі зразки, пов'язані з життєдіяльністю особи як біологічної істоти». [2, с. 226–227]. Також під біологічними зразками, які можуть бути відібрані в особи потрібно розуміти зразки, що походять від людини як біологічної сутності: кров, слина, еякулят, екскременти, волосся, потожирова речовина, частки епідермісу, букальний епітелій [3, с. 14-15]

Крім зазначених ученими зразків відбитків пальців рук, почерку, мовлення і голосу особи, до біологічних зразків особи доцільно віднести також відбитки зубів, відбитки будь-яких поверхонь тіла людини (губ, ліктів, ступень ніг тощо), запахові сліди людини, а також усі зразки біологічного походження в їх класичному розумінні (слина, кров, сперма, піт, волосся, нігті тощо) [4, с.35].

Часткове уявлення про зміст поняття біологічних зразків дають норми підзаконних актів. Так, відповідно до Порядку збору, зберігання та використання біологічних зразків людини з дослідницькою метою, який затверджений постановою КМУ від 30 серпня 2024 р. № 999 «біозразки – анатомічні матеріали, зокрема органи (їх частини), тканини, анатомічні утворення, клітини, фетальні матеріали, рідини та інші матеріали людини, які використовуються з дослідницькою метою та не призначені для безпосереднього клінічного застосування на людях» [5]. Хоча цей Порядок регулює збір, зберігання та використання біологічних зразків з дослідницькою метою у сфері охорони здоров'я, він стосується переважно цивільно-медичної галузі, а не кримінального провадження.

Відсутність легального визначення біологічних зразків у КПК України частково компенсується Інструкцією про виявлення ознак сп'яніння у водіїв (наказ МОЗ та МВС України від 09.11.2015 № 1452/735), яка формує єдиний підхід до цього поняття в правозастосовній практиці.

Інструкція відносить до предмета дослідження біологічного середовища слину, сечу та змиви з поверхні губ і шкіри обличчя/рук, допускаючи використання крові лише за неможливості відібрати перелічені зразки.

Ще один підзаконний акт – Правила проведення судово-медичної експертизи (досліджень) трупів у бюро судово-медичної експертизи, затверджені наказом МОЗ України від 17.01.1995 № 6, повністю уникає терміну «біологічні зразки» і послідовно використовує поняття «сліди біологічного походження». До таких слідів віднесено кров, сперму, слину, виділення статевих органів, волосся, частки тканин, кісток, нігтьові зрізи, вміст шлунка та кишечника, мозкова речовина тощо (п. 2.2, 2.4 Правил) [6].

Ця термінологічна розбіжність яскраво ілюструє відсутність єдиного легального визначення в українському законодавстві. Один і той самий матеріал (наприклад, кров чи волосся) в різних нормативних актах може позначається як «біологічний зразок» так і «слід біологічного походження».

Більше того, наразі Касаційний Кримінальний Суд у складі Верховного Суду формує практику, що саме вважається "біологічним зразком" за ст. 245 КПК України. Найяскравішим прикладом є стійка позиція судів про те, що відбитки пальців не належать до біологічних об'єктів.

Так, відповідно до постанови ККС ВС від 21 травня 2024 року справа № 607/17409/22 відбитки пальців, не належать до кола об'єктів, які можуть бути біологічними зразками, оскільки за своєю суттю такі відбитки є відображенням папілярного узору пальців, вони не відокремлюються від тіла особи, на відміну від біологічних зразків, що можуть відбиратися, існувати й досліджуватися окремо від біологічного індивіда, як от кров, слина, піт, сперма тощо [7].

Основна позиція судів: відбитки пальців є фіксацією папілярного візерунка, а не відокремлюваним біологічним матеріалом (на відміну від крові чи слини). Водночас в окремих рішеннях їх відносили до біологічних зразків через вміст потожирової речовини.

Суди формують "прецедентну" практику, посиляючись на рішення ЄСПЛ, де біозразки – це матеріали, що відокремлюються від тіла (кров, волосся, слина), а не "сліди" чи зображення. Так, в рішенні ЄСПЛ у справі «Саундерз проти Сполученого Королівства» (Saunders v. the United Kingdom) зазначено, що право не свідчити проти себе стосується передусім поваги до волі обвинуваченого вибирати, свідчити чи ні, і не може поширюватися на використання матеріалів, які можуть бути отримані від обвинуваченого за допомогою примусу, але існують незалежно від волі підозрюваного, таких як, зокрема, зразки крові, сечі, а також зразки тканини для аналізу ДНК» (§ 69) [8].

Оскільки допустимість доказу залежить від суворого дотримання встановленого законом порядку (ст. 86 КПК України), відсутність чіткої, обов'язкової та деталізованої процедури відбирання біологічних зразків створює серйозні ризики: будь-яке відхилення від «неіснуючого» стандарту може призвести до визнання недопустимими висновку експерта та всієї доказової бази обвинувачення. Така нормативна невизначеність не лише ускладнює роботу слідства, а й суттєво послаблює гарантії прав людини, адже примусове втручання в тілесну недоторканність відбувається без чітких і передбачуваних законом правил.

Тому удосконалення регулювання відбирання біологічних зразків – це не питання «технічної зручності», а необхідна умова міцності та остаточності судових вироків і реального забезпечення прав людини в кримінальному судочинстві.

Нині сотні вироків оскаржуються або скасовуються лише через процесуальні порушення: хто саме відбирав зразки, чи був медпрацівник, як їх зберігали та пакували. Ці «дрібниці» дозволяють руйнувати обвинувальну базу навіть у резонансних справах про вбивства, залишаючи потерпілих і суспільство без справедливого покарання через формальні прогалини законодавства.

Внесення до КПК України окремої статті (або доповнення ст. 245) із чітким визначенням поняття та види біологічних зразків,

закріплення процедури їх примусового відбирання, затвердження єдиного протоколу відбирання біологічних зразків, а також оновлення Науково-методичних рекомендацій з питань ДНК-експертизи – це не бажання покращити систему, а безумовна необхідність для функціонування справедливого, ефективного і гуманного кримінального судочинства в Україні.

Список використаних джерел

1. Крицька І.О. Особливості відмежування речових доказів від зразків для порівняльного дослідження у кримінальному провадженні. Актуальні питання проблеми правового регулювання суспільних відносин: матеріали Міжнар.наук.практ.конф., Дніпропетровськ, 4-5 березня 2016 р. Дніпропетровськ, 2016. С. 103-106.
2. Баулін О.В. Особливості отримання біологічних зразків особи для проведення експертизи у досудовому розслідуванні / О.В. Баулін // Криміналістика та судова експертиза. – 2015. – Вип. 60. – С. 222–231.
3. Коропецька С.О. Відбирання зразків біологічного походження під час досудового розслідування : автореф. дис. канд. юрид.наук : 12.00.09. Київ, 2017. С. 20.
4. Антонюк П.Є. Організаційно-тактичні аспекти примусового відбирання біологічних зразків у особи в кримінальному провадженні. Криміналістичний вісник № 1 (27), 2017, С. 34-39
5. Порядок збору, зберігання та використання біологічних зразків людини з дослідницькою метою, який затверджений постановою КМУ від 30 серпня 2024 р. № 999 <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/999-2024-%D0%BF#n8>
6. Правила проведення судово-медичної експертизи (досліджень) трупів у бюро судово-медичної експертизи, затверджені наказом МОЗ України від 17.01.1995 № 6 <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0252-95#Text>
7. Постанова ККС ВС від 21 травня 2024 року справа № 607/17409/22 <https://reyestr.court.gov.ua/Review/119331718>
8. Рішення ЄСПЛ у справі «Саундерз проти Сполученого Королівства» (Saunders v. the United Kingdom) 1996 р. <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58009>

Іван Старенький
старший судовий експерт, Одеський науково-дослідний інститут судових
експертиз Міністерства юстиції України
ORCID: 0009-0004-2271-8512

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ДОСЛІДЖЕННЯ FASTRESUME-ФАЙЛІВ

Файли з розширенням «*.fastresume», це файли, які пов'язані з програмним забезпеченням (ПЗ), що використовує архітектуру «Peer-to-Peer» (P2P) за протоколом «BitTorrent». Дані файли використовуються для прискорення процесу відновлення завантажень з torrent-файлів. У контексті torrent -клієнтів, таких як «qBitTorrent» або «µTorrent» [1, 2], файли «*.fastresume» використовуються для збереження стану завантаження та інших метаданих для кожного завантаження.

Основна ідея полягає в тому, що файли з розширенням «*.fastresume» дозволяють клієнту швидше відновлювати роботу з раніше завантажених торрент-файлів, не перевіряючи повністю всі файли. Замість цього, вони містять інформацію про те, які блоки чи частини файлів вже були завантажені, і які ще потрібно завантажити. Це дозволяє користувачеві зберігати стан завантаження, навіть якщо процес завантаження було призупинено.

За замовчуванням, файли з розширенням «*.fastresume» зазвичай зберігаються в тій самій теці (для ПЗ «qBitTorrent»), разом з торрент-файлами та містять важливу інформацію для відновлення сеансу завантаження. Їх можна використовувати тільки в тому самому торрент-клієнті, який створив даний «*.fastresume»-файл.

Тому дослідження таких файлів, є вкрай важливою частиною дослідницької частини експертизи, в тих випадках, коли замовника цікавлять відомості щодо таких параметрах торрент-роздачі, як час активності роздачі в секундах; час додавання торренту; час завершення завантаження; час, коли торрент був завершений; період перебування торрент-файлу в режимі сиду;

коли торрент востаннє був повністю доступний в мережі; обсяг завантаженої інформації; обсяг розданої інформації, а також маршрут завантаження.

На рис. 1 наведено приклад інформаційного вмісту fastresume-файлу.

```
d11:active_timei1236547e10:added_timei1720804976e10:allocation6:sparse15:apply_ip_filteri1
e12:auto_managedi1e14:completed_timei1726159273e11:disable_dhti0e11:disable_lsdi0e11:disable_pexi
0e19:download_rate_limiti-1e11:file-format22:libtorrent resume file12:file-
versionile13:file_prioritylilee13:finished_timei26889e9:httpseedsle9:info-hash20:
Ti
lfb`mцF+O»JT+13:last_downloadi4599e18:last_seen_completei1726296066e11:last_uploadi4349e18
:libtorrent-
version8:1.2.18.015:max_connectionsi100e11:max_uploads4e12:num_completei8e14:num_downloadedi124e
14:num_incompleteile6:pausedi0e5:peers18:·|-%}, 1o|нГуЄжЇ6:peers60:6:pieces558: 12:qBt-
category0:17:qBt-contentLayout8:Original16:qBt-downloadPath0:26:qBt-
firstLastPiecePriorityi0e8:qBt-name0:14:qBt-ratioLimiti-2000e12:qBt-savePath3:E:/14:qBt-
seedStatusile20:qBt-seedingTimeLimiti-2e17:qBt-stopCondition4:None8:qBt-
tagsle9:save_path3:E:\9:seed_modei0e12:seeding_timei26889e19:sequential_downloadi0e10:share_modei
0e15:stop_when_readyi0e13:super_seedingi0e16:total_downloadedi1170414028e14:total_uploadedi114688
0e8:trackersl134:http://plab.site/ann?uk=05t6dkHRkpee11:upload_modei0e17:upload_rate_limiti-
le8:url-listlee
```

Рисунок 1 – Інформаційний вміст fastresume-файлу

З наведеного на рис. 1 інформаційного вмісту можна виділити наступні параметри, що можуть представляти інтерес при виконанні експертизи, та дати вичерпну інформацію щодо конкретної торрент-роздачі, це «active_time», «added_time», «completed_time», «finished_time», «seeding_time», «last_seen_complete», «total_downloaded», «total_uploaded» та «qBt-downloadPath, qBt-savePath, save_path».

Також важливо зазначити, що назва fastresume-файлу формується зі значення «infohash», що є унікальним ідентифікатором «torrent-metadata», що розраховується за алгоритмом SHA1 [3], та не залежить від назви torrent-файлу, шляху збереження чи від локальних налаштувань. Таким чином, використання значення «infohash» у якості імені fastresume-файлу, гарантує для кожного торренту своє унікальне та неповторне ім'я.

Також значення «infohash» використовується (в розрізі ПЗ «qBitTorrent») при формуванні імен torrent-файлів, що під час проведення експертного дослідження, в подальшому допоможе зіставити інформацію отриману з fastresume-файлу(ів) з вмістом torrent-файлу(ів).

Враховуючи вищевикладене, з метою економії часу, та узагальнення інформації по багатьом fastresume-файлам, автором було розроблено скрипт для терміналу командного рядка (Command Line Interface) операційної системи

(ОС) «Linux», виконаний на мові програмування «Python», який допоможе автоматизувати процес дослідження fastresume-файлів, див. Лістинг 1.

Основна мета скрипту полягає в парсингу (покрокове опрацювання кожного, окремо взятого файлу) fastresume-файлам, отримання з них ключових параметрів щодо роздачі, що раніше були наведені на рис. 1, з подальшим збереженням результату виконання в один csv-файл.

```
import os
import bencodepy
from datetime import datetime

def convert_time(unix_time):
    if isinstance(unix_time, int):
        return datetime.fromtimestamp(unix_time).strftime(«%Y-%m-%d %H:%M:%S»)
    return «дані відсутні»

def to_mb(value):
    if isinstance(value, int):
        return round(value / (1024 * 1024), 2)
    return «дані відсутні»

def get_field(data, key):
    return data.get(key, None)

# Отримати шлях до теки з клавіатури
folder = input(«Введіть шлях до теки з .fastresume файлами: «).strip()

# Підготовка заголовків таблиці
header = [
    «Назва файлу (.fastresume)»,
    «Час додавання (added_time, YYYY-MM-DD HH:MM:SS)»,
    «Час завершення завантаження (completed_time, YYYY-MM-DD HH:MM:SS)»,
    «Час завершення (finished_time, сек.)»,
    «Час у сиді (seeding_time, сек.)»,
    «Останній повний сеанс (last_seen_complete, YYYY-MM-DD HH:MM:SS)»,
    «Завантажено (MB)»,
    «Віддано (MB)»,
    «Шлях збереження (qBt-savePath)»,
    «Час активності (active_time, сек.)»
]

rows = []

for filename in os.listdir(folder):
    if not filename.endswith(«.fastresume»):
        continue

    path = os.path.join(folder, filename)

    try:
        with open(path, «rb») as f:
            raw = f.read()

            # Перевірка на коректність bencode
            if not raw.startswith(b'd'):
                raise ValueError(«Файл не схожий на bencode (не починається з 'd')»)

            data = bencodepy.decode(raw)

    except Exception as e:
        print(f»❑ Помилка з файлом {filename}: {e}»)
        continue

    # Формування рядка таблиці
    row = [
        filename,
        convert_time(get_field(data, b»added_time»)),
        convert_time(get_field(data, b»completed_time»)),
        str(get_field(data, b»finished_time»)) if isinstance(get_field(data,
b»finished_time»), int) else «дані відсутні»,
```

```

        str(get_field(data, b»seeding_time»)) if isinstance(get_field(data,
b»seeding_time»), int) else «дані відсутні»,
        convert_time(get_field(data, b»last_seen_complete»)),
        to_mb(get_field(data, b»total_downloaded»)),
        to_mb(get_field(data, b»total_uploaded»)),
        get_field(data, b»qBt-savePath»).decode(«utf-8», errors=»ignore») if
isinstance(get_field(data, b»qBt-savePath»), bytes) else «дані відсутні»,
        str(get_field(data, b»active_time»)) if isinstance(get_field(data, b»active_time»),
int) else «дані відсутні»
    ]

    rows.append(row)

# Запис у файл fastresume_report.txt з роздільником |
output = «fastresume_report.txt»

with open(output, «w», newline=»», encoding=»utf-8») as f:
    f.write(« | «.join(header) + «\n»)
    for row in rows:
        f.write(« | «.join(str(item) for item in row) + «\n»)

print(f»\n□ Звіт збережено у файл: {output}»)

```

Лістинг 1 – Програмний код скрипту з парсингу fastresume-файлів

Результат виконання наведеного в Лістингу 1 скрипту наведено нижче, на Лістингу 2.

```

Назва файлу (.fastresume) | Час додавання (added_time, YYYY-MM-DD HH:MM:SS) | Час завершення
завантаження (completed_time, YYYY-MM-DD HH:MM:SS) | Час завершення (finished_time, сек.) | Час у
сиді (seeding_time, сек.) | Останній повний сеанс (last_seen_complete, YYYY-MM-DD HH:MM:SS) |
Завантажено (MB) | Віддано (MB) | Шлях збереження (qBt-savePath) | Час активності (active_time,
сек.)

example_1.fastresume | 2024-08-14 10:25:36 | 2024-08-14 10:45:20 | 1170 | 542 | 2024-08-15
12:01:10 | 1524.38 | 487.11 | /media/drive1/torrents/downloads/ | 580
example_2.fastresume | 2024-08-15 11:32:00 | 2024-08-15 11:52:14 | 1220 | 633 | 2024-08-15
14:09:00 | 2048.0 | 1024.5 | /media/drive2/other/ | 702
damaged_file.fastresume | дані відсутні | дані відсутні | дані відсутні | дані відсутні |
дані відсутні | дані відсутні | дані відсутні | дані відсутні | дані відсутні

```

Лістинг 2 – Приклад результатів роботи скрипту з парсингу fastresume-файлів

Нижче наведено практичний випадок використання даного скрипту, у співпраці з іншим скриптом, метою якого було пройти по всім torrent-файлам, та сформувати загальний csv-файл, в який були записані відомості щодо назви torrent-файлу та назви роздачі.

```

2c8695ee41ef9b79dc158f5e17def26956658274.torrent | name37:Big Mature BBW
F***s in POV Style.wmv

```

Лістинг 3 – Рядок з результатів роботи скрипту з torrent-файлами

```

2c8695ee41ef9b79dc158f5e17def26956658274.fastresume | 2024-09-15
10:54:41 | 2024-09-15 11:51:23 | 5618359 | 5618359 | 2025-04-21 13:12:21 |
1101.49 | 27.99 | E:/ | 5621761

```

Лістинг 4 – Рядок з результатів роботи скрипту з fastresume-файлами

Таким чином, на основі викладеного в даній роботі можна зробити висновки, що використання наведеного скрипту по парсингу fastresume-файлів, виявився вкрай потужним інструментом, з точки зору узагальнення інформації з N-кількості файлів в один результуючий файл, який безпосередньо може бути наданий замовнику у якості доказу, щодо діяльності ПЗ, що використовує P2P за протоколом «BitTorrent».

Додатково, за потреби, можна розробити допоміжні скрипти, що будуть порівнювати результати виконання скриптів по роботі з fastresume- та torrent-файлами, з наявним файловим наповненням наданого на дослідження накопичувача, та формувати відповідні результати, щодо наявності збігів.

Список використаних джерел

1. Старенький Іван. Дослідження контенту, що завантажується до пам'яті накопичувача інформації за допомогою програмного забезпечення, що працює за протоколом BITTORRENT. Криміналістика та судова експертиза: сучасний стан і перспективи розвитку: матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 25-річчя Експертної служби МВС України (м. Київ, 20 червня 2025). відп. упоряд.: Ковальов К. М., Гуріна Д. П., Воробйова О. П., Житник Н. С., Чміленко О. П. Київ : ДНДЕКЦ МВС України, 2025. 788 с. С. 622-625.
2. Старенький Іван, Донченко Олександра. Дослідження програмного забезпечення qBittorrent для операційної системи Linux. Актуальні питання вдосконалення судово-експертної та правоохоронної діяльності (м. Кропивницький, 29 березня 2024). Кропивницький : ТОВ «Центрально-Українське видавництво» 502 с. С. 300-305.
3. SHA1. *Вікіпедія: вільна енциклопедія* URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/SHA-1> (дата звернення 24.11.2025).

СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ

Анна Бабченко

кандидат біологічних наук,
завідувач відділом досліджень матеріалів, речовин, виробів,
біологічних та трасологічних досліджень
лабораторії матеріалів, речовин, виробів та біологічних досліджень
Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз
Міністерства юстиції України
ORCID: 0000-0002-3491-931X

Дар'я Милостива

кандидат сільськогосподарських наук,
старший науковий співробітник відділу досліджень матеріалів,
речовин, виробів, біологічних та трасологічних досліджень
лабораторії матеріалів, речовин, виробів та біологічних досліджень
Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз
Міністерства юстиції України
ORCID: 0000-0002-3609-776X

БІОЛОГІЧНІ ЗРАЗКИ ЯК НОСІЇ ІНФОРМАЦІЇ У СУДОВІЙ ЕКСПЕРТИЗИ

Біологічні зразки становлять одну з ключових груп матеріальних носіїв інформації у судовій експертизі, забезпечуючи можливість ідентифікації людини, реконструкції подій, встановлення механізму травмування та підтвердження або спростування версій сторін у кримінальному провадженні. Їх інформативність обумовлена унікальністю генетичних, морфологічних, біохімічних та мікробіологічних характеристик, що зберігаються навіть у складних умовах довкілля.

Основою доказової цінності біологічних зразків є їхній склад: клітини та тканини зберігають ДНК, білкові структури, клітинні морфологічні елементи, мікроорганізми та мікрослідні компоненти, що разом становлять складний комплекс інформації. Ця інформація може бути використана для:

- ідентифікації людини, включаючи встановлення особи за STR-профілем, мітохондріальною ДНК або Y-хромосомними маркерами;

- визначення біологічного походження матеріалу (кров, слина, епітелій, волосся, сперма, кісткова тканина тощо);
- оцінки механізму утворення сліду, зокрема характеру травми, напрямку руху, ситуації взаємодії;
- встановлення спорідненості в рамках кримінальних, цивільних і військових проваджень;
- аналізу деградованого або змішаного матеріалу, що має особливу актуальність в умовах воєнного часу.

Особлива цінність полягає в тому, що біологічні сліди можуть зберігатися протягом тривалого часу навіть у складних умовах навколишнього середовища. Сучасні методи дозволяють досліджувати матеріал, який раніше вважався непридатним через деградацію.

Негенетичні види інформації — клітинні структури, білкові компоненти, мікробіота, мікрочастинки доквілля — дозволяють встановлювати джерело походження, давність утворення, умови зберігання або взаємодію з іншими об'єктами. Морфологічні особливості клітин крові чи волосся можуть вказувати на механізм травми, а аналіз епітеліальних клітин — підтвердити контакт між особами чи предметами.

Воєнні дії створюють ситуації, коли експертам доводиться працювати з максимально деградованими матеріалами — кістками, фрагментами тканин, спаленими або розкладеними рештками. В таких умовах зростає значення:

- високочутливих методів екстракції ДНК,
- ампліфікаційних протоколів для роботи зі слідовими кількостями,
- алгоритмів біоінформаційного аналізу, здатних реконструювати профілі з мінімальних фрагментів.

Біологічні зразки відіграють ключову роль при:

- ідентифікації загиблих;
- встановленні родинних зв'язків, коли відсутні первинні дані;
- фіксації воєнних злочинів, у тому числі сексуального насильства;
- формуванні доказової бази в міжнародних кримінальних провадженнях.

У цьому контексті важливим напрямом стає міжнародна стандартизація процедур, що гарантує допустимість доказів у судах інших країн та міжнародних інституціях.

Правильний відбір, маркування, транспортування та зберігання біологічних зразків залишаються критичними умовами збереження їх доказової сили. Стандартизація протоколів, контроль якості та сертифіковані методики є обов'язковими елементами роботи судово-експертних лабораторій.

Молекулярно-генетичний аналіз нині є провідним методом обробки біологічного матеріалу. Технології STR-типування, SNP-панелі, мітохондріальні та Y-хромосомні маркери дозволяють проводити точну й чутливу ідентифікацію навіть при наявності домішок, низької концентрації ДНК чи її сильному руйнуванні.

Поряд із генетичними методами застосовуються:

- цитологічні дослідження, що дозволяють визначати морфологічні особливості клітин та тканин, тип механічної дії, наявність патологічних змін;
- імунологічні методики, спрямовані на визначення виду біологічної рідини, групової належності або специфічних білків;
- мікробіологічний аналіз, що стає актуальним при вивченні мікробіоти, яка може вказувати на давність утворення сліду чи специфіку місця його походження;
- спектроскопічні й мікроскопічні методи, що дозволяють виявити приховані структури, провести диференціацію матеріалів, уточнити характер біологічної взаємодії.

Завдяки широкій інтеграції аналітичних технологій експерт сьогодні отримує можливість побудови комплексної картини події.

Отже, біологічні зразки є високоінформативними носіями доказової інформації, а їх дослідження — міждисциплінарним напрямом, що поєднує досягнення генетики, біохімії, криміналістики, медичної експертизи та цифрових технологій.

Біологічні зразки є одним із найцінніших джерел доказової інформації в сучасній судовій експертизі. Їх значення визначається унікальною властивістю – здатністю зберігати як генетичні, так і негенетичні відомості, що можуть бути використані для встановлення особи, механізму події, послідовності дій, взаємодії між об'єктами та реконструкції обставин кримінального правопорушення. В умовах стрімкого розвитку технологій роль біологічних зразків лише зростає, що вимагає підвищення стандартів роботи з ними, удосконалення методичного забезпечення та впровадження нових інструментів аналізу.

Сучасні міжнародні стандарти (ISO 21043, ISO 18385) регламентують вимоги до роботи з біологічними зразками, зокрема з мінімізацією ризику контамінації. Їх впровадження покращує відтворюваність результатів і гарантує надійність експертних висновків.

Подальший розвиток досліджень біологічних зразків пов'язаний із:

- впровадженням метагеномного та епігенетичного аналізу, здатного визначати вік зразка, його походження, індивідуальні фізіологічні характеристики;
- використанням цифрової криміналістики біологічних даних, включаючи автоматизований аналіз профілів та прогнозування спорідненості;
- застосуванням технологій ШІ, які дозволяють швидше інтерпретувати складні та фрагментовані дані;
- розвитком міжнародних баз генетичної інформації та систем взаємного обміну даними.

Ці інновації підвищують точність і доказову силу експертних досліджень та дозволяють експертам ефективніше вирішувати складні криміналістичні завдання.

Список використаних джерел

1. Butler J.M. *Advanced Topics in Forensic DNA Typing: Methodology*. Amsterdam: Elsevier, 2012. 684 p.
2. Jobling M., Gill P. *Encoded evidence: DNA in forensic analysis // Nature Reviews Genetics*. 2004. Vol. 5. P. 739–751.

3. Parsons T.J., Huel R. Molecular approaches for forensic analysis of degraded human DNA // Journal of Forensic Sciences. 2018. Vol. 63(4). P. 1026–1035.
4. Лук'яненко О.М., Бухтіярова Л.В. Біологічні об'єкти як джерело інформації у криміналістичному дослідженні // Бюлетень КНДІСЕ. 2020. № 2. С. 45–52.

Маркіян-Андрій Білінський

судовий експерт лабораторії почеркознавчих та технічних досліджень документів, Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України
ORCID: 0009-0002-8136-2961

ІНФРАЧЕРВОНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ У КРИМІНАЛІСТИЧНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ ДОКУМЕНТІВ

У криміналістичних розслідуваннях часто виникає необхідність встановлення послідовності нанесення текстів на документах, що має важливе значення при розкритті підробок чи змін у фінансових, правових або особистих документах. Визначення часу й черговості написання елементів допомагає експертам встановити істину у справах, пов'язаних із фальсифікацією доказів.

Інфрачервоне (ІЧ) випромінювання є одним із найбільш інформативних методів для аналізу матеріалів документів, оскільки різні типи чорнил, барвників і паперу мають різну реакцію на ІЧ-світло – поглинання, відбиття, пропускання або флуоресценцію. Завдяки цьому можна виявити не лише змінені ділянки, а й визначити, який запис був первинним.

Під час дослідження документів інфрачервоне випромінювання застосовується для аналізу оптичних властивостей матеріалів. При взаємодії з ІЧ-світлом речовини можуть проявляти такі ефекти:

Поглинання - якщо речовина поглинає ІЧ-випромінювання, вона виглядає темнішою або зникає у певних діапазонах хвиль, що допомагає виявити відмінності між чорнилами.

Відбиття – речовини, що відбивають ІЧ-світло, стають світлішими або навіть білими у спектральному зображенні.

Пропускання – якщо чорнило пропускає ІЧ-світло, напис може ставати прозорим, відкриваючи зображення нижніх шарів тексту.

Флуоресценція – частина енергії ІЧ-світла може перетворюватися на випромінювання з довшою довжиною хвилі, створюючи ефект флуоресценції, який використовується для виявлення речовин, невидимих при звичайному освітленні [1, с. 564].

Завдяки цим властивостям ІЧ-випромінювання дозволяє диференціювати

Рис 1.

чорнила навіть тоді, коли вони мають схожий колір у видимому спектрі. Наприклад, чорні чорнила різних виробників можуть виглядати однаково при денному освітленні, але в інфрачервоному діапазоні демонструють різні реакції – від флуоресценції до повного зникнення. Наприклад щодо диференціації чорнил, барвники та пігменти в чорнилі покажуть різні ефекти, і навіть чорнила, які виглядають подібним за відтінком чорного,

можуть демонструвати дуже різкі зміни.

У верхньому лівому куті (рис.1) усі чотири чорнила стимулюються видимим світлом і результат візуалізується в видимому світловому спектрі. Усі чорнила виглядають темними. У нижньому лівому куті два з чорнил стали флуоресцентними в ІЧ-діапазоні і четверте чорнило стало прозорим. У нижньому правому куті три з тих самих чорнил відреагували на ІЧ-світло, ставши флуоресцентними.

Ці ефекти є надзвичайно важливими, коли вони пов'язані з розслідуванням конкретної справи. Зазвичай є необхідність встановити, що частина документа була написана в інший час чи іншою ручкою. Якщо буква, цифра чи слово можна змусити реагувати на світло по-різному, цього більше ніж достатньо для чіткої категоричної відповіді. [2, с. 1149]

Ще одним цікавим прикладом з практики є зміни реквізитів чека, де сума «\$100» була змінена на «\$5100» а також «one Hundred» на «fifty one Hundred» шляхом дописки (рис.2). Якщо чорнила у доданій цифрі "5" і доданому слові "fifty" можна показати як відмінні від оригінальних чорнил, то ми отримаємо позитивну відповідь на питання щодо внесення змін. У цьому випадку це було зроблено двома різними способами. У ІЧ-діапазоні слово "fifty" та цифра "5" стають прозорими для ІЧ-світла і стають невидимими. У видимому світловому діапазоні обидва флуоресціюють, тоді як оригінальний напис залишається незмінним.

Рис. 2

Інфрачервону флуоресценцію можна отримати двома основними способами. Перший - більш поширений – передбачає стимулювання чорнил синьо-зеленим світлом, яке в окремих випадках викликає вторинне випромінювання у ІЧ-діапазоні. Другий спосіб є рідкіснішим і полягає у безпосередньому опроміненні чорнил інфрачервоним світлом з подальшим спостереженням флуоресценції у глибшому спектральному діапазоні [3, с. 194].

Флуоресценція у видимому спектрі також має важливе практичне значення у криміналістичних дослідженнях. Її суть полягає у тому, що певні речовини поглинають світло на одній довжині хвилі та випромінюють на іншій, довшій. Завдяки цьому під впливом спеціальних джерел світла та

фільтрів стають видимими приховані або слабо помітні деталі, які залишаються непомітними при звичайному освітленні.

У сучасній практиці результати цих спостережень фіксуються за допомогою цифрових сенсорів високої роздільної здатності, що дозволяє здійснювати спектральну реєстрацію навіть мінімальних відмінностей у відбитті або поглинанні світла різними типами чорнил. Подальша комп'ютерна обробка отриманих зображень із застосуванням алгоритмів цифрової фільтрації та контрастного аналізу підвищує точність досліджень і забезпечує можливість автоматизованого зіставлення даних із базами зразків чорнил і паперу.

Застосування сучасних оптичних систем дозволяє оперативно візуалізувати зміни на документах без потреби у складних лабораторних процедурах, що значно підвищує ефективність експертного аналізу та забезпечує швидке реагування під час розслідувань.

На практиці метод інфрачервоного випромінювання широко використовується для виявлення підробок і змін у фінансових документах, договорах, розписках та інших офіційних матеріалах. Завдяки різній реакції чорнил на ІЧ-світло експерт може легко визначити ділянки, де текст було змінено або дописано пізніше. Це особливо ефективно у випадках, коли оригінальні написи були частково стерті або масковані.

Застосування інфрачервоного випромінювання у криміналістичних дослідженнях документів є високоефективним засобом для виявлення змін, підробок і встановлення послідовності нанесення текстів. Реакції матеріалів на ІЧ-світло – такі як поглинання, відбиття, пропускання та флуоресценція – дозволяють експерту точно встановити, який текст було нанесено першим, а який – додано пізніше.

Використання ІЧ-технологій суттєво підвищує точність і швидкість експертних досліджень, забезпечуючи візуалізацію важливих доказів, що залишаються невидимими при звичайному освітленні. У поєднанні з сучасними цифровими системами фіксації зображень такі методи відкривають

нові можливості для автоматизації та підвищення достовірності судово-експертного аналізу документів.

Список використаних джерел

1. Keith, L. V., & Runion, W. (1998). Short-wave UV imaging casework applications. *Journal of Forensic Identification*, 48, 563–566.
2. Lin, A. C. Y., Hsieh, H. M., Tsai, L. C., Linacre, A., & Lee, J. C. I. (2007). Forensic applications of infrared imaging for the detection and recording of latent evidence. *Journal of Forensic Sciences*, 52, 1148–1150.
3. De Donno, A., Carlucci, D., & Introna, F. (2008). The use of infrared rays for identification purposes. *J Forensic Ident*, 58, 193–202.

Роман Бойко

Завідувач лабораторією товарознавчих та оціночних досліджень
ТОВ «АГЕНТСТВО СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ»
ORCID: 0009-0002-9463-9499

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ТОВАРОЗНАВЧИХ ЕКСПЕРТИЗ

Визначення ринкової вартості товарів у судових товарознавчих експертизах є складним аналітичним процесом, що вимагає використання актуальної та достовірної ринкової інформації. Традиційно пріоритетними вважаються фактичні ціни продажів, оскільки вони відображають результати реальних ринкових угод. Однак, на практиці експерти часто стикаються з проблемою недостатньої кількості таких даних, особливо у сегментах з низькою прозорістю, нерегулярністю продажів або швидкою зміною цін.

Згідно з вимогами Національного стандарту №1, у процесі оцінювання необхідно використовувати відкриту та релевантну інформацію, незалежно від її типу, що формує підстави для аналізування не лише фактичних продажів, але й цін пропонування [1]. У міжнародних стандартах оцінки також акцентується на допустимості застосування цін пропонування з коригуванням на переговорний діапазон, що робить їх важливим джерелом даних для оцінювання на непрозорих ринках [2].

Проблема, яка потребує розв'язання, полягає у визначенні умов і методичних підходів, за яких ціни пропонування можуть бути використані як достовірне джерело ринкової інформації в судовій товарознавчій експертизі.

Метою роботи є обґрунтування можливості застосування як фактичних цін продажів, так і цін пропонування при під час визначення ринкової вартості товарів у судових товарознавчих експертизах. Для досягнення даної мети вбачаємо за необхідне:

1. Проаналізувати вимоги Національного стандарту № 1 щодо використання ринкових даних.
2. Окреслити проблеми, з якими стикаються експерти при під час пошуку фактичних цін продажів.
3. Обґрунтувати доцільність використання цін пропонування як повноцінного джерела ринкової інформації.
4. Визначити методичні вимоги до коректного коригування оферт.
5. Сформувати практичні рекомендації щодо застосування різних типів цін.

Зупиняючись на нормативній базі застосування ринкових даних зауважимо, що Національний стандарт № 1 визначає, що ринкова вартість має базуватися на достовірних, відкритих і релевантних джерелах інформації. Однак, у документі **відсутні обмеження** щодо використання лише фактичних цін продажів. Навпаки, наголошується на необхідності збору достатнього обсягу інформації та здійснення коригування умов порівняння [1]. Це свідчить про допустимість застосування як цін продажів, так і цін пропонувань.

Окреслюючи проблеми, що пов'язані з фактичними цінами продажів неможна залишити без уваги те, що під час експертного оцінювання широкої номенклатури товарів (обладнання, електротехніка, будівельні матеріали тощо) експерти часто мають обмежений доступ до реальних угод. Серед ключових проблем, що ускладнюють роботу експерта під час проведення експертних досліджень слід виокремити такі, як:

- нерегулярність продажів у багатьох сегментах;
- відсутність відкритої інформації про вартість фактично укладених угод;
- значні часові інтервали між аналогічними продажами;
- різниця стану товарів і умов відчуження;

- територіальні цінові відмінності.

Наголосимо, що ці фактори знижують репрезентативність даних і потребують розширення джерельної бази для отримання повного об'єктивного та достовірного висновку експерта.

Обґрунтовуючи використання цін пропонування зауважимо, що на сьогодні ціни пропонування (оферти) є важливою частиною ринкової інформації, оскільки:

- відображають очікування продавців і вказують на верхню межу цінового діапазону;
- представлені у значно більшій кількості порівняно з фактичними продажами;
- дозволяють сформувати широку вибірку для застосування експертом порівняльного підходу;
- є більш актуальними на дату оцінювання;
- можуть бути приведені до рівня ринкової ціни шляхом коригувань.

Міжнародні стандарти (IVS) підтверджують можливість застосування оферт, за умови обов'язкового коригування на переговорний розрив між пропозицією та продажем [2].

Для коректного використання оферт неможна залишати без уваги те, що оферти можуть використовуватися як достовірне джерело, якщо своєчасно було:

- проведено коригування щодо стану товару, комплектації, гарантії, регіону;
- застосовано коригування на торг;
- використано мінімум 3–5 незалежних джерел;
- усі ціни приведені до єдиного порівняльного рівня;
- зафіксовано дату збору інформації;
- експерт обґрунтував необхідність залучення оферт у конкретній ситуації.

Стосовно методичних рекомендацій експертам вбачається за доцільне відокремити наступні:

1. Використовувати комплексну ринкову інформацію, включно з офертами.
2. Здійснювати обов'язкове коригування цін пропонування.
3. Ніколи не змішувати некориговані продажі та оферти – приводити їх до єдиного рівня.
4. Використовувати широку вибірку ринкових даних.
5. У пояснювальній частині детально обґрунтовувати джерела, коригування та вибір аналогів.

Таким чином, в умовах недостатності фактичних продажів, непрозорості ринку та високої волатильності цін **ціни пропонування можуть і слід застосовувати** в судових товарознавчих експертизах як допустиме джерело ринкової інформації. Національний стандарт № 1 не обмежує їх використання та передбачає аналізування будь-яких відкритих і достовірних джерел інформації. Коректне застосування оферт, із дотриманням стандартів і методичних вимог, підвищує точність визначення ринкової вартості та рівень обґрунтованості експертних висновків. Перспективи подальших досліджень пов'язані з удосконаленням чинних стандартів і розробкою єдиних експертних методик коригування цін пропонування для різних товарних ринків з метою удосконалення процесу проведення судових експертиз.

Список використаних джерел

1. Національний стандарт № 1 Загальні засади оцінки майна і майнових прав: затверджений постановою КМУ від 10.09.2003 № 1440 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-%D0%BF#Text> (дата звернення 14.11.2025)
2. International Valuation Standards Council. International Valuation Standards. London, 2022. – URL: https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/ivsc/international_valuation/assets/IVS-effective-31-Jan-2022.pdf?utm_source=chatgpt.com (дата звернення 14.11.2025).

Іван Бойко
судовий експерт,
Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки
та судових експертиз Служби безпеки України
ORCID: 0009-0007-3020-4871

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ З ВІДКРИТИХ ДЖЕРЕЛ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ОЦІНОЧНО-БУДІВЕЛЬНИХ ЕКСПЕРТИЗ

В умовах потреби органів досудового розслідування в застосуванні спеціальних знань у галузі оцінки об'єктів нерухомого майна виникає необхідність призначення судової оціночно-будівельної експертизи.

Цей вид судової експертизи призначається в кримінальних провадженнях у випадках наявності ознак привласнення, розтрат майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем [1, ст. 191]. Також судову оціночно-будівельну експертизу призначають у випадках потреби визначення вартості майна для подальшого співставлення із значенням вартості цього ж або подібного майна (відчуження майна із заниженням вартості, придбання майна із завищенням вартості, «оптимізації» оподаткування трансакцій з майном тощо).

Експерти-оцінювачі, які складають звіти про оцінку майна керуються Постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440 Про затвердження Національний стандарт №1 «Загальні засади оцінки майна та майнових прав». Відповідно до цього документа одним з обов'язкових етапів оцінки майна є збирання та оброблення вихідних даних та іншої інформації, необхідної для проведення оцінки [3, п. 51].

Разом із тим, задля забезпечення можливості використання висновку експерта з визначення вартості майна як належного доказу експерт при проведенні дослідження та складанні висновку експерта повинен дотримуватися процедурних вимог. Однією з вимог є заборона за власною ініціативою збирати матеріали для проведення експертизи [2, ст. 69]. Певною мірою це обмежує можливість визначення певних ціноутворюючих факторів

при оцінці майна.

Одним з шляхів вирішення цієї проблеми є дозвіл на використання інформації з відкритих джерел. Такий дозвіл дає можливість експерту знаходити, визначати, аналізувати дані, що можуть безпосередньо впливати на вартість об'єкта дослідження. Вільний доступ до інформації з відкритих джерел дозволяє аналізувати ринок подібного майна та події що можуть впливати на формування його вартості. Також вільний доступ до інформації з відкритих джерел дозволяє шукати та аналізувати середовище навколо об'єкту дослідження. Наприклад, актуальний на дату визначення вартості супутниковий знімок може показати низку важливих факторів. Якщо об'єктом дослідження є квартира в новозведеному житловому комплексі можна дізнатись чи проводяться інші будівельні роботи на території. Рівень шуму від будівництва поблизу об'єкта дослідження, або подібних досліджуваному об'єкту може бути негативним чинником. Якщо об'єктом дослідження є домоволодіння в периферійній зоні міста, за допомогою супутникових знімків можна дізнатись рівень розвитку інфраструктура: наявність поблизу заклади освіти для дітей, лікувальних заклади, а також якість транспортного сполучення.

Об'єкти нерухомого майна в сучасних житлових комплексах відрізняються рівнем комфорту. При визначенні вартості квартири в таких житлових комплексах також допомагає аналіз сайту забудовника. На ньому можна з'ясувати клас житлового комплексу (преміум, бізнес, комфорт, економ), чи є територія ЖК закритою, чи наявні на території місця для паркування автомобілів, а також, в сучасних умовах, чи наявні укриття на випадок повітряної тривоги та альтернативі джерела електроенергії на випадок відключень світла.

Одним з корисних, але рідше застосовуваних інструментів є сервіс Wayback Machine – веб архів, що зберігає архівовані версії інтернет-сторінок. Даний інструмент корисний при ретроспективному визначенню вартості об'єкта дослідження. До прикладу об'єктом визначення вартості є квартира

в новому житловому комплексі. Після направлення клопотання ініціатор не зміг забезпечити експерта достатньою кількістю пропозицій купівлі-продажу подібного майна. Або ринок подібного майна на дату в минулому неможливо дослідити без більш глибокого аналізу. З допомогою вищезазначеного сервісу можна дослідити архівовані сторінки сайту забудовника та визначити орієнтовну вартість за один квадратний метр.

Про дозвіл на проведення подібних дій судовий експерт може зазначити в клопотанні експерта про уточнення питань та надання додаткових матеріалів. Цей дозвіл повинен надати ініціатор проведення судової оціночно-будівельної експертизи. Водночас цей дозвіл не дає можливості судовому експерту збирати дані безпосередньо про об'єкт дослідження, оскільки це суперечить процесуальним нормам.

Поєднання процесуально коректного оформлення збору інформації з відкритих джерел та виважене застосування цих даних забезпечують судовому експерту умови для проведення повної та об'єктивної судової оціночно-будівельної експертизи.

Список використаних джерел

1. Кримінальний кодекс України, від 05.04.2001 № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>. (дата звернення: 17.11.2025).
2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>. (дата звернення: 17.11.2025).
3. Національний стандарт №1 «Загальні засади оцінки майна та майнових прав»: Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-%D0%BF#Text>. (дата звернення: 17.11.2025).

Вячеслав Бондар

Завідувач лабораторії інженерно-транспортних, товарознавчих та спеціальних видів досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України
ORCID: 0009-0003-1616-5125

Наталія Ковальова

Завідувач відділом товарознавчих та спеціальних видів досліджень лабораторії інженерно-транспортних, товарознавчих та спеціальних видів досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України
ORCID: 0000-0002-6667-840X

ОСОБЛИВОСТІ ТОВАРОЗНАВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ РІДИН, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЕЛЕКТРОННИХ СИГАРЕТАХ

З кожним роком вейпінг набирає все більшої популярності як в Україні так і в усьому світі. Це один з найвпливовіших модних трендів, тому вести бізнес у цій сфері надзвичайно вигідно. Виробники, вдаються до дієвих інструментів, що допомагають збільшити реалізацію вейпів та супутніх товарів, а саме:

- максимальне розширення асортименту;
- активна взаємодія з клієнтами для підвищення їх лояльності;
- регулярне проведення акцій та цікавих розважальних заходів;
- ефективна реклама та SEO-просування;
- привабливі та конкурентоспроможні ціни.

Наразі, значна доля товарознавчих досліджень, які виконуються експертами Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (далі – КНДІСЕ) припадає саме на дослідження рідин, які використовуються в електронних сигаретах. Стрімкий розвиток індустрії вейпінгу вимагає від експертів постійно вивчати цей об'єкт, відслідковувати зміни у його подачі (зовнішній вигляд, упакування, склад) у хімічному складі готової рідини або компонентів, як наслідок, вдосконалювати підходи для вирішення завдань, що ставляться замовником експертизи.

Проблема полягає у тому, що поряд із звичайними електронними сигаретами, ідентифікація яких, зазвичай, не потребує надмірних зусиль, ринок наповнений як так званими наборами для «самозамісу» так і окремими складниками (компонентами для виготовлення суміші для паління «вейпу». Такі суміші відносяться згідно статті 215 «Підакцизні товари та ставки податку» Податкового кодексу України до переліку підакцизних товарів: «Тютюнові вироби, тютюн та промислові замітники тютюну» та «Рідини, що використовуються в електронних сигаретах», окремі компоненти акцизним податком не обкладаються [1].

Так, згідно загальнодоступної інформації, що міститься у відкритих джерелах, попри різноманіття представлених до продажу рідин для вейпів, принциповий склад у них однаковий. Основних компонентів всього чотири:

- пропіленгліколь, що є основою для приготування рідини;
- рослинний гліцерин, що сприяє пароутворенню;
- харчовий ароматизатор, що формує смакові відчуття;
- нікотин синтетичного чи органічного походження тощо.

Відповідно до коду за українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (*Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності – це товарна номенклатура, яка використовується в Україні для митного оформлення товарів, ведення статистики та застосування заходів тарифного та нетарифного регулювання. Далі – УКТ ЗЕД*) перелічені товари (компоненти) належать до продукції хімічної та пов'язаних із нею галузей промисловості.

Так, пропіленгліколь відноситься до коду УКТ ЗЕД 2905310000 (спирти ациклічні та галогеновані, сульфовані, ніторовані або нітروزовані похідні; - діюли; гліколь); гліцерин відноситься до коду УКТ ЗЕД 2905450000 (спирти ациклічні та галогеновані, сульфовані, ніторовані або нітروزовані похідні; Інші поліспирти; Гліцирин); ароматизатор відноситься до коду УКТ ЗЕД 3302 10 90 00 (Суміші запашних речовин та суміші (включаючи спиртові розчини), одержані на основі однієї або кількох таких речовин, які застосовуються як

промислова сировина, інші препарати на основі запашних речовин, які використовуються у виробництві напоїв; Для використання у харчовій промисловості або для виробництва напоїв; Для використання у харчовій промисловості); нікобустер відноситься до коду УКТ ЗЕД 2939 79 10 00 (Алкалоїди, природні або синтезовані, та їх солі, прості та складні ефіри та інші похідні; Інші рослинного походження; Інші; Нікотин та його солі, ефіри та інші похідні).

Виробництво та продаж рідин, що використовуються в електронних сигаретах, підлягає ліцензуванню, а самі рідини повинні бути з марками акцизного збору. При цьому не має значення, чи містить така рідина нікотин чи ні.

Ліцензуванню підлягає:

- Виробництво рідин, що використовуються в електронних сигаретах.
- Роздрібна торгівля рідин, що використовуються в електронних сигаретах.
- Оптова торгівля рідинами, що використовуються в електронних сигаретах.

Зрозуміло, що гліцерин, нікобустер, ароматизатор не є рідинами, з яких сплачується акцизний податок. В підпункті 215.3.3-1, пункту 215.3. статті 215 Податкового кодексу України підакцизні товари визначаються за кодом товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД. Зокрема, підакцизним товаром є рідини, що використовуються в електронних сигаретах із кодом УКТ ЗЕД 3824999620, а в випадку пропонування для продажу рідин із кодами УКТ ЗЕД 2905450000, 2939791000 та 3302109000, оподаткування не передбачається.

Отже, виходячи із аналізу норм чинного законодавства України, торгівля окремими компонентами, не потребує наявності ліцензії або оподаткуванням акцизним податком. Спостерігається ситуація, коли з метою уникнення оподаткування виробники пропонують придбати окремі компоненти всіляко підкреслюючи факт їхньої непричетності до рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Така інформація міститься як на упакованні так і на

інтернет-ресурсах магазинів, нагадує медичні попередження хоча такою не є. Обізнаний споживач розуміє, що має самостійно змішувати компоненти, обирати смак та регулювати міцність готового продукту.

Таке явище як «самозаміс», а фактично набір (конструктор) який виготовляється самостійно, де кінцевим результатом і є рідина для використання в електронних сигаретах є наслідком маркетингових дій виробників або продавців.

Набір для «самозамісу» це набір компонентів, призначених для самостійного приготування рідини (суміші) для заповнення електронних сигарет, а саме рідкої суміші хімічних речовин, що містить або не містить нікотин, використовується для створення пари в електронних сигаретах та містяться, зокрема, в картриджах, заправних контейнерах та інших ємностях. Набір зазвичай має спільне пакування, інструкцію з приготування, маркування яке відповідає вимогам чинного законодавства та марку акцизного податку встановленого зразка.

Зовсім інша ситуація складається коли для дослідження надаються окремі компоненти для приготування суміші. Експерт розуміє завдання щодо визначення відповідного коду УКТ ЗЕД але довести, що об'єкти відносяться до підкатегорії «рідини, що використовуються в електронних сигаретах, що містяться, зокрема в картриджах, заправних контейнерах та інших ємностях» буває вкрай важко адже відповідно до ДСТУ 9128:2021 рідини, що використовують в електронних сигаретах є готовими для використання багатокомпонентними сумішами [2].

Розуміючи проблему та зважаючи на розвиток вейп індустрії, на думку авторів буде доцільно узагальнити вже отримані знання, інформацію, судову та експертну практики, врахувати особливості маркування, складу, використання, коло споживачів, мережу збуту тощо, такого новітнього об'єкта як рідини для електронних сигарет. Для вирішення поставленого завдання щодо ідентифікації об'єкта доцільно також, в разі необхідності, залучати фахівців у сфері інтелектуальної власності та з досліджень матеріалів речовин і виробів.

Для вирішення зазначеної проблематики доцільно розробити науково-дослідну роботу з подальшим впровадженням в експертну практику для забезпечення використання певного алгоритму дій при проведенні судових експертиз, а також може використовуватись працівниками органів досудового розслідування та суду при призначенні відповідних експертиз.

Список використаних джерел

1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 року № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України від 2011 року N 13-17, ст.556.
2. ДСТУ 9128:2021 «Рідини, що використовують в електронних сигаретах. Загальні технічні умови».

Дмитро Бондаренко

начальник центру, Державний науково-дослідний інституту технологій кібербезпеки та захисту інформації
ORCID: 0009-0007-7355-4433

Олександр Липський

кандидат технічних наук, доцент, головний науковий співробітник, Державний науково-дослідний інституту технологій кібербезпеки та захисту інформації
ORCID: 0009-0007-7355-4433

Ярослав Стефанишин

науковий співробітник, Державний науково-дослідний інституту технологій кібербезпеки та захисту інформації
ORCID: 0000-0002-8317-4131

ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ДОСТОВІРНОСТІ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБ'ЄКТІВ ШТУЧНИМ ІНТЕЛЕКТОМ

Сучасні підходи до формування методики оцінки достовірності розпізнавання об'єктів системами штучного інтелекту (ШІ), далі – Методика, є надважливими і актуальними, особливо, у судовій експертизі. Визначення критерію оцінювання достовірності є ключовим елементом забезпечення надійності функціонування моделей машинного навчання. Використання математичного апарату математичної статистики, байєсівських, робастних,

даноцентричних, сценарних та експертно-аналітичних підходів дозволяє отримати такий критерій оцінки.

Використання систем ШІ, зокрема, у задачах комп'ютерного зору, призвело до широкого використання алгоритмів розпізнавання об'єктів у різних сферах – від транспортних систем і промислової автоматизації до медицини та безпеки. Надійність таких систем значною мірою визначається достовірністю отриманих результатів, що вимагає розроблення ефективних методів оцінки якості їх роботи.

Одним із найпоширеніших напрямів оцінювання результатів розпізнавання є статистичний аналіз. Він базується на використанні набору числових метрик, що відображають точність і якість роботи моделі.

Байєсівські методи дозволяють визначити рівень довіри моделі до власного прогнозу. Для оцінки застосовують: Байєсівські нейронні мережі, Метод Monte Carlo Dropout, Ансамблі моделей для аналізу дисперсії результатів.

Робастність відображає здатність моделі працювати в умовах впливу зовнішніх факторів: шумів, змін ракурсу, часткових перекриттів, освітлення чи атак. У межах цього підходу застосовують тестування на модифікованих або адверсарних даних, стрес-тестування моделі та моделювання атак.

Стійкість оцінюється за показниками деградації точності та стабільності результатів. Цей підхід особливо актуальний для безпілотних систем та безпеки.

Результати розпізнавання значною мірою залежать від якості навчальних і тестових наборів. У межах цього підходу оцінюють: збалансованість та репрезентативність вибірок, рівень шумів та артефактів, відповідність розмітки, наявність аномалій.

Недостатня якість даних може бути критичним фактором, що знижує достовірність системи, тому підхід ґрунтується на ретельній попередній перевірці та валідації датасетів.

Сценарне тестування орієнтоване на оцінку поведінки ШІ у реальних або наближених до реальних умовах. Для цього застосовують: лабораторні моделі, симуляційні середовища (наприклад, симулятори для автономних автомобілів), польові випробування.

Цей підхід дозволяє перевірити модель у різноманітних практичних ситуаціях та визначити відповідність результатів вимогам конкретної задачі.

На додачу до формальних метрик доцільно залучати експертів для оцінки коректності роботи моделей, багатокритеріального аналізу та формування інтегральних показників достовірності. Такий підхід дозволяє врахувати специфіку предметної галузі, хоча містить елемент суб'єктивності. Найбільш ефективним є поєднання кількох описаних підходів. Комплексна методика включає: статистичну оцінку точності, аналіз невизначеності прогнозів, оцінку стійкості до шумів і атак, перевірку якості даних, сценарне тестування, експертне оцінювання. Таке поєднання забезпечує повноцінну характеристику достовірності роботи системи розпізнавання об'єктів, враховуючи як кількісні, так і якісні параметри.

Наведені результати досліджень свідчать про наявність усталеного математичного апарату і можливість розроблення методики. Комплексний підхід щодо використання алгоритмів статистичної обробки ймовірнісні, робастні, даноцентричні та експертні підходи, дають змогу отримати всебічне оцінювання якості роботи моделі у різних умовах та підвищити рівень довіри до систем ШІ. Для створення умов практичного використання Методики при судовій експертизі подальші дослідження мають бути спрямовані на формалізацію і розроблення основних положень Методики та методів її атестації, а також визначення порядку її державної реєстрації.

Список використаних джерел

1. Про судову експертизу: Закон України від 01.01.2025 р. № 4059-IX, Відомості Верховної Ради України, 1994, № 28, ст.232
2. Кононюк А.Ю. Нейронні мережі і генетичні алгоритми: Науково-практичне видання. – Київ: Корнійчук, 2008. – 446 с.
3. Mitchell M. An Introduction to Genetic Algorithms. Cambridge, MA: The MIT Press, 1996.

Сергій Бузина
судовий експерт лабораторії дослідження об'єктів інформаційних технологій, Науково-дослідний центр судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності
Міністерства юстиції України,
ORCID: 0009-0007-8016-3561

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВО ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Відповідно до статті 10 Закону України "Про судову експертизу" [1] судовими експертами державних спеціалізованих установ можуть бути фахівці, які мають відповідну вищу освіту. Поняття «відповідна вища освіта» у чинному законодавстві України відсутнє. Відповідно порівнювати наявну вищу освіту з неіснуючим поняттям не має сенсу. У кожного центрального органу виконавчої влади свої підходи до допуску осіб до іспиту.

Здобуття вищої освіти передбачає опанування комплексу дисциплін (галузей науки), що формують відповідні обраній професії знання фахівця. До них, належать такі галузі як: іноземна мова, українська мова, історія, математика, право та інші. Зазначені дисципліни є складовою будь-якої освітньої програми, а поділ на загальні та спеціальні навчальні предмети має досить умовний характер.

На нашу думку, відповідність освіти певним вимогам слід визначати з урахуванням двох головних складових – загальні та спеціальні дисципліни. Важливо чітко визначити перелік галузей науки, які відповідають конкретній спеціальності, для забезпечення прозорості та об'єктивності при визначенні відповідності спеціальних знань у кандидата на отримання кваліфікації судового експерта. Це, у свою чергу, сприятиме підвищенню довіри до результатів експертного дослідження та допоможе сторонам судового процесу, впевнитись у наявності спеціальних знань у судового експерта.

У системі кадрового відбору та підготовки кандидатів на отримання кваліфікації судового експерта в Україні існують системні невідповідності та

критичні протиріччя (в усіх відомствах, включаючи Міністерство юстиції, Міністерство внутрішніх справ, Службу безпеки України та інші центральні органи виконавчої влади). Причиною виникнення такої ситуації на нашу думку є те, що в середині кожної системи сформувалася замкнена, ізольована від зовнішнього впливу своєрідна «екосистема», яка у своїй діяльності керується власними, часто застарілими та суб'єктивними, принципами, нерідко ігноруючи навколишній прогрес з метою захисту власного авторитету.

Такий підхід негативно впливає на формування критеріїв відбору кандидатів на здобуття кваліфікації судового експерта (зокрема, щодо "відповідної вищої освіти" за статтею 9 Закону "Про судову експертизу" [1]) та часто призводить до ігнорування динамічних викликів породжених стрімким розвитком науково-технічного прогресу.

Це проявляється в:

– Відсутності єдиного системного підходу, з чітким механізмом перманентної актуалізації ступеня відповідності галузей знань і спеціальностей за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої та фахової передвищої освіти до переліку видів судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта (ЦЕКК Мін'юсту, ЕКК МВС, СБУ – застосовують різні інтерпретації класичних дисциплін та не враховують тенденції сучасності).

– Суб'єктивному тлумаченні відповідності освітніх компонентів (дисциплін з обсягом ≥ 50 кредитів ЄКТС за п. 2.7 Порядку № 1224/5 Мін'юсту), без чіткого алгоритму оцінки суміжних чи нових напрямків (наприклад, ІТ-дисциплін для комп'ютерно-технічної експертизи).

Це призводить до створення штучних бар'єрів для кадрового обміну між спеціалізованими державними установами, дублюванню атестацій, дефіциту фахівців для новітніх видів експертних напрямків та утворення ризиків оскарження експертних висновків у суді через "невідповідність" освіти.

Українська система кадрової підготовки та атестації судових експертів, що регулюється Законом України "Про судову експертизу" від 25.02.1994 № 4038-

XII (зі змінами) [1] та відомчими порядками (наприклад, наказ Мін'юсту № 1224/5 від 06.05.2025 для ЦЕКК, наказ МВС № 675 від 21.09.2020 для ЕКК МВС), в значній мірі не відповідає рекомендаціям Європейської мережі судово експертних установ (European Network of Forensic Science Institutes – ENFSI) та її Best Practice Manuals (BPM) [2]. ENFSI, як провідна європейська організація головною метою якої є підвищення якості судово-експертної діяльності (об'єднує понад 70 установ з 37 країн), визначає ключові принципи європейської судово-експертної діяльності, з поміж інших особливої уваги заслуговують: єдність (unity), компетентність (competence), прозорість (transparency) та наукова добросовісність (scientific integrity).

ENFSI-BPM-PER-01 "Best Practice Manual for the Training and Competence of Forensic Staff" [2] говорить про необхідність забезпечення, прозорих і об'єктивних критеріїв оцінки компетентності, включаючи освіту та практичні навички, з дотриманням чіткого алгоритму (матриця компетенцій «Competence matrices»). В Україні різні відомчі підрозділи такі як ЦЕКК Мін'юсту, ЕКК МВС, ЕКК СБУ застосовують різні підходи, що подекуди кардинально відрізняються між собою. Так досить часто ігноруються практичний досвід кандидатів, надаючи перевагу формалізованому підходу. Це підвищує роль суб'єктивного судження сформованого в середині певного відомства, що суперечить таким принципам ENFSI як принцип стандартизації, метою якого є подолання відомчих розбіжностей для підвищення рівня взаємодії як між різними відомствами в межах однієї країни, так і аналогічними відомствами різних країн. Це може створювати перепони для взаємодії правоохоронних систем різних країн спрямованих на боротьбу із міжнародною злочинністю, яка може проявлятися наприклад у скоєнні кіберзлочинів, торгівлі людьми, контрабанді, тощо. Також це суперечить ІЛАС-G19 (Guideline for Forensic Science Laboratories) [3], що є особливо актуальним в процесі доведення військових злочинів країни агресора у міжнародних інституціях.

Науково-технічний прогрес останніх десятиліть розвивається надзвичайно стрімкими темпами, що створює нові виклики для судових

експертів усіх спеціальностей. Щодня з'являються нові об'єкти дослідження, які мають унікальні фізичні, інформаційні та споживчі властивості, що потребує оновлення підходів, методик і нормативної бази судово-експертної діяльності.

Так, у сфері технічної експертизи документів (2.3) постійно впроваджуються нові технології друку – лазерні 3D-принтери, струменеві системи з наночастинками, цифрові водяні знаки на основі штучного інтелекту. Функціонування цих пристроїв здійснюється на основі принципово нових інженерних рішень, у зв'язку з чим традиційні методики, такі як, аналіз чорнил, поступово втрачають актуальність. Наприклад завдяки швидкому розповсюдженню біорозкладних матеріалів або криптографічних механізмів захисту.

У товарознавчій експертизі (12.1) постійно з'являються нові об'єкти оцінки: дрони з системами AI-навігації, моноколеса, екзоскелети, 3D-пристрої (принтери, сканери), смарт-годинники з біометричними функціями, електросамокати, VR-окуляри, носимі гаджети з IoT-зв'язком тощо. Споживчі властивості таких гаджетів в значній мірі залежать від ступеня інтеграції з хмарними сервісами, а вплив економічного зносу переважає над фізичним зносом при формуванні вартості. Традиційні методики визначення зносу замінюються новими підходами, переважну роль починає відігравати економічний знос. Ступінь такого зносу часто формується новітніми чинниками, наприклад такими як, популярність чи динаміка трендів. Глобалізація ринку – масове виробництво у Китаї, та країнах Азійсько-Тихоокеанського регіону – зменшує ефективність застарілих методів класичного товарознавства по ідентифікації товарів: замість класичних способів маркування дедалі частіше застосовуються QR-коди та блокчейн-маркування.

Автотоварознавча експертиза (12.2) стикається з транспортними засобами з новими типами силових агрегатів – гібридними, електричними. Значною проблемою є відсутність уніфікованої методики визначення фізичного зносу

маршових акумуляторних батарей, оскільки стандарти оцінки їхньої деградації (цикли заряджання, термічний знос тощо) перебувають на стадії формування.

Інші приклади впливу НТП:

– Інженерно-технічна експертиза: поява нових матеріалів (графен, авіаційні композити), 3D-друк будівельних елементів, вимагає оновлення методів неруйнівного контролю (ультразвук, лазерне сканування).

– Пожежно-технічна експертиза: поширення електромобілів які в якості джерела енергії використовують літєві маршеві батареї створює нові ризики самозаймання, тоді як існуючі методики гасіння та аналізу причин пожеж ще не адаптовано.

Можна констатувати вплив науково-технічного прогресу на розвиток соціально політичних процесів в суспільстві що, значною мірою впливає на розширення переліку видів судових експертиз та експертних спеціальностей, та викликало появу нових видів експертизи серед яких найбільш розповсюдженими стали: молекулярно-генетична експертиза, комп'ютерно-технічна експертиза, лінгвістична експертиза, поліграф (психофізіологічна експертиза), військова експертиза, експертиза інформаційної безпеки та інші.

Очевидно, що подальший розвиток науково-технічного прогресу зумовить появу нових напрямів судово-експертної діяльності, які відповідатимуть викликам Інформаційної епохи. Подальший розвиток суспільних відносин та новітніх технологій буде породжувати нові виклики. Відповідь на які потенційно зможуть стати такі види експертизи як: – експертиза у сфері цифрового майбутнього (розслідування подій у віртуальних середовищах Metaverse), експертиза нейроінтерфейсів (Brain-Computer Interface, зокрема Neuralink), експертиза віртуальної та доповненої реальності (VR/AR Forensics), та космічних об'єктів (комерційні супутники, системи Starlink).

Отже, науково-технічний прогрес не лише розширює межі судової експертизи, а й формує потребу у створенні нових стандартів, методик та

спеціальностей, які дадуть змогу своєчасно та у повній мірі задовольняти потреби сучасного Інформаційного суспільства XXI століття.

Вище перелічені фактори наочно підкреслюють важливість питання актуалізації системи кадрового забезпечення судово-експертної діяльності. Міжнародна практика передбачає регулярний перегляд програм професійного навчання з акцентом на врахування появи інноваційних методик проведення досліджень та застосування передових технічних рішень, впровадження технологій штучного інтелекту.

Водночас в Україні досі немає затвердженого переліку відповідності галузей знань до експертних спеціальностей. Критерії кваліфікації залишаються прив'язаними до застарілих принципів що не враховують актуальних змін. Так постанова КМУ № 266 від 29.04.2015 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої та фахової передвищої освіти», за останній час зазнала значних змін, таких як наприклад: № 1392 від 16.12.2022 (введення 125 «Кібербезпека та захист інформації» з ISCED-F F05), № 762 від 07.07.2021 з № 1392 (уточнення 122 «Комп'ютерні науки» з піднапрямами штучного інтелекту). Ще одним яскравим прикладом є постанова КМУ № 762 від 07.07.2021 з уточненими № 1392 від 16.12.2022, відповідно до якої галузь 07 «Управління та адміністрування», яка охоплювала експертизу якості товарів, стандартизацію та торгівлю, вилучено з переліку для адаптації до потреб сучасної ринкової економіки. Компетенції товарознавства перерозподілено на оновлені спеціальності: переважно 075 «Маркетинг» (фокус на аналізі ринку, якості та споживчих властивостей товарів) та 076 «Підприємництво та торгівля».

У науковому онлайн-журналі "Судово-психологічна експертиза" [4] було опубліковано проект "Переліку відповідності галузей знань і спеціальностей вищої освіти видам судових експертиз та експертним спеціальностям, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта", розроблений Директоратом правосуддя та кримінальної юстиції Міністерства юстиції України в липні-

серпні 2021 року, з метою впровадження єдиного актуалізованого під потреби сучасності підходу до проблематики відповідності освіти. У цьому проекту відповідною вищою освітою для спеціальностей 12.1 (Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів) та 12.2 (Визначення вартості колісних транспортних засобів, у тому числі у разі їх пошкодження) є 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, та інші. Однак цей проект, підготовлений у 2021 році, не був затверджений, що зберігає невизначеність у кваліфікаційних вимогах.

Автор статі (Назаров Олег Анатолійович, член Президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, представник громадської організації судових експертів «Всеукраїнська незалежна науково-дослідна експертна спілка») зазначає наступне «вказаний проект було підготовлено Директоратом правосуддя та кримінальної юстиції Міністерства юстиції України в липні-серпні 2021 року. Розробка вказаного Переліку є нагальною потребою сучасної судової експертизи в Україні, оскільки нормативно вона не врегульована Міністерством юстиції України».

Для забезпечення стандартизації, актуалізації та відповідності сучасним викликам, доцільним є створення єдиного національного координаційного органу. До складу якого мають увійти представники всіх відомств і міністерств, що здійснюють експертну діяльність (Мін'юст, МВС, СБУ та інші), представники науково освітніх установ, а також представники приватних експертних установ.

Основною метою діяльності такого органу має бути:

- забезпечення єдиного, прозорого та науково обґрунтованого підходу до вирішення актуальних питань оновлення, актуалізація, розробки та впровадження експертних методик;
- розробка уніфікованих критеріїв підготовки та підвищення кваліфікації експертів;

- організація та впровадження єдиної цифровізованої системи атестації судових експертів;
- незалежний та об'єктивний контроль за дотриманням методології досліджень, відповідність їх діючому законодавству.
- контроль за дотриманням професійних стандартів діяльності експертів, включно з розглядом скарг, моніторингом якості виконання експертиз та, у разі потреби, ініціюванням дисциплінарних заходів спрямованих на підтримку високого рівня компетентності та етичних норм.

Міжвідомче представництво дозволить комплексно розглядати проблематику різних галузей експертиз, запобігаючи дисбалансам і дублюванню функцій, подоланню вже існуючих системних протиріч та запобіганню утворенню нових.

Впровадження такої системи підвищить кадровий потенціал, усуне міжвідомчі розбіжності, створить умови для взаємного визнання компетенцій та забезпечить адаптацію судово-експертної системи України до стандартів Європейського Союзу та темпів науково-технічного прогресу, дозволить своєчасно та ефективно реагувати на актуальні виклики сучасності.

Список використаних джерел

1. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 № 4038-XII : станом на 15 жовт. 2025 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text> (дата звернення: 29.10.2025).
2. ENFSI Framework for Harmonisation of Forensic Science in Europe : Guideline, 2023. URL: <https://enfsi.eu/about-enfsi/structure/working-groups/documents-page/documents/best-practice-manuals/> (дата звернення: 29.10.2025).
3. ILAC-G19: Guidelines for Forensic Science Laboratories : International Laboratory Accreditation Cooperation, 2020. URL: <https://ilac.org/publications-and-resources/> (дата звернення: 29.10.2025).
4. Проєкт Переліку відповідності галузей знань і спеціальностей вищої освіти видам судових експертиз та експертним спеціальностям, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта: до уваги громадських організацій судових експертів: «Експертна думка», 2021. URL: <https://expertize-journal.org.ua/all-news/5641-do-vidoma-gromadskim-organizatsiyam-sudovikh-ekspertiv-proekt-pereliku-vidpovidnosti-galuzej-znan-i-spetsialnostej-vishchoji-osviti-vidam-sudovikh-ekspertiz-ta-ekspertnim-spetsialnostyam-za-yakimi-prisvoyuetsya-kvalifikatsiya-sudovogo-eksperta> (дата звернення: 29.10.2025).

Мар'яна Верхотурова

кандидат історичних наук, доцент, науковий співробітник
Науково-дослідний центр судової експертизи у сфері інформаційних
технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України
ORCID: 0000-0002-9172-2310

МЕТОДИ РОБОТИ З ІНФОРМАЦІЄЮ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВОЇ МИСТЕЦТВОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У СПРАВАХ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ВОЄННИМИ ЗЛОЧИНАМИ (СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА ПОВ'ЯЗАНОГО З КОНФЛІКТОМ)

Збройний конфлікт Російської федерації проти України ознаменований систематичним вчиненням усіх видів воєнних злочинів. З метою їх ефективного розслідування й формування доказової бази для подання до Міжнародного кримінального суду, Спецтрибуналу щодо злочинів РФ в Україні, інших міжнародних та національних судів слідчі органи призначають проведення судової експертизи.

Воєнні злочини – це порушення законів і звичаїв війни, вони належать виключно до сфери міжнародного кримінального права. Стаття 6 Статуту Міжнародного воєнного трибуналу, прийнятого 8 серпня 1945 року, вперше визначила поняття міжнародно-правових злочинів, віднісши туди злочини проти миру, воєнні злочини та злочини проти людяності [1]. З 1 січня 2025 року Україна є членом Міжнародного кримінального суду (далі – МКС), під юрисдикцію якого входять найтяжчі міжнародні злочини, такі як геноцид, воєнні злочини і злочини проти людяності. Розкривають поняття воєнні злочини й інші міжнародні та національні нормативно-правові акти.

Судова мистецтвознавча експертиза – самостійний вид судової експертизи, під час якої здійснюється атрибуція твору, визначається приналежність об'єкта до пам'яток, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення, визначається оціночна чи страхова вартість об'єкта або витрат на його реставрацію, належність об'єктів до комуністичної, націонал-соціалістичної символіки чи символіки воєнного вторгнення РФ, продукції порнографічного характеру й такої, що пропагує культ насильства і жорстокості.

Об'єктами судової мистецтвознавчої експертизи є твори образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, предмети колекціонування та антикваріату, кінопродукція, відеоматеріали, фотоматеріали, рухомі предмети археології, музичні інструменти, меблі, пам'ятки архітектури, реклама та ін.

Судова мистецтвознавча експертиза відповідає на значний перелік питань, зокрема встановлює чи належить наданий на дослідження об'єкт до таких, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення, чи належить інформація на фото- відео- файлі до порнографічної (дитячої порнографії) чи такої, що пропагує культ насильства та/або жорстокості, встановлює розмір збитків внаслідок знищення або пошкодження об'єктів культурних цінностей, чи належить символіка до символіки воєнного вторгнення РФ в Україну та ін.

Отже, судова мистецтвознавча експертиза під час розслідування воєнних злочинів вчинених під час збройної агресії РФ в Україні може призначатися з метою встановлення наявності на фото чи відео матеріалах продукції порнографічного характеру, в тому числі дитячої порнографії, створеної в ході вчинення сексуального насильства; з метою встановлення фактів знищення, пошкодження, або вивезення з території України об'єктів, що мають культурну цінність та оцінку збитків внаслідок цього; з метою встановлення на носіях інформації наявності символіки воєнного вторгнення РФ в Україну та її пропаганди та в інших випадках.

Офіс Прокурора Міжнародного кримінального суду у Політиці щодо гендерно зумовлених злочинів 2023 р. дав наступне визначення поняттю сексуальне насильство – це форма гендерно зумовленого насильства, яка полягає у вчиненні або спробі вчинення сексуальних дій [2]. Станом на 1 липня 2025 року Офіс Генерального прокурора зафіксував 368 фактів сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом (далі – СНПК). СНПК включає зґвалтування, сексуальне рабство, примушування до проституції, примусова вагітність, примусовий аборт, примусова стерилізація, примусовий шлюб, примусове оголення, інші форми сексуального насильства, що вчиняються проти осіб незалежно від віку і статі в умовах збройного конфлікту та інші

злочини [3]. Римський статут МКС кваліфікує СНПК за ст. 6: геноцид, ст. 7: злочин проти людяності, ст. 8: воєнний злочин. Видами доказів у справах, пов'язаних із СНПК, є: допити потерпілих і свідків; фото та відео матеріали (електронні докази); документальні докази (військові накази, звіти міжнародних організацій тощо); висновки судово-медичної, судово-психологічної та мистецтвознавчої експертизи.

Слід зазначити, що документування шляхом відео або фото фіксації під час вчинення СНПК є обтяжуючою обставиною злочину, ще одним фактом психічного насильства над потерпілими. В. Сокурєнко зазначає, що СНПК відноситься до широко поширених, але латентних злочинів, вчинених в ході збройної агресії РФ в Україні. З позиції кримінально-правової характеристики такі злочини кваліфікуються як воєнні злочини, втім, на думку автора, яку ми поділяємо, з позиції кримінально-правової політики, враховуючи положення міжнародного кримінального права в низці випадків є підстави вести мову про злочини проти людяності [5]. З метою встановлення обставин злочину, при умові наявності фактів відео чи фото фіксації, орган досудового слідства може призначати проведення судової мистецтвознавчої експертизи.

При проведенні судової мистецтвознавчої експертизи під час розслідування злочинів, пов'язаних із СНПК, об'єктами дослідження судового експерта є відеозаписи, фотографії та інші файли, зафіксовані на цифрових носіях інформації, що фіксують даного виду злочини.

При проведенні судової мистецтвознавчої експертизи експерт користується системою методів наукового пізнання та методів спеціальних наук. Зокрема, експерт використовує метод аудіо-візуального огляду та аналітичний метод, формально-стилістичний мистецтвознавчий аналіз (фактографічний метод або атрибуційний), герменевтичний метод, емоційно-естетичну оцінку інформації або мистецтвознавче судження, метод рецензування, метод зіставлення даних, отриманих в результаті огляду та даних, що містяться у наданих на дослідження матеріалах, з вимогами нормативної документації та методик дослідження, зазначених вище, інші

методи. Загальний підхід до проведення дослідження відповідає методикам, зареєстрованим в «Реєстрі методик проведення судових експертиз», а саме – «Методика судово-експертного мистецтвознавчого дослідження продукції порнографічного характеру» [6].

На основі експертного аналізу наданої на дослідження інформації експерт здійснює її детальний опис, на підставі якого оцінюється наявність чи відсутність інформації порнографічного характеру. Результатом оцінювання є висновок судової експертизи про наявність чи відсутність інформації порнографічного змісту на об'єктах дослідження.

Список використаних джерел

1. Статут Міжнародного воєнного трибуналу. URL: https://zakononline.ua/documents/show/140950__140950
2. «We need an example and people will speak up». URL: <https://www.justiceinfo.net/en/139399-we-need-an-example-and-people-will-speak-up.html>
3. Сексуальне насильство пов'язане з конфліктом: як розпізнати і протидіяти. URL: <https://gp.gov.ua/ua/posts/seksualne-nasilstvo-povyazane-z-konfliktom-yak-rozpiznati-i-protidiyati>
4. Сексуальне насильство в умовах збройного конфлікту: міжнародно правові стандарти та національні механізми захисту URL: <https://www.hsa.org.ua/blog/seksualne-nasilstvo-v-umovax-zbroinogo-konfliktu-miznarodno-pravovi-standarti-ta-nacionalni-mexanizmi-zaxistu>
5. Сокурєнко В. Сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом: кримінологічний аналіз стану в контексті російсько-української війни. Вісник кримінологічної асоціації України. Том 32 № 2 (32). ХНУВС: 2024, С. 242-252. DOI: <https://doi.org/10.32631/vca.2024.2.15>
6. Методика №15.1.12 «Методика судово-експертного мистецтвознавчого дослідження продукції порнографічного характеру».

Вікторія Вінцук

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри кримінального процесу, криміналістики та експертології
навчально-наукового інституту № 5 Харківського національного університету
внутрішніх справ
ORCID: 0000-0003-4241-4474

Вікторія Глазкова

студентка 3 курсу
навчально-наукового інституту № 5 Харківського
національного університету внутрішніх справ
ORCID: 0009-0006-5533-1909

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РОЛІ БІОЛОГІЧНИХ ЗРАЗКІВ ЯК НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ У СУДОВІЙ ЕКСПЕРТИЗИ

Сучасний розвиток судової експертизи характеризується посиленням ролі біологічних досліджень, зокрема молекулярно-генетичних методів аналізу. Біологічні зразки як носії інформації становлять основу для ідентифікації особи, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та доказування у кримінальному провадженні. За даними судово-експертних установ, частка біологічних експертиз у загальному обсязі досліджень щорічно зростає на 15-20%, що свідчить про їхню дедалі більшу значущість у розслідуванні злочинів.

Як зазначає С.О. Коропецька, біологічні зразки є об'єктами крові, тканини та виділень, що відбираються в особи [1, с. 527]. Особливістю цих матеріалів є те, що вони містять унікальну генетичну інформацію про особу, що робить їх найважливішими джерелами доказів у кримінальному провадженні. Сучасні молекулярно-генетичні методи дозволяють ідентифікувати особу з ймовірністю 99,99% за умови належного збору та зберігання зразків. Цей процес є яскравим прикладом криміналістичної ідентифікації, сутність якої полягає в ототожненні об'єкта за його матеріально-фіксованими відображеннями [2, с. 29]. П.Є. Антонюк та інші науковці виділяють три основні групи зразків для експертизи: зразки з речей, зразки з документів та біологічні зразки особи [3, с. 283]. Останні мають найбільшу інформаційну

цінність, оскільки дозволяють не лише ідентифікувати особу, але й встановити її фізіологічний стан, наявність захворювань, схильність до певних захворювань, а в окремих випадках – навіть певні аспекти поведінки. У сучасній науці та практиці до біологічних зразків належать не лише класичні об'єкти (кров, слина, сперма), а й відбитки пальців, зразки голосу, почерку, запахові сліди – все те, що пов'язане з життєдіяльністю особи як біологічної істоти [2, с. 77-78]. Проте, як показують соціологічні дослідження, серед практиків існують суттєві розбіжності у класифікації: лише 14,3% опитаних слідчих відносять зразки почерку до біологічних, тоді як 81,7% вважають їх зразками документів [2, с. 78].

Сучасна криміналістична практика визнає кілька типів класифікації біологічних зразків. За характером інформації, яку вони несуть, розрізняють: зразки-носії ознак іншого об'єкта (відбитки пальців, стріляні кулі) та зразки-носії власних ознак (кров, слина, волосся) [3, с. 283]. За часом і умовами виникнення виділяють вільні зразки (виникли до початку провадження), умовно-вільні (виникли після початку провадження) та експериментальні (відібрані у заданих умовах)[2, с. 23].

Спираючись на викладене згодні, що в українському законодавстві існують суттєві прогалини щодо регулювання процедури відібрання біологічних зразків. Згідно з чинним КПК України, а саме за статтею 245 [4], процедура відібрання зразків регулюється відсилано через норми про освідування та тимчасовий доступ до речей і документів. Такий підхід не враховує специфіки біологічних матеріалів як носіїв унікальної особистої інформації та потребує удосконалення. Зокрема, у КПК України відсутні норми, що регламентують процедуру отримання зразків з тіла неживої людини (трупа), що створює значні труднощі в практиці розслідування [2, с. 27].

Особливої уваги заслуговує питання примусового відібрання біологічних зразків. Як зазначають дослідники, існують певні види зразків, отримати які навіть примусово, без волі особи, неможливо. До таких зразків належать: зразки почерку особи, зразки голосу особи, мовлення [3, с. 286]. Якщо особа

відмовляється добровільно надавати зразки почерку, то примусити її це зробити, або якимось вплинути на неї, щоб вона це зробила, неможливо. Така ж ситуація і зі зразками голосу та мовлення: всупереч волі особи отримати дані зразки неможливо – людина буде або мовчати або викривлювати, спотворювати свій голос та мовлення. Це пов'язано з тим, що отримання таких зразків є не лише матеріальною, але й інтелектуально-функціональною діяльністю, яка без доброї волі особи неможлива [2, с. 38].

Важливим аспектом є тактична частина отримання зразків. Дослідження показують, що навіть за наявності процесуальних підстав для примусового відібрання, ефективнішим є застосування тактики переконання особи добровільно надати необхідні зразки [3, с. 286]. Емпіричні дані свідчать, що близько 70% осіб погоджуються на добровільне надання зразків після належного роз'яснення процедури та наслідків відмови. Це дозволяє не лише зменшити психологічний тиск на особу, але й гарантувати якість отриманого матеріалу для подальшого експертного дослідження. [2, с. 60]. Неприйнятними є тактичні прийоми, засновані на обмані чи «слідчих хитрощах», оскільки вони порушують права особи та можуть призвести до визнання доказів недопустимими.

Окремого розгляду потребують зберігання та знищення біологічних зразків. Відсутність чітких законодавчих норм щодо знищення біологічного матеріалу після завершення кримінального провадження створює загрозу для права на приватне життя, оскільки генетична інформація може бути використана поза межами кримінального провадження. Досвід закордонних країн показує необхідність встановлення чітких термінів зберігання зразків (від 6 місяців до 5 років залежно від категорії справи) з подальшим їх обов'язковим знищенням. Практика ЄСПЛ визнає примусовий аналіз крові порушенням права на особисте життя, що лише підкреслює необхідність ретельного правового регулювання цієї сфери [2, с. 109].

Перспективним напрямком є впровадження інноваційних технологій, таких як мобільні ДНК-лабораторії (з використанням технології RAPID DNA

«ANDE 6 C»). Це дозволяє створювати генетичні профілі прямо на місці події у короткий термін, що значно пришвидшує розслідування [2, с. 20]. Однак використання таких технологій також потребує чіткого правового регулювання.

Проведене дослідження дозволило виокремити чотири основні проблеми у сфері роботи з біологічними зразками:

1. Недосконалість нормативно-правової бази – відсутність спеціальних норм, що детально регулюють процедуру відібрання, зберігання та знищення біологічних зразків, зокрема щодо гарантій знищення матеріалу після втрати його актуальності, а також невизначеність статусу трупа як джерела зразків.

2. Тактичні складнощі – недостатня розробленість методів роботи з особами, у яких відбираються зразки, особливо щодо мінімізації застосування примусу та забезпечення якості отриманого матеріалу.

3. Організаційні проблеми – відсутність єдиних стандартів проведення експертного дослідження біологічних зразків та захисту конфіденційності генетичної інформації.

4. Технічні проблеми – недостатнє забезпечення сучасним обладнанням для зберігання та транспортування біологічних зразків, що призводить до втрати їх якості та інформаційної цінності.

Для розв'язання виявлених проблем шляхом вдосконалення ролі біологічних зразків як носіїв інформації у судовій експертизі пропонується реалізація таких заходів:

1. Вдосконалення законодавства шляхом прийняття спеціальних норм, що детально регулюють процедуру відібрання, зберігання та знищення біологічних зразків, включаючи встановлення чітких термінів зберігання та процедур знищення, а також визначення порядку отримання зразків з трупа.

2. Розробка сучасних тактичних методів роботи з особами, у яких відбираються зразки, із застосуванням методів переконання та мінімізації застосування примусу, включаючи створення стандартизованих алгоритмів дій для слідчих, що базуються на критеріях допустимості.

3. Створення єдиних стандартів проведення експертного дослідження біологічних зразків із забезпеченням якості та об'єктивності отриманих результатів, включаючи стандарти фіксації, упаковки (наприклад, використання щільного паперу замість поліетилену для біологічних об'єктів) та транспортування зразків [2, с. 52].

4. Технічне переоснащення експертних установ сучасним обладнанням для зберігання та аналізу біологічних зразків, що забезпечить збереження їх якості та інформаційної цінності, а також впровадження мобільних лабораторій.

Реалізація цих заходів дозволить знайти оптимальний баланс між ефективністю кримінального провадження та дотриманням прав і свобод людини, що є обов'язковою умовою розвитку сучасної системи правосуддя. Особливу увагу слід приділити створенню ефективного механізму захисту конфіденційної інформації, що міститься в біологічних зразках, від несанкціонованого використання, а також підвищенню професійної компетентності слідчих, для якої розуміння природи біологічних зразків є фундаментальним.

Список використаних джерел

1. Koropetska S. O., Savchenko V. A. Selection of biological samples for examination: domestic and foreign experience. *Juridical scientific and electronic journal*. 2021. № 4. С. 527–531. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-4/130> (дата звернення: 21.11.2025).
2. Басюк Л. О. Отримання зразків для експертизи у кримінальному провадженні: дисертація на здобуття ступеня доктора філософії. Національна академія внутрішніх справ. Київ, 2023. 203 с. URL: <https://elar.navs.edu.ua/server/api/core/bitstreams/94dc878e-7276-4c12-a187-872f0597c676/content> (дата звернення: 21.11.2025).
3. Antoniuk P. Y., Antoshchuk A. O., Kutsyi R. V. Tactics of obtaining samples for examination in criminal proceedings. *Law and Society*. 2021. № 5. С. 281–289. URL: <https://doi.org/10.32842/2078-3736/2021.5.39> (дата звернення: 21.11.2025).
4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI: станом на 1 серп. 2025 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text> (дата звернення: 21.11.2025).

Юлія Власенко
ад'юнкт кафедри кримінального права Національної академії
внутрішніх справ

Інна Вартилецька (*науковий керівник*)
професор кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх
справ, кандидат юридичних наук, професор
ORCID: 0009-0005-7993-4010

ПРЕДМЕТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ЗА СТ. 384 КК УКРАЇНИ: ДОКТРИНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Дослідження предмета кримінального правопорушення, передбаченого ст. 384 КК України є важливою науковою проблемою, оскільки саме предмет визначає конкретні суспільні відносини, порушення яких становить суспільну небезпеку. Він одночасно формує матеріальну та процесуальну основу складу кримінального правопорушення, спрямованого на забезпечення належного функціонування судових і уповноважених органів, а також гарантування достовірності доказової бази у кримінальному провадженні.

Наукова доктрина пропонує розгляд предмета ст. 384 КК через синтез інформаційного та процесуально-формального підходів. З одного боку, предмет включає завідомо неправдиві відомості, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, зокрема показання свідків, висновки експертів, документи, переклади, звіти оцінювачів. З іншого боку, необхідно враховувати матеріалізовану форму цих відомостей, оскільки вони існують як об'єктивно зафіксовані дані, здатні впливати на процес доказування та прийняття процесуальних рішень. Тобто предмет правопорушення поєднує в собі як змістову складову інформації, так і спосіб її фіксації та подання до суду чи іншого уповноваженого органу.

У класичній кримінально-правовій доктрині предмет кримінального правопорушення традиційно розглядається як речі матеріального світу, з приводу яких або у зв'язку з якими вчиняється кримінальне правопорушення. Такий підхід відмежовує предмет від об'єкта кримінального правопорушення, що завжди втілює певні суспільні відносини, і підкреслює факультативний

характер предмета, оскільки він не є обов'язковим елементом складу для всіх видів кримінальних правопорушень. У цьому сенсі предмет виступає конкретною категорією на відміну від об'єкта, який має більш абстрактний характер. Водночас у межах ст. 384 КК України «речами матеріального світу» виступають саме матеріалізовані носії інформації – протоколи, висновки експертів, звіти оцінювачів, переклади, електронні документи, які фіксують та втілюють завідомо неправдиві відомості. Отже, сучасне бачення предмета як інформації, матеріалізованої у певній формі, не суперечить класичній концепції, а логічно її доповнює та адаптує до умов цифровізації та розвитку електронного документообігу.

Розглядаючи сучасні наукові підходи, можна виокремити декілька концепцій. В.І. Борисов та В.І. Тютюгін визначають предмет як викривлені відомості про фактичні обставини справи або повідомлення неправдивих даних, здатні призвести до порушення інтересів правосуддя та ухвалення незаконного рішення, включаючи показання свідків чи потерпілих, висновки експертів, звіти оцінювачів [2, с. 75]. В.І. Осадчий та С. С. Чернявський обмежують предмет лише доказами, що є менш диференційованим підходом [3, с. 959]. В.М. Нікітенко підкреслює необхідність врахування всіх видів процесуально значущої інформації: показань свідків, висновків експертів, звітів оцінювачів, перекладів, письмових, речових та електронних доказів у різних видах судочинства, включно з цивільним, адміністративним та господарським [4, с. 111]. Н.Ю. Алексєєва звертає увагу на завідомо неправдиві показання свідків чи потерпілих, неправдиві висновки експертів та переклади як об'єкт правопорушення [5, с. 84]. М.В. Шепітько деталізує предмет залежно від діяння суб'єкта: для свідка чи потерпілого – це інформація у вигляді показань у протоколах слідчих та судових дій; для експерта – відомості у висновках, що набувають доказової форми; для оцінювача – дані у звітах про оцінку майна під час виконавчого провадження [6, с. 54].

На підставі аналізу сучасних наукових підходів до визначення предмета кримінального правопорушення, передбаченого ст. 384 КК, можна виокремити як позитивні, так і менш обґрунтовані концептуальні підходи. До позитивних належать позиції, які чітко визначають сутність предмета через його функціональну роль у забезпеченні належного процесуального порядку та охороні суспільних відносин. Зокрема, В.І. Борисов та В.І. Тютюгін наголошують на тому, що предмет правопорушення охоплює викривлені відомості про фактичні обставини справи, які потенційно можуть вплинути на правосуддя та прийняття незаконного рішення. В.М. Нікітенко розширює це визначення, підкреслюючи значущість матеріалізованої інформації у відповідній формі, тобто інформації, яка об'єктивно фіксується у процесуальних документах, висновках експертів, звітах оцінювачів, перекладах або електронних матеріалах. Такий підхід дозволяє комплексно оцінювати предмет правопорушення, включаючи як його змістову, так і формальну сторону.

Водночас існують підходи, які є менш обґрунтованими і не завжди відповідають логіці системного аналізу кримінально-правових відносин. До них належить визначення предмета винятково як доказів, запропоноване В.І. Осадчим та С.С. Чернявським, що суттєво звужує охоплення предмета та не враховує інших носіїв інформації, здатних впливати на встановлення істини у справі. Аналогічно, надмірна деталізація всіх можливих видів матеріальних носіїв інформації, яку пропонує В.М. Нікітенко, робить визначення предмета надто вузьким та формальним, що може ускладнювати застосування норми в умовах динамічного розвитку цифрових та електронних доказів. Позиція Н.Ю. Алексєєвої, яка обмежує предмет завідомо неправдивими показаннями свідків, висновками експертів та перекладачів, також не охоплює повний спектр інформаційних відомостей, здатних впливати на процесуальні рішення. Крім того, спроба деталізувати предмет залежно від суб'єкта, як це робить М.В. Шепітько, без інтеграції загальної концепції предмета кримінального

правопорушення, створює ризик фрагментарного та суб'єктивного тлумачення, що ускладнює системне застосування норми.

Отже, сучасна наукова доктрина надає підстави для висновку, що предмет кримінального правопорушення за ст. 384 КК слід визначати як інформацію або відомості про фактичні обставини справи, матеріалізовані у будь-якій формі, які потенційно можуть вплинути на встановлення істини та забезпечення законності процесуальних рішень. Такий підхід дозволяє поєднати позитивні елементи існуючих концепцій, забезпечуючи їх практичну придатність та відповідність сучасним тенденціям електронного документообігу та процесуальної практики.

Отже, предметом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 384 КК є завідомо неправдива, викривлена інформація про фактичні обставини кримінального провадження, яка матеріалізована у відповідній формі та здатна впливати на встановлення істини і законність процесуальних рішень. Це можуть бути завідомо неправдиві показання свідка або потерпілого, завідомо неправдиві висновки експерта чи спеціаліста, підроблені або недостовірні докази, завідомо неправдиві звіти оцінювача, а також неправильні переклади, зроблені перекладачем, які подані або призначені для органів досудового розслідування, виконавчого провадження, суду або інших уповноважених органів.

Список використаних джерел

1. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III. Дата оновлення: 01.02.2025. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14> (дата звернення: 13.09.2025).
2. Злочини проти правосуддя: навч. посіб.; за заг. ред. проф. В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна. Х. : Нац. ун-т «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2011. 160 с.
3. Осадчий В.І., Чернявський С. С. Коментар до ст. 384 КК. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / Д.С. Азаров, В.К. Грищук, А.В. Савченко та ін. ; за заг. ред. О.М. Джужі, А.В. Савченка, В.В. Чернея. 2-ге вид. перероб. і допов. Київ : Юрінком Інтер, 2018. с. 958-960.
4. Нікітенко В.М. Кримінальна відповідальність за фальсифікацію доказів : дис... канд. юрид. наук; спец. 12.00.08. Київ, 2018. 259 с.

5. Алексеева Н.Ю. Кримінальна відповідальність за злочини проти правосуддя, що вчиняються свідками, експертами, перекладачами або щодо них : дис... канд. юрид. наук; спец. 12.00.08. Київ, 2017. 219 с.

6. Шепітько М.В. Кримінальна відповідальність за завідомо неправдиве показання: дис... канд. юрид. наук; спец. 12.00.08. Харків, 2011. 246 с.

Василь Гой

доктор економічних наук

судовий експерт, Інститут оцінки та судових експертиз,
викладач кафедри земельного адміністрування та
геоінформаційних систем ХНУМГ імені О. М. Бекетова
ORCID: 0000-0003-1822-4478

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРОБЛЕМАТИКА ЕКСПЕРТНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Сучасна парадигма розвитку глобальної економічної системи, що характеризується тотальною діджиталізацією та дематеріалізацією активів, зумовлює докорінну трансформацію інституту інтелектуальної власності. Об'єкти права інтелектуальної власності набувають нових онтологічних ознак: динамічності, віртуальності, фрагментарності та екстериторіальності. Зазначені процеси генерують низку методологічних колізій у судово-експертній діяльності, зокрема в частині ідентифікації об'єктів дослідження та вартісної оцінки наслідків порушення майнових прав. Класична методологія судової експертизи, яка базувалася на принципах статичності та матеріальної фіксації об'єкта, виявляється недостатньою для верифікації фактів порушень, що відбуваються в латентних шарах цифрового середовища (backend-процеси, метадані, програмні алгоритми).

Проблематика судової експертизи у сфері інтелектуальної власності розглядалася у працях вітчизняних та зарубіжних вчених, проте більшість досліджень фокусується на правових аспектах охорони. Водночас питання

конвергенції комп'ютерно-технічних та економічних методів дослідження при ідентифікації цифрових деривативів об'єктів права інтелектуальної власності залишаються недостатньо розробленими, що й зумовлює актуальність обраної теми.

Метою роботи є обґрунтування теоретико-методологічних підходів до експертної ідентифікації та економічної оцінки об'єктів права інтелектуальної власності у цифровому просторі, виявлення кореляції між технічними параметрами використання об'єкта (рівень коду) та економічними наслідками (рівень капіталізації та генерації грошових потоків).

Ключовим викликом для експертології на сучасному етапі є дихотомія форми та змісту цифрового активу. Вбачається доцільним виокремлення трьох рівнів експертної ідентифікації, кожен з яких вимагає специфічного методологічного інструментарію.

1. Феноменологічний рівень (рівень перцепції). Стосується об'єктів, що сприймаються органолептично через графічні інтерфейси (GUI). Проблематика даного рівня полягає у темпоральній нестабільності об'єкта. На відміну від матеріальних носіїв, цифровий контент є варіативним: він може динамічно змінюватися залежно від геолокації користувача, типу пристрою або персоналізованих налаштувань (технології А/В тестування, динамічний контент). З методологічної точки зору, експертна фіксація такого об'єкта вимагає застосування інструментів цифрової криміналістики для забезпечення принципів належності та допустимості доказів. Просте скріншотування поступається місцем створенню верифікованих цифрових відбитків веб-ресурсів у конкретний часовий проміжок.

2. Структурно-алгоритмічний рівень (рівень коду). На цьому рівні відбувається ідентифікація латентних порушень, які не мають візуальної репрезентації, але є визначальними для функціонування об'єкта. Йдеться про імплементацію охоронюваних елементів (торговельних марок, комерційних найменувань) у мета-теги, скрипти, структуру баз даних або використання модифікованого вихідного коду комп'ютерних програм. Особливої гостроти

набуває проблема обфускації коду – навмисного ускладнення структури програми для приховування логіки алгоритмів. Експертне завдання трансформується з площини порівняння текстів у площину функціонального аналізу та реверс-інжинірингу. Встановлення тотожності або переробки (похідного характеру) твору вимагає аналізу не лише синтаксису, але й семантики програмного коду, архітектурних патернів та унікальних алгоритмічних рішень.

3. Економіко-оціночний рівень (вартісний аспект). Даний аспект вбачається критично важливим. Ідентифікація факту технічного використання об'єктів права інтелектуальної власності є лише передумовою для вирішення головного завдання судової економічної експертизи - квантифікації збитків. У цифровій економіці порушення прав інтелектуальної власності рідко призводить до прямих матеріальних втрат, натомість воно спричиняє:

- розмивання вартості бренду: використання схожих доменних імен або тегів призводить до дисперсії уваги споживача та зниження гудвілу;

- необґрунтоване збагачення через трафік: економічний ефект порушника формується за рахунок конвертації чужої ділової репутації (втіленої в пошукових запитах) у ліди та транзакції. Методологічно це вимагає від експерта застосування дохідного підходу з використанням моделей атрибуції прибутку. Необхідно виокремити ту частку грошового потоку, яка була згенерована саме завдяки неправомірному використанню об'єктів права інтелектуальної власності. Це передбачає аналіз метрик цифрового маркетингу (CTR, CPA, Conversion Rate) та кореляційно-регресійний аналіз залежності обсягів продажів від джерел трафіку.

Інтеграція технологій штучного інтелекту у процеси створення контенту створює прецедент «кризи авторства». Експертна ідентифікація ускладнюється відсутністю чітких маркерів розмежування результатів творчої праці людини та алгоритмічної компіляції. Перспективним напрямом досліджень є розробка методик стилOMETричного аналізу та пошуку

артефактів генерації, а також економічне обґрунтування вартості об'єктів, створених у співавторстві «людина-машина».

Отже, цифрова трансформація вимагає переходу від монодисциплінарного до міждисциплінарного підходу в судово-експертній діяльності, що передбачає синергію правових, комп'ютерно-технічних та економічних знань.

Ідентифікація об'єктів права інтелектуальної власності у цифровому середовищі має базуватися не на візуальній подібності, а на аналізі інформаційної архітектури об'єкта та його функціональних алгоритмів.

Економічна оцінка збитків від порушення прав у мережі Інтернет потребує імплементації новітніх методик розрахунку втраченої вигоди, що базуються на аналізі великих даних та моделюванні поведінки користувачів, а не лише на бухгалтерській звітності.

Список використаних джерел

1. Про авторське право і суміжні права : Закон України від 01.12.2022 № 2811-IX. Відомості Верховної Ради України. 2023. № 29. Ст. 112. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20> (дата звернення: 21.11.2025).
2. Національний стандарт № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 № 1185. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1185-2007-п> (дата звернення: 21.11.2025).
3. ДСТУ ISO/IEC 27037:2017. Інформаційні технології. Методи захисту. Керівні вказівки щодо ідентифікації, збирання, здобуття та збереження цифрових доказів (ISO/IEC 27037:2012, IDT). Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2017.
4. Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act). Official Journal of the European Union. L, 2024/1689, 12.7.2024. URL: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj> (дата звернення: 21.11.2025).

Володимир Гомон
завідувач лабораторії,
Науково-дослідний центр судової експертизи у сфері
інформаційних технологій та інтелектуальної власності
Міністерства юстиції України
ORCID: 0000-0001-6326-9590

ІНФОРМАЦІЯ ЯК ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ КОМП'ЮТЕРНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Стрімка цифровізація суспільства значно змінила підходи до формування, обробки та зберігання інформації, що вплинуло і на практику судово-експертної діяльності. Під час проведення комп'ютерно-технічних експертиз інформація виступає не лише джерелом відомостей про події та дії користувачів, а й самостійним, юридично значущим об'єктом дослідження. На відміну від матеріальних носіїв, інформаційні дані мають унікальні властивості – відтворюваність, мінливість, залежність від технічного середовища, що ускладнює процес їхнього вилучення, фіксації та аналізу. Саме тому актуальним є визначення особливостей дослідження інформації в межах судових комп'ютерно-технічних експертиз та уточнення наукових підходів до її ідентифікації, фіксації й оцінювання.

Метою тез є наукове обґрунтування інформації як повноцінного об'єкта судово-експертного дослідження в галузі комп'ютерно-технічних експертиз. Для досягнення мети необхідно вирішити ряд задач. Такі як визначення особливості інформації як специфічного, нематеріального, але доказового об'єкта. Охарактеризувати структурні елементи інформації, що мають значення для експертного аналізу. Дослідити критерії автентичності, цілісності та джерельної приналежності інформаційних даних. Визначити роль цифрових артефактів і контексту виникнення інформації під час експертного дослідження. Узагальнити проблеми, пов'язані з динамічністю та ймовірнісною природою цифрових даних, та запропонувати наукові підходи щодо їх врахування.

У цифровому середовищі інформація існує у вигляді структур даних, що створюються апаратними та програмними засобами. Її нематеріальність робить неможливим застосування традиційних методів криміналістичного аналізу, тому ключовими є способи фіксації поточного стану інформації та забезпечення її незмінності після вилучення [1].

Комп'ютерно-технічна експертиза досліджує формати файлів, файлові системи, таблиці розміщення даних, метадані, журнали подій та системні логи. Саме ці структурні елементи дозволяють експерту інтерпретувати зміст даних і встановити механізм їх формування чи модифікації.

Перевірка незмінності інформації – ключовий етап експертизи. Використання хеш-функцій, аналіз транзакційних журналів, системних артефактів, часових міток дозволяє встановити, чи не зазнали дані маніпуляцій. Експерт також аналізує ознаки редагування, видалення, підміни або відновлення файлів. Навіть за видалення файлу сліди його існування можуть зберігатися у кеш-пам'яті, swp-розділах, невиділених кластерах, резервних таблицях файлових систем, системних логах. Ці артефакти мають доказове значення й дозволяють відтворити дії користувача або програмних компонентів [2].

Інформація набуває доказового значення лише в контексті свого походження. Експерт встановлює яким програмним забезпеченням створено дані, з якого облікового запису та на якому пристрої здійснено дію, у який конкретний момент часу відбулася подія, чи могла бути модифікована інформація зовнішнім впливом (вірусами, мережевими процесами, оновленнями системи).

Часові мітки, синхронізація системного часу, лог-файли, журналювання транзакцій дозволяють відтворити хронологію подій. Однак фонові процеси, збій системного часу або навмисне його змінення можуть ускладнювати аналіз. Частина даних може бути частково перезаписаною, фрагментованою або логічно недоступною. Тому результати експертного аналізу нерідко мають

імовірнісний характер, що потребує вказівки ступеня достовірності у висновках.

Хоча носій має матеріальну форму, інформація, що на ньому міститься, є абстрактною сутністю. Пошкодження носія може впливати на можливість відтворення даних, але не змінює юридичного статусу самої інформації як об'єкта експертизи. Експерт зобов'язаний дотримуватися вимог процесуального законодавства щодо порядку отримання доступу до даних, забезпечення незмінності інформації, документування всіх етапів експертного дослідження, збереження ланцюга володіння (chain of custody) [3]. Це забезпечує допустимість і доказову силу отриманих результатів.

Інформація є повноцінним, нематеріальним, але юридично значущим об'єктом комп'ютерно-технічної експертизи, що потребує спеціальних методів фіксації, захисту та аналізу. Структурні елементи цифрових даних визначають можливість їх інтерпретації, а тому дослідження форматів, метаданих та системних журналів є ключовими для експертного висновку. Автентичність і цілісність даних – основні критерії їх доказовості, що зумовлює застосування методів криптографічної перевірки та аналізу системних артефактів.

Контекст створення та модифікації інформації забезпечує можливість відтворення подій, що є однією з головних задач експерта. Динамічність цифрового середовища та ймовірнісний характер відновлення даних потребують високої точності експертних процедур та документування всіх етапів роботи. Правильне визначення інформації як об'єкта експертизи підвищує якість і наукову обґрунтованість висновків, а також сприяє формуванню уніфікованих стандартів судово-експертної діяльності.

Список використаних джерел:

1. Nelson B., Phillips A., Steuart C. Guide to Computer Forensics and Investigations. Cengage Learning. (2020).
2. NIST Special Publication 800-101 Rev.1 Guide to Mobile Device Forensics. National Institute of Standards and Technology. (2014).
3. Бондар В. С., Тихонов І. В. Інформація як об'єкт судового дослідження в умовах цифрового середовища. Інформаційна безпека людини, суспільства, держави, № 2, 45–52. (2020).

Ірина Голець
старший судовий експерт лабораторії економічних
досліджень Науково-дослідного центру судової
експертизи у сфері інформаційних технологій та
інтелектуальної власності
Міністерства юстиції України

ІНФОРМАЦІЯ ЯК ДОКАЗ ПІД ЧАС ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Проблематика використання інформації як доказу при визначенні вартості об'єктів інтелектуальної власності (ОІВ) набуває особливої актуальності в умовах зростання ролі нематеріальних активів у сучасній економіці. Інтелектуальна власність дедалі частіше формує основу ринкової вартості підприємств, їх конкурентоспроможність і гудвіл, що зумовлює необхідність науково обґрунтованої та доказової економічної оцінки таких активів [1; 6].

Процес оцінки ОІВ потребує використання значного масиву інформації правового, технічного, економічного та бухгалтерського характеру. Вимоги до повноти й достовірності доказової бази впливають як із законодавства у сфері інтелектуальної власності, так і з національних стандартів оцінки та методик судово-експертної діяльності [2–5].

У наукових працях О. Бутніка-Сіверського, В. Жарова, Т. Кашанцевої, Ю. Капіци та інших дослідників підкреслюється, що точність визначення вартості ОІВ безпосередньо залежить від якості вихідної інформації. Водночас у практиці експертних досліджень відсутній уніфікований підхід до класифікації інформації як доказу, що ускладнює формування обґрунтованих висновків.

Метою дослідження є розкриття ролі інформації як доказу у процесі визначення вартості об'єктів інтелектуальної власності на основі системного аналізу документів, що подаються замовником експерту.

Для досягнення мети передбачено:

- проаналізувати види інформації, що формують доказову базу оцінки ОІВ;

- систематизувати документи за рівнем їх доказової значущості;
- визначити типові проблеми повноти та достовірності інформації;
- сформулювати напрями вдосконалення документального забезпечення оцінки.

1. Інформація як доказ у процесі оцінки ОІВ

Інформація у сфері інтелектуальної власності виконує дві взаємопов'язані функції:

правову, що підтверджує існування об'єкта та обсяг майнових прав, і економічну, що засвідчує здатність ОІВ генерувати майбутні доходи [3; 6]. Саме тому доказова база оцінки повинна охоплювати дані про правовий статус активу, історію його створення, облік, комерційне використання та ринкові перспективи.

2. Систематизація доказової інформації

Узагальнення практичних вимог до документального забезпечення експертних досліджень дозволяє виділити такі основні групи доказів:

- правовстановлюючі документи (патенти, свідоцтва, витяги з реєстрів), що мають пряму доказову силу щодо існування прав [2–4];
- договори щодо розпорядження правами, які підтверджують перехід або обмеження майнових прав;
- облікові та ідентифікаційні документи, що засвідчують введення ОІВ у господарський оборот;
- документи про створення та розробку ОІВ, важливі для витратного підходу;
- економічні та фінансові дані, необхідні для застосування дохідного підходу;
- маркетингова інформація, що підтверджує ринковий потенціал та рівень роялті [6].

3. Основні проблеми доказової бази

У практиці оцінки ОІВ найчастіше виявляються такі проблеми:

- неповнота документів, особливо маркетингових і витратних;

- використання внутрішніх довідок без первинного підтвердження;
- відсутність відображення ОІВ у бухгалтерському обліку;
- відсутність уніфікованого мінімального переліку доказової інформації.

З метою підвищення достовірності експертних висновків доцільним є:

- уніфікація переліку документів для оцінки ОІВ на рівні відомчих рекомендацій;

- стандартизація електронних доказів і використання реєстрових даних;
- удосконалення методик перевірки внутрішньої інформації підприємств;
- формування галузевих баз роялті та ліцензійних ставок.

Інформація є ключовим доказом у процесі визначення вартості об'єктів інтелектуальної власності. Якість, повнота та достовірність документальної бази безпосередньо впливають на обґрунтованість експертного висновку. Стандартизація підходів до формування доказової інформації є необхідною умовою підвищення якості судово-експертної та оціночної практики.

Список використаних джерел

1. Бутнік-Сіверський, О. В. Економіка інтелектуальної власності: монографія. Київ : Юрінком Інтер, 2011. 480 с.
2. Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23.12.1993 № 3792-ХІІ (зі змін. і доп.). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text> (дата звернення: 25.11.2025).
3. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15.12.1993 № 3687-ХІІ (зі змін. і доп.). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#Text> (дата звернення: 25.11.2025).
4. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15.12.1993 № 3689-ХІІ (зі змін. і доп.). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text> (дата звернення: 25.11.2025).
5. Національні стандарти оцінки № 1–4 : затв. постановами Кабінету Міністрів України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua> (дата звернення: 25.11.2025).
6. OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. Paris: OECD Publishing, 2022. URL: <https://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/> (дата звернення: 25.11.2025).

Ростислав Головач
судовий експерт,
Київський науково-дослідний інститут судових експертиз
Міністерства юстиції України,
ORCID: 0009-0004-7902-7560

Володимир Овсіюк
судовий експерт
Київський науково-дослідний інститут судових експертиз
Міністерства юстиції України

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ СУДОВОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ. ІНФОРМАЦІЯ ЯК ДОКАЗ ТА ЗНАННЯ В СУДОВІЙ ВІЙСЬКОВІЙ ЕКСПЕРТИЗИ

Сучасні умови воєнного стану в Україні визначили нові виклики для системи судово-експертного забезпечення, зокрема у сфері військових досліджень. Судово-військова експертиза формується як міждисциплінарна галузь знань, що поєднує криміналістичні, правові, військово-технічні та інформаційні аспекти. [0]

Ключовим елементом експертної діяльності виступає інформація – як матеріалізований доказ (документи, цифрові дані, фрагменти сучасного озброєння тощо) та як знання, отримане в результаті наукового аналізу, оцінки і застосування спеціальних методів дослідження.

Однак у військових реаліях доказова інформація часто є фрагментарною, пошкодженою, або здобутою в умовах обмеженого доступу. Це ускладнює її процесуальну оцінку, перевірку достовірності та використання у правозастосуванні. [0]

Недостатність нормативної регламентації через відсутність уніфікованих методик формують ризики недопустимості або неефективності експертних висновків. Саме тому актуальним завданням є продовження розроблення методологічних підходів до роботи з інформацією в судовій військовій експертизі, орієнтованих на забезпечення її достовірності, цілісності та правової значущості.

До прикладу, об'єктом судової військової експертизи виступають матеріальні носії доказової інформації, отримані в процесі досудового чи судового розгляду та передані експерту для дослідження. Серед іншого, такими об'єктами експертизи стають документи, що створені у військовій організаційній структурі шляхом документування управлінської інформації, в яких фіксується інформація про управлінські дії, з дотриманням установлених правил. Проте не беруться до уваги те, що основною формою діловодства у Збройних Силах України є електронна.

Документування управлінської інформації у Збройних Силах України здійснюється в електронній формі із застосуванням електронного цифрового підпису, електронної печатки та електронної позначки часу, крім випадків наявності обґрунтованих підстав для документування управлінської інформації в паперовій формі, якими визнаються:

документи, що містять інформацію з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом;

електронні документи, що не можуть бути застосовані як оригінал згідно з вимогами закону;

документи, вимога щодо опрацювання яких у паперовій формі встановлена актами Кабінету Міністрів України та наказами Міністерства оборони України.

Проходження в діловодстві Збройних Сил України одного і того самого документа в електронній та паперовій формі не допускається!

Практика досудового розслідування показує, що переважна більшість матеріалів кримінальних проваджень містять документи (копії документів) в паперовому вигляді, а результати документування управлінської інформації, що зберігаються в електронній формі до матеріалів кримінального, чи іншого провадження не залучаються.

Зазначене напряму впливає на повноту наданих на дослідження об'єктів дослідження та обґрунтованість результатів дослідження.

Окремо слід відзначити й інші причини відсутності у експерта релевантних об'єктів дослідження, що відтворюють хід операцій та бойових (спеціальних) дій. Зокрема, у судових експертів нерідко бракує відомостей про тактичну обстановку, створену противником (зокрема із застосуванням засобів радіоелектронної боротьби, безпілотних літальних апаратів тощо). Таке оперативно-тактичне середовище, у якому діють підрозділи та військовослужбовці, суттєво впливає як на результати досягнення мети військових дій, так і на можливість дослідження їх діяльності. Відповідні дані потребують належного документування та подальшого надання експерту як окремих об'єктів дослідження.

Слід враховувати, що судова військова експертиза, особливо в умовах сьогодення, є специфічним видом судової експертизи та передбачає дослідження обставин, пов'язаних із діями військовослужбовців, застосуванням озброєння, військової техніки, засобів радіоелектронної боротьби, безпілотних літальних апаратів тощо. Вона виконує важливу функцію – забезпечення об'єктивного з'ясування обставин військових подій у кримінальних провадженнях.

Інформаційна складова судової військової експертизи має двоєдину природу. З одного боку, вона є доказовою, тобто включеною до системи кримінального процесу відповідно до вимог статей 84–101 Кримінального процесуального кодексу України. З іншого – пізнавальною, що виражається у формі використанні спеціальних знань експерта, які дозволяють інтерпретувати отримані дані з урахуванням контексту військових дій.

У процесі збору та аналізу інформації виникають такі проблеми:

обмежений доступ до об'єктів дослідження через режим секретності та воєнні дії;

пошкодженість або фрагментарність матеріалів;

відсутність стандартизованих методів цифрової фіксації та відновлення даних;

складність встановлення автентичності джерел у бойових умовах. [0]

Зазначені обставини безпосередньо впливають на процесуальну допустимість експертного висновку. У воєнних реаліях часто спостерігається ситуація, коли експерти залучаються до аналізу даних, отриманих поза процесуальними межами, що ставить під сумнів їх доказову силу.

Інформація як знання у судовій військовій експертизі передбачає застосування системного та міждисциплінарного підходу. Для формування науково обґрунтованого висновку експерт має інтегрувати дані з різних джерел – не лише з оперативних (бойових) документів, а й з матеріалів, що виникли внаслідок документування управлінської діяльності, відомостей про тактико-технічні характеристики озброєння і військової техніки, ступінь реалізації їх бойових можливостей, цифрових записів, збережених на електронних носіях інформації, а також власних спеціальних знань.

Водночас відсутність єдиних методичних документів призводить до фрагментарності підходів. Нині судові експерти часто вимушені адаптувати загальні криміналістичні методики, які не враховують специфіку військової діяльності, бойових обставин або структури військових підрозділів.

Вирішення цих проблем потребує:

продовження розроблення уніфікованих методичних рекомендацій із фіксації, збереження й аналізу інформації у військових експертизах;

створення спеціалізованих баз даних і систем обміну інформацією між експертними установами;

удосконалення нормативного регулювання, зокрема з урахуванням міжнародних стандартів (STANAG, Berkeley Protocol);

розвитку підготовки експертів у військових навчальних закладах із формуванням знань з інформаційної безпеки, військової справи та криміналістики. [0]

Судова військова експертиза в умовах воєнного стану еволюціонує у напрямі міждисциплінарного науково-практичного інституту, який поєднує юридичні, військові, технічні та інформаційні аспекти. Її ефективність

безпосередньо залежить від якості та достовірності інформації, що виступає як доказ і як знання.

Подальший розвиток цієї сфери має базуватися на вдосконаленні нормативної бази, стандартизації підходів до роботи з інформацією, створенні спеціалізованих лабораторій і систематичному підвищенні кваліфікації експертів.

Таким чином, судова військова експертиза стає ключовим елементом механізму забезпечення законності у військовій сфері та засобом підвищення ефективності правосуддя в умовах збройного конфлікту.

Список використаних джерел

1. Військова експертиза. URL: <https://kndise.gov.ua/expertise/military-examinations>.
2. Баличева А.С., Антонюк П.Є. Проблемні аспекти проведення судової експертизи в Україні в умовах воєнного стану. URL: <https://jurist.net.ua/wp-content/uploads/2024/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA2024-2.pdf> [С. 15-17]
3. Бершов Г.Є. Військова експертиза у кримінальному провадженні. URL: <https://doi.org/10.32631/vca.2024.1.18>.

Ігор Гриненко
кандидат економічних наук,
судовий експерт, Науково-дослідний центр судової експертизи у сфері
інформаційних технологій та інтелектуальної власності
Міністерства юстиції України
ORCID: 0000-0002-0013-2244

Юлія Гриненко
доктор філософії, судовий експерт,
ORCID: 0000-0002-5928-1615

ІНТЕГРАЦІЯ СУДОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ У ПРОЦЕС РОЗСЛІДУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

Енергетичний сектор України є стратегічною галуззю, що визначає рівень економічної безпеки держави та стабільність функціонування промисловості й соціальної інфраструктури. Водночас саме енергетика характеризується високими ризиками виникнення економічних правопорушень, пов'язаних із багаторівневими фінансовими потоками, складними моделями тарифоутворення та наявністю суб'єктів монопольного або квазімонопольного впливу. Ці особливості зумовлюють потребу в залученні спеціальних знань для встановлення реальних обставин економічних операцій. Судово-економічна експертиза в такому контексті стає невід'ємним інструментом забезпечення об'єктивності та повноти досудового розслідування.

Наукові дослідження в галузі судово-економічної експертизи (зокрема праці українських фахівців у сферах фінансового контролю, аудиту, енергетичної економіки та криміналістики) окреслюють значення експертних методів для встановлення збитків, викриття незаконних схем та підтвердження факту фіктивних операцій. Водночас, попри наявність значного масиву розробок, комплексне питання інтеграції експертних досліджень у механізм розслідування економічних злочинів в енергетиці залишається недостатньо систематизованим. Зокрема, досі не до кінця розкрито роль експертизи у виявленні маніпуляцій на енергоринках, детермінанти взаємодії між слідством

та експертами, а також специфіку аналізу фінансових потоків у сегментах електроенергетики та газового ринку. Саме цим питанням присвячено подану статтю.

Метою цієї статті є визначення теоретичних та практичних засад інтеграції судово-економічних експертиз у процес розслідування економічних злочинів у сфері енергетики.

1. Роль і функції судово-економічної експертизи в енергетичному секторі. Судово-економічна експертиза відіграє ключову роль у забезпеченні об'єктивності розслідування економічних злочинів у сфері енергетики. Через складність фінансових відносин між виробниками, операторами системи передачі й розподілу, трейдерами та кінцевими споживачами, саме експерт здатен встановити реальні взаємозв'язки та економічні наслідки операцій. Основні функції експертизи в енергетиці включають:

- верифікаційну – перевірка достовірності бухгалтерських та облікових даних;
- аналітичну – виявлення закономірностей, аномалій і відхилень у фінансових потоках;
- оціночну – визначення матеріальних збитків і розміру неправомірно використаних ресурсів;
- контрольну – дотримання суб'єктами енергетичного ринку тарифних і регуляторних норм.

Оскільки більшість енергетичних злочинів пов'язана з прихованими схемами – завищенням тарифів, створенням фіктивних ремонтних робіт, маніпуляціями з даними обліку – експертний аналіз стає одним із найнадійніших способів виявити фактичні обставини правопорушення.

2. Типові економічні злочини в енергетиці, що потребують експертного втручання. Енергетична сфера є привабливою для зловживань через обсяг фінансових потоків і технічну складність процесів. До найпоширеніших економічних злочинів, у яких зазвичай призначають судово-економічну експертизу, належать:

1. Фіктивні або завищені інвестиційні та ремонтні проекти. Компанії можуть штучно збільшувати вартість обладнання чи робіт, використовуючи підконтрольні підрядні організації. Експерт перевіряє правильність оформлення первинних документів проведених операцій та економічну доцільність витрат.

2. Маніпуляції обліковими даними енергії. Списання надмірних технологічних втрат, заниження фактичного виробництва або передачі енергії. Такі дії дозволяють приховувати привласнення енергоресурсів або коштів за їх реалізацію.

3. Зловживання на сегментованих ринках електроенергії. Штучне створення дефіцитів, маніпуляції на ринку «на добу наперед», узгодження цінових стратегій, робота з фіктивними небалансами. Експерти встановлюють фінансові наслідки таких дій для ринку та споживачів.

4. Нецільове використання бюджетних коштів у енергетичних програмах. Сюди входять державні субвенції на модернізацію мереж, програми енергоефективності, регіональні проекти з газифікації тощо.

5. Зловживання посадовими особами енергетичних державних підприємств. Наприклад, укладання збиткових договорів, непрозорі закупівлі, фінансові махінації під час визначення тарифів.

У кожному з цих випадків експертиза дає змогу відмежувати бухоблікові помилки від цілеспрямованих корисливих дій.

3. Механізми інтеграції експертних висновків у систему доказування у кримінальному провадженні. Експертний висновок є одним із ключових джерел доказів, передбачених КПК України. Його інтеграція у процес доказування включає такі етапи:

1. Правильне формулювання питань до експерта. Слідчий або прокурор визначає перелік завдань, які потребують спеціальних знань. Від точності питань залежить цінність і сила майбутнього висновку.

2. Надання повного комплексу документів. Експертиза повинна ґрунтуватися на вичерпному пакеті матеріалів: первинних документах,

електронних базах, технічних даних, фінансових звітах. Неповні дані можуть спотворити результат.

3. Отримання експертного висновку й оцінка його доказової сили передбачає, що висновок повинен містити чіткий опис методики дослідження, розрахунки та таблиці, аналіз нормативних актів, а також логічні висновки, що випливають із проведеного дослідження. Суд і сторони провадження оцінюють обґрунтованість застосованих методик, повноту поданих даних і відсутність внутрішніх суперечностей.

4. Використання висновку для кваліфікації дій осіб. Матеріальні збитки, підтвердженні експертом, визначають кваліфікацію за статтями КК України (наприклад, привласнення майна, зловживання службовим становищем, шахрайство).

5. Допит експерта в суді. Експерт пояснює методи, дає відповіді на запитання сторін, підтверджує або уточнює окремі положення свого висновку.

Таким чином, експертний висновок не лише уточнює економічний зміст події, а й структурно впливає на процес прийняття рішень у кримінальному провадженні.

У процесі розслідування економічних правопорушень в енергетичному секторі експерти аналізують широкий спектр документів: договори постачання, акти приймання-передачі енергії, баланси виробництва та споживання, бухгалтерські реєстри, фінансові звіти, дані обліку витрат, кошторисну документацію інвестиційних проектів. Через складність технологічних процесів у сфері енергетики фіктивні операції можуть маскуватися під технічні роботи, модернізацію мереж або закупівлю обладнання. Експерт порівнює ринкові ціни, аналізує технічну доцільність витрат, перевіряє ланцюги фінансових переказів та встановлює ознаки завищення вартості.

Судово-економічна експертиза є ключовим інструментом підвищення ефективності розслідування економічних злочинів у сфері енергетики, оскільки забезпечує науково обґрунтоване встановлення обставин фінансових

операцій і створює підґрунтя для ухвалення об'єктивних процесуальних рішень. Її інтеграція в систему кримінального провадження сприяє підвищенню якості доказової бази, зменшенню ризиків корупційних впливів та зміцненню економічної безпеки держави.

Перспективними напрямками подальших досліджень є розроблення стандартизованих методик експертного аналізу у відповідних сегментах енергоринку, створення цифрових інструментів автоматизованого аналізу великих обсягів облікових даних, а також удосконалення взаємодії між слідчими підрозділами, аналітичними структурами й експертними установами. Розвиток цих напрямів дозволить суттєво підвищити ефективність виявлення складних економічних схем та зменшити масштаби зловживань в енергетичному секторі.

Список використаних джерел

1. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI: URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text> (дата звернення: 21.11.2025).
2. Методичні рекомендації з призначення та проведення судово-економічних експертиз у кримінальних провадженнях / Мін'юст України, НДІ судових експертиз: URL: <https://rmpse.minjust.gov.ua> (дата звернення: 21.11.2025).
3. Савченко В. А. Економічна безпека енергетичного сектору України: монографія. Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2019: URL: <https://repository.karazin.ua> (дата звернення: 21.11.2025).
4. Подмешальський І. С. Особливості проведення судово-економічних експертиз у справах щодо зловживань у сфері енергетики // *Фінансові розслідування*. 2021. № 3. С. 45–53: URL: <https://frjournal.com/issues/2021/3> (дата звернення: 21.11.2025).
5. Shkarlet S., Prokopenko O., Danyliuk M. Forensic economic examination in the system of counteracting financial offenses // *Journal of Eastern European Law*. 2020. Vol. 7, No. 2. P. 112–125: URL: <https://jeeljournal.org/archive/2020/7-2> (дата звернення: 21.11.2025).

Віктор Давидченко
Заступник завідувача Кропивницького відділення Київського науково-
дослідного інституту судових експертиз
ORCID: 0009-0001-1992-281X

НЕБЕЗПЕКА ЗДАЧІ СІМ-КАРТ В ОРЕНДУ ТА МОЖЛИВІ ПРАВОВІ НАСЛІДКИ

У сучасному світі мобільний номер телефону став не лише засобом зв'язку, а й інструментом доступу до банківських рахунків, онлайн-сервісів, месенджерів, державних послуг і систем цифрової ідентифікації. Саме тому останнім часом набувають популярності онлайн сервіси, що пропонують громадянам «легкий заробіток» за умови передачі їм в оренду сім-карт із пропозицією заробітку від 10 до 30 доларів на місяць з однієї сім карти. На перший погляд, така пропозиція здається безпечною, проте насправді вона несе серйозну загрозу як для самої особи, так і для суспільства загалом.

Невже є попит? Майже кожен цифровий сервіс зараз при реєстрації вимагає номер телефону. Причому зазвичай до одного номеру можна прив'язати лише один акаунт. Розробники використовують таку функцію, щоб підвищити безпеку сервісу і зменшити кількість фейків та маніпуляцій. Коли необхідно обійти обмеження та зареєструвати велику кількість акаунтів, при цьому залишитись анонімним без використання власних номерів та обладнання є можливість орендувати номери на короткий час за невелику вартість, чого цілком достатньо для реєстрації в певному застосунку або сервісі. Також існують випадки оренди сім-карт для створення фейкових особистостей для реєстрації в сервісах швидких кредитів та онлайн кредитування або переказу коштів.

Отже можна виділити основні суспільно небезпечні способи використання орендованих сім- карт:

Ботоферми: створення великої кількості акаунтів в соціальних мережах та месенджерах з метою впливу на маркетингові дослідження, політичні компанії, в цілях пропаганди та інше.

Фінансові шахрайства: відкриття онлайн-гаманців, банківських рахунків і кредитів на чуже ім'я.

Соціальна інженерія: створення фейкових профілів для обману людей або розсилання фішингових повідомлень.

Відмивання коштів: проведення сумнівних фінансових операцій через платформи, які вимагають підтвердження номера телефону.

Приховування цифрового сліду злочинців: зловмисники залишаються «чистими» – адже формально всі дії виконуються з номерів, зареєстрованих на сторонніх осіб, або без реєстрації.

Як це працює? Для здачі в оренду сім-карт в основному використовують звичайні смартфони та GSM-модеми.

Використання смартфонів це найпростіший варіант, проте при їх великій кількості займають багато місця і є ризик, що IMEI (англ. International Mobile Equipment Identity – міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання, цей номер встановлюється заводом-виробником при виготовленні апарату та служить для точної і повної ідентифікації телефону в мережах форматів GSM та UMTS: автоматично передається апаратом у мережу оператора при підключенні) мобільного телефону буде заблокований мобільним оператором за підозрілу активність.

Використання GSM-модемів найбільш розповсюджений варіант, оскільки за допомогою GSM-хабів (так звані сім-банки, сім-басейни, сім-бокси, смс-модеми з можливістю зміни IMEI та гарячої заміни сім-карт) до одного комп'ютера можна підключити одночасно десятки та сотні модемів з сім-картами. Також можливе використання GoIP/VoIP-шлюзів проте даний варіант вимагає значних затрат та навиків при налаштуванні.

Зупинимось більш детально на використанні GSM-модемів. Для даних цілей часто використовується мережеве обладнання від China Skyline Telecom, а саме смс-модеми, що по суті є GSM-хабами на 8/16/32 або 64 порти з підключеними модемами на базі чипа Quectel M35, дані смс-модеми виробляються в різних варіантах для 2G/3G/4G мереж. Особливістю модемів

на базі чипу Quectel M35 є можливість виконання AT-команд та зміни IMEI обладнання, а саме GSM-модемів, що унеможлиблює блокування модемів операторами мобільного зв'язку.

Питання встановлення фактів шахрайства та/або співучасті в злочинах, не входить до завдань комп'ютерно-технічної експертизи та експертизи електронних комунікацій проте питання щодо встановлення фактів використання GSM-модемів та зміни IMEI під час здачі в оренду сім-карт може бути вирішено під час таких експертиз.

Відповідно до п.70 Правил [1] Кінцеві користувачі, серед іншого, зобов'язані: б) не здійснювати несанкціонованого втручання в роботу та/або використання електронної комунікаційної мережі, що спричинило або може спричинити збитки чи інші загрози майновим інтересам постачальників послуг, інших кінцевих користувачів, третіх осіб (в тому числі порушення порядку маршрутизації трафіку під час надання послуг міжособистісних електронних комунікацій з використанням нумерації, здійснення підробки (дублювання) ідентифікаційних засобів, електронного коду (ідентифікатора) кінцевого (термінального) обладнання (код, який присвоюється виробником технічних засобів електронних комунікацій для унікальної ідентифікації кінцевого (термінального) обладнання (міжнародні серійні коди IMEI, ESN, MEID, інші дії, передбачені частиною третьою статті 361 Кримінального кодексу України) та/або перепрограмування ідентифікаційних засобів, а також доступу до облікових записів та особистих кабінетів абонентів). Тобто здійснення підробки (дублювання) ідентифікаційних засобів, електронного коду (ідентифікатора) кінцевого (термінального) обладнання в тому числі IMEI підпадає під дію частини третьої статті 361 Кримінального кодексу України.

Приклад із практики. Під час проведення комп'ютерно технічної експертизи та експертизи електронних комунікацій на носіях інформації наданого на дослідження персонального комп'ютера було виявлено встановлену комп'ютерну програму «smsClient», що є агентом міжнародного сервісу «smshub», що є площадкою для заробітку на сім-картах та віртуальних

номерах. В лог-файлах комп'ютерної програми «smsClient» було виявлено дані, що свідчать про зміну значень IMEI на підключених одночасно більш ніж 100 GSM-модемів, для чого використовується AT-команда «AT+EGMR=1,7,"xxxxxxxxxxxxxxxx"» (замість x зазначається нове значення IMEI). При дослідженні GSM-хабів з чипами Quectel M35 наданими на дослідження із використанням програмного застосунку «AT Command Tester» на підключений до тестового персонального комп'ютера експерта модем було надіслано команди читання та запису значень IMEI, та отримано наступні відповіді:

```
Команда: AT                                     //читання параметрів модема
Відповідь: Quectel_Ltd                          //виробник
           Quectel_M35                          //модель
           Revision: M35AR01A35                //ревізія
           ОК                                    //команда виконана успішно
Команда: AT+EGMR=0,7                             //читання значення IMEI модема
Відповідь: +EGMR: "xxxxxxxxxxxxxxxx" //поточне значення IMEI модема
           ОК                                    //команда виконана успішно
Команда: AT+EGMR=1,7,"111111111111"            //зміна значення IMEI модема
Відповідь: ОК                                    //команда виконана успішно
Команда: AT+EGMR=0,7                             //читання значення IMEI модема
Відповідь: +EGMR: "111111111111"              //поточне значення IMEI модема
           ОК                                    //команда виконана успішно.
```

Таким чином під час експерименту було підтверджено можливість зміни IMEI на модемах Quectel M35.

Факти встановлені під час складання висновку експерта та дані досудового розслідування в подальшому використані для кваліфікації правопорушення в судовому процесі.

В жовтні 2025 року операція Європолу «SIMCARTEL» викрила незаконну мережу сім-боксів, пов'язану з понад 3200 випадками шахрайства та збитками на суму 4,5 мільйона євро. Служба використовувала 1200 сім-боксів із 40 000 сім-картами для надання номерів телефонів для фішингу, інвестиційних шахрайств, видання себе за іншу особу та схем вимагання [2].

Нижче наведено деякі цифри, пов'язані з операцією Європолу «SIMCARTEL»:

- проведено 26 обшуків;
- 5 осіб заарештовано;
- вилучено приблизно 1200 сім-боксів, які працювали з 40 000 сім-карт;
- сотні тисяч додаткових сім-карт вилучено;
- 5 серверів з інфраструктурою незаконного сервісу захоплено;
- 2 веб-сайти (gogetsms.com та apisim.com), що пропонують незаконний сервіс, закриті правоохоронними органами, та відображають «заставки»;
- 431 000 євро на банківських рахунках підозрюваних заморожено;
- 333 000 доларів США на крипто-рахунках підозрюваних заморожено;
- Вилучено 4 автомобілі класу люкс.

Розслідування все ще триває, і влада все ще розкриває масштаби мережі: понад 49 мільйонів онлайн-акаунтів, що було створено за допомогою незаконного сервісу сім-карт, що завдало збитків на мільйони євро.

Таким чином задача сім-карт в оренду становить реальну загрозу національній безпеці, фінансовій стабільності та інформаційній безпеці громадян. Передача у користування сім-карт, зареєстрованих на фізичних осіб, або взагалі не зареєстрованих, сприяє розвитку тіньових схем, створенню бот-мереж, поширенню фейкових акаунтів, шахрайських операцій та відмиванню коштів. Правова база України (ст. 361 ККУ та інші норми) дає можливість притягувати до відповідальності осіб, які здійснюють підробку ідентифікаційних кодів IMEI або несанкціоноване втручання в мережі, проте питання відповідальності за відчуження та передачу в користування сім-карт третім особам потребують практичного вдосконалення та посилення механізмів контролю.

Список використаних джерел

1. Про затвердження Правил надання та отримання електронних комунікаційних послуг : Постанова Каб. Міністрів України від 25.06.2025 № 761. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/761-2025-п#Text> (дата звернення: 05.11.2025).
2. IMCARTEL operation: Europol takes down SIM-Box ring linked to 3,200 scams. securityaffairs.com. URL: <https://securityaffairs.com/183556/security/simcartel-operation-europol-takes-down-sim-box-ring-linked-to-3200-scams.html> (date of access: 05.11.2025).

Олександр Забуга

завідувач відділом автотехнічних та інших видів досліджень лабораторії інженерно-транспортних видів досліджень Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз
Міністерства юстиції України
ORCID: 0009-0009-8740-6858

Андрій Іскондяров

старший судовий експерт відділу автотехнічних та інших видів досліджень лабораторії інженерно-транспортних видів досліджень Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз
Міністерства юстиції України
ORCID: 0009-0007-7286-4317

Дмитро Рудко

старший судовий експерт відділу автотехнічних та інших видів досліджень лабораторії інженерно-транспортних видів досліджень Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз
Міністерства юстиції України
ORCID: 0009-0004-6188-1945

НЕМАТЕРІАЛІЗОВАНА ІНФОРМАЦІЯ У СУДОВІЙ ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ

Нематеріалізована інформація у судовій інженерно-транспортній експертизі є сукупністю відомостей, які не мають матеріального носія, але формують доказову базу під час моделювання дорожньо-транспортних пригод (ДТП), визначення способу їх виникнення та оцінки дій учасників дорожнього руху. До неї належать: цифрові відомості транспортних засобів, інформаційні потоки, сліди-дані, зафіксовані у технічних системах, а також алгоритмічні реконструкції переміщення транспортних об'єктів.

Сучасні транспортні засоби генерують значні обсяги електронних відомостей, що фіксують швидкість руху, інтенсивність уповільнення, положення педалі газу, роботу електронних систем стабілізації, шлях руху, сигнали бортових датчиків, географічні координати та інші параметри. Подібні відомості є нематеріалізованими, оскільки не існують у вигляді фізичного

сліду на місці ДТП, проте мають істотне значення для з'ясування фактичних обставин події.

Особливу вартість становлять дані з електронних блоків керування (ЕБУ/ECU), реєстраторів аварійних подій (EDR), телематичних модулів, мобільних застосунків розробника, GPS-трекерів та систем відеоаналізу. Застосування таких джерел вимагає дотримання приписів цифрової криміналістики, включно зі збереженням цілісності відомостей, підтвердженням способів доступу та фіксацією слідової інформації у вигляді цифрових копій.

У процесі автотехнічної експертизи нематеріалізована інформація дає змогу:

- відтворити кінематику ДТП;
- уточнити параметри швидкості та траєкторію руху;
- оцінити дії водія та здатність технічно уникнути зіткнення;
- проаналізувати роботу систем пасивної та активної безпеки;
- встановити погодинну чи секундну хронологію події.

Важливим чинником є правова відповідність джерел нематеріалізованих відомостей, їхня перевірка на достовірність та допустимість. Судовий експерт повинен здійснювати критичний розгляд отриманої інформації, беручи до уваги можливі прорахунки датчиків, технічні обмеження розробника, алгоритмічні фільтри та особливості програмного забезпечення. Такі дані не завжди є вичерпними і мають співвідноситися з матеріальними слідами події.

До нематеріалізованої інформації у СІТЕ належать:

1. Дані бортових систем автомобіля:

- електронні блоки керування (ECU),
- системи ABS/ESP,
- подушкові модулі (airbag control units),
- телеметричні журнали подій,
- дані про швидкість, гальмування, положення педалей, кут повороту керма тощо.

2. Телематичні та навігаційні дані:

- GPS-трекери,
- мобільні навігаційні застосунки (Google Maps, Waze та ін.),
- дані флот-менеджменту.

3. Відеодані:

- відеореєстратори автомобілів,
- камери спостереження (вуличні, приватні, комерційні),
- системи “Безпечне місто”.

4. Дані цифрових сервісів і застосунків:

- виклики служб таксі (Uber, Bolt),
- журнали мобільних операторів,
- дані сервісів автостраховання з телематикою.

5. Інтернет-ресурси:

- цифрові карти,
- онлайн-платформи спостереження за дорожнім рухом,
- дані хмарних сховищ.

Такі джерела містять значно більше параметризованої інформації, ніж традиційні сліди на місці ДТП, і дозволяють відтворити подію з високою деталізацією.

Головною особливістю нематеріалізованої інформації є її вразливість до змін, оскільки електронні дані можуть бути:

- змінені програмними засобами;
- частково або повністю перезаписані;
- видалені або пошкоджені;
- скомпрометовані через технічні збої.

Тому при роботі з такими джерелами експерт має вирішити питання щодо:

- 1. Автентичності** – чи відповідають дані своєму первинному вигляду?
- 2. Цілісності** – чи не відбувалося втручання у структуру файлу чи бази даних?
- 3. Повноти** – чи містить носій весь необхідний обсяг інформації?

4. Допустимості – чи дотримано процедуру вилучення та передачі даних?

Окрему складність становлять дані із сервісів, які зберігаються не на фізичному носії у сторін, а в хмарних інфраструктурах або на серверах компаній-виробників. Такі дані потребують належної процесуальної легалізації.

Для якісного проведення дослідження експерт повинен застосовувати:

1. Спеціалізоване обладнання: сканери ЕБУ, програматори блоків, інструменти зчитування пам'яті (CAN-аналізатори).

2. Програмне забезпечення: інструменти цифрової криміналістики, програми для відеоаналізу (із забезпеченням збереження хеш-значень), системи відновлення GPS-даних.

3. Стандартизовані процедури дослідження: фіксація ланцюга зберігання (chain of custody), хешування файлів, документування усіх операцій, пов'язаних із вилученням та обробкою даних.

4. Методи реконструкції події на основі цифрових джерел, включаючи: моделювання руху, накладення відеозаписів на цифрові карти, синхронізацію кількох цифрових потоків.

Використання нематеріалізованої інформації дає змогу:

- підвищити точність визначення швидкості транспортних засобів;
- встановити послідовність подій під час ДТП;
- визначити дії водія до моменту зіткнення;
- оцінити технічний стан автомобіля до та під час аварії;
- виключити або підтвердити версію про умисне втручання в роботу систем.

Однак експерт має зважати на низку ризиків:

- невідоме походження цифрових даних;
- відсутність доступу до первинних носіїв;
- можливість втрати контексту при вибіркового наданні даних;
- технічні особливості та закриті протоколи виробників.

На сьогодні законодавство не повністю регулює:

- порядок вилучення та збереження цифрової інформації;
- вимоги до експертів, які здійснюють таке дослідження;
- стандарти сертифікації ПЗ для роботи із цифровими доказами;
- процедури підтвердження справжності даних з електронних систем авто.

Недостатність методичного забезпечення призводить до розбіжностей у судовій практиці, а також до ускладнення роботи експертів через різноманіття технічних платформ і форматів даних.

Отже, нематеріалізована інформація формується як окремий клас цифрових доказів у судовій інженерно-транспортній експертизі. Її коректне вилучення, збереження, аналіз та інтерпретація підвищують точність реконструкції ДТП та сприяють об'єктивності експертних висновків.

Список використаних джерел

1. Белов, В. О., Трубін, В. П. Судові інженерно-транспортні експертизи: теорія та практика. Київ: НДІСЕ, 2020. 284 с.
2. Scientific Working Group on Digital Evidence (SWGDE). Best Practices for the Forensic Acquisition of Digital Evidence. SWGDE, 2020. 32 p.
3. ISO/IEC 27037:2012. Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence. Geneva: ISO, 2012. 48 p.
4. European Union Agency for Cybersecurity (ENISA). Electronic Evidence – A Basic Guide for First Responders. ENISA, 2020. 64 p.

Ігор Зозуля
доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри криміналістики та судової експертології,
Харківський національний університет внутрішніх справ,
ORCID: 0000-0002-3507-0012

АЛГОРИТМІЧНО СФОРМОВАНА ІНФОРМАЦІЯ ЯК ДОКАЗ У СУДОВО-ЕКСПЕРТНІЙ ПРАКТИЦІ

Активне впровадження алгоритмів автоматизованого аналізу даних у криміналістику та судово-експертну практику відчутно впливає на те, як сьогодні формуються та оцінюються докази. Алгоритми машинного навчання й сучасні системи штучного інтелекту вже здатні переглядати величезні масиви інформації, виявляти приховані закономірності, зіставляти фрагменти цифрових слідів і навіть генерувати певні цифрові реконструкції подій. Усе це призводить до появи нового виду доказової інформації – алгоритмічно сформованих результатів, достеменність і процесуальний статус яких поки що залишаються предметом активних дискусій. Дослідження, зокрема праці М. А. Погорецького щодо ролі штучного інтелекту в доказуванні, наголошують на тому, що будь-який автоматизований висновок потребує подвійної (технічної та юридичної) перевірки і має бути зрозумілим для тих, хто приймає процесуальні рішення [1].

Вітчизняні роботи з аналізу цифрових доказів, наприклад дослідження методики визначення цифрових слідів у справах про порушення авторських прав, підкреслювали важливість контролю цілісності й можливості перевірити кожен крок обробки даних [2]. Однак питання саме алгоритмічно згенерованої інформації як доказу все ще не отримало системної наукової розробки. Це й визначає мету дослідження: визначити ключові умови допустимості таких результатів, сформулювати вимоги до їхнього тлумачення та встановити, в який спосіб подібні дані можуть використовуватися у судово-експертній діяльності в Україні.

На практиці проглядається подвійність: алгоритмічні системи справді дають потужний інструмент для роботи з цифровими слідами, проте чим складніші моделі, тим більше невизначеності вони можуть породжувати. Результат роботи алгоритму залежить від безлічі дрібних чинників: структури вхідних даних, параметрів запуску, особливостей програмної версії, середовища виконання. Через це навіть незначні відмінності у вихідних умовах можуть спричинити різні висновки. Це ставить питання про стабільність, повторюваність та інтерпретованість таких доказів.

Міжнародні стандарти цифрової криміналістики (ISO/IEC 27037, 27042) акцентують на необхідності фіксації кожного технічного параметра: версії програм, налаштувань моделі, контрольних сум вихідних і кінцевих файлів, а також ведення журналу операцій. Усе це робиться не для формальності, а для того, щоб інший експерт міг відтворити аналіз і перевірити, чи не було втручань або викривлень. Тому в судово-експертній діяльності потрібен суворий контроль середовища запуску алгоритмів, а також документування всього процесу від початку до кінця. Такий підхід підсилює довіру до експертних висновків і знижує ризики маніпулювання.

Однією з найскладніших проблем залишається явище «чорної скриньки». Найточніші моделі часто є водночас найменш пояснюваними: вони генерують результат, не даючи зрозуміти, завдяки чому він був отриманий. Для експерта це створює додаткові труднощі, оскільки суд має отримати не лише числовий або текстовий висновок, а й пояснення логіки його формування. Один із шляхів вирішення цього є застосування підходів розробки та використання систем штучного інтелекту, які спрямовані на розкриття хоча би загальних механізмів роботи алгоритмів та уточнення меж, у яких їхні результати можуть бути інтерпретовані коректно [1].

Окремо стоїть питання цілісності доказів. Якщо вихідні дані неповні, спотворені або отримані з порушенням процедур, надійність алгоритмічного результату автоматично знижується, навіть якщо технічно алгоритм працював бездоганно. Тому важливими є ретельне документування, контроль ланцюга

зберігання даних й опис кожного кроку обробки. Це не лише вимога процесуального закону, а й механізм, що запобігає будь-яким маніпуляціям, свідомим чи випадковим.

Додатковою загрозою є упередженість моделі. Якщо алгоритм навчений на історичних даних із структурними перекосами, він здатен відтворювати ці викривлення й надалі. У кримінальному процесі це особливо небезпечно, адже може впливати на оцінку дій особи, підсилюючи ризики хибної інкримінації або необґрунтованого звуження прав. Тому експерт має не тільки надати результат, а й описати потенційні межі його застосування та ризики інтерпретації.

Усе це формує цілісну модель роботи з алгоритмічними доказами. Вона охоплює технічний рівень (фіксацію параметрів, контроль цілісності, документування), аналітичний (оцінку інтерпретованості, повторюваності, ризики упередженості) та процесуальний (визначення умов допустимості таких результатів у кримінальному провадженні). Поєднання цих рівнів дозволяє інтегрувати сучасні алгоритмічні інструменти в судову практику без шкоди для принципів справедливості та достовірності.

Для України актуальним завданням є створення нормативної основи, яка би відображала специфіку алгоритмічно сформованих доказів. Чинні стандарти переважно стосуються традиційних цифрових доказів і не враховують особливостей автоматизованої аналітики. Тому потребують розроблення методики документування запусків алгоритмів, створення тестових наборів для перевірки моделей, забезпечення доступу експертів до технічної документації та проведення незалежних аудитів. Це дозволить зміцнити надійність експертних висновків і підвищити якість процесуального контролю.

Подальший розвиток цієї сфери має бути спрямований на узгодження національного законодавства з міжнародними стандартами, адаптацію найкращих практик і формування професійних вимог до експертів, що працюють із алгоритмічними доказами. Такий системний підхід дозволить

ефективно інтегрувати новітні технології у практику правосуддя та зберегти високі стандарти доказування й гарантії захисту прав людини.

Список використаних джерел

1. Погорецький М. А. Штучний інтелект у доказуванні в досудовому та судовому провадженні: доктринальні засади і практика застосування. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2025. Вип. 91. Ч. 4. С. 398-417. DOI: <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2025.91.4.56>
2. Зінич Л. В. Судова експертиза цифрових доказів у справах про плагіат. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2025. Вип. 88. Ч. 3. С. 256-262. DOI: <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2025.88.3.38>

Володимир Індутний

доктор геолого-мінералогічних наук, доцент,
професор кафедри товарознавства та митної справи,
Державний торговельно-економічний університет,
ORCID: 0000-0001-6676-7472

Ніна Мережко

доктор технічних наук, професор,
завідувач кафедри товарознавства та митної справи,
Державний торговельно-економічний університет,
ORCID: 0000-0003-3077-9636

Катерина Пірковіч

кандидат технічних наук, доцент,
доцент кафедри товарознавства та митної справи,
Державний торговельно-економічний університет,
ORCID: 0000-0002-1461-0235

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ТОВАРОЗНАВЧОЇ ОЦІНКИ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ

Однією з актуальних проблем у сферах судової експертизи і оціночної діяльності є визначення рівня фінансових збитків, заподіяних власникам і розпорядникам культурних цінностей в результаті воєнних дій, які здійснюються російською федерацією на всій території України. Об'єми

роботи потребують залучення великої кількості компетентних спеціалістів, передусім працівників музеїв, закладів освіти і культури, а також створення нових ефективних методик оцінки, які б відповідали вимогам чіткого визначення принципів і алгоритмів, відтворюваності результатів та універсальності відносно видової специфіки об'єктів дослідження.

Впродовж останніх десяти років кафедра товарознавства та митної справи ДТЕУ вивчає можливості вирішення завдань товарознавчої оцінки пам'яток культури з різною видовою специфікою – живопис, графіка, декоративно-ужиткове мистецтво, порцеляна, нумізматики, дорогоцінне та напівдорогоцінне каміння, ювелірні вироби, інше (більше 30 видів пам'яток культури). Досвід роботи доводить можливість впровадження універсального порядку оціночної роботи, описаного в ряді наукових праць [1-3], а саме:

- створення представницької бази даних про споріднені предмети, що виставлені на продаж у визначений період;
- аналіз особливостей розподілу вартісних показників на основі закону ціноутворення [4];
- побудова математичної моделі для обчислення «оціночної вартості» [5] відповідних споріднених товарів.

Таким чином, досягається можливість повного аудиту результатів товарознавчої оцінки – якості вибраних вихідних даних, прозорості алгоритмів первинної обробки та побудови регресійних моделей для прогнозування оціночної вартості. Крім того, розроблений порядок обробки первинних даних дозволяє виявити необґрунтовано завищені та необґрунтовано занижені показники вартості пам'яток культури, представлені на ринку, й, таким чином, запобігти помилковим висновкам оцінювачів.

Сучасні можливості інформаційного забезпечення судових експертів та оцінювачів значно посилені завдяки доступу до оперативних даних про стан реальних ринків й використанню пошукових систем з штучним інтелектом включно. Створені умови для використання нових й більш ефективних алгоритмів обробки й аналізу первинних даних. Основою побудови висновків

про вартість є формулювання «ринкової вартості» та «оціночної вартості», визначені чинним законодавством [5].

Список використаних джерел

1. Мережко Н.В., Індутний В.В., Пірковіч К.А. Товарознавча оцінка пам'яток культури в завданнях визначення їх облікової вартості, страхових сум та збитків, пов'язаних з руйнуванням і втратою. Вісник оцінки. 2024. №1 (70). С. 30-37.
2. Пономаренко О.М., Павлишин В.І., Індутний В.В., Мережко Н.В., Пірковіч К.А. Оцінка фінансових збитків від втрати мінералогічних колекцій. Вісник Національної академії наук України. 2024. №8. С. 24-36. doi: <https://doi.org/10.15407/visn2024.08.024>
3. Індутний В.В., Походяща О.Б. Експертиза пам'яток культури. Київ: Літера ЛТД, 2021. 516 с.
4. Indutnyi V.V. Universal unit for measurement of quality for accounting and evaluation procedures in museum practice. Science, innovations and education: problems and prospects: Proceedings of the 14th International scientific and practical conference (Tokyo, Japan, 25-27 August 2022). Tokyo, Japan: CPN Publishing Group, 2022. P. 55-64. URL: <https://sci-conf.com.ua/xiv-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-25-27-08-2022-tokio-yaponiya-arhiv/>
5. Національний стандарт №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав»: Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440 (редакція від 11.08.2022). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-п#Text>

Роман Кірін

доктор юридичних наук., доцент, головний судовий експерт,
Дніпропетровський науково-дослідний експертно-криміналістичний
центр МВС України

Олександр Пащенко

кандидат технічних наук, доцент,
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Володимир Хоменко

кандидат технічних наук, доцент,
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

ОБ'ЄКТИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ТА АВТОРСЬКЕ ПРАВО

У сучасних умовах, коли культурна спадщина України стикається з викликами збройної агресії та стрімкого розвитку цифрових технологій, роль авторського права як інструменту охорони та використання об'єктів культурної спадщини (далі – ОКС) набуває критичного значення. Фокус на теоретичних і практичних аспектах інтеграції норм авторського права в процесі судової експертизи, де інформація виступає як ключовий доказовий елемент, є особливо актуальним. Аналіз, що пропонується, базується на чинному законодавстві України, зокрема законах «Про охорону культурної спадщини» (далі – закон про ОКС), «Про авторське право і суміжні права» (далі – закон про АПСП), а також міжнародного стандарту - Бернської конвенції [1-3].

Виходячи із законодавчого визначення поняття ОКС, можна навести такі його ознаки:

1) за типами і видами ОКС може бути: 1.1) визначним місцем; 1.2) спорудою (витвором); 1.3) комплексом (ансамблем); 1.4) частиною місця, споруди, комплексу; 1.5) рухомим предметом, пов'язаним з місцем, спорудою, комплексом; 1.6) територією чи водним об'єктом (об'єктом підводної культурної та археологічної спадщини); 1.7) іншими природними, природно-антропогенними або створеними людиною об'єктами;

2) ОКС має наступні властивості: 2.1) незалежність від стану збереженості; 2.2) донесення до нашого часу цінності з археологічного,

естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду; 2.3) збереження своєї автентичності.

Водночас законом про АПСП [2] безпосередньо матеріальні об'єкти, на відміну від об'єктів нематеріальної культурної спадщини, як об'єктів авторського права (обробки нематеріальної культурної спадщини, збірки обробок нематеріальної культурної спадщини), не згадуються. Проте аналіз ст. 6 цього закону дозволяє стверджувати, що об'єктами авторського права потенційно можуть виступати твори у сфері мистецтва зокрема: - твори архітектури; - твори містобудування; - твори садово-паркового мистецтва; - твори ландшафтних утворень.

При цьому саме ці об'єкти віднесені до окремих класифікаційних видів ОКС у наступному їх розумінні [1]:

1) об'єкти архітектури - окремі будівлі, архітектурні споруди, що повністю або частково збереглися в автентичному стані і характеризуються відзнаками певної культури, епохи, певних стилів, традицій, будівельних технологій або є творами відомих авторів;

2) об'єкти містобудування - історично сформовані центри населених місць, вулиці, квартали, площі, комплекси (ансамблі) із збереженою планувальною і просторовою структурою та історичною забудовою, у тому числі поєднаною з ландшафтом, залишки давнього розпланування та забудови, що є носіями певних містобудівних ідей;

3) об'єкти садово-паркового мистецтва - поєднання паркового будівництва з природними або створеними людиною ландшафтами;

4) ландшафтні об'єкти - природні території, які мають історичну цінність.

Крім того, закон про АПСП відносить до об'єктів авторського права також і твори образотворчого мистецтва. Попри те, що закон включає в цю групу скульптури, картини, малюнки, гравюри, літографію, твори художнього дизайну (у тому числі сценічного дизайну, накреслення (дизайну) шрифтів), цей перелік не є вичерпним. Зокрема, у ньому не згадуються об'єкти і пам'ятки

монументального мистецтва: монументи, мозаїки, розписи тощо. Хоча в законі про ОКС під об'єктами монументального мистецтва розуміються твори образотворчого мистецтва - як самостійні (окремі), так і ті, що пов'язані з архітектурними, археологічними чи іншими пам'ятками або з утворюваними ними комплексами (ансамблями).

Тож, виникає питання – чи є (чи можуть бути) ОКС об'єктами авторського права? Із зазначеного вище складається враження, що відповідь має бути позитивною. Але ситуація вбачається не такою однозначною.

Наприклад, на думку М. Заверухи та О. Спесивцевої [4], щоб зрозуміти, чи є певний об'єкт твором, варто розуміти, що ж таке твір сам по собі. Згідно із законом про АПСП – це оригінальне інтелектуальне творіння автора (співавторів) у сфері науки, літератури, мистецтва тощо, виражене в об'єктивній формі. Ст. 2 Бернської конвенції [3] під поняттям «літературні та художні твори» охоплює широкий спектр творів у сфері літератури, науки та мистецтва, незалежно від способу їх створення або середовище, через яке вони передаються. Це положення гарантує, що захист авторських прав поширюється на всі форми творчої продукції без будь-яких обмежень, встановлених міжнародним правом. Отож, об'єкт може бути захищений авторським правом, якщо він є:

- 1) оригінальним - має свою особливість та вирізняється серед інших;
- 2) творчим та інтелектуальним творінням автора - створений з певною задумкою;
- 3) вираженим в об'єктивній формі - певним чином зафіксований.

Охороні підлягають усі оригінальні твори – оприлюднені та неоприлюднені, завершені та незавершені, незалежно від їхнього призначення, жанру, обсягу, а також способу вираження. Враховуючи, що перелік об'єктів авторського права не є вичерпними, можна припустити, що захист може також отримати будь-який образ або персонаж, якщо вони відповідатимуть критеріям, зазначеним вище [4].

Культурні цінності за моментом створення поділяються «на культурні

цінності сьогодення та культурні цінності минулого». В. Зверховська звертає увагу на те, що культурні цінності сьогодення складають собою невелику кількість. Переважно всезагальне визнання та вагоме значення твори набувають після смерті автора і лише незначна частина результатів творчої праці набуває цього статусу одразу після їх створення або через незначний проміжок часу [5, с. 102].

Натомість колективне дослідження показало, що сучасна правова модель взаємодії авторського права і охорони культурної спадщини в Україні потребує уточнення. Архітектурні об'єкти, які мають подвійний статус як твори, що охороняються авторським правом, і як пам'ятки культурної спадщини опиняються в центрі проблематики балансу між публічним інтересом та правом автора на недоторканність твору. У сфері архітектури це положення поширюється не лише на сучасні об'єкти, але й на ті, що набули статусу пам'яток культурної спадщини. Незважаючи на можливу передачу майнових прав, особисте право на недоторканність зберігається за автором протягом усього строку чинності авторського права. Після смерті автора відповідне право здійснюється його спадкоємцями або іншими уповноваженими особами [6].

Л. Приходько у своїй статті окреслює специфіку сучасної законодавчої практики у сфері АПСП ЄС, для якої характерним є посилення режиму правової охорони в інтересах творців і правовласників інтелектуальних продуктів, у взаємозв'язку з пошуком шляхів узгодження приватних і публічних інтересів, оптимальних правових рішень і механізмів для забезпечення повноцінного доступу громадян ЄС до інформації, знань, цифрового контенту культурної спадщини у всьому багатстві її видового складу [7, с. 104].

В цьому аспекті варто підтримати позицію О. Малишева, який вважає, що наявні доктринальні засади видаються загалом продуктивними для системного та органічного розуміння права культурної спадщини [8]. Джерельну базу останнього, окрім закону про ОКС, на підзаконному рівні складають

нормативно-правові акти, що регулюють наступні види відносин у сфері ОКС:

- Список історичних населених місць України (постанова Кабінету Міністрів України (далі – КМУ) від 26.07.2001 р. № 878);

- Порядок визначення категорій пам'яток (постанова КМУ від 22.05.2019 р. № 452);

- Порядок укладення охоронних договорів на пам'ятки культурної спадщини, щойно виявлені об'єкти культурної спадщини чи їх частини (постанова КМУ від 28.12.2001 р. № 1768 (в редакції постанови КМУ від 30.05.2024 р. № 630);

- Перелік документів, необхідних для прийняття рішення про оголошення комплексу (ансамблю) пам'яток історико-культурним заповідником або території історико-культурною заповідною територією (постанова КМУ від 06.07.2011 р. № 727);

- Типове положення про адміністрацію історико-культурного заповідника (постанова КМУ від 26.06.2013 р. № 452);

- Порядок утворення або визначення органу управління об'єктом всесвітньої спадщини; Порядок утворення та формування складу наглядової ради об'єкта всесвітньої спадщини; Типове положення про наглядову раду об'єкта всесвітньої спадщини (постанова КМУ від 24.07.2019 р. № 805);

- Порядок обліку об'єктів культурної спадщини (наказ Міністерства культури України від 11.03.2013 р. № 158 (у редакції наказу Міністерства культури та інформаційної політики України від 01.03.2024 р. № 158);

- Методичні рекомендації щодо: 1) визначення предмета охорони: - об'єктів археологічної спадщини; - об'єктів історії; - об'єктів монументального мистецтва; 2) музеєфікації пам'яток археологічної спадщини; 3) розроблення історичних (історико-архітектурних) довідок (наказ Міністерства культури і туризму України від 02.11.2009 р. № 956/0/16-09).

До цього списку слід віднести й досі чинний Порядок впорядкування справи обліку та охорони пам'ятників архітектури на території Української РСР (постанова Ради Міністрів Української РСР від 24.08.1963 р. № 970), а

також міжнародні акти - Список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та Конвенцію про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини (міжнародний документ Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) від 16.11.1972).

Подібне обґрунтування було висловлено авторами в одній з попередніх публікацій щодо археологічного права [9].

Тож очевидно, що авторське право та право культурної спадщини мають не лише власні об'єкти охорони, а й специфічні джерельні бази. Водночас їх взаємозв'язок також є безперечним. У систематизованому вигляді це співвідношення можна представити у наступному вигляді.

№ з/п	Авторське право	Право культурної спадщини
<i>фактори, що об'єднують</i>		
1.	матеріальна культурна спадщина може бути об'єктом авторського права, якщо вона є оригінальним твором (архітектурний проєкт, музейний експонат, рукопис);	
2.	матеріальна культурна спадщина, створена як оригінальний твір, може захищатися авторським правом; спадщина, що не є оригінальним твором (давня археологічна знахідка, яка не є результатом творчої діяльності певної особи), авторським правом не охороняються;	
3.	прикладі подвійного статусу: 1) пам'ятка архітектури - оригінальний авторський проєкт будівлі є об'єктом авторського права; авторське право на проєкт належить його автору, а сама будівля є ОКС; 2) музейний експонат - оригінальний твір мистецтва (скульптура чи картина) є об'єктом авторського права; при цьому він також є матеріальною культурною спадщиною;	
<i>фактори, що розмежовують</i>		
4.	це результат інтелектуальної діяльності (твору) автора;	це фізичні об'єкти, що мають культурне значення (архітектурні будівлі, пам'ятки, предмети мистецтва);
5.	регулює особисті немайнові та майнові права авторів на створені ними твори (архітектурні проєкти, скульптури, картини), які є результатом творчої	регулює відносини матеріальних культурних пам'яток (історичних, археологічних, архітектурних, мистецьких та інших цінностей),

	діяльності;	успадкованих від попередніх поколінь, які мають значення для культури народу;
6.	захищає оригінальні твори літератури, науки і мистецтва протягом обмеженого терміну; діє протягом життя автора і 70 років після його смерті (в Україні); після цього твір переходить у суспільне надбання;	ОКС охороняються державою на постійній основі за спеціальним законодавством незалежно від терміну створення чи смерті автора;
7.	мета охорони - захист інтересів автора та стимулювання творчості; захищає лише авторське право особи на твір, а не саму матеріальну спадщину як річ;	мета охорони ОКС - збереження її для нинішнього та майбутніх поколінь, забезпечення її цілісності та використання в суспільному житті;
8.	право власності на матеріальний об'єкт (старовинну будівлю, картину) не тотожне авторському праву на твір, що в ньому втілений; навіть якщо особа володіє пам'яткою, це не означає автоматичного володіння всіма авторськими правами на неї;	ОКС можуть перебувати як у державній, так і в приватній власності, але їх використання та збереження регулюється спеціальним законом;
9.	успадковується безпосередньо спадкоємцями; до спадкоємців переходять майнові авторські права на твори, що входять до складу спадщини (права на використання, відтворення, розповсюдження твору), але не самі матеріальні речі як такі.	ОКС перебувають під захистом держави, і будь-який власник (у тому числі спадкоємець) несе відповідальність за її збереження відповідно до закону.

Таким чином, об'єкт авторського права є твором, а матеріальна культурна спадщина є фізичною річчю, яка може бути об'єктом авторського права, але не завжди. Тому матеріальна культурна спадщина, як правило, охороняється спеціальним законодавством про ОКС, і значно рідше - нормами авторського права, які мають іншу правову природу та часові обмеження.

Список використаних джерел

1. Про охорону культурної спадщини : Закон України від 8 червня 2000 р. № 1805-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14#Text>
2. Про авторське право і суміжні права : Закон України від 1 грудня 2022 р. № 2811-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#Text>
3. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів : Міжнародний документ Всесвітньої організації інтелектуальної власності від 24.07.1971 (Паризького акту від 24 липня 1971 р., зміненого 2 жовтня 1979 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_051#Text
3. Марічка Заверуха, Олена Спесивцева. Образ, Персонаж, Закон: де межа авторського права? (26.02.2024). *Центр демократії та верховенства права*. URL: <https://cedem.org.ua/consultations/obraz-personazh-avtorske-pravo/#:~:text>
4. Зверховська В.Ф. Культурні цінності як об'єкти цивільних прав: *дис. ... канд. юрид. наук*: 12.00.03. Нац. ун-т «Одеська юридична академія», Одеса, 2015. 212 с.
5. Стефанчук М.О., Калаур І.Р. Концепція взаємодії авторського права і охорони архітектурних пам'яток в Україні в умовах адаптації українського законодавства до стандартів країн ЄС. *Академічні візії*. 2025. № 47. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17505671>
6. Приходько Л. Оцифрування об'єктів культурної спадщини за нормативно-правовими документами Європейського Союзу у сфері авторського права і суміжних прав. *Архіви України*. 2020. № 1. С. 104-131. DOI: <https://doi.org/10.47315/archives2020.322.104>
7. Малишев О.О. Культурна спадщина в юридичному світі речей. *Правова держава*. 2020. Вип. 31. Київ: Ін-т держави і права імені В.М. Корецького НАН України, DOI: <https://doi.org/10.33663/0869-2491-2020-31-169-179>
8. Кірін Р.С., Хоменко В.Л. Перспективи формування археологічного права України. *Археологічна спадщина – погляд згори: правові та організаційні засади використання даних аерокосмічної зйомки для охорони та дослідження археологічної спадщини*. Зб. наук. праць. Матер. наук.-практ. конф. (Київ, 6 листопада 2020 р.). К.: ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Макутова НАН України», 2020. С. 44-53.

Наталія Кісіль

кандидат сільськогосподарських наук, доцент Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
провідний науковий співробітник Київського відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України,
ORCID 0000-0003-1097-360X

Ольга Пукліч

завідувач відділу мистецтвознавчих, психологічних та інших досліджень Київського відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України
ORCID 0000-0001-9002-525X

Тамара Манжелій

науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»
Міністерства юстиції України
ORCID 0000-0002-4166-7149

ТВОРИ МИСТЕЦТВА ЯК ОБ'ЄКТИ СУДОВОЇ МИСТЕЦТВОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА ЕКСПЕРТИЗИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Твори мистецтва можуть ставати об'єктом дослідження як мистецтвознавчої експертизи, так і експертизи у сфері інтелектуальної власності. Тому, під час призначення та проведення експертиз, пов'язаних із творами мистецтва, може виникати необхідність установлення до предмету якого виду експертизи належить встановлення того чи іншого факту.

До числа об'єктів мистецтвознавчої експертизи належать предмети антикваріату та твори мистецтва, а саме: монументального та станкового живопису, графіки, декоративно-ужиткового мистецтва, пам'ятки архітектури, скульптури, дрібної пластики, фотографія тощо [1].

При цьому *твори мистецтва з моменту їх створення, можуть набувати правову охорону як об'єкти авторського права. У статті 6 Закону України «Про авторське право і суміжні права» [2] серед творів, що охороняються авторським правом, безпосередньо вказано твори образотворчого мистецтва;*

твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, з художнього скла, художня ковка, ювелірні вироби тощо; твори художнього дизайну; збірки обробок нематеріальної культурної спадщини; фотографічні твори тощо.

Статтею 2 Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів [3], встановлено, що термін «літературні і художні твори» охоплює всі твори в галузі літератури, науки і мистецтва, яким би способом і в якій би формі вони не були виражені, як-то: книги, брошури та інші письмові твори, лекції, звертання, проповіді та інші подібного роду твори; драматичні і музично-драматичні твори; хореографічні твори і пантоміми, музичні твори з текстом або без тексту; кінематографічні твори, до яких прирівнюються твори, виражені способом, аналогічним кінематографії; малюнки, твори живопису, архітектури, скульптури, графіки і літографії; фотографічні твори, до яких прирівнюються твори, виражені способом, аналогічним фотографії; твори прикладного мистецтва; ілюстрації, географічні карти, плани, ескізи і пластичні твори, що відносяться до географії, топографії, архітектури або наукам.

Згідно з п. 58 ч. 1 ст. 1 Закону «Про авторське право і суміжні права» [2], термін «твір образотворчого мистецтва» вживається у такому значенні: *«твір образотворчого мистецтва - скульптура, картина, малюнок, гравюра, літографія, твір художнього дизайну (у тому числі сценічного дизайну, накреслення (дизайну) шрифтів) тощо»*.

Під час встановлення факту використання творів мистецтва, виявлення та оцінки певних властивостей та ознак, може виникати потреба у застосуванні комплексних знань – о як сфери інтелектуальної власності, так і мистецтвознавства. У таких випадках проводяться комплексні експертизи за спеціальностями 13.1.1 «Дослідження, пов'язані з літературними, художніми творами та інші» та 15.1 «Мистецтвознавчі дослідження».

При виникненні потреби у встановленні властивостей та ознак творів мистецтва (творів образотворчого мистецтва; творів ужиткового мистецтва,

творів художнього дизайну; збірок обробок нематеріальної культурної спадщини; фотографічних творів тощо), а також закономірностей їх створення та використання як об'єктів авторського права призначаються експертизи за спеціальністю 13.1.1. «Дослідження, пов'язані з літературними та художніми творами та інші», що відноситься до напрямку експертиз: «експертиза у сфері інтелектуальної власності».

Для визначення ознак оригінальності стилю і технік, що використані у досліджуваних творах автора; встановлення збігів та відмінності у використаних засобах художнього вираження досліджуваних творів та інших питань, під час проведення таких експертиз виникає необхідність застосування спеціальних знань у межах спеціальності 15.1 «Мистецтвознавчі дослідження». Так, до завдань експертиз, пов'язаних з творами мистецтва, належать такі:

- проведення атрибуції твору (встановлення автора твору, періоду створення роботи, належності до певної школи тощо);
- вирішення питання оригінальності (автентичності) або вторинності (копії) твору;
- розмежування типу вторинності (копія, авторський повтор, належність майстерні, школі, імітація, підробка, репліка, стилізація);
- визначення художнього рівня твору тощо.

Отже, твори мистецтва можуть ставати об'єктом дослідження як мистецтвознавчої експертизи, так і експертизи у сфері інтелектуальної власності. При виникненні потреби у встановленні властивостей та ознак творів мистецтва, оригінальності стилю і технік, а також закономірностей їх створення та використання як об'єктів авторського права може виникати потреба комплексного вирішення поставлених питань та організації проведення комплексних експертиз.

Список використаних джерел

1. Федоренко В.Л., Кісіль Н. В., Пукліч О. С. Розмежування завдань та професійних компетентностей експертів з мистецтвознавчої експертизи та

експертизи у сфері інтелектуальної власності, об'єктом яких є твори мистецтва / *Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу* : матеріали IV щорічної міжнар. наук.-практ. конф.: КНДІСЕ, 16 грудня 2022 р. С. 453-457. Режим доступу: https://m3rkxutm8pk3eqapl5ynjvb3gjps8ua0.cdn-freehost.com.ua/wp-content/uploads/2023/07/konf_4_kndise_2022.pdf. (дата звернення: 01.12.2025).

2. Про авторське право і суміжні права : закон України від 01 груд. 2022 р. № 2811-ІХ. *Голос України*: офіційне видання від 31.12.2022. № 267.

3. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (Паризький Акт від 24 липня 1971 року змінений 2 жовтня 1979 року). *Зібрання чинних міжнародних договорів України*. 2006. № 5. ст. 1247.

Олександр Клименко

доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Одеського державного університету внутрішніх справ

ВИКЛИКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ДОКАЗУВАННЯ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЛУЧЕННЯ, ПЕРЕДАЧІ ТА РЕПАТРІАЦІЇ ТІЛ ЗАГИБЛИХ В УМОВАХ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ

Судова експертиза в умовах повномасштабного вторгнення РФ в Україну зіштовхується з великими гуманітарними, правовими й організаційними викликами, серед яких є процедура ідентифікації, вилучення та повернення тіл загиблих. Практика експертної діяльності нині вимагає високого рівня міжвідомчої координації, оперативного застосування новітніх експертних методик, дотримання міжнародних стандартів, зокрема норм Женевських конвенцій, а також виконання положень національного законодавства.

Інформація як доказ у судовій експертизі є багатовимірним інструментом: це і дані експертних досліджень (ідентифікація ДНК, експертно-медичні висновки), і документи, що оформлюються у процесуальному порядку, і спеціальні знання, які експерти застосовують для формування висновку і встановлення юридично значущих фактів [1]. Оперативне опрацювання інформації, її науково вивірена інтерпретація та процесуальна правильність оформлення дозволяють використовувати її для відновлення справедливості,

фіксації воєнних злочинів, підтвердження дотримання гуманітарних стандартів та гарантій для родичів загиблих.

Основними викликами, з якими стикаються експерти, є складність збору й збереження первинної інформації в умовах бойових дій, потреба постійної стандартизації процедур отримання, обробки, оцінки й зберігання доказових матеріалів, а також впровадження уніфікованих інформаційних моделей, що дозволяють уникати втрат і помилок на кожному етапі [2]. Особливої уваги потребує питання інтеграції інформаційних баз, електронного документообігу, захисту персональних даних, а також психологічна стійкість і професійний розвиток експертів, які працюють із великими обсягами складної та психологічно травмуючої інформації. Подолання цих викликів можливе через розвиток цифрових платформ, адаптацію міжнародних стандартів та активне впровадження сучасних технологічних рішень у судово-експертну практику України.

Зокрема, до сучасних викликів судово-медичної експертизи в Україні належить необхідність масової ідентифікації та репатріації тіл загиблих, що створює значне навантаження на державні органи та експертні установи. Практика ідентифікації вимагає ефективної взаємодії між військовими, правоохоронцями, судово-медичними експертами, міжнародними організаціями та координаційними центрами, а основними процедурами залишаються реєстрація, ДНК-ідентифікація та визначення причини смерті.

Генетичні профілі, результати біологічних експертиз, медичні висновки, процесуальна документація – усе це формує базу доказів у досудових й судових провадженнях, а також забезпечує достовірність та законність рішень. Експерт, володіючи спеціальними знаннями, не лише інтерпретує отримані дані, але і формує підсумковий висновок, що має юридичну силу і слугує для захисту прав осіб та встановлення істини у конкретній справі.

Нерівномірний регіональний розподіл ресурсів із ідентифікації, відсутність єдиних правил, різний рівень інфраструктури і затримки доступу до сучасних методик стають на заваді до оперативного збору й обробки даних,

стандартизації процесів, захисту персональних даних та підтримки психологічної стійкості фахівців, що працюють з великими обсягами фрагментованої або психологічно травмуючої інформації. Перспективу покращення становлять впровадження централізованих баз для обміну інформацією, використання цифрових рішень та електронного документообігу, а також розробка уніфікованих стандартів експертних процедур, що дозволяють забезпечити достовірність, безпечність та ефективний аналіз у межах всієї країни [3].

Для репатріації тіл та їх ідентифікації застосовують такі ключові міжнародні стандарти:

- Женевські конвенції (особливо I та IV), які зобов'язують сторони конфлікту забезпечувати невідкладний пошук і евакуацію тіл, проведення медичного огляду та ідентифікації, індивідуальне поховання й повернення останків за запитом країни походження [4]. Важливо діяти із дотриманням гуманності та поваги до загиблих і їхніх сімей;

- Керівні принципи Міжнародного комітету Червоного Хреста, що включають: проведення молекулярно-генетичних досліджень ДНК для точної ідентифікації; поєднання аналізу ДНК із додатковою інформацією – антропометричними даними, відбитками пальців, стоматологічними картами, персональними речами; повернення тіл відповідно до процедур, що гарантують гідність і захист інформації [5].

Отже, вимоги щодо належного поводження з останками, їх транспортування, зберігання й передачі повинні відповідати принципам міжнародного гуманітарного права, стандартам професійної етики та конфіденційності, а також право на належне поховання й інформування щодо результатів ідентифікації. Дотримання цих стандартів забезпечує прозорість, справедливість та довіру до процесів репатріації й експертизи, а також відповідає загальним гуманітарним принципам і міжнародному праву. Включення міжнародних фахівців і співпраця з нейтральними організаціями підвищують безпеку, ефективність і достовірність ідентифікації.

Список використаних джерел

1. Судова експертиза під час війни: Мін'юст видав наказ. <https://zib.com.ua/ua/150938.html>
2. Деякі питання забезпечення вилучення, передачі та репатріації тіл (останків) осіб, загиблих (померлих) у зв'язку із збройною агресією проти України: постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2022 № 698. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/698-2022-%D0%BF#Text>
3. Дізнатися ім'я і віддати тіло рідним. Як в Одесі встановлюють особи загиблих, чії останки повернули до України. URL: <https://www.radiosvoboda.org/a/repatriyovani-tila-identyfikatsiya-dnk-odesa/33527508.html>
4. Основні положення женецьких конвенцій та додаткових протоколів до них. URL: https://blogs.icrc.org/ua/wpcontent/uploads/sites/98/2023/11/0365_154-ebook.pdf
5. Україна: Дані ДНК та повага до померлих. URL: <https://blogs.icrc.org/ua/2025/07/article/dani-dnk-ta-povaha-do-pomerlykh/>

Наталія Климова

головний судовий експерт відділу досліджень об'єктів інтелектуальної власності Київського відділення ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»
Міністерства юстиції України
ORCID: 0000-0003-2739-443

Оксана Фоя

завідувач відділу досліджень об'єктів інтелектуальної власності Київського відділення ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»
Міністерства юстиції України
ORCID: 0000-0003-0081-1850

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ, ВИМОГИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРИ СКЛАДАННІ ВИСНОВКУ СУДОВОГО ЕКСПЕРТА ТА ЗВІТУ ОЦІНЮВАЧА

Проект Закону України «Про оцінку майна» (далі – проект Закону), представлений Фондом державного майна України у запропонованій редакції, впливає на гарантії незалежності судових експертів, порушує процесуальний порядок призначення й оцінки доказів, дублює (а подекуди – витісняє) повноваження Міністерства юстиції України та створює ризик втрати фахового рівня судово-експертних досліджень шляхом формального прирівняння

оцінювачів до судових експертів, а висновків експертів «у відповідній частині» до звітів оцінювачів.

Так, об'єктивність і неупередженість професійної діяльності судового експерта має забезпечуватися професійною незалежністю шляхом убезпечення від будь-якого впливу у зв'язку із здійсненням судової експертизи згідно із законом.

Закон «Про судову експертизу» (далі – Закон), гарантує незалежність експерта шляхом «процесуального порядку призначення» та «заборони будь-якого втручання» (ст. 4, абз. 2) [7].

Ст. 9 Закону «Про судову експертизу» встановлює, що «державний Реєстр атестованих судових експертів» веде Мін'юст. Кваліфікаційний та дисциплінарний контроль також здійснюється Мін'юстом [7].

Введення «подвійного» регулювання оцінювальної діяльності ФДМУ щодо експертів фактично створює паралельний механізм атестації та інший центр впливу, що є несумісним з принципом незалежності, суперечить ст. 4 Закону та виходить за межі Конституційного принципу розмежування повноважень КМУ та центральних органів виконавчої влади.

Здійснення інстанціями, які не є суб'єктами процесуальної діяльності рецензування висновку експерта, що як наслідок може мати тиск на експерта в ході незавершеного процесуального провадження перед остаточною судовою оцінкою результатів проведення експертизи, є прямим втручанням у професійну діяльність експерта, що порушує заборону, передбачену абз. 3 ст. 4 Закону України «Про судову експертизу» [7].

Рецензування висновку експерта суперечить гарантіям, передбаченим, зокрема, положеннями ч. 11 ст. 14 Закону України «Про судову експертизу» (недопущення перевірок висновку експерта на предмет його повноти, об'єктивності та обґрунтованості), допускає формування його (висновку) оцінки по суті у поза процесуальний спосіб - без урахування доступної суду, однак недоступної рецензентам усієї повноти доказів, зібраних у тій чи іншій справі із визначених законом джерел, та без всебічного усвідомлення обставин,

які стосуються предмета судової експертизи і можуть мати суттєве значення для зваженої професійної оцінки її результатів [7].

Ст. 72 ЦПК, ст. 69 ГПК, ст. 69 КПК, ст. 68 КАС України, містять вичерпний перелік суб'єктів, уповноважених на експертну діяльність. Поняття «Рецензент» у процесуальних кодексах України взагалі відсутнє [2, 3, 4, 5].

Верховний Суд наголошує: «рецензування висновків експерта не є процесуальною дією», складений за його результатом документ не має доказового значення [8]. Проект фактично вводить до процесу нового «доказового суб'єкта» всупереч усталеній судовій практиці.

Ініціатива на оскарження висновку експерта має ґрунтуватися на попередній судовій оцінці результатів судової експертизи та кореспондуватися із положеннями чинного законодавства.

Цивільним процесуальним кодексом, Господарським процесуальним кодексом, Кодексом адміністративного судочинства України передбачено як постановлення окремих ухвал у разі виявлення порушень, дотичних до предмету судового розгляду, так й здійснення законних процедур захисту прав фізичних і юридичних осіб у способи, які визначені, наприклад, ст. 16 Цивільного кодексу України і порядок реалізації яких деталізовано цим процесуальним законодавством, зокрема й захисту прав, які позивач, заявник може вважати порушеними у ході проведення судової експертизи.

Ст. 102 ЦПК, ст. 102 КПК, ст. 98 ГПК, ст. 101 КАС України та п. 4.12 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, уже містять обов'язкові вимоги до висновку експерта, в тому числі, стосовно зазначення його реквізитів; додаткова вимога дотримуватись структури «звіту про оцінку» створює підстави для визнання доказу недопустимим (ст. 78 ЦПК, ст. 89 КПК, ст. 77 ГПК, ст. 74 КАС України) [2, 3, 4, 5].

Судовий експерт попереджається під особистий підпис про кримінальну відповідальність за надання неправдивого висновку за ст. 384 КК України. Така

процедура для звітів про оцінку не застосовується. Ототожнення цих документів нівелює суворіші гарантії достовірності судової експертизи [6].

Ст. 10 Закону «Про судову експертизу» вимагає від експерта «профільної» вищої освіти, з подальшим проходженням спеціальної підготовки та атестації.

Проектом Закону «Про оцінку майна» для оцінювача встановлюється лише вимога загальної «вищої освіти».

Прирівнюючи ці статуси, проект знижує кваліфікаційну планку, що суперечить гарантіям повноти й об'єктивності дослідження (ст. 4 Закону «Про судову експертизу»).

Проект Закону містить посилання на затверджені Радою з міжнародних стандартів оцінки Міжнародні стандарти оцінки (International Valuation Standarts, далі - IVS), на затверджені Європейською групою асоціацій оцінювачів Європейські стандарти оцінки (European Valuation Standarts, далі - EVS), які є по суті, рішеннями громадських неурядових організацій фахівців, проте судова експертиза в Україні ґрунтується на Кримінальному процесуальному, Цивільному процесуальному, Господарському процесуальному кодексах України, Кодексі України про адміністративні правопорушення, Кодексі адміністративного судочинства України, Законі України «Про судову експертизу», «Про виконавче провадження», інших нормативно-правових актах з питань судово-експертної діяльності та відомчих методиках Міністерства юстиції; примусове застосування IVS та EVS без адаптації порушує вимогу правової визначеності (ст. 8 Конституції України) [1].

Судова експертиза, яка урегульована Законом України «Про судову експертизу», Цивільним процесуальним кодексом, Господарським процесуальним кодексом, Кодексом адміністративного судочинства України та професійна оціночна діяльність не можуть прирівнюватися у частині, що стосується професійних процесуальних гарантій її (діяльності) безпосередніх виконавців.

Висновок судового експерта є джерелом доказів у справі, і його доказова сила визначається судом за внутрішнім переконанням. Введення механізму «рецензування» поза процесуальним порядком може призвести до невизначеності доказової сили такого висновку, оскільки його «оцінка» буде здійснюватися не процесуальними суб'єктами. Це суперечить засадам доказового права, де лише суд має право оцінювати докази, і може призвести до правової невизначеності та судових спорів щодо допустимості та достовірності висновків.

Дублювання повноважень з кваліфікації судових експертів з оцінки майна Міністерством юстиції та Фондом держмайна (надання ФДМУ паралельних повноважень) створює прецедент децентралізації системи кваліфікації судових експертів. Міністерство юстиції є центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері судово-експертної діяльності, забезпечуючи уніфіковані та високі стандарти для всіх видів експертиз, орієнтовані на потреби правосуддя. ФДМУ є регулятором оціночної діяльності, проте його основною функцією являється управління державним майном та забезпечення його ефективного використання, а не формування державної політики у сфері судочинства. Різні цілі та пріоритети цих органів можуть призвести до розбіжностей у кваліфікаційних вимогах та підходах, що підірве єдність системи судової експертизи. Це може призвести до зниження кваліфікаційних вимог до судових експертів з оцінки майна, оскільки ФДМУ може мати менш суворі критерії або інший фокус у підготовці, ніж Мін'юст, який орієнтований на потреби правосуддя та процесуальні вимоги. Це також може створити правову невизначеність щодо того, який орган є «первинним» у визначенні кваліфікаційних вимог та ускладнити контроль за якістю експертиз.

Отже, положення ч. 5 ст. 5, ч. 6 ст. 11, ч. 9 ст. 12, п. 8 ч. 3 розділу VII проєкту Закону прямо створюють передумови для втручання у професійну діяльність судових експертів [9].

Ці положення не гарантують уникнення як зловживання тими чи іншими заявниками правом на оскарження на власний розсуд професійної діяльності судового експерта, так і недбалого, незваженого ставлення скаржниками до даного способу особистих дій, які можуть мати опосередкований вплив на результати оцінки (будь-яка передчасна реакція контролюючих органів є фактором, яким заявник, скаржник матиме можливість маніпулювати, наприклад, з метою отримання від судового експерта тих чи інших показань у ході судових проваджень, які у переважній більшості випадків є довготривалими, зокрема, на стадіях апеляційного, касаційного переглядів).

Підсумовуючи викладене, вважаємо, що положення проєкту Закону, які передбачені як п. 8 ч. 3 розділу VII (відповідні зміни і доповнення до ст. 2, ст. 8, ст. 14 Закону України «Про судову експертизу»), так й ч. 5 ст. 5, ч. 6 ст. 11, ч. 9 ст. 12, є неприйнятними для набрання законної сили.

На нашу думку, вбачається необхідним виключити із проєкту Закону положення, які передбачені ч. 5 ст. 5, ч. 6 ст. 11, ч. 9 ст. 12, п. 8 ч. 3 розділу VII.

Список використаних джерел

1. Конституція України : Конституція України; Верховна Рада України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80> (дата звернення: 24.11.2025)
2. Цивільний процесуальний кодекс України : Кодекс України; Кодекс, Закон від 18.03.2004 № 1618-IV // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/1618-15> (дата звернення: 24.11.2025).
3. Господарський процесуальний кодекс України : Кодекс України; Закон, Кодекс від 06.11.1991 № 1798-XII // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/1798-12> (дата звернення: 24.11.2025).
4. Кримінальний процесуальний кодекс України : Кодекс України; Закон, Кодекс від 13.04.2012 № 4651-VI // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/4651-17> (дата звернення: 24.11.2025).
5. Кодекс адміністративного судочинства України : Кодекс України; Кодекс, Закон від 06.07.2005 № 2747-IV // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/2747-15> (дата звернення: 24.11.2025).

6. Кримінальний кодекс України : Кодекс України; Кодекс, Закон від 05.04.2001 № 2341-III // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/2341-14> (дата звернення: 24.11.2025)
7. Про судову експертизу : Закон України від 25.02.1994 № 4038-XII // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/4038-12> (дата звернення: 24.11.2025).
8. Постанова ККС ВС від 8 серпня 2024 року у справі № 708/1253/15-к (провадження № 51-3802км23) – електронний ресурс: <https://reestr.court.gov.ua/Review/120948713>.
9. Проект Закону Про оцінку майна №13435 від 27.06.2025 - електронний ресурс: <blob:https://itd.rada.gov.ua/c298de16-8e91-47b0-a517-ab5d3ee5a352>.

Наталія Климова

головний судовий експерт відділу досліджень об'єктів інтелектуальної власності Київського відділення ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»
Міністерства юстиції України
ORCID: 0000-0003-2739-443

Оксана Фоя

завідувач відділу досліджень об'єктів інтелектуальної власності Київського відділення ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»
Міністерства юстиції України
ORCID: 0000-0003-0081-1850

**ВИЗНАЧЕННЯ ОЗНАК ФІРМОВИХ (КОМЕРЦІЙНИХ)
НАЙМЕНУВАНЬ ПРИ ВИРІШЕННІ ЕКСПЕРТНИХ ЗАВДАНЬ,
ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ДОСЛІДЖЕННЯМ ТОТОЖНОСТІ АБО СХОЖОСТІ
ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК ІЗ ФІРМОВИМИ (КОМЕРЦІЙНИМИ)
НАЙМЕНУВАННЯМИ СТАНОМ НА ВИЗНАЧЕНУ ДАТУ (ДАТУ
ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ ЗАЯВКИ НА РЕЄСТРАЦІЮ
ПРОТИСТАВЛЕНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ)**

При вирішенні експертних завдань щодо фірмових (комерційних) найменувань, звернення до додаткових джерел, в тому числі, до судової практики стосовно тлумачення положень Паризької конвенції, є доцільним та навіть необхідним для визначення ознак досліджуваних об'єктів.

Відповідно до джерела: Г. Боденхаузен «Паризька конвенція з охорони промислової власності»:

«Стаття 8^a (Фірмові найменування)

Фірмове найменування охороняється в усіх країнах Союзу без обов'язкового подання заявки або реєстрації та незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака»;

«в) Ця стаття встановлює, що фірмове найменування має охоронятися, але не уточнює, яким чином надається ця охорона. Держави - члени Союзу мають право регламентувати надання такої охорони або спеціальним законодавством, або у законодавстві щодо припинення недобросовісної конкуренції, або іншими можливими засобами. Охорона, як правило, надається у разі недобросовісних дій третіх осіб, що полягають, наприклад, у використанні того самого фірмового найменування, або подібного фірмового найменування, здатного зумовити їхнє змішування або використання знаку, подібного до фірмового найменування, якщо це може ввести в оману громадськість. Країна має право встановлювати особливі заходи на випадок використання однакових власних імен як фірмових найменувань.»

Установлено, що комерційному найменуванню надається правова охорона з моменту його першого використання відповідно до ч. 2 ст. 489 ЦКУ [1].

Відповідно до статті 16 Закону [2] права, що випливають із свідоцтва на торговельну марку, діють від дати подання заявки.

«Не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з комерційними найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до НОІВ заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; відповідно до абз. 5 ч. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [2].

Таким чином, перешкодою для реєстрації торговельних марок, є відомість в Україні комерційних найменувань, які отримали охорону до дати подання матеріалів заявки на протиставлені торговельні марки та які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати із фірмовими

комерційним найменуваннями щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

Для вирішення діагностичних та ідентифікаційних експертних задач:

- чи є позначення (торговельна марка) за заявкою № (за свідоцтвом України №) тотожним або схожим з фірмовим найменуванням (назва) настільки, що їх можна сплутати, станом на визначену дату (дату подання матеріалів заявки на реєстрацію протиставленої торговельної марки) та

- чи є позначення (торговельна марка) за заявкою № (за свідоцтвом України №) є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги станом на визначену дату фірмового (комерційного) найменування (дату подання матеріалів заявки на реєстрацію протиставленої торговельної марки), необхідно зазначити наступне.

Ключовими в даному контексті є: документальне підтвердження початку першого використання фірмового (комерційного) найменування, з якого надається правова охорона фірмовому (комерційному) найменуванню та його відомість станом на визначену дату.

Законодавством не визначено, що саме можна вважати моментом першого використання. Враховуючи, що комерційне найменування (для виконання своїх функцій) має ідентифікувати суб'єкта господарювання на ринку, *під використанням комерційного найменування, має розглядатись його застосування саме під час здійснення цим суб'єктом своєї господарської діяльності*, тобто застосування у будь-якому документі, публікації, рекламі тощо, *що призначається для третіх осіб* (наприклад, вихідний лист контрагенту чи споживачу), які беруть участь у господарському обігу. При цьому сам факт реєстрації юридичної особи (у разі, якщо комерційне найменування повністю чи частково збігається з назвою юридичної особи), одержання нею будь-яких дозвільних та інших документів від компетентних органів, необхідних для здійснення господарської діяльності, не буде вирішальним при встановленні факту використання комерційного

найменування, оскільки ці дії фактично є підготовчими до здійснення господарської діяльності, а не здійсненням її як такої [6].

Фактичне використання комерційного найменування має встановлюватися шляхом дослідження відомостей, розміщених у різних джерелах, що характеризують підприємницьку діяльність особи. Як джерело відомостей, за якими можливо ідентифікувати комерційне найменування, є різного роду документи, які відображають цивільно-правові відносини підприємця з його партнерами та контрагентами. Зокрема такими документами можуть бути: договори, накладні, рахунки, буклети, рекламні матеріали, інформаційні матеріали тощо [7].

Виходячи з припису абзацу 4 пункту 3 статті 6 Закону [2], як стосовно торговельних марок, так і стосовно фірмових найменувань законодавство передбачає можливість одночасного існування на ринку схожих об'єктів, якщо вони використовуються у різних сферах господарювання і таке використання не вводить громадськість у оману.

На підставі експертної практики, законодавчих, нормативно-правових актів, методик, рекомендуємо наступну послідовність дослідження словесних торговельних марок (словесних елементів знаків) та комерційних (фірмових) найменувань:

- 1) визначення переліку товарів і послуг, для яких використовуються торговельна марка та комерційне (фірмове) найменування;
- 2) визначення графічних, фонетичних та семантичних ознак торговельної марки та комерційного (фірмового) найменування;
- 3) порівняння графічних, фонетичних та семантичних ознак торговельної марки та комерційного (фірмового) найменування;
- 4) проведення оцінки результатів порівняльних досліджень та формулювання висновків стосовно схожості (несхожості) торговельної марки та комерційного (фірмового) найменування в цілому;

5) визначення ознак відомості комерційного (фірмового) найменування станом на визначену дату (дату подання матеріалів заявки на реєстрацію протиставленої торговельної марки);

б) визначення ознак торговельної марки, які б могли б вказувати на її оманливість або здатність вводити в оману стосовно відомого комерційного (фірмового) найменування (у разі тотожності або схожості торговельної марки та комерційного (фірмового) найменування в цілому).

При визначенні товарів і послуг, для яких використовується комерційне (фірмове) найменування його власником з метою його порівняння із тими товарами і послугами, для яких зареєстровано чи подано на реєстрацію торговельну марку, необхідно врахувати, що комерційне (фірмове) найменування не прив'язано безпосередньо до товарів і послуг чи класів МКТП.

Напрямки діяльності визначаються Статутом підприємства чи організації (в якому, як правило, зазначається досить великий перелік видів діяльності), довідкою із Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ), яка містить відомості, зокрема, про найменування юридичної особи та види її діяльності за КВЕД та фактичними матеріалами, які містять інформацію про дійсну господарську діяльність цієї особи.

Визначення, порівняння та оцінка збігів та розбіжностей графічних, фонетичних та семантичних ознак торговельних марок та фірмових найменувань здійснюється за правилами, що застосовуються при дослідженні словесних торговельних марок та словесних елементів комбінованих торговельних марок.

При визначенні графічних, фонетичних та семантичних ознак торговельної марки та комерційного (фірмового) найменування, слід також зазначити, що у переважній більшості випадків дослідження та порівняння графічних ознак вказаних об'єктів не є доцільним, оскільки комерційні (фірмові) найменування можуть бути відтворені будь-якими засобами (шрифтами та ін.) писемної мови [6].

При дослідженні словесних позначень, важливе значення має схожість (або тотожність) фонетичних та семантичних ознак порівнюваних об'єктів, проте для словесних позначень лише семантичні ознаки можуть виступати критерієм, який має самостійне значення.

Обґрунтуванням слугує наявність в лексиці української мови омонімів - слів, які збігаються у звучанні й на письмі, але мають різні, не пов'язані між собою лексичні значення. Омоніми слід відрізнити від багатозначних слів, які мають спільний елемент, спільну ознаку. Кожне переносне значення багатозначного слова обов'язково так чи інакше пов'язане з його первинним значенням. Омоніми не утворюють семантичної спільності. Поділяються омоніми на наступні групи:

- *лексичні (повні омоніми)* – омоніми, які збігаються у всіх формах (ключ (від замку) – ключ (джерело), рукав (елемент одягу) – рукав (річки), мул – (відкладення на дні водоймища), мул (лат.) – (домашня тварина);

- *омофони* – слова, в яких однаковим є тільки звучання, а значення й написання різні (стати по три – потри; вгорі – в горі, сонце – сон це, зашию – за шию);

- *омографи* – слова, в яких однаковим є тільки написання, а звучання і значення різні (брати' – бра'ти, замок – замо'к, по́тяг – потя́г, дорога́ – доро́га);

- *омоформи* – слова з однаковим звучанням, що збігається у певних граматичних формах (кадри (склад працівників, вживається тільки у множині) – кадри (окремі сцени чи епізоди з кінофільму, знімки на кіноплівці, є формою множини іменника кадр), покласти на віз (іменник) – віз (дієслово) дрова; жовте поле (іменник) – поле (дієслово) город, чистий став (ставок) – став (дієслово), як вкопаний) [8, 11].

Особливу групу становлять міжмовні омоніми. Наприклад: чоловік (мужчина українською) – человек (в перекладі з російської людина), неділя (назва 8 дня тижня українською) – неделя (в перекладі з російської тиждень), луна (відбиття звуку, відголос українською) - луна (в перекладі з російської небесне світило, місяць), люлька (курильне приладдя українською) – люлька

(в перекладі з російської колиска), час (проміжок, відрізок певного періоду українською) - час (в перекладі з російської – година), шар (прошарок, пласт українською) – шар (в перекладі з російської куля) [11].

Отже, навіть якщо графічні і фонетичні ознаки порівнюваних словесних позначень будуть схожими, а семантика відмінною, словесні позначення будуть визнані несхожими в цілому.

При вирішенні питання можливості введення в оману, слід виходити з положень статті 10 bis Паризької конвенції [3], згідно якої підлягають забороні всі дії, здатні яким би то не було способом викликати змішування відносно підприємства, продуктів чи промислової або торговельної діяльності конкурента, та загальноприйнятого положення про те, що у дійсності не вимагається ніякого фактичного змішування, достатньо, щоб існувала ймовірність такого змішування.

У разі використання однакового чи схожого фірмового найменування, товарного знаку, споживачі можуть бути введені в оману відносно їх власника, товару і послуг. Така дезорієнтація не тільки шкодить споживачам, але також дає можливість фірмі за рахунок неправомірного використання репутації (гудвілу) власника раніше зареєстрованого фірмового найменування, товарного знаку одержати додаткові прибутки. Ці дії в міжнародній практиці кваліфікуються як недобросовісна конкуренція.

При проведенні дослідження ознак фірмових (комерційних) найменувань, часто посилаються на судову практику, зокрема на Постанову Вищого господарського Суду України від 01.12.2015 р. у справі №39/124, *як у питанні визначення комерційного (фірмового) найменування, так і у питанні відомості комерційного (фірмового) найменування, які визнаються питаннями права, а не факту, а тому мають вирішуватись судом, а не судовим експертом* [9].

Так, об'єкт – комерційне (фірмове) найменування, яке підлягає дослідженню, визначається в ухвалі судді у справі.

Слід підкреслити, що експерт не визначає самостійно, що є комерційним позначенням, не встановлює факт відомості комерційного найменування в Україні. Експерт проводить дослідження всіх матеріалів справи, доказів та всіх ознак об'єктів, зазначених в ухвалі судді у справі.

Юридичні факти встановлює суд, оцінивши всі надані докази та результати проведених досліджень.

Щодо питання відомості комерційного (фірмового) найменування, слід зазначити таке.

За основу судом було взято практику вирішення питання щодо визнання торговельної марки добре відомою на підставі аналізу всіх доказів, в тому числі, ознак досліджуваних об'єктів.

Серед судових рішень про визнання торговельних марок добре відомими, є декілька прикладів, коли суд призначав судову експертизу і обґрунтовував рішення висновками експерта (Рішення Апеляційного суду м. Києва від 05.06.2014 р. у справі № 22-ц/796/7795/2014 та Рішення Господарського суду м. Києва від 25.06.2014 р. у справі № 910/5857/14) [12].

Для з'ясування відомості фірмового (комерційного) найменування, можливо використовувати документально підтверджені фактичні дані, які стосуються відомості підприємства у відповідному секторі ринку з врахуванням тривалості, обсягів та географічного району будь-якого просування підприємством своїх товарів і послуг, про що можуть зокрема свідчити кількість, тривалість дії та вартість укладених фірмою договорів про реалізацію власних товарів або надання послуг [6].

Існує судова практика яка, зокрема, висвітлена у Постанові Північного господарського суду м. Києва від 19.08.2019 р. у справі №910/5458/17 стосовно визначення ознак відомості фірмового (комерційного) найменування станом на дату подання матеріалів заявки на реєстрацію протиставленої торговельної марки [10].

Отже, у кожному окремому випадку слід звертати увагу саме на ознаки досліджуваних об'єктів з урахуванням судової практики.

Список використаних джерел

1. Цивільний кодекс України: Кодекс України; Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 435-IV // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/435-15> (дата звернення: 11.11.2025).
2. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15.12.1993 № 3689-XII // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/3689-12> (дата звернення: 11.11.2025).
3. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року: Конвенція; Ліга Націй від 20.03.1883 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/995_123 (дата звернення: 11.11.2025).
4. Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар. Т.4: Право інтелектуальної власності/ за ред. І.В. Спасибо-Фатеевої.- Харків: ЕКУС, 2023. – 616 с.
5. Г.Боденхаузен «Паризька конвенція з охорони промислової власності» Коментар / переклад з англ., передмова, наукова редакція Г.О. Андрощука – К.: Парлам. Вид-во, 2018. -264 с.
6. Прохоров-Лукін Г.В., Андреева А.В., Мельник С.В. та ін. Звіт НДР «Методика судово-експертного дослідження знаків для товарів і послуг (торговельних марок)». – К., 2009. - 418 с.
7. Методика проведення експертних досліджень, пов'язаних із засобами індивідуалізації / НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України ; В.Л. Федоренко (кер.), Н.М. Ковальова, О.В. Голікова та ін. – К., 2017. – 56 с.
8. Звіт про науково-дослідну роботу Методика дослідження торговельних марок (знаків для товарів і послуг) / НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України ; В. Федоренко (кер.), О. Скрипнюк, В. Коваленко, Н. Ковальова, Т. Чабанець, О. Фоя – К., 2022. – 180 с.
9. Постанова Вищого господарського Суду України від 01.12.2015 р. у справі №39/124. Електронний ресурс: https://protocol.ua/ua/postanova_vgsu_vid_01_12_2015_roku_u_spravi_39_124/.
10. Постанова Північного Апеляційного господарського суду України від 19.09.2019 р. у справі №910/5458/17. Електронний ресурс: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/84792366>.
11. Електронний ресурс: <https://zno.if.ua/?p=2689>.
12. Іларіон Томаров «Відомість фірмового найменування Інгосстрах» 28.12.2015: <http://www.legalshift.com.ua/?p=383>.

Іванна Коломийська
кандидат філологічних наук,
старший судовий експерт, Український науково-дослідний інститут
спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України,
ORCID: 0000-0002-0751-670X

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У СУДОВІЙ ЛІНГВІСТИЧНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ: PRO ET CONTRA

У сучасному світі стрімкого розвитку технологій штучний інтелект (далі – ШІ) широко застосовується у різних галузях, пронизує фактично всі сфери людського життя, в тому числі гуманітаристику, лінгвістику, правову сферу. Інформатик і когнітивіст Джон Маккарті вважає, що ШІ – це «наука і розробка інтелектуальних машин і систем, особливо інтелектуальних комп'ютерних програм, спрямованих на те, щоб зрозуміти людський інтелект. При цьому використовуються методи не обов'язково біологічно правдоподібні. Інтелект – це обчислювальна частина здатності досягати цілей в світі. Різні види і ступені інтелекту зустрічаються у людей, багатьох тварин і деяких машин» [4, с. 8].

ШІ активно використовує надбання інших наук для розробки різноманітних систем і технологій. Проте з його розвитком спостерігається контрверсійність щодо використання штучного та природного інтелекту, у контексті чого в статті представлені різні сторони медалі щодо використання ШІ при проведенні судової лінгвістичної експертизи.

Варто зазначити, що в різних галузях лінгвістики ШІ також знайшов своє застосування, не залишилась осторонь і криміналістична лінгвістика. До основних переваг ШІ у лінгвістичній експертизі належать:

- 1) автоматизація аналізу;
- 2) максимальна об'єктивність (оскільки людський чинник при цьому виключений);
- 3) швидкість та обсяги обробки інформації;
- 4) автоматичне розпізнавання слів у телефонних розмовах і відеозаписах, створення стенограм, а також встановлення адекватності наданих

текстових відтворень з інформацією у телефонній розмові чи відеозаписі тощо.

Проте не варто забувати, що важливу роль при проведенні лінгвістичних семантико-текстуальних досліджень відіграє контекст висловлювань. Контекст (лат. *contextus* – тісний зв'язок) спілкування – середовище, час, особливості каналу комунікації та інші умови, в яких має місце конкретне спілкування [1]. Контекст – це семантико-граматична і комунікативна єдність певного текстового елемента із текстовим та ситуативним оточенням як індикатором значення й функціональної ваги цього елемента [5, с. 251-252].

Лінгвістичні семантико-текстуальні дослідження, власне, базуються не на вузькому баченні об'єкта, а на широкому, у його контексті, оскільки контекст може значним чином впливати на семантику тієї чи тієї лексичної одиниці чи висловлювання загалом.

Контекст варто розглядати не лише у вузькому розумінні (як вербальне оточення лексичної одиниці чи текстового фрагменту), а й в широкому (як глобальні умови комунікації, до яких належать просторово-часові параметри, предмет та учасники комунікації та ін.). Попри сукупність лінгвістичних одиниць, які оточують певну одиницю в межах висловлювання, що є мікроконтекстом, існує й суспільно-політичний контекст як макроконтекст, у межах якого відбувається обмін інформацією (спілкування), що несе певну комунікативну інтенцію. За формальною структурою існує прихована, тобто імпліцитна, формально не виражена, інформація. Імпліцитна інформація тлумачиться з наявної експліцитної, її розтлумаченню слугує пресупозиція (лат. *praesuppositio* – попереду і *suppositio* – передбачення) – (тут у широкому значенні) спільний фонд знань, спільний досвід, спільні попередні відомості про явище, подію, стан речей тощо, якими володіють комуніканти; зона перетину когнітивних просторів учасників комунікації, яка актуалізується у процесі спілкування [1, с. 181].

Отже, не заперечуємо того факту, що ІІІ набуває все більшої популярності та стає розповсюдженим у різних сферах життя, не відкидаємо

можливості його використання в практиці лінгвістичної експертології, проте ставимо під сумнів цілковиту адекватність семантико-текстуального аналізу, виконаного за допомогою ШІ, враховуючи контекст і пресупозицію, які мають важливе значення при здійсненні семантико-текстуального дослідження, оскільки вони впливають на сприйняття та розуміння висловлювань.

Пресупозиція як фон, результат набутих знань і досвіду, а контекст як конкретні умови, в яких відбувається комунікація, смислове оточення конкретної лексичної одиниці, що може істотним чином впливати на її семантику, а іноді й продукує зовсім нове значення, яке не знайти в жодному словнику, і в результат якого лексема стає оказіоналізмом, повинні бути враховані під час семантико-текстуального аналізу. Зважаючи на загальну мовну тенденцію до економії лексичних засобів з інтенцією передати якомога більшу кількість інформації, часто комуніканти опускають певну інформацію, тому при аналізі таких висловлювань потрібно враховувати контекст висловлювання, суспільно-політичний контекст комунікації та пресупозицію комунікантів, що дає змогу якомога точніше оцінити зміст такого висловлювання та виявити не лише експліцитно виражені ознаки такого висловлювання, а й дискурсивні імплікатури.

Семантико-текстуальний аналіз повинен бути здійсненим з урахуванням суспільно-політичного контексту, а також контексту відповідних, місцями фонових у мовленні, подій як додаткового джерела для вербалізації імпліцитного змісту, розтлумачення пресупозиції (спільного для мовця та реципієнтів фонду знань, набутих до моменту мовлення). Тому системи мають вдосконалюватися, ШІ – розвиватися, але не замінювати повністю експерта в будь-якому виді експертизи загалом і в лінгвістичній зокрема. В епоху розвитку ШІ не відкидаємо можливості його використання при проведенні судових лінгвістичних експертиз, але й не вважаємо його істинною в останній інстанції. ШІ може використовуватися як допоміжний засіб, але ні в якому разі не як альтернатива природному інтелекту.

Список використаних джерел

1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник. К. : Видавничий центр «Академія», 2004. 344 с.
2. Белов В. Д. Штучний інтелект в судочинстві та судових рішеннях, потенціал та ризику. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету, 2023. С. 315–320.
3. Белова М.В., Белов Д.М. Імплементация штучного інтелекту в досудове розслідування кримінальних справ: міжнародний досвід. Аналітично-порівняльне правознавство. № 2. 2023. С. 448–454.
4. Звенігородський О. С., Зінченко О. В., Чичкар'юв Є. А., Кисіль Т. М. Штучний інтелект. Вступний курс: Навчальний посібник. К.: ДУТ, 2022. 193 с.
5. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія. Полтава : Довкілля-К, 2006. 716 с.
6. «The Use of Artificial Intelligence in the Judiciary and the Rule of Law» (2019) by the United Nations.

Остап Кудлатий

завідувач лабораторії товарознавчих та економічних досліджень Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз
Міністерства юстиції України
ORCID: 0009-0002-1650-8071

ЯКІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ЧИННИК ДОСТОВІРНОСТІ ВИСНОВКУ СУДОВОГО ЕКСПЕРТА

Одним із ключових елементів сучасної судово-експертної діяльності є якість інформації, на основі якої формуються висновки експертів і яка визначає їх зміст, повноту, методичні можливості та доказову силу. Незважаючи на очевидну значущість документальної та цифрової бази, реальна експертна практика демонструє, що якість матеріалів, наданих на дослідження, нерідко не відповідає вимогам законодавства, процесуальної чистоти, наукової достатності та вимогам фіксації носіїв інформації. Ця проблема проявляється у неповній або суперечливій документації, неправильному оформленні матеріалів, відсутності реєстрів, технічних файлів, протоколів вилучення та інших носіїв, які забезпечують повноту і відтворюваність доказової бази. У літературі питання якості вихідної інформації порушується фрагментарно; водночас саме воно є фундаментальним для встановлення меж дослідження і

коректності експертного висновку. Таким чином, проблема визначення ролі вихідних даних у формуванні висновку експерта залишається актуальною, особливо в умовах збільшення обсягу цифрових і комбінованих джерел доказової інформації.

Метою роботи є теоретичне та практико-прикладне обґрунтування того, що якість вихідної інформації (вихідних даних) є базовим фактором достовірності експертного висновку, визначення механізмів її впливу на процес і результат дослідження, а також розгляд пов'язаних із цим процесуальних та методологічних обмежень діяльності експерта. Окремої уваги потребує проблема відповідальності сторін за повноту і належність наданих матеріалів та недопущення практики, коли експерту фактично пропонується компенсувати недоліки документальної бази припущеннями, що виходять за межі наукового підходу.

Важливість належної якості матеріалів, які подаються на дослідження, безпосередньо впливає з правової природи судової експертизи. Закон визначає, що «судово-експертна діяльність здійснюється на принципах ... повноти дослідження» [0], а отже, експерт має можливість сформулювати достовірні висновки лише за умови достатності та цілісності інформації, на основі якої виконується дослідження. Водночас у ст. 1 Закону чітко закріплено, що судова експертиза є «дослідженням ... на основі спеціальних знань ... з метою надання висновку про обставини справи» [0]. Наведене вказує на чітку залежність результату експертної роботи від обсягу та якості вихідних відомостей.

Таким чином, правове визначення експертизи свідчить, що експерт не створює фактичну основу, а досліджує матеріали, подані органом досудового розслідування, судом або сторонами, і тому не може компенсувати прогалини документальної бази довільними припущеннями. Якість вихідної інформації визначає межі можливого під час проведення будь-якої експертизи, впливаючи на її глибину, достовірність, точність і відтворюваність. Висновок експерта за своєю природою є похідним результатом від вихідних даних та методично

коректного застосування спеціальних знань, і тому дефекти наданих матеріалів неминуче формують дефекти результатів, якщо не вжито процесуальних заходів для їх усунення, зокрема подання клопотань про надання додаткових матеріалів. Цей елемент не є формальністю і виступає процесуальною гарантією наукової та юридичної чистоти експертного дослідження.

Найчастіше проблеми якості наданої інформації виникають у ситуаціях, коли об'єкти дослідження містять внутрішні суперечності. У економічних експертизах це може бути неузгодженість даних бухгалтерських реєстрів із фінансовою звітністю, відсутність первинних документів щодо руху товарів або коштів, незаповнені обов'язкові реквізити документів або облікових форм. За таких умов експерт не може логічно та науково достовірно реконструювати події, що досліджуються, і вимушений обмежувати висновки або формувати їх у імовірній формі, чітко вказуючи, на яких даних вони ґрунтуються і які відомості відсутні.

Не менш важливим аспектом є питання відповідальності. Експерт працює з тими вихідними даними, які надали сторони або органи досудового розслідування. Тому обов'язок доведення належності та допустимості матеріалів покладається на сторону, що їх подає. Згідно з Інструкцією [0] експерту забороняється самостійно збирати матеріали або обирати вихідні дані для проведення експертизи у випадку їх неоднозначного відображення в наданих документах. Саме тому, помилковою є позиція, коли учасники провадження очікують від експерта, що він «усуне недоліки» або «дозбирає докази». Такий підхід суперечить і науковій природі експертизи, і принципу процесуальної змагальності.

Якщо матеріали недостатні для встановлення фактів, експерт повинен прямо вказати на це у висновку, зазначивши, що його обмеження спричинені не методичними чи технічними недоліками, а об'єктивною відсутністю необхідної інформації, необхідної для надання обґрунтованого та об'єктивного письмового висновку на поставлені питання.

На рівні судової практики зустрічаються випадки, коли висновки експертів не визнавалися допустимими саме через відсутність підтвердження вихідних відомостей або неможливість перевірити їх джерела, а також через невідображення у висновку інформації про відсутні або ненадані документи. Таким чином, якість вихідної інформації стає не лише технічною характеристикою, а й критичним критерієм процесуальної оцінки висновку експерта. Вона впливає на можливість суду перевірити такий висновок, здійснити контроль відтворюваності експертної методики і забезпечити дотримання прав усіх сторін процесу.

Якість вихідної інформації є визначальним чинником достовірності та наукової повноти висновків судових експертів. Вона визначає межі дослідження, впливає на зміст і можливість формулювання категоричних висновків, визначає ступінь відповідності висновку вимогам наукової обґрунтованості, відтворюваності та юридичної допустимості. Належне оформлення матеріалів, їх повнота, несуперечність та підтвердженість джерелами – ключові передумови якісного експертного дослідження. Подальші наукові дослідження у цьому напрямі мають включати розроблення стандартів оцінки якості вихідної інформації, уніфікацію підходів до фіксації відповідних процесуальних дій, а також методологічне зміцнення інституту подання клопотань про надання додаткових матеріалів як процесуального інструменту захисту наукової об'єктивності експерта.

Список використаних джерел

1. Про судову експертизу : Закон України від 25.02.1994 № 4038-ХІІ : станом на 1 січ. 2025 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text> (дата звернення: 21.11.2025).
2. Про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень : Інстр. від 08.10.1998 № 53/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text> (дата звернення: 21.11.2025).

Артем КОВАЛЕНКО
кандидат юридичних наук, доцент
доцент кафедри права ім. академіка УАН о. Івана Луцького
ЗВО «Університет Короля Данила»
м. Івано-Франківськ

ДО ПИТАННЯ СУТНОСТІ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКАЗІВ

Часто отримання та опрацювання доказової інформації від певних матеріальних об'єктів у кримінальному провадженні вимагає від суб'єктів доказування застосування непритаманних їм спеціальних знань та навичок у певних галузях науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо. У таких ситуаціях до процесу дослідження доказів залучаються носії спеціальних знань – обізнані особи. Одним з головних способів використання уповноваженими особами спеціальних знань є здійснення експертного дослідження доказів, котре ми розуміємо як процес отримання суб'єктом доказування відомостей від певного джерела (носія) доказової інформації шляхом ініціювання проведення судової експертизи та ознайомлення зі змістом її висновку [1, с. 403-404].

З метою забезпечення ефективності здійснення експертного дослідження доказів ученими-криміналістами та практиками розробляється, а уповноваженими особами (суб'єктами доказування, судовими експертами) застосовується комплекс криміналістичних засобів, до яких можна віднести:

1. Тактико-криміналістичні прийоми та загальні тактичні рекомендації щодо підготовки та ініціювання проведення судових експертиз. Ця категорія включає доктринальні погляди на сутність, завдання, класифікацію судових експертиз, а також побудовані на їх основі узагальнені рекомендації щодо обрання типу експертного дослідження й моменту ініціювання його проведення, обрання відповідного суб'єкта судово-експертної діяльності, підбору та підготовки об'єктів дослідження, формулювання питань експертові тощо. Такі рекомендації переважно викладаються у навчальній літературі

(підручники, посібники, порадики), а також у наукових працях щодо загальних положень криміналістичної тактики й методики, судової експертології. Засоби наведеної групи виступають методологічною передумовою для формування інших груп криміналістичних інструментів експертного дослідження доказів, зокрема шляхом їх конкретизації відносно процесу розслідування та судового розгляду певних категорій кримінальних правопорушень або ініціювання проведення окремих видів судових експертиз.

2. Методико-організаційні рекомендації щодо особливостей ініціювання судових експертиз під час досудового розслідування та судового розгляду щодо окремих груп (родів, видів, підвидів) кримінальних правопорушень, а також оцінки й використання в доказуванні їх висновків. Указані рекомендації переважно викладаються у межах окремих (видових, міжвидових, родових) криміналістичних методик та включають: відомості про перелік обставин кримінального провадження, які можуть (або мають) бути встановлені в експертний спосіб під час розслідування кримінальних правопорушень певної категорії; перелік судових експертиз, які є типовими для даної категорії проваджень; типові слідчі ситуації, в яких доцільно ініціювати проведення указаних експертиз; типові об'єкти, які направляються на експертне дослідження; орієнтовний перелік та вдалі формулювання питань, котрі можуть бути поставлені перед судовими експертами; перелік суб'єктів судово-експертної діяльності, яким може бути призначено (замовлено) проведення досліджень; вказівки щодо оцінки отриманих висновків експерта та їх використання у доказуванні тощо. Зауважимо, що традиційно рекомендації цієї категорії спрямовані на стадію досудового розслідування та діяльність сторони обвинувачення (у межах методик розслідування кримінальних правопорушень). Водночас перспективною є розробка тактико-криміналістичних рекомендацій щодо особливостей ініціювання судових експертиз стороною захисту, потерпілим під час досудового розслідування, а також усіма уповноваженими суб'єктами під час судового розгляду окремих категорій кримінальних правопорушень.

3. Техніко- й тактико- криміналістичні прийоми, методи й засоби (рекомендації) щодо відібрання (отримання) зразків для експертизи. Указаний інструментарій включає сукупність науково-технічних засобів, технічних і тактичних прийомів, спрямованих на найбільш ефективне відібрання зразків для порівняльного дослідження (зокрема й біологічних), вимоги до кількості, якості й порівнянності таких зразків, процесуального порядку їх отримання й долучення до матеріалів кримінального провадження тощо.

4. Техніко-криміналістичні методи, прийоми й засоби, які використовуються судовими експертами під час проведення криміналістичних та інших видів судових експертиз. Наведена категорія включає широкий перелік загально-технічних, адаптованих для потреб кримінального судочинства та власне-криміналістичних науково-технічних засобів (джерела освітлення, вимірювальні прилади, засоби оптичного збільшення, фото-, відеотехніка, засоби виявлення, візуалізації та закріплення слідів тощо), а також конкретні рекомендації щодо їх застосування під час проведення окремих видів судових експертиз. Наведений інструментарій розробляється (адаптується) ученими криміналістами, співробітниками науково-дослідних експертно-криміналістичних установ, експертами-практиками; конкретні науково-технічні засоби напряму запроваджуються в експертну практику, а рекомендації щодо їх найбільш ефективного застосування – викладаються в методиках проведення судових експертиз та окремих наукових працях з криміналістичної техніки й судової експертології.

Таким чином, науками криміналістики та судової експертології розробляється специфічний інструментарій (прийоми, способи, методи й науково-технічні засоби, практично-орієнтовані рекомендації щодо їх застосування), який застосовується уповноваженими особами-ініціаторами проведення експертиз, а також судовими експертами у межах експертного дослідження доказів у кримінальному провадженні. Указаний інструментарій включає загальні тактико-криміналістичні рекомендації щодо підготовки та ініціювання проведення судових експертиз, методико-організаційні

рекомендації щодо особливостей ініціювання проведення судових експертиз в кримінальних провадженнях за фактами певних видів кримінальних правопорушень, техніко- й тактико- криміналістичні засоби відібрання (отримання) зразків для експертизи, а також техніко-криміналістичні засоби, які використовуються судовими експертами під час проведення експертиз.

Список використаних джерел

1. Коваленко А. В. Криміналістичне вчення про збирання, дослідження та використання доказів у кримінальному провадженні: монографія. Київ: Алерта, 2024. 558 с.

Володимир КУЗНЕЦОВ

судовий експерт лабораторії економічних досліджень
Науково-дослідний центр судової експертизи
у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності
Міністерства юстиції України

Олена ДРАМАЧОВА

судовий експерт лабораторії економічних досліджень
Науково-дослідний центр судової експертизи
у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності
Міністерства юстиції України

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СФЕРІ ОБОРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Система оборонних закупівель України перебуває під великим тиском у зв'язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації проти України. Виконання Міноборони невластивих функцій з реалізації політики закупівель, недостатня прозорість та обмеженість конкуренції під час здійснення оборонних закупівель створюють значні ризики для ефективного управління ресурсами. Під час проведення аналізу корупційних ризиків визначено проблеми, що посилюють вразливість системи до корупційних схем.

Так, упродовж останніх двох років спостерігається тенденція до значного зростання кількості реєстрації кримінальних проваджень у сфері державних закупівель.

Державні закупівлі для потреб оборони та інфраструктури набирають значну питому вагу із загальної кількості закупівель, при цьому наведені співвідношення кількості облікованих правоохоронними органами кримінальних правопорушень у цій сфері між 2023-2024 та попередніми роками є аналогічними і для цієї категорії.

Така тенденція, в тому числі, свідчить і про супроводження всіх видів державних оборонних закупівель пилкою увагою правоохоронних органів.

Разом з цим, сторона захисту у ході досудового розслідування має бути готовою спростувати зазначені обставини, використовуючи для цього передбачені законодавством інструменти, найефективнішими з яких є судові експертизи.

У зв'язку з зазначеним, останнім часом спостерігається тенденція підвищеного попиту на проведення судових економічних експертиз та досліджень як з боку органів досудового розслідування, так і з боку вітчизняних виробників товарів оборонного призначення (безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби та активних засобів протидії технічним розвідкам тощо).

Наукові дослідження в галузі судово-економічної експертизи (зокрема праці українських фахівців у сферах фінансового контролю, аудиту, енергетичної економіки та криміналістики) окреслюють значення експертних методів для встановлення збитків, викриття незаконних схем та підтвердження факту фіктивних операцій. Водночас, попри наявність значного масиву розробок, комплексне питання особливостей проведення експертних досліджень у сфері оборонних закупівель та визначення їх ролі під час розслідування економічних злочинів в оборонному секторі залишається недостатньо систематизованим. Зокрема, досі не до кінця розкрито роль та проблематика експертизи у виявленні маніпуляцій під час проведення закупівель товарів оборонного призначення, детермінанти взаємодії між слідством та експертами, а також визначення специфіці та особливостей

проведення економічних експертиз у сфері оборонних закупівель ринку. Саме цим питанням присвячено подану статтю.

Метою цієї статті є розгляд особливостей теоретичних та практичних аспектів під час проведення економічних досліджень та визначення їх ролі в подальшому в процесі розслідування економічних злочинів у сфері оборонних закупівель.

За результатами проведеної закупівлі для потреб оборони та інфраструктури, представники як постачальника так і замовника, можуть стати об'єктами кримінального переслідування у випадку наявності, на думку правоохоронців, наступних ознак: постачання товарів або послуг за завищеними цінами; невідповідність поставлених товарів або послуг вимогам тендерної документації та договору; неналежне виконання постачальником зобов'язань за укладеним договором; порушення замовником або постачальником процедури проведення закупівель; зміни умов договору після його укладання.

Проведення стороною захисту судових експертиз у кримінальних провадженнях такої категорії можливо як на стадії досудового розслідування так і на стадії судового розгляду справи у суді, при цьому цілі їх проведення здебільшого співпадають.

Такі дії необхідно на цьому етапі вживати, в тому числі, щодо спростування обставин: завищення цін поставлених товарів або послуг; неналежного виконання умов договору; невідповідності поставлених товарів або послуг умовам тендерної документації та укладеного договору; суми заподіяної шкоди; неналежної якості поставлених товарів; невідповідності вартості та обсягу виконаних робіт.

Разом з цим, до безпосередньої мети проведення стороною захисту судових експертиз можна віднести зокрема:

отримання додаткових доказів на спростування пред'явленого обвинувачення або пом'якшення відповідальності підозрюваних;

спростування висновків експертиз проведених стороною обвинувачення;

отримання нових даних, які можуть вплинути на рішення суду;
доведення законності здійснення господарської діяльності
постачальником.

В більш загальному сенсі проведення судових та комплексних судових експертиз допомагає реалізувати стратегію захисту, в тому числі:

забезпечити встановлення об'єктивної істини: судові експертизи дозволяють отримати незалежну оцінку доказів, що є ключовим для встановлення істини у справі;

спростувати обвинувачення: експертні висновки можуть спростувати наявність складу злочину або зменшити ступінь винуватості обвинуваченого;

обґрунтування своєї позиції: експертні висновки є вагомим аргументом для суду і можуть вплинути на його рішення.

захист своїх прав і законних інтересів: сторона захисту має право на всебічне і неупереджене розслідування справи, а судові експертизи є одним із способів забезпечити це право.

За таких обставин успішна реалізація стратегії захисту клієнта фактично не можлива без отримання стороною захисту висновків експертів з ключових аспектів пред'явленого обвинувачення або висунутої підозри.

В залежності від складу розслідуваного у кримінальному провадженні злочину та інкримінованих обставин його вчинення для забезпечення успішної стратегії реалізації захисту клієнта майже обов'язковим є проведення стороною захисту наступних видів експертиз, в тому числі:

- судової економічної експертизи: для підтвердження обставин здійснення постачальником господарської діяльності; підтвердження вартості товарів та послуг методом розрахунку витрат на їх виробництво; спростування обставин заподіяння майнової шкоди або об'єктивного встановлення його розміру, тощо;

- судової експертизи документів бухгалтерського обліку, оподаткування і звітності та судова експертиза документів про економічну діяльність підприємств й організацій: для аналізу фінансово-господарської діяльності

підприємства, які брали участь у закупівлях, спростування наявності ознак шахрайства та інших фінансових порушень.

Проблеми економічних експертиз стосуються складності та об'єктивності проведення досліджень, зокрема через суперечливість наявних даних, обмеженість ресурсів, що впливає на якість висновків, та потенційні труднощі у дотриманні процесуальних норм. Додаткові проблеми виникають через складність визначення належної експертної установи чи експерта та необхідність узгодження процесуальних аспектів.

Основні проблеми:

- Складність і суперечливість даних: Експертиза може стикатися з суперечливими документами та даними, що ускладнює процес дослідження і вимагає глибокого аналізу.
- Обмеженість ресурсів: Нестача ресурсів (часу, фінансів, фахівців) може впливати на якість та своєчасність проведення експертизи.
- Суб'єктивність: Існує ризик суб'єктивного трактування даних та результатів дослідження, що може вплинути на об'єктивність висновку.
- Процесуальні питання: Необхідність дотримання всіх процесуальних норм при призначенні експертизи, формулюванні питань та виборі експертної установи може бути складною.
- Вибір експерта: Вибір експерта чи експертної установи може бути проблематичним, особливо коли сторони не можуть досягти згоди.
- Обмеження предмета експертизи: Предметом економічної експертизи не можуть бути питання права, що може створювати труднощі при дослідженні певних справ.

Шляхи вирішення:

- Комплексна експертиза: Залучення декількох експертів може допомогти уникнути суб'єктивності та забезпечити більш всебічне дослідження.
- Чітке формулювання завдань: Важливо чітко формулювати питання, що ставляться перед експертом, для уникнення двозначності та суперечностей.

• Дотримання процесуальних норм: Ретельне дотримання всіх процесуальних норм, визначених законодавством, є важливим для забезпечення об'єктивності та законності експертизи.

Таким чином, судові експертизи є незамінним інструментом для захисту прав і законних інтересів у справах про розкрадання в оборонних закупівлях. Професійно проведені експертизи дозволяють отримати об'єктивні дані, спростувати обвинувачення і довести свою невинуватість.

Водночас важливо розуміти, що призначення і проведення судової експертизи – це складний і відповідальний процес, який вимагає професійних знань і досвіду. Тому до вибору експерта слід підходити з особливою ретельністю, з урахуванням спеціалізації та авторитетності експертної установи. Досвідчені експерти забезпечать високу якість проведення експертизи та достовірність отриманих результатів.

Список використаних джерел

1. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 р. № 4038-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12>
2. Про публічні закупівлі : Закон України від 25 грудня 2015 р. № 922-VIII./ Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#Text>
Методичні рекомендації з призначення та проведення судово-економічних експертиз у кримінальних провадженнях / Мін'юст України, НДІ судових експертиз: URL: <https://rmpse.minjust.gov.ua>
3. Здирко Н.Г. Аналіз та державний аудит публічних закупівель : теорія, методологія, організація : автореферат дис. ... д-ра екон. наук. : 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". Київ, 2020. 39 с. URL: <https://uacademic.info/ua/document/0520U101546>
4. Пантелеймоненко, А., Мілька, А., & Павленко, О. (2023). ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. *Економіка та суспільство*, 51 с. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2476>
5. Дослідження НАЗК “Корупційні ризики під час здійснення оборонних закупівель” URL: <https://radnuk.com.ua/pravova-baza/koruptsijni-ryzyky-pid-chas-zdijsnennia-oboronnykh-zakupivel>

Златослава Максимук
судовий експерт, Український
науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових
експертиз Служби безпеки України

ЗАСТОСУВАННЯ ШІ У ЛІНГВІСТИЧНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ: МОЖЛИВОСТІ СЕМАНТИЧНОГО АНАЛІЗУ

Лінгвістична експертиза в сучасному світі стала необхідною складовою юридичних, інформаційних, медійних та культурних процесів. Вона охоплює аналіз змісту тексту, його мовних структур, семантики, прагматики, стилістичних ознак, а також аспектів авторства та інтенційності висловлювань. У межах семантико-текстуальної експертизи дослідники прагнуть встановити об'єктивний зміст тексту, виявити приховані смисли, підтвердити чи спростувати певні інтерпретації, визначити авторські особливості або ж структурні закономірності мовлення. З розвитком технологій штучного інтелекту, передусім методів обробки природної мови (NLP), можливості лінгвістичної експертизи суттєво розширилися. Сучасні семантичні моделі дають змогу не лише аналізувати текст із високою швидкістю, але й проникати в глибинні змістові рівні, які людському аналізу іноді складно або надто трудомістко охопити.

Одним із ключових напрямів розвитку штучного інтелекту в українській лінгвістиці є використання семантичних моделей для дослідження авторства текстів і виявлення текстових збігів. Над цим працюють, зокрема, М. Калініченко та інші автори, які аналізують потенціал моделей LSA, тематичного моделювання, методів машинного навчання та NER для оцінки схожості між текстами, визначення тематичних домінант, структурування змісту та розпізнавання ключових сутностей [2, с. 60]. Моделі LSA дозволяють виявляти приховані сенси й теми, які не лежать на поверхні, і тим самим створюють можливість більш глибокої оцінки того, як сформовано текстовий простір документа.

Також тематичне моделювання (зокрема, метод LDA) сприяє визначенню структурних тематичних осей тексту, що є корисним для встановлення стильових та концептуальних ознак автора. Технології NER допомагають точно виокремлювати важливі іменовані сутності, що надзвичайно вагоме у лінгвістичних експертизах, пов'язаних із порушеннями авторського права, аналізом маніпулятивних повідомлень чи юридично значущих текстів.

Особливо цінними є напрацювання українських учених у галузі авторознавчої експертизи. О. Іванов, В. Шинкаренко, В. Скалозуб та інші дослідники показали, що моделі штучного інтелекту здатні ефективно аналізувати навіть дуже короткі фрагменти українськомовних текстів [4, с. 49]. Використовуючи генеративні, статистичні та гібридні моделі, вони довели, що стилістичні та морфосинтаксичні патерни авторського письма можуть бути виявлені алгоритмічно, з високим рівнем точності. Такий підхід значно пришвидшує роботу експертів та дозволяє зменшити похибку в тих випадках, коли авторство необхідно визначити на основі фраз чи кількох речень.

Суттєвий внесок у розвиток інструментів стилістичного аналізу робить Ю. Гулик, який досліджує статистичні профілі українських текстів. Його роботи доводять, що штучний інтелект здатний точно визначати морфосинтаксичні параметри тексту, зокрема частотність частин мови, структуру синтаксичних конструкцій, характерні словотвірні схеми та інші мовні закономірності [1, с. 33]. Виявлення таких статистичних патернів дозволяє експертам простежити семантичні коннотації та структурні особливості текстів, що часто відіграє важливу роль у контекстах авторознавства, психолінгвістики та дискурс-аналізу.

Окремий напрям, який набуває актуальності в умовах широкого використання генеративних моделей, стосується розпізнавання текстів, створених штучним інтелектом. Українські дослідниці Я. Федорів, І. Піроженко та А. Шугай вивчають ознаки, за якими можна відрізнити тексти, написані людиною, від тих, що створені алгоритмами [3, с. 58]. Питання академічної доброчесності, проблема плагіату й автоматичного генерування

текстів роблять такі дослідження надзвичайно важливими. Аналіз семантики, стилістики, словникової варіативності та структурних схем текстів дає змогу визначити машинну природу документів, що має практичне значення для освіти, науки та юридичної сфери.

Важливим викликом залишаються також етичні та правові аспекти використання ШІ в експертизі. Питання конфіденційності текстів, відповідальності за помилки алгоритму, недопущення маніпуляцій – усе це потребує чіткої регуляції та розроблення професійних стандартів. Українська наукова спільнота активно обговорює ці проблеми, адже від їхнього вирішення залежить довіра до технологій у юридичній практиці.

Попри численні виклики, перспективи розвитку штучного інтелекту в лінгвістичній експертизі є надзвичайно широкими. Найефективнішим шляхом постає синергія між класичним лінгвістичним аналізом і можливостями ШІ, коли машинні моделі виконують первинну роботу з великою швидкістю й точністю, а експерт здійснює контроль, інтерпретацію та остаточне оцінювання.

Отже, застосування штучного інтелекту в лінгвістичній експертизі відкриває нові можливості для точного і системного аналізу текстів. Завдяки семантичним моделям стає можливим виявляти приховані смислові структури, стилістичні патерни авторства, тематичні домінанти та ключові сутності, а також автоматизувати рутинні процеси, що раніше вимагали значного часу експертів. Особливо актуальним є розпізнавання текстів, створених штучним інтелектом, що дозволяє забезпечувати академічну доброчесність та юридичну надійність.

Список використаних джерел

1. Гулик Ю. Використання штучного інтелекту для аналізу статистичних профілів текстів. *Науковий журнал Львівського державного університету безпеки життєдіяльності «Львівський філологічний часопис»*, 2023. № 14. С. 29-35.
2. Калініченко М. Застосування семантичних моделей в літературознавстві та експертизі об'єктів авторського права. *Наукові записки Національного*

університету «Острозька академія» : серія «Філологія». 2023. Т. 17, № 85. С. 59–61.

3. Федорів Я., Піроженко І., Шугай А. Лінгвістичний аналіз контенту, створеного людиною та штучним інтелектом, в академічному дискурсі. *Журнал Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія*, 2023. № 10. С. 47–67.

4. Ivanov O., Shynkarenko V., Skalozub V., Kosolapov A. Determining the Authorship of a Ukrainian-Language Literary Text by Means of Artificial Intelligence from Ultra-Short Excerpts. *Science and Transport Progress*. 2023. №. 2(102). P. 45–53.

Тетяна Ніколайчук

науковий співробітник, Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України,
ORCID: 0009-0007-1973-3385

ЦИФРОВИЙ ПІДПИС ЯК ОБ'ЄКТ СУДОВО-ПОЧЕРКОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ: МОЖЛИВОСТІ ТА ОБМЕЖЕННЯ

У сучасну епоху цифрової трансформації традиційний підпис, виконаний рукописним способом, що протягом століть був основним інструментом засвідчення волевиявлення та ідентифікації особи, зазнає істотних змін. Цифрові підписи, створені електронно або за допомогою сенсорного екрана, поступово витісняють рукописні («pen-and-paper») аналоги та активно інтегруються у правові, фінансові й адміністративні процеси.

Сьогодні цифрові підписи широко застосовуються у банківській сфері, онлайн-контрактах, страхуванні і державних послугах. Така форма автентифікації забезпечує можливість дистанційного та миттєвого підписання документів, що значно прискорює документообіг. При цьому важливо розмежовувати електронний підпис як криптографічний засіб ідентифікації, та цифровий рукописний підпис, який є графічним образом підпису, виконаним на сенсорному пристрої і за своїми властивостями ближчим до традиційного підпису.

Попри очевидні переваги, ця трансформація створює нові виклики для судових експертів. Відповідальність за достовірність підпису фактично

переходить від людини до програмного забезпечення, що потребує оцінки надійності таких систем. У зв'язку з цим виникають запитання:

- чи може бути з'єднання з іншими платформами;
- чи можуть сторонні програми отримати доступ до «підтверджених» підписів;
- які гарантії захисту таких даних.

Крім того, постає питання, чи відрізняються за своїми характеристиками цифрові підписи та звичайні підписи, виконані ручкою на папері, що, у свою чергу, має практичне значення для судових експертів-почеркознавців.

Метою публікації є висвітлення проблемного питання та аналіз сучасних досліджень щодо придатності цифрових підписів, що створені за допомогою сенсорного екрана, для судово-почеркознавчої експертизи, зокрема для з'ясування, чи можуть вони бути повноцінним об'єктом експертного дослідження в умовах сучасного електронного документообігу.

У сучасних наукових публікаціях питання цифрових підписів розглядається з різних позицій, що дозволяє оцінити як їх потенціал, так і обмеження у судово-експертній практиці.

Роботи Kaug та Sharma et al. [1] звертають увагу на розбіжність між юридичним визнанням цифрових підписів та їх фактичною експертною достовірністю. Дослідники підкреслюють, що цифровий підпис може бути формально чинним, але при цьому недостатньо інформативним для почеркознавчої ідентифікації. Harralson та Flynn [2] демонструють можливості використання динамічних параметрів цифрових підписів (швидкісних, координатних) для ідентифікації автора, але лише за умови доступу до повних цифрових даних, які не завжди надаються у реальних справах.

У сукупності розглянуті дослідження підтверджують як потенціал цифрових підписів для ідентифікації, так і значні обмеження, що виникають у практичній експертизі через різноманітність обладнання, недостатню стандартизацію та неповний доступ до первинних цифрових параметрів.

З огляду на актуальність проблеми та необхідність оцінки експертної придатності цифрових рукописних підписів, у межах публікації передбачається узагальнити сучасні наукові підходи та результати досліджень щодо можливостей і обмежень судово-почеркознавчої експертизи цифрових підписів та сформулювати висновки щодо того, чи можуть цифрові рукописні підписи виступати повноцінним об'єктом експертизи в умовах електронного документообігу.

Так само, як і документи на папері, цифрово підписані файли можуть стати предметом судового спору. Вважається, що більшість цифрових підписів не містить достатньої кількості почеркових ознак – незалежно від того, чи виконані вони стилусом або пальцем на екрані. Це створює розрив між юридичним визнанням і судово-експертною достовірністю.

Однак дослідження, проведене J. Heckeroth та співавторами [3], показує протилежне: цифрові підписи, виконані стилусом або електронним пером на планшеті, зберігають більшість індивідуальних ознак, притаманних традиційному письму на папері. Незначні технічні відмінності, спричинені властивостями пристроїв, не мають суттєвого впливу на можливість ідентифікації автора підпису. Це свідчить про перспективність використання цифрових рукописних підписів (Digitally Captured Signatures) у судово-експертній практиці за умови дотримання міжнародних стандартів, зокрема ISO/IEC 19794-7:2014/AMD 1:2015.

Предметом дослідження Heckeroth є порівняння поведінки підписання на планшетах для підпису та на папері з метою вивчення можливих розбіжностей між цими типами підписів, які можуть вплинути на судову почеркознавчу експертизу. Для цього підписи були зібрані від 80 осіб у трьох умовах підписання:

а) стилусом безпосередньо на скляній поверхні планшета для підпису (“glass signatures”);

b) ручкою з чорнилом на клейкому аркуші, прикріпленому до планшета для підпису, у результаті чого отримувалися одночасно цифрова і паперова версії одного й того самого підпису (“hybrid signatures”);

c) ручкою на папері (“pen-and-paper signatures”).

Порівняння аналогових і цифрових зображень гібридних підписів виявило лише незначні розбіжності, які можуть бути пов’язані з технічними характеристиками пристроїв для захоплення. Судові експерти-почеркознавці, залучені до оцінювання, визначили, що ці зміни не мають практичного значення для експертного аналізу. Це дозволяє припустити, що якість цифрового зображення, отриманого з планшетів для підпису, є достатньою для аналізу графічних особливостей у судовій практиці.

Далі було порівняно три умови підписання. Статистичний аналіз показав, що, хоча існують численні розбіжності між підписами, виконаними на склі, на папері та в гібридній формі, параметри відхилень для більшості досліджених характеристик є невеликими. Таким чином, ці розбіжності не мають істотного значення для практичного використання цифрово зафіксованих підписів у судовій експертизі.

Результати підтверджують, що підписи, виконані на планшетах для підпису, можуть бути порівнювані з підписами, виконаними ручкою на папері, за умови використання надійного обладнання для цифрового захоплення.

Однак дослідники наголошують на необхідності обережного узагальнення результатів. Використання різних моделей планшетів, різних типів пера та, особливо, виконання підписів пальцем замість стилуса може призвести до більш істотних розбіжностей у порівнянні з підписами на папері.

Водночас слід зазначити, що більшість підписів у реальній практиці не виконуються пальцем, а здебільшого стилусом або електронним пером. Тому результати цього дослідження можуть бути репрезентативними для більшості реальних експертних випадків.

Та поки ми рухаємось у бік технологій, для документів із високою доказовою силою – заповітів, договорів, довіреностей – необхідно зберігати традиційні підписи.

Проведений аналіз показує, що цифрові (рукописні) підписи можуть зберігати індивідуальні ознаки, достатні для почеркознавчої ідентифікації, якщо вони створені на якісному обладнанні та містять динамічні характеристики руху. Попри це, різноманітність технічних пристроїв, способів підписання та програмного забезпечення залишаються ключовими факторами ризику, які можуть впливати на інформативність підписів.

Отримані результати дослідників підтверджують: цифровий підпис може бути об'єктом судово-почеркознавчого аналізу, але для документів із високою доказовою цінністю: заповітів, договорів, довіреностей - досі доцільно використовувати традиційні власноручно виконані підписи, які на сьогодні залишаються найбільш стабільним та інформативним джерелом почеркових ознак.

Список використаних джерел

1. Sharma P., Singh M., Jasuja O.P. Forensic examination of electronic signatures: a comparative study // *Nova Kodyfikacja Prawa Karnego*. 2021. Vol. 59. P. 149-184. URL:https://www.academia.edu/61676310/Forensic_examination_of_electronic_signatures_A_comparative_study (дата звернення: 14.11.2025).
2. Harralson H. Forensic document examination of electronically captured signatures // *Digital Evidence and Electronic Signature Law Review*. 2012. № 9. URL: <https://sas-space.sas.ac.uk/5587/> (дата звернення: 14.11.2025).
3. Heckerth J. Features of digitally captured signatures vs. pen and paper signatures // *Forensic Science International*. 2021. Vol. 323. Article 110795. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0379073820304497> (дата звернення: 14.11.2025).
4. Ніколайчук Т. В. Особливості формування підпису в умовах сучасного розвитку інноваційних технологій документообігу // *Криміналістика і судова експертиза*. – 2023. – Вип. 68. – УДК 343.98. – DOI: <https://doi.org/10.33994/kndise.2023.68.33>.

Ірина Окуневич
завідувач лабораторії економічних досліджень
Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз
Міністерства юстиції України
ORCID: 0000-0002-7250-9477

Ганна Разумова
доктор економічних наук, професор,
старший науковий співробітник лабораторії економічних досліджень
Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз
Міністерства юстиції України,
професор кафедри менеджменту та маркетингу
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»,
ORCID: 0000-0003-4432-4050

ЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У СУДОВО-ЕКОНОМІЧНІЙ ЕКСПЕРТИЗИ

Сучасний етап розвитку судово-економічної експертизи характеризується активною цифровізацією аналітичних процесів і зростанням обсягів фінансових даних, що потребують швидкої та точної обробки. У цих умовах технології штучного інтелекту (ШІ) можуть стати важливим інструментом підтримки експертної діяльності, спрямованої на виявлення порушень у фінансово-господарській діяльності, оцінку збитків, аналіз операцій і встановлення причинно-наслідкових зв'язків у складних економічних справах.

Можливості застосування ШІ у судово-економічній експертизі.

1. Аналіз великих даних. ШІ дозволяє швидко опрацьовувати тисячі документів, виявляючи приховані закономірності та залежності, що підвищує об'єктивність висновків.

2. Виявлення фінансових порушень. Алгоритми машинного навчання здатні розпізнавати типові схеми ухилення від оподаткування чи нецільового використання коштів.

3. Моделювання економічних процесів. ШІ можна використовувати для прогнозування фінансових результатів, оцінки ризиків і розрахунку економічних збитків у судових справах.

4. Автоматизація експертних процедур. Інтелектуальні системи допомагають експертам структурувати інформацію, створювати бази даних і формувати первинні висновки, що скорочує час проведення експертизи.

5. Забезпечення об'єктивності. Використання алгоритмів знижує вплив людського фактору, забезпечуючи відтворюваність результатів та підвищуючи достовірність експертного аналізу.

Отже, застосування систем штучного інтелекту у судово-економічній експертизі створює нові можливості для підвищення якості аналітичної роботи, проте водночас породжує низку правових викликів, пов'язаних із достовірністю результатів, визначенням авторства алгоритмів і питаннями юридичної відповідальності. Ці аспекти безпосередньо впливають на допустимість та надійність доказів, отриманих із використанням ШІ у судовій практиці.

Одним із головних ризиків є те, що алгоритми машинного навчання можуть містити вбудовані упередження, залежні від якості вхідних даних та налаштувань моделі. У судово-економічній експертизі це означає, що помилки в алгоритмі або вхідних даних можуть призвести до спотворення висновків – наприклад, до неправильної оцінки збитків чи помилкового визначення зв'язків між господарськими операціями. Тому важливо забезпечити прозорість методології роботи алгоритму, можливість аудиту моделі та верифікацію результатів незалежними експертами.

Іншим проблемним аспектом є визначення авторства програмного забезпечення, що використовується для експертного аналізу. Алгоритм може бути розроблений приватною компанією, державним органом або міжнародною дослідницькою групою, а його вихідний код – закритим. У таких умовах виникає питання: чи може експерт використовувати «чорний ящик» як допоміжний інструмент дослідження, не маючи можливості перевірити принципи його роботи? Також неврегульованими залишаються права на результати, створені ШІ, – чи належать вони розробнику, користувачу, чи самій системі. У сфері судово-економічної експертизи це ускладнює визначення

джерела авторитетності експертного висновку, якщо його частину генерує програмний алгоритм.

Ключове правове питання полягає у тому, хто несе відповідальність за помилкові висновки, якщо вони частково або повністю сформовані із застосуванням штучного інтелекту:

- відповідальність експерта – якщо він використовує інструмент без належної перевірки результатів;
- відповідальність розробника або постачальника програмного забезпечення – якщо помилка зумовлена технічним дефектом алгоритму;
- спільна (солідарна) відповідальність – у разі, коли встановити причину помилки неможливо без спеціального технічного розслідування.

Важливим напрямом є розроблення стандартів експертного використання ШІ, що визначатимуть критерії достовірності, обґрунтованості й допустимості результатів аналізу в суді.

Однією з найсерйозніших етичних проблем є вбудована упередженість у моделях штучного інтелекту, що виникає через недосконалість або нерепрезентативність даних. У судово-економічній експертизі це може призвести до недостовірних висновків.

Етична дилема також полягає у тому, що більшість сучасних систем штучного інтелекту функціонують за принципом «чорної скриньки», тобто генерують результати без зрозумілого для людини пояснення логіки їх отримання. У судово-економічній експертизі така непрозорість є проблемною, адже експертний висновок має бути обґрунтованим.

Тому постає вимога до пояснюваного ШІ, який забезпечує можливість простежити, як саме алгоритм прийшов до певного висновку. Високий рівень прозорості є не лише етичним, а й правовим стандартом, оскільки сприяє довірі до цифрових доказів і зменшує ризик маніпуляцій результатами.

ШІ у судово-економічній експертизі працює з великими масивами конфіденційної інформації – фінансовими звітами, банківськими виписками,

договорами, податковими деклараціями. Це створює ризики порушення права на приватність і витоку даних, якщо алгоритм не має належного рівня безпеки або передає інформацію третім сторонам.

Таким чином, етичне використання штучного інтелекту у судово-економічній експертизі вимагає прозорих алгоритмів, недискримінаційного аналізу та безумовного захисту персональних даних. Без дотримання цих принципів впровадження ШІ може не лише спотворити результати експертизи, а й поставити під сумнів легітимність судових рішень. Отже, формування етичного стандарту застосування ШІ є необхідною умовою довіри до цифрових доказів і стійкого розвитку експертної діяльності.

Напрями удосконалення нормативно-правового регулювання застосування штучного інтелекту у судово-економічній експертизі:

1. Необхідність формування правового поля використання ШІ. Нині в Україні відсутні чітко визначені норми, які б регламентували застосування систем штучного інтелекту у судово-експертній діяльності. Це створює правову невизначеність щодо допустимості результатів, отриманих із використанням алгоритмів, та відповідальності експерта за їх застосування.

2. Гармонізація українського законодавства з європейськими стандартами. Європейський Союз уже розробив низку документів, що регулюють безпечно використання штучного інтелекту, зокрема Європейський акт про штучний інтелект (EU AI Act) [1]. Його основні принципи – прозорість, контрольованість, оцінка ризиків та захист прав людини – можуть бути імплементовані у вітчизняну практику. Для судово-економічної експертизи це означає необхідність запровадження вимог до:

- сертифікації програмних продуктів, які застосовують ШІ;
- стандартизації процедур збору, зберігання та аналізу даних;
- створення механізмів незалежного нагляду за використанням ШІ у процесі експертиз.

3. Визначення статусу та відповідальності експерта при використанні ШІ.

4. Розроблення професійних етичних стандартів і методичних рекомендацій. Крім законодавчої бази, важливо сформувавши галузеві кодекси етики та методичні рекомендації щодо використання ШІ.

Застосування штучного інтелекту у судово-економічній експертизі є закономірним етапом цифрової трансформації, що відкриває широкі можливості для підвищення ефективності, об'єктивності та прискорення проведення експертних досліджень. Водночас така технологічна інтеграція супроводжується значними правовими та етичними викликами, зокрема щодо достовірності алгоритмічних висновків, прозорості їх формування, захисту персональних даних і визначення відповідальності за результати аналізу. Удосконалення нормативно-правового регулювання застосування штучного інтелекту у судово-економічній експертизі має ґрунтуватися на поєднанні правових, етичних і технічних стандартів, орієнтованих на захист прав учасників судового процесу та підвищення достовірності експертних досліджень. Для забезпечення легітимності використання ШІ у судово-економічній експертизі необхідно створити єдину систему нормативного регулювання та професійних стандартів, що гарантуватимуть безпечне, контрольоване й етично виважене застосування інтелектуальних технологій у сфері правосуддя.

Список використаних джерел

1. European Artificial Intelligence Act comes into force. European Commission. 2024. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_4123.
2. Хамініч С.Ю. Професійна етика судового експерта: концептуальні засади та проблеми реалізації в сучасній експертній діяльності. Вісник Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. Економічні науки. 2025. Випуск 1 (11). С. 47–55. <https://doi.org/10.32782/2708-1834/2025-11.6>

Ірина Орловська
судовий експерт, Одеський науково-дослідний інститут судових
експертиз Міністерства юстиції України

ДОСЛІДЖЕННЯ БЛАНКІВ ДОКУМЕНТІВ. ОСОБЛИВОСТІ ТА СУЧАСНІ ВИКЛИКИ

Термін «документ» походить від латинського «documentum» - «свідчення», «доказ», «посвідчення». Під документом у його техніко-криміналістичному значенні розуміють матеріальний об'єкт дослідження, що являє собою предмет (папір, картон, пластик тощо), на якому мовними знаками зафіксована інформація (думки людини та відомості про факти), призначений для її передачі у часі та просторі [1, с. 14].

Документ є складним матеріальним утворенням, тому як і документ в цілому, бланк документу, так і будь-який його елемент (реквізит) може стати об'єктом техніко-криміналістичної експертизи. Поняття «документ» у юридичній літературі набуває трьох значень: 1) письмовий акт, здатний бути доказом юридичних відносин або фактів, що спричиняють правові наслідки; 2) офіційне посвідчення особи (паспорт, трудова книжка тощо); 3) матеріальний об'єкт, у якому міститься певна інформація [2, с. 67].

У криміналістичній літературі всі документи за юридичною природою поділяють на справжні та підроблені. Справжні документи – ті, що виготовлені уповноваженим підприємством-виробником, у відповідності з встановленою формою, зміст яких відповідає дійсності. Підроблені – ті, які належним чином виготовлені, але містять у собі неправдиві дані або реквізити, що не відповідають дійсності [2, с. 51].

Дослідження бланків документів є ключовим напрямком судової технічної експертизи документів в Україні. Воно спрямоване на встановлення їх справжності, способу виготовлення, наявності змін чи підробок, і має важливе значення для кримінального, цивільного та господарського судочинства.

Експертному дослідженню бланків документів передують дуже важливі процеси, від якості якого залежить достовірність та, зазвичай, і швидкість складання експертом відповідного висновку. Мова йде про процес підготовки матеріалів до судової технічної експертизи документів, що здійснюється органами слідства, який складається з таких етапів: огляду документів – речових доказів і визначення завдань дослідження; вибору експертної установи, якій буде доручено проведення експертизи; відбору порівняльних зразків; складення та винесення відповідної постанови про призначення технічної експертизи документів; пакування та подання об'єктів дослідження, порівняльних зразків і постанови до експертної установи. Призначаючи експертизу з метою встановлення відповідності способу виготовлення бланка, іншої поліграфічної продукції зразкам, як порівняльний матеріал надаються бланки справжніх документів з такими самими поліграфічними даними (підприємство-виробник, рік видання, тираж, номер замовлення).

Дослідженню об'єктів, надісланих на експертизу, передують підготовчі стадії, на якій експерт знайомиться з постановою про призначення експертизи та матеріалами справи для з'ясування обставин у тому обсязі, якого потребують умови виготовлення, експлуатації та зберігання документів, щоб вірно оцінити виявлені ознаки. Далі експерт оглядає надані об'єкти, обирає методи дослідження і встановлює їх послідовність. обов'язковим для експерта є ознайомлення з порівняльними зразками: перевірка їх повноти та порівнянності з досліджуваними документами.

Об'єктами технічної експертизи документів є:

- грошові знаки, які знаходяться чи знаходились в офіційному обігу певної країни; документи, що засвідчують особу, подію, освіту, трудовий стаж (паспорт; свідоцтва про народження, одруження і розірвання шлюбу, зміну прізвища, імені, по батькові; трудова книжка та вкладиш до неї; посвідчення водія, службові, військові, ветеранів, інвалідів; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, дипломи про освіту, присвоєння звання;

пенсійна книжка; пенсійні листки; листи тимчасової непрацездатності, різноманітні сертифікати: (якості, відповідності певним вимогам, компетентності тощо); *проїзні документи* (квитки на проїзд залізничним, морським, річковим, повітряним і міським транспортом; документи на перевезення вантажів тощо); *знаки поштової оплати* (поштові марки, конверти з марками, листівки з марками тощо); *документи, що обслуговують грошовий обіг* (книжки ощадні, чекові, депозитні; чеки грошові, майнові, розрахункові; бланки фінансування, страхування; акредитиви; марки податкові, митні, акцизні; доручення на видачу коштів, пенсій, майна; сертифікати якості, на право вивезення та ввезення, поліси страхування; ліцензії тощо); *білети тиражних та миттєвих лотерей; цінні папери* (акції, облігації, казначейські зобов'язання, ощадні сертифікати, приватизаційні папери, векселя тощо); *інші документи та цінні папери, передбачені чинним законодавством*;

Дослідження бланків документів – це частина технічної експертизи документів, що вивчає, як виготовляється бланк, ідентифікує друкарську форму та спосіб друку, встановлює групову належність матеріалів, а також виявляє ознаки підробки або змін, внесених до бланка.

Експертиза бланків документів вирішує такі питання, як – відповідність наданого на дослідження документу (свідоцтва, посвідчення, банкноти, марки акцизного податку тощо) аналогічним зразкам документів, які знаходяться в офіційному обігу на території України; наявність чи відсутність внесення змін у текст документа та визначення способу такого внесення за наявності; визначення способу виготовлення документу в цілому та його окремих реквізитів тощо.

Об'єктами дослідження у даному випадку є бланки – уніфіковані листи паперу або стандартизована основа (картка) з полімерного матеріалу (зазвичай пластику) з надрукованою сталою інформацією та визначеним місцем для змінної (персоналізованої) інформації (записи, підписи, печатки) та спеціально відведені місця для захисних елементів (бланки суворої

звітності: паспорти, свідоцтва про народження/смерть, дипломи, державні посвідчення, акцизні марки; бланки документів спеціального призначення: векселі, чеки, банківські гарантії, довіреності нотаріального зразка; бланки відомчих документів: службові посвідчення, накази, довідки, листи установ; захищений папір (пластик): бланки з високим ступенем захисту (водяні знаки, захисні волокна, хімічний захист), голограми, мікродрук, елементи, виконані спеціальними фарбами.

Бланками називають аркуші паперу з частково надрукованим текстом, що призначені для складання документів за визначеною формою. Основну масу бланків документів виготовляють з використанням різних форм друку.

Бланк пластикового документа – це уніфікована, стандартизована основа (картка) з полімерного матеріалу (зазвичай пластику), яка містить постійну, заздалегідь надруковану інформацію та спеціально відведене місце для змінної (персоналізованої) інформації та захисних елементів. Простими словами, це "заготівля" або стандартна пластикова картка, на яку ще не нанесено особисті дані власника (фото, ім'я, дата видачі тощо), але вже є всі необхідні постійні елементи оформлення: фонове зображення та дизайн - захисні сітки, орнаменти, кольори, що відповідають стандарту документа (наприклад, водійського посвідчення, ID-картки, банківської картки); текстові елементи: назви документа, назва організації-емітента, постійні підписи та позначення полів для заповнення; захисні елементи - голограми, мікродрук, елементи, виконані спеціальними фарбами – усі ці елементи, які наносяться на пластик під час його виготовлення до персоналізації. Фактично, пластиковий бланк – це продукт поліграфічного виробництва, який після заповнення (персоналізації) та внесення змінних даних стає повноцінним пластиковим документом (паспортом, посвідченням, свідоцтвом, картою доступу тощо).

Отримана в результаті вирішення експертних завдань інформація дає змогу визначити коло підозрюваних осіб і допомагає збиранню речових доказів у кримінальній справі та розкритті злочину. Нерідко, одночасно з

документами, слідчі під час проведення слідчих дій (наприклад, обшуку) виявляють принтери, копіювальні апарати, поліграфічне обладнання та інші засоби відтворення документів. Зазначені технічні засоби й обладнання також можуть бути об'єктами судової технічної експертизи документів.

На теперішній час на території нашої країни постійно з'являються нові, сучасні зразки копіювально-розмножувальної техніки. Швидкий технологічний прогрес зробив доступною різноманітну оргтехніку, якою широко користуються злочинні угруповання та окремі фальсифікатори для виготовлення підроблених документів - квитанцій, бланків, посвідчень особи, паперових грошей, цінних паперів, акцизних марок тощо. Для виявлення підробок, виготовлених за допомогою зазначеного вище обладнання та розкриття таких злочинів експерту-криміналісту необхідно володіти знаннями щодо основ технології виготовлення копій документів за допомогою сучасної техніки, а також виявляти та розрізняти ознаки, що дозволяють встановити спосіб підробки, та в свою чергу, ознаки, які характеризують застосовані технічні засоби.

Якщо під час дослідження буде встановлено розходження досліджуваного документа й зразка за видом поліграфічного друку та способом нанесення зображень у цілому, то ця обставина є достатньою підставою для категоричного висновку про повну невідповідність способу виготовлення досліджуваного документа й зразка. Під час порівняльного дослідження доцільно вивчити як найбільше зразків. Лише після оцінки кожної ознаки окремо та у сукупності складається висновок експерта. Висновок експерта за результатами досліджень бланків оформляється відповідно до загальних вимог кримінально-процесуального законодавства та ілюструється відповідною таблицею.

Складнощі дослідження бланків документів полягають у динамічному законодавстві, постійному вдосконаленні захисних технологій та широкому спектрі об'єктів дослідження. Крім того, на теперішній час, під час проведення дослідження бланків документів, експерти стикаються з такими

проблемними моментами, як дефіцит еталонних зразків (для порівняння часто бракує офіційних, незаперечних зразків нових серій бланків); маскування фальсифікату – широке використання високоякісного поліграфічного обладнання для підробки "з нуля" значно ускладнює візуальне виявлення; технологічна гонка – потреба у постійному оновленні обладнання та підвищенні кваліфікації експертів через швидке впровадження нових технологій захисту та їх імітування зловмисниками.

Дослідження бланків документів вимагає від експерта не лише глибоких знань у сфері поліграфії та криміналістики, а й постійного моніторингу змін у законодавстві та технологіях захисту документів. Комплексне застосування сучасних інструментів і методів є запорукою достовірності та якості експертного висновку.

Список використаних джерел

1. Воробей О.В., Кофанов А.В. Техніко-криміналістичне дослідження документів: навч.- метод. посіб. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2011, с. 312.
2. Патик Л.Л. Техніко-криміналістичне дослідження підробленого паспорта громадянина України: навчальний посібник, Київ: «Центр учбової літератури», 2013, с. 142.

Ганна ПАПАКІНА

В.о. директора Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності
Міністерства юстиції України

Інна БІЛИК

Судовий експерт лабораторії криміналістичних, інженерно-технічних та військових досліджень Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції

ВАЖЛИВІСТЬ ОТРИМАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО БЛОКУ ДАНИХ ПРИ ПРОВЕДЕННІ БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Відповідно до листа № 7/15-524 від 20.01.2015 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, схвалено механізм взаємодії різних комп'ютерних програм (наприклад, програмні комплекси «АВК-5», «АС-4», «ІВК» тощо), а саме формат інформаційного блоку даних при визначенні вартості будівництва на всіх стадіях його здійснення [1]. На сьогодні саме ці програмні комплекси для розрахунку кошторисної документації, дозволяють здійснювати такий обмін даними на рівні проєктної, договірної та первинної облікової (акти форми № КБ-2в, довідки форми № КБ-3) документацій.

Для чого ж судовим експертам потрібен інформаційний блок даних при проведенні будівельно-технічних досліджень?

Інформаційний блок даних є важливим при перевірці на відповідність обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт, обсягам та вартості за первинною обліковою документацією, у разі встановлення невиконаних будівельних робіт та розрахунку їх вартості судовими експертами.

Відповідно до п. 6.1 Кошторисних норм України «Настанови з визначення вартості будівництва» [2] у вартості виконаних робіт враховуються прямі витрати, загальновиробничі витрати, кошти на зведення і розбирання тимчасових будівель і споруд, кошти на виконання будівельних робіт у зимовий (літній) період, інші супутні витрати (на відрядження, перевезення працівників, доплати працівникам у зв'язку з втратою часу в дорозі тощо),

а також прибуток, адміністративні витрати, кошти на покриття ризиків, на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені законодавством і не враховані складовими вартості будівництва, податок на додану вартість.

Прямі витрати враховують у своєму складі вартість матеріалів, виробів і комплектів, заробітну плату робітників-будівельників, вартість експлуатації будівельних машин та механізмів. Для розрахунку всіх інших витрат зазначених вище, необхідні дані щодо трудомісткості будівельних робіт, передбачених в прямих витратах в людино-годинах (враховує витрати труда робітників, зайнятих на будівельних роботах і на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів), що містяться у розрахунку загальновиробничих витрат за кожною застосованою нормою будівельної роботи в інформаційному блоці даних.

В більшості випадків інформаційний блок даних не надається на дослідження органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта) та відповідно вартість (за наявності) невиконаних будівельних робіт розраховується або в прямих витратах без урахування зазначених витрат (категоричний висновок), або за допомогою застосування до вартості прямих витрат коефіцієнту, розрахованого за даними первинної облікової документації (ймовірний висновок).

Наприклад, за даними акта приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в), загальна вартість становить 932 992,00 грн, а вартість прямих витрат – 652 904,77 грн, коефіцієнт складає 1,43 (932 992,00/652 904,77). Отже, без надання інформаційного блоку даних в більшості випадків неможливо розрахувати категоричну вартість невиконаних робіт з урахуванням загальновиробничих витрат, коштів на зведення і розбирання тимчасових будівель і споруд, коштів на виконання будівельних робіт у зимовий (літній) період, інших супутніх витрат (на відрядження, перевезення працівників, доплати працівникам у зв'язку з втратою часу в дорозі тощо), а також прибутку, адміністративних витрат, коштів на покриття ризиків, на

покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, податків, зборів, обов'язкових платежів, встановлених законодавством і не врахованих складовими вартості будівництва.

Відповідно в більшості випадків вартість невиконаних будівельних робіт надається в прямих витратах без можливості розрахунку зазначених витрат вище. Таким чином вартість невиконаних будівельних робіт розраховуються категоричною але меншою, а ніж реальна вартість невиконаних робіт згідно з первиною обліковою документацією.

Враховуючи наведене вище, органу (особі), який (яка) призначив (ла) експертизу (залучив (ла) експерта) вкрай важливо надавати на дослідження судовому експерту інформаційний блок даних, в якому міститься розрахунок загальновиборничих витрат за кожною застосованою нормою, що дозволить експерту розрахувати точну категоричну вартість невиконаних робіт.

Список використаних джерел

1. Лист від 20.01.2015 № 7/15-524 Щодо схвалення механізму взаємодії різних комп'ютерних програм (формат інформаційного блоку даних (ІБД-5)) при визначенні вартості будівництва на всіх стадіях його здійснення Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
2. Кошторисні норми України. Настанова з визначення вартості будівництва. З урахуванням Змін № 1, № 2, № 3, № 4 [чинні від 2024.03.21]. Затверджені наказом Міністерства розвитку громад на території України № 281 від 01.11.2021 Про затвердження кошторисних норм України у будівництві. URL: <https://online.budstandart.com/ua>

Сергій Платовський
судовий експерт,
Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз
Міністерства юстиції України,
ORCID: 0009-0006-1957-4946

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ КОЛЕКЦІЙНИХ АВТОМОБІЛІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВОЇ МИСТЕЦТВОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Упродовж останніх років експертні мистецтвознавчі дослідження історичних та колекційних автомобілів демонструють помітне зростання актуальності. Це пов'язано зі збільшенням кількості таких об'єктів у приватних зібраннях, розвитком ринку антикварних транспортних засобів та потребою у фаховому підтвердженні їхньої культурної, історичної й матеріальної цінності. Одним із ключових завдань під час проведення експертиз подібних об'єктів є визначення їх вартості, яке має суттєві відмінності від оцінки звичайних транспортних засобів. На відміну від типових оцінок автомобілів як технічних засобів пересування, експерт-мистецтвознавець працює з об'єктами, що належать до антикваріату або культурних цінностей чи претендують на набуття такого статусу. Це передбачає врахування широкого спектру мистецтвознавчих, історичних, технічних та ринкових чинників. У результаті процедура визначення вартості таких автомобілів набуває специфіки, що відрізняє її від загальних методик у сфері транспортної оцінки.

Завдання роботи передбачає аналіз особливостей оцінки автомобілів як предметів колекціонування. В загальній теорії оцінювання майна виокремлюють три основні підходи: витратний, порівняльний та прибутковий. Проте міжнародні стандарти та національні нормативні документи України, що регламентують процедури визначення вартості рухомих культурних цінностей, передбачають використання порівняльного та витратного підходів. Саме ці методи вважаються найбільш придатними для аналізу об'єктів мистецького та історичного значення, зокрема й антикварних автомобілів.

Визначення вартості історичного автомобіля починається не з власне мистецтвознавчої оцінки, а з проведення транспортно-товарознавчої експертизи. На цьому етапі здійснюється атрибуція об'єкта: визначається рік його виробництва, модель, модифікація, тип кузова, а також встановлюється ступінь комплектності та автентичності складових. Лише після того як автомобіль ідентифіковано та підтверджено його технічні й конструктивні характеристики, до роботи долучається експерт-мистецтвознавець. Саме він аналізує історичну цінність, рідкісність, походження (provenance) та інші культурні параметри, на підставі яких визначається вартість об'єкта.

Порівняльний підхід базується на ідеї вивчення продажів на відкритому ринку речей, аналогічних об'єкту оцінки. За Б. Платоновим: «Для складання кваліфікованої думки про предмет, практикуючий оцінювач зобов'язаний цікавитися цифрами вартостей, що фігурують на будь-якому з трьох типів антикварних («блошині»; «предметні ринки колекціонерів»; «торги дорогих аукціонів і галерей) ринків. При застосуванні порівняльного підходу вважається, що всі об'єкти оцінки є автентичними [7, с. 193]. Серед найбільш інформативних варто відмітити сайти таких світових аукціонів: «Manheim», «Copart», «IAAI», «Bring a Trailer», «Car & Classic», «The Branson auction», «Barn finds», «E&R Classics», «Classic driver». Діюча загальна «Методика мистецтвознавчої експертизи» (реєстраційний номер 15.1.13) передбачає визначення вартості об'єкту дослідження шляхом здійснення маркетингового дослідження ринку, виходячи з цінових пропозицій головних аукціонних торгів в Україні та провідних аукціонів світу.

Об'єкти мистецтвознавчої експертизи не належать до категорії товарів, на які поширюється державне регулювання цін чи тарифів. Тому їхня вартість формується виключно ринковими методами, на основі фактичних цін на подібні предмети. У процесі визначення орієнтовної вартості творів мистецтва та антикваріату необхідно враховувати чинні на момент дослідження нормативно-правові акти, що регламентують порядок оцінювання культурних цінностей. Застосування порівняльного підходу вимагає коректного добору

максимально близького аналога, детальної інформації про умови та обставини його продажу, а також зіставлення ключових факторів, що впливають на вартість аналогічних об'єктів і об'єкта, який є предметом експертизи. Тільки за таких умов порівняльний метод забезпечує достовірність результатів і дозволяє сформуванню обґрунтовану ринкову оцінку. На практиці це передбачає визначення вартості об'єкта дослідження методом прямого порівняння. У підсумку вартість визначається шляхом простого математичного розрахунку середньої ціни на аналоги об'єкта дослідження. При цьому головна складність полягає в пошуку коректних аналогів. Для цього необхідне ретельне дослідження антикварного ринку історичних та колекційних автомобілів.

Що робити у випадку, коли пошук аналогів не дає результатів? У межах витратного підходу одним із найбільш придатних методів вважається метод перенесення первинної вартості, який інколи називають «подорожжю у часі». Його суть полягає в тому, що початкову ціну об'єкта перераховують у сучасні грошові одиниці з урахуванням інфляційних процесів. Такий підхід є особливо доцільним у сфері оцінки історичних автомобілів, оскільки значна частина з них була виготовлена у 1890–1950-х роках. Економічні дані цього періоду добре задокументовані, а архівні джерела доступні завдяки цифровим бібліотекам та електронним колекціям.

Застосування методу передбачає кілька послідовних етапів. Насамперед необхідно встановити первинну вартість автомобіля, тобто документально підтверджену ціну його виготовлення чи продажу в рік випуску. Такі відомості зазвичай містяться в офіційних каталогах, заводських архівах, цінниках дилерських мереж або інших історичних документах. Наступним кроком є вибір інструмента для інфляційного перерахунку: зазвичай використовують калькулятори інфляції долара США, створені Бюро статистики праці або авторитетними комерційними ресурсами на кшталт «Fxtop». Надійність джерела індексів є критично важливою.

Після цього здійснюється безпосередній перерахунок вартості відповідно до обраного інфляційного коефіцієнта. Наприклад, автомобіль, який у 1935

році коштував 2 000 доларів, у 2025 році може мати еквівалентну «інфляційно скориговану» ціну близько 45–50 тисяч доларів, залежно від джерела індексації. Проте отримана сума не може вважатися остаточною без коригування на ринкові та культурні чинники. На цьому етапі експерт-мистецтвознавець враховує особливості об'єкта: його історичну значущість, колекційну рідкісність, технічну унікальність, стан збереження та інші характеристики, які не піддаються простому математичному перенесенню з минулого у сучасність.

Оцінка історичних і колекційних автомобілів потребує спеціалізованого підходу, що поєднує технічну атрибуцію з мистецтвознавчим аналізом та вивченням ринку антикваріату. Найбільш ефективними методами визначення вартості є порівняльний підхід та, у випадку відсутності коректних аналогів, витратний підхід. Така комбінована методика дозволяє отримати обґрунтовані результати навіть для унікальних або рідкісних об'єктів. Комплексність процедури зумовлена необхідністю врахування історичної, культурної та технічної унікальності кожного автомобіля.

Список використаних джерел

1. Red book global standards. URL: https://www.rics.org/content/dam/ricsglobal/documents/standards/2021_11_25_rics_valuation_global_standards_effective_2022.pdf (дата звернення: 20.11.2025).
2. The Turin Charter Fédération Internationale des Véhicules Anciens. URL: <https://fiva.org/download/charter-of-turin-english-version/> (дата звернення: 19.11.2025).
3. Бітаєв В.А., Шульгіна В.Д., Шман С.Ю. Методичні засади експертного дослідження культурних цінностей навчально-методичний посібник. Київ, 2010. 128 с.
4. Дмитренко А. А. Методики оціночної експертизи культурних цінностей: методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти спеціальності 027 Музеєзнавство, пам'яткознавство. Луцьк, 2024. 157 с.
5. Калашникова О. Л. Ідентифікація та вартісна оцінка культурних цінностей: Навчальний посібник. К.: Вища освіта, 2006. 287 с.
6. Калькулятор інфляції «Fxtop». URL: <https://fxtop.com/> (дата звернення: 18.11.2025).
7. Платонов Б.О. Основи оціночної діяльності: підручник. Київ, 2013. 227 с.

Антон Полянський

доктор юридичних наук, професор, завідувач лабораторії організації наукової, методичної діяльності, нормативного забезпечення, міжнародного співробітництва та підготовки експертів, Київський науково-дослідного інститут судових експертиз Міністерства юстиції України
ORCID 0000-0003-1684-7567

Олег Баулін

кандидат юридичних наук, доцент, завідувач відділу наукової та нормативно-методичної діяльності, Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України
ORCID: 0000-0002-7858-1955

Ігор Лущик

завідувач відділу міжнародного співробітництва та підготовки експертів, Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України
ORCID: 0000-0001-9766-4628

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Захист інформації, яку отримують і формують спеціалізовані установи судової експертизи у зв'язку із залученням судових експертів до проведення судових експертиз у кримінальних провадженнях, передбачає виконання вимог нормативно-правових актів, що регулюють діловодство і порядок обігу та обліку інформації в таких установах, суворе зберігання конфіденційності та цілісності даних експертного провадження, додержання етичних норм експертами та іншими учасниками правовідносин, які виникають під час призначення, проведення і використання результатів судової експертизи у кримінальному провадженні.

Багато у чому це досягається завдяки особистому проведенню досліджень експертом на основі практично апробованих та затверджених в установленому порядку експертних методик, науковому обґрунтуванню висновків експерта, забезпечення збереження об'єктів експертизи для подальшого їх дослідження

та можливості проведення повторних експертиз і допиту експертів у суді для роз'яснення висновку експерта.

Згідно з пп. 4 п. 5 ст. 69 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) судовий експерт зобов'язаний не розголошувати без дозволу сторони кримінального провадження, яка його залучила, чи суду відомості, що стали йому відомі у зв'язку з виконанням обов'язків, або не повідомляти будь-кому, крім особи, яка його залучила, чи суду про хід проведення експертизи та її результати. Процесуальні вимоги щодо збереження цілісності об'єктів експертизи від несанкціонованих модифікацій або втрат передбачають зокрема й заборону для судових експертів, залучених до їх дослідження, вносити зміни до інформації, яку у матеріальному або цифровому вигляді містять ці об'єкти. Особливо така заборона стосується експертиз, пов'язаних із цифровими носіями даних, під час проведення яких експертам необхідно блокувати записи на них і створювати копії (образи) наданого на дослідження цифрового носія, щоб гарантувати наявність зафіксованої незмінності оригінальних даних із підтвердженням цього у спосіб обчислення хеш-значень, який переконливо засвідчує той факт, що копія ідентична оригіналу.

Для запобігання витоку вказаних даних та інших відомостей, що містять охоронювану законом таємницю (лікарську, сімейну, нотаріальну, адвокатську, досудового розслідування тощо) та стали відомі працівникам судово-експертних установ у зв'язку із проведенням в них судових експертиз, у зазначених установах має діяти система організаційних, функціональних і технічних правових гарантій. Для ефективності цієї системи необхідно, *по-перше*, запровадити суворі заходи контролю доступу та багатофакторну автентифікацію, щоб обмежити коло осіб, які мають доступ до доказів; докладно визначити дозволи, щоб лише уповноважені співробітники могли переглядати певні файли. *По-друге*, шифрувати всі цифрові докази як під час зберігання, так і під час передачі (у процесі транспортування), щоб запобігти несанкціонованому доступу навіть у разі порушення безпеки системи

зберігання. *По-третє*, забезпечити захищене середовище для фізичних пристроїв через безпечні процеси завантаження, вимкнення непотрібних інтерфейсів, щоб запобігти несанкціонованому вилученню даних. *По-четверте*, під час проведення експертиз для обробки та передачі даних використовувати сертифіковане програмне забезпечення. *По-п'яте*, ретельно документувати кожний крок процесу експертного дослідження (якщо дані редагують із міркувань конфіденційності (наприклад, інтелектуальна власність), це слід чітко позначити та пояснити у супровідних документах). Інституційний контроль мають здійснювати уповноважені керівники структурних підрозділів (сектору, відділу, лабораторії) і установи через затверджені внутрішні регламенти (локальні нормативні акти) щодо захисту інформації, а Міністерство юстиції України – контролювати дотримання законодавчих вимог і стандартів, що діють у сфері судової експертизи.

З іншого боку, такі суворі обмеження на поширення інформації щодо об'єктів експертиз урівноважуються їх доступністю для осіб, які мають право на ознайомлення з наданими для проведення експертизи матеріалами та з оформленими за їх результатами висновками експерта у разі використання останніх під час здійснення кримінального судочинства. Це також закріплено у ст. 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», яка встановлює, що ніхто не може бути обмежений у праві на отримання в суді усної або письмової інформації про результати розгляду його судової справи. Навіть особа, яка не брала участі в суді, якщо ухвалене судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів або обов'язків, має право за Законом України «Про доступ до судових рішень» отримати доступ до матеріалів судової справи та ознайомитися з судовим рішенням у повному обсязі [1].

Правові підстави для захисту інформації, якою оперують судові експерти і яка утворюється у зв'язку з проведенням ними експертизи, визначені в КПК України, який передбачає обмежений доступ до матеріалів судової експертизи, особливо на стадії досудового розслідування; Законі України «Про судову експертизу», яким встановлено порядок проведення експертиз, права та

обов'язки експертів й вимоги щодо збереження конфіденційності, Законі України «Про захист персональних даних», який регулює обробку інформації з персональними даними, які часто є предметом експертизи) тощо.

Своєю чергою етичні принципи експертної діяльності також висувають певні вимоги до змісту, меж і способів повідомлень експертом відомої йому професійної інформації під час його спілкування з іншими особами (друзями, знайомими, колегами, ініціаторами і замовниками експертизи тощо). Перш за все, це стосується неприпустимості розголошення судовим експертом отриманої під час експертизи інформації третім особам; здійснення експертом об'єктивного і неупередженого дослідження наданих на експертизу матеріалів, що унеможлиблює зовнішній вплив на результати дослідження; збереження професійної таємниці, навіть після завершення експертизи та використання висновків експерта в суді. Водночас слід зазначити, судовий експерт не лише зобов'язаний відповісти на всі запитання, поставлені йому під час призначення експертизи, а й має право відображати у висновку виявлені ним під час її проведення відомості, що мають суттєве значення для кримінального провадження і з приводу яких йому не були поставлені запитання, а також знайомитися з матеріалами цього провадження, що стосуються предмета його дослідження; заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов'язаних із проведенням експертизи; бути присутнім під час вчинення процесуальних дій, що стосуються предметів та об'єктів дослідження і ставити запитання, що стосуються предмета та об'єктів дослідження, особам, які беруть участь у цьому провадженні (пп. 1-5 ч. 3 ст. 69 КПК України), тобто він має право на звернення до таких осіб і отримання від них додаткової інформації щодо предмета та об'єктів дослідження.

Для забезпечення захисту конфіденційності даних під час проведення експертиз слід приховувати особисті дані, які не мають відношення до предмету розслідування, оскільки захист права на повагу до таємниці приватного життя здійснюється як на міжнародному, так і національному рівнях. Особливої уваги потребує захист такої конфіденційної інформації, як,

наприклад, дані антропометричних вимірювань, відомості про стан здоров'я, хвороби певної особи у матеріалах судово-медичних експертиз; психологічні характеристики осіб у судово-психіатричних дослідженнях; певні технічні параметри у криміналістичних експертизах (наприклад, дані з мобільних пристроїв) тощо.

У сфері судово-експертної діяльності конфіденційними вважають інформацію, що розкриває: методики проведення судових експертиз; відомості про порядок функціонування об'єктів криміналістичного обліку; дані лабораторного контролю і моніторингу достовірності результатів досліджень; відомості про порядок та умови зберігання об'єктів дослідження; відомості про обладнання, програмне забезпечення та технічні засоби, застосовувані для проведення судових експертиз тощо [2].

Захист інформації під час здійснення судових експертиз є критично важливим для забезпечення справедливого правосуддя, захисту прав людини та збереження довіри до системи спеціалізованих судово-експертних установ.

Список використаних джерел

1. Про доступ до судового рішення особи, яка не брала участі у справі / Судова влада України. URL: <https://dr.rv.court.gov.ua/sud1706/info/dostup/> (дата звернення: 11.11.2025).
2. Перелік відомостей, що містять конфіденційну інформацію в Чернівецькому науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України / Чернівецький НДЕКЦ МВС України. URL: <https://www.ndekc.cv.ua/dostup-do-publichnoyi-informatsiyi/> (дата звернення: 11.11.2025).

Іван Пугач
кандидат технічних наук, доцент, судовий експерт, Дніпропетровський
науково-дослідний експертно-криміналістичний центр
Міністерства внутрішніх справ України
ORCID: 0000-0002-9836-7753

Віталій Харченко
доктор філософії, завідувач відділу,
Дніпропетровський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр
Міністерства внутрішніх справ України
ORCID: 0000-0002-7653-3001

Інна Пугач
судовий експерт, який не є фахівцем державною спеціалізованої установи
ORCID: 0009-0008-0302-9198

ЗАСТОСУВАННЯ СТРУКТУРНИХ КАУЗАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ І ФАЗОВОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ДОКАЗІВ У СУДОВІЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІЙ ЕКСПЕРТИЗИ

Сучасний етап розвитку судової експертизи характеризується фундаментальним зсувом у розумінні ролі інформації. Якщо раніше інформація розглядалася переважно як пасивний набір вихідних даних, що містяться в матеріалах справи, то в умовах цифрової трансформації та ускладнення техногенних систем вона перетворюється на динамічний ресурс, який потребує специфічних методів верифікації, структурування та інтерпретації. Ключовим викликом для судового експерта сьогодні стає не стільки дефіцит даних, скільки проблема їх надлишковості, суперечливості та необхідності встановлення об'єктивних зв'язків між розрізненими інформаційними фрагментами – від показань свідків до логів автоматизованих систем керування. В цьому контексті актуалізується завдання переходу від інтуїтивно-евристичних підходів, які значною мірою залежать від суб'єктивного досвіду експерта, до суворих формалізованих моделей, що забезпечують прозорість, відтворюваність та наукову доказовість висновків.

Аналіз сучасної експертної практики свідчить, що традиційні методики дослідження причинно-наслідкових зв'язків, які сформувалися в середині

минулого століття, часто виявляються недостатньо ефективними при розслідуванні складних багатфакторних інцидентів. Вони здебільшого спираються на лінійну логіку та метод «уявного виключення», який, попри свою наочність, не має чітких критеріїв верифікації. Водночас у світовому науковому дискурсі дедалі активніше обговорюється застосування структурних каузальних моделей (Structural Causal Models) та графових підходів [1], які дозволяють перевести процес доказування на мову алгоритмів. У наших попередніх дослідженнях [2; 3] ми вже обґрунтовували доцільність використання фазово-модульних моделей та контрфактуального аналізу.

Метою цієї роботи є розвиток зазначених ідей та обґрунтування цілісного методологічного підходу до трансформації «сирої» вихідної інформації у доказовий факт через призму трирівневої моделі формалізації.

Процес експертного дослідження доцільно розглядати як послідовну трансформацію інформаційних потоків. Першим і, можливо, найважливішим рівнем є верифікація вхідної інформації та встановлення меж її технічної інтерпретації. Експерт, працюючи з матеріалами провадження, часто стикається з даними різної природи та різного ступеня достовірності. Типовою є ситуація, коли суб'єктивні свідчення учасників події суперечать об'єктивним даним інструментального контролю або фізичній картині руйнувань. У такій ситуації критично важливою стає здатність експерта застосувати фільтри технічної допустимості. Інформація, що суперечить законам фізики, механіки або аеродинаміки, не може бути покладена в основу висновку, навіть якщо вона зафіксована у процесуальних документах. Наприклад, якщо у справі про вибух метану журнали вентиляції фіксують нормативні показники вмісту газу, а характер термічного впливу на обладнання свідчить про горіння вибухонебезпечної концентрації, експерт повинен віддати пріоритет об'єктивним слідам, відсіявши недостовірну документальну інформацію. Такий підхід дозволяє очистити інформаційне поле від «шуму» ще до початку етапу моделювання.

Наступним рівнем формалізації є хронологічна та фазова структуризація верифікованих даних. Інформація набуває доказового значення лише тоді, коли вона чітко локалізована у часі та просторі. Хаотичний набір фактів має бути впорядкований у єдиний часовий ряд (timeline), що дозволяє відтворити динаміку розвитку інциденту. Найбільш ефективним інструментом тут виступає фазова модель реконструкції, яка передбачає поділ події на логічно завершені етапи: від фази безпечного стану через фазу формування загрози до фази незворотного розвитку та, власне, реалізації аварії. Такий підхід дозволяє вирішити одне з найскладніших завдань експертизи – визначити момент, коли ситуація вийшла з-під контролю, і встановити, чи існувала технічна можливість запобігання настанню наслідків. Саме на цьому етапі інформація про дії або бездіяльність конкретних осіб співвідноситься з динамікою розвитку технічної системи, що дає змогу оцінити їх причинну значущість.

Вершиною аналітичного процесу є рівень каузального моделювання, на якому встановлюються безпосередні причинно-наслідкові зв'язки. Щоб уникнути помилки *post hoc ergo propter hoc* («після цього – отже, внаслідок цього»), експерту необхідно вийти за межі простої фіксації послідовності подій. Ефективним інструментом доказовості тут виступає контрфактуальний аналіз – метод моделювання альтернативних сценаріїв. Суть його полягає у перевірці стійкості причинного зв'язку шляхом віртуальної зміни умов: «Що сталося б, якби певний технічний захід був виконаний вчасно?». Якщо моделювання показує, що за умови усунення певного порушення (наприклад, справності автоматичного захисту) аварія не відбулася б, такий зв'язок визнається необхідним і причинним. І навпаки, якщо сценарій показує, що подія настала б неминуче незалежно від дій конкретної особи, причинний зв'язок виключається. Застосування формалізованих графів (DAG) дозволяє візуалізувати цю логіку, роблячи хід думки експерта зрозумілим та доступним для перевірки іншими учасниками процесу [4].

Важливим методологічним аспектом запропонованого підходу є забезпечення наскрізної простежуваності (traceability) експертного висновку.

У контексті формалізації це означає, що кожне синтезуюче твердження у заключній частині експертизи повинно мати чіткий, документований «генетичний зв'язок» із верифікованими вихідними даними. Запропонована модель дозволяє побудувати та візуалізувати безперервний логічний ланцюжок: від об'єктивно зафіксованого у протоколі огляду сліду або параметра – через етапи розрахунку, фазової реконструкції та каузального моделювання – до встановленого проміжного факту і далі до кінцевого висновку. Такий алгоритм усуває «логічні розриви» в експертному дослідженні, роблячи процес отримання нових знань прозорим для перевірки. Це безпосередньо відповідає вимогам сучасних міжнародних стандартів якості судової експертизи [5] щодо валідації методів та суттєво підвищує переконливість результатів дослідження для суду, заміщуючи суб'єктивну довіру до авторитету експерта об'єктивною довірою до верифікованої методики.

Проведене дослідження дає підстави стверджувати, що трансформація інформації у доказ у сучасній судовій експертизі вимагає відходу від інтуїтивно-описових методів до суворих формалізованих процедур. Запропонована трирівнева модель, що інтегрує технічну верифікацію даних, фазову реконструкцію подій та каузальне моделювання, дозволяє ефективно вирішити проблему інформаційної невизначеності та мінімізувати вплив суб'єктивного фактора.

Зокрема, застосування контрфактуального аналізу та графових моделей забезпечує формалізовану логічну верифікацію гіпотез, дозволяючи чітко відмежувати необхідні причинні умови від випадкових обставин. Такий підхід гарантує простежуваність (traceability) експертного дослідження, створюючи прозорий для суду логічний ланцюг від вихідного даного до кінцевого висновку, що є ключовою вимогою стандарту ISO/IEC 17025:2017 [6].

Практична імплементація цієї методології перетворює висновок експерта на об'єктивне процесуальне джерело доказу із високим ступенем наукової обґрунтованості. Перспективи подальших досліджень полягають в адаптації

запропонованих фазових моделей до специфіки розслідування окремих видів гірничотехнічних інцидентів та розробці відповідних методичних рекомендацій для практичного використання.

Список використаних джерел:

1. Pearl J., Mackenzie D. *The Book of Why: The New Science of Cause and Effect*. New York: Basic Books, 2018.
2. Пугач І. І., Харченко В. В. Хронологічна модель реконструкції гірничотехнічних інцидентів у судово-експертній практиці // *Innovative Solutions in Science: Balancing Theory and Practice : Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Conference (San Francisco, USA, April 28–30, 2025)*. San Francisco, 2025. P. 263–275.
3. Пугач І. І., Харченко В. В., Чеберячко Ю. І. Формалізація причинного аналізу в судовій гірничотехнічній експертизі: концепція методичного оновлення // *Innovations in Science: From Theoretical Foundations to Practical Impact : Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference (Antwerp, Belgium, May 12–14, 2025)*. Antwerp, 2025. P. 370–383.
4. Peters J., Janzing D., Schölkopf B. *Elements of causal inference: Foundations and learning algorithms*. Cambridge : MIT Press, 2017.
5. Рувін О. Г. та ін. Розроблення експертних методик: зміст, структура, оформлення (з урахуванням міжнародних стандартів, прийнятих в Україні): метод. рекомендації. Київ: КНДІСЕ, 2021. 102 с.
6. ISO/IEC 17025:2017. *General requirements for the competence of testing and calibration laboratories*. Geneva : International Organization for Standardization, 2017.

Катерина Рубець

судовий експерт, Львівський науково-дослідний інститут
судових експертиз Міністерства юстиції України,
ORCID: 0009-0000-3587-0522

РОЛЬ НЕМАТЕРІАЛІЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ УНІКАЛЬНОГО РУХОВОГО СТИЛЮ ПИСЬМА

Процес письма є складною багаторівневою психофізіологічною системою, у якій матеріалізовані графічні ознаки почерку становлять лише зовнішнє відображення глибших, прихованих механізмів його формування. Письмо – це складна навичка, що включає перцептивні, моторні, лінгвістичні та когнітивні процеси [1].

У сучасній судовій почеркознавчій експертизі зростає науковий інтерес до вивчення нематеріалізованої інформації – комплексу внутрішніх психомоторних, кінематичних та нейродинамічних процесів, що безпосередньо не фіксуються у письмовому документі, але визначають структуру й динаміку виконання графічних елементів.

Саме нематеріалізована інформація формує індивідуальну систему рухових навичок автора, яка лежить в основі унікального рухового стилю письма. Цей стиль є результатом тривалого формування та автоматизації моторних програм, що забезпечують характерний темп, структуру, координацію та інші динамічні параметри почерку. На відміну від зовнішніх графічних ознак, психомоторні характеристики письма значно менш піддаються навмисній зміні, що надає їм високої ідентифікаційної значущості в експертній практиці.

Тема ролі нематеріалізованої інформації у формуванні унікального рухового стилю письма залишається актуальним предметом наукового обговорення, оскільки глибинні психомоторні та нейродинамічні процеси, що визначають індивідуальні закономірності письмових рухів, досі досліджуються у контексті їхнього впливу на ідентифікаційну цінність почерку. Дослідження ролі нематеріалізованої інформації у формуванні унікального рухового стилю письма є важливим для поглиблення розуміння природи індивідуальності почерку, удосконалення методології судової почеркознавчої експертизи та підвищення точності висновків у складних експертних ситуаціях. Такий підхід дозволяє більш об'єктивно оцінювати стійкість, варіативність та ідентифікаційне значення почеркових ознак, що має принципове значення для встановлення авторства письмових документів.

Нематеріалізована інформація у почерку охоплює сукупність внутрішніх психомоторних процесів, які беруть участь у здійсненні письма, але не мають прямого графічного відображення. До цієї категорії належать автоматизовані рухові навички, моторні програми, темпо-ритмічні параметри, механізми координації та регуляції письмових рухів, а також нейродинамічні особливості

діяльності письмового апарату. Вказані процеси формують фундамент, на якому вибудовується індивідуальна динамічна структура почерку.

У ході навчання письму та поступового вдосконалення моторики відбувається становлення стійких рухових стереотипів, що з часом автоматизуються та переходять у сферу довготривалої моторної пам'яті. Ці стереотипи визначають характер рухів виконавця, темп і ритм письма, специфіку переходів між елементами, ступінь плавності чи уривчастості ліній. Саме ці параметри, що належать до нематеріалізованої інформації, лежать в основі унікального рухового стилю письма кожної людини.

Руховий стиль формується поступово і має високу стійкість, оскільки є продуктом комплексної взаємодії центральної нервової системи, сенсомоторної координації, індивідуальних психофізіологічних властивостей та умов письмової діяльності. Навіть за навмисного маскування почерку, під впливом стресу, втоми, незвичних умов чи застосування нетипових письмових приладів, внутрішні психомоторні закономірності часто продовжують проявлятися, хоча й у видозміненій формі. Це дозволяє експертові виявляти індивідуальні ознаки на рівні динамічних характеристик, які є менш контрольованими та тому більш надійними для ідентифікації.

Для судового експерта-почеркознавця аналіз нематеріалізованої інформації має особливе значення, оскільки дозволяє виявляти найстійкіші індивідуальні ознаки, що зберігаються навіть за умов варіативності матеріалізованих параметрів. Саме завдяки вивченню динамічних характеристик експерт отримує можливість пояснити наявність природних чи штучних збиваючих факторів у почерку, визначити природу деформацій, оцінити ступінь автоматизованості письма та виявити індивідуальні ознаки, притаманні конкретній особі.

У складних експертних ситуаціях, таких як зміна почерку, наслідування почерку чи підпису іншої особи, зміни під впливом втоми або стресу, матеріалізовані ознаки (наприклад такі як: форма літер, розмір, нахил, розташування на аркуші) можуть зазнавати значних змін. Автор може

навмисно змінювати форму літер, розмір літер, збільшувати чи зменшувати нахил, писати спрощено або навпаки ускладнити виконання літер. Такі зміни роблять дослідження почерку менш надійним, оскільки вони легко піддаються волі людини і навмисному контролю. Натомість нематеріалізовані характеристики письма, такі як темп, ритм, плавність рухів, характер прискорень і гальмувань, мікроколивання ліній та стійкість рухових переходів, формуються на рівні глибинних психомоторних програм. Глибинні психомоторні програми: автоматизовані - тривалий час формувалися у моторній пам'яті, нейродинамічно детерміновані - залежать від взаємодії кори головного мозку, моторних центрів, сенсомоторної координації, що ускладнює їх цілеспрямоване модифікування; зберігають індивідуальні закономірності; складні для імітації - навіть досвідчений підробник почерку не може одночасно відтворити всі психомоторні параметри (темп, ритм, плавність, мікроколивання), бо вони контролюються підсвідомо і залежать від особистих фізіологічних закономірностей. Через це нематеріалізовані ознаки є найбільш надійними ідентифікаційними маркерами: вони відображають унікальний руховий стиль автора і дозволяють експерту розрізнити природні відхилення письма від навмисних змін. Саме ці характеристики забезпечують стійкість висновків у випадках маскування, імітації або письма в стресових умовах,

Формування унікального рухового стилю письма є результатом інтеграції глибинних психомоторних, нейродинамічних та когнітивних процесів, що забезпечують індивідуальні закономірності виконання письмових рухів. На найглибшому рівні центральна нервова система забезпечує координацію рухів руки, регуляцію натиску та напрямку штрихів, підтримуючи стійкі і автоматизовані рухові програми. Нейродинамічні механізми включають стабільність патернів активності моторних центрів кори головного мозку, спинного мозку та підкіркових структур, що дозволяє зберігати індивідуальні характеристики рухів навіть при зміні зовнішніх умов або спробах свідомого модифікування почерку.

Паралельно когнітивні процеси визначають планування та організацію письма, оцінку просторових і часових параметрів рухів, інтегруючи сенсорну інформацію про положення руки та інструмента, зоровий контроль та увагу. Ця взаємодія когнітивних і моторних систем забезпечує формування темпоритмічної структури письма, плавності і координації рухів, характеру прискорень та гальмувань, а також специфічних мікроколивань штрихів, що в сукупності визначає індивідуальний руховий стиль.

Важливим аспектом є те, що ці механізми формуються протягом тривалого часу – від початкового навчання письму до повної автоматизації рухових навичок, закріплюючись у довготривалій моторній пам'яті. Це пояснює високу стійкість унікального рухового стилю: навіть у випадках стресу, втоми, змін писемного приладу або навмисної зміни почерку, внутрішні закономірності виконання рухів продовжують проявлятися, що робить їх надійними маркерами для ідентифікації виконавця письмових документів. Таким чином, інтеграція психомоторних, нейродинамічних та когнітивних процесів не лише визначає індивідуальні особливості рухового стилю, але й формує його стабільність, стійкість до зовнішніх впливів та експертну значущість у судовій почеркознавчій практиці.

Аналіз нематеріалізованої інформації дозволяє розмежовувати природні варіації почерку від навмисних змін, оцінювати динамічну структуру письма та підвищувати точність експертних висновків у складних ситуаціях, таких як маскування, імітація або деформація письма. Вивчення цих закономірностей не лише поглиблює розуміння індивідуальності письмової поведінки, але й закріплює науково обґрунтовану основу для методологічного удосконалення судової почеркознавчої експертизи, підкреслюючи роль нематеріалізованих характеристик як ключового елемента структури унікального рухового стилю письма. Подальші наукові дослідження у темі нематеріалізованої інформації та формування унікального рухового стилю сприяють **розвитку міждисциплінарної науки**, поєднуючи нейронауку, психологію, кінематику рухів та криміналістику. Це відкриває можливості для застосування сучасних

технологій для детального вивчення внутрішніх механізмів письма та оцінки їхнього впливу на унікальність рухового стилю.

Список використаних джерел

1. Asselborn, T., et al. *Motor aspects of handwriting acquisition and developmental dysgraphia* / T. Asselborn, et al. // *Children*. – 2025. – Vol. 12, No. 7. – P. 870. – Режим доступу: <https://www.mdpi.com/2227-9067/12/7/870> (дата звернення 19.11.2025).

Олена Савчук

завідувач лабораторії почеркознавчих та технічних досліджень документів
Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз
Міністерства юстиції України
ORCID: 0009-0006-3713-4741

ІНФОРМАЦІЙНА ІНВАРІАНТНІСТЬ ПОЧЕРКУ: МОЖЛИВОСТІ І МЕЖІ АВТОМАТИЗОВАНОГО АНАЛІЗУ

Сучасна судово-експертна діяльність перебуває на етапі переходу від традиційних методів дослідження рукописних текстів до інформаційно-технологічного системного аналізу. Об'єкт почеркознавчого дослідження сприймається не просто з точки зору аналізу суто графічної структури письмових знаків, але як інформаційний об'єкт із певними інваріантними характеристиками.

Ідея інваріантності (від лат. *invariants* – незмінний) полягає в тому, що кожен почерк є індивідуальним, має свої стабільні ознаки, які зберігаються незалежно від зовнішніх умов: темпу письма, пишучого приладу, емоційного чи фізичного стану особи тощо.

Проблема полягає у визначенні меж такої інваріантності: які ознаки письма залишаються сталими, а які змінюються? Чи можливо автоматизувати процес виявлення цих ознак і чи може комп'ютерний аналіз стати елементом об'єктивізації висновку судового експерта?

Мета даного дослідження - окреслити саму ідею інформаційної інваріантності почерку, дослідити можливості її автоматизованого виявлення

та визначити обмеження цього підходу в контексті судової почеркознавчої експертизи.

Інваріантність почерку - це сталість комплексу індивідуальних ознак, які зберігають своє ідентифікаційне значення навіть при зміні умов письма. До таких ознак належать: загальний нахил письмових знаків; характеристики натиску; співвідношення довжин їх елементів за вертикаллю та горизонталлю; форма рухів при з'єднанні елементів та їх частин, а також індивідуальні помилки, звички, деформації.

Інваріантність як інформаційна ознака стосується фізичної сталості рухів та інформаційної сталості зразка (патерну, шаблону), яку можна описати цифровими параметрами. Для того, щоб це реалізувати на практиці, можна скористатися технічними можливостями т.зв. «комп'ютерного зору» (*computer vision*).

Комп'ютерний зір - це галузь інформатики та штучного інтелекту, яка розробляє методи, що дозволяють комп'ютеру **«бачити»**, тобто **аналізувати, розпізнавати та інтерпретувати зображення**, подібно до того, як це робить людина. Інакше кажучи, це здатність машини **отримувати інформацію із зображення і розуміти її зміст**.

Класичний експертний підхід до почеркознавчого дослідження почерку ґрунтується на виділенні загальних та окремих ознак, їх порівняльному аналізі та визначенні збігів і розбіжностей, після чого експерт робить висновок про наявність або відсутність тотожності.

Дослідження в галузі комп'ютерного зору ґрунтуються на тому, що для кожного почерку характерна певна інформаційною сукупність ознак, які можна виміряти. Йдеться, наприклад, про кути нахилу та взаємного розташування елементів письмових знаків, середню амплітуду рухів за вертикаллю та горизонталлю, темп виконання, швидкість змін напрямку рухів тощо. Ці ознаки утворюють інваріантний простір даних, у якому можна порівнювати почерки автоматично. Наприклад, у дослідженні D.Impedovo & G.Pirlo показано, як моделі машинного навчання здатні розпізнавати виконавця

рукописного тексту, використовуючи набори інваріантних графічних параметрів [1].

Інваріантні ознаки письма можна класифікувати за групами: *морфологічні* (форма елементів, їх конфігурація); *кінематичні* (напрямок, темп, координація); *динамічні* (сила натиску, варіанти рухів). Такі ознаки мають інваріантний характер, якщо вони проявляються у більшості зразків незалежно від контексту.

З розвитком комп'ютерного зору з'явилися алгоритми, які здатні автоматично виявляти і вимірювати інваріантні ознаки почерку. Серед найпоширеніших підходів:

- HOG (Histogram of Oriented Gradients, гістограма напрямлених градієнтів) – базується на описі нахилу штрихів і контурів літер;
- SIFT (Scale Invariant Feature Transform, масштабоінваріантне ознакове перетворення) – орієнтований на пошук стійких точок незалежно від масштабу чи нахилу;
- DTW (Dynamic Time Warping, алгоритм динамічної зміни в часі) - алгоритм для зіставлення динамічних послідовностей рухів.

Для унаочнення характеру роботи з вказаними профілями можна навести такий приклад із практики. На графічному планшеті було зібрано 50 зразків підписів однієї особи. Алгоритм DTW проаналізував часові послідовності рухів пишучого приладу і визначив, що середній профіль швидкості має стабільну структуру (один головний пік прискорення тривалістю $\approx 0,8$ с). Порівняння з подробленими підписами показало більш як 15-відсоткове відхилення у часових характеристиках, у зв'язку з чим програма зробила висновок про відсутність тотожності [2]. Ця сталість профілю швидкості є наочним прикладом інваріантної почеркознавчої ознаки у цифровому вимірі.

Серед можливостей та переваг автоматизованого аналізу можна виділити наступні:

- *об'єктивність і відтворюваність*: алгоритм оперує кількісними параметрами, тому може забезпечити стабільні результати при повторних вимірах;

- *кількісна оцінка доказовості*: можна обчислити ймовірність того, що два рукописні тексти виконані однією особою;

- *підтримка експерта*: автоматизована система не замінює роботу судового експерта, але допомагає йому виявити ідентифікаційно значущі інваріанти;

- *адаптація до цифрового письма*: при аналізі підписів програмне забезпечення фіксує параметри, які недоступні для обчислення при візуальному дослідженні.

Автоматизований аналіз вже має практичне застосування. Наприклад, система BioSigID застосовується у банківських установах США для ідентифікації користувачів за динамікою письма, що демонструє практичну ефективність автоматичного аналізу інваріантів.

Однак розглядаючи питання інваріантності письма слід зупинитись на питанні меж та потенційних проблем з її використанням.

Почерк людини не є абсолютно стабільним: вік, стан здоров'я, стрес, травми або навмисна зміна можуть призвести до появи суттєвих розбіжностей. Звідси виникає питання: де межа інваріантності?

За результатами експерименту, проведеного у Кембриджському університеті в 2020 році, встановлено, що у людей похилого віку амплітуда штрихів зменшується в середньому на 20–25 %, але зберігається загальна форма рухів, тобто, інваріантність частково зберігається [3].

Однак більшість сучасних нейромереж все ще схожі на «чорні скриньки» літака: їх дані складно інтерпретувати, особливо у правовому контексті; неможливо обгрунтовано пояснити, чому система вирішила саме так, а не інакше. Тому одним з головних викликів є пояснюваність алгоритмів (*explainable AI*), особливо коли результати використовуються як докази у провадженні.

Для навчання моделей потрібні великі бази справжніх рукописних текстів. Українські бази даних обмежені, тому алгоритми часто навчаються на іноземних зразках (GPDS, IAM, CEDAR), які не відображають специфіку кириличного алфавіту, а це стає джерелом похибок. Крім того, з правової точки зору автоматизований аналіз почерку поки не визнано як самостійний або допустимий вид дослідження. Результати ШІ-систем можуть бути використані лише як допоміжна інформація, що вимагає підтвердження фахівцем – судовим експертом.

Слід розуміти, що розвиток технологій є надзвичайно стрімким, а перспективи інтеграції таких технологій у професійне життя є неминучими. Очевидно, що може виникнути питання створення національного цифрового банку рукописів (зразків кириличного письма для тренування алгоритмів). Експертне середовище стикнеться з необхідністю розроблення гібридних систем (експерт + ШІ), де алгоритм формує первинний аналіз, а експерт перевіряє його на справжність. Все це підштовхне експертів до більш тісної міждисциплінарної співпраці: судові експерти, програмісти, лінгвісти та юристи повинні разом сформувані критерії допустимості результатів автоматизованого аналізу.

Інформаційна інваріантність почерку є ключем до розуміння стабільності письмової навички, який відкриває нові можливості для автоматизованих судово-експертних систем. Використання алгоритмів машинного навчання дає змогу виділяти сталі параметри письма з відносно високою точністю, однак межі інваріантності залежать від біологічних, психологічних і контекстуальних чинників.

У майбутньому розвиток почеркознавчої експертизи полягатиме у синтезі традиційних і цифрових методів: експертна оцінка залишиться необхідною, але буде підкріплена кількісними, відтворюваними даними. Це дозволить підвищити доказову силу експертних висновків і водночас зберегти їх наукову обґрунтованість.

Список використаних джерел

1. Impedovo D., Pirlo G. Automatic signature verification: The state of the art. <https://www.inf.ufpr.br/lesoliveira/padroes/Impedovo> (дата звернення 18.10.2025)
2. Hicklin A., Eisenhart L., Richetelli N. та ін. «Accuracy and reliability of forensic handwriting comparisons».
3. Cambridge Handwriting Research Project (2020). *Age-related dynamics of handwriting stability*. University of Cambridge Reports. <https://www.mdpi.com/2076-3417/9/21/4666> (дата звернення 11.11.2025)

Віта Сакалюк

старший судовий експерт лабораторії почеркознавчих досліджень та технічної експертизи документів, Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОРІВНЯЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ У СУДОВІЙ ПОЧЕРКОЗНАВЧІЙ ЕКСПЕРТИЗІ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ЦИФРОВОГО ПИСЬМА

Підготовка і оформлення порівняльного матеріалу для проведення судової почеркознавчої експертизи у тому числі цифрового письма є найважливішою складовою для розв'язання будь-яких питань, поставлених перед експертом. Основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Можливості ідентифікації особи за цифровим письмом (як і за письмом загалом) залежать, зокрема, від знання експертом методики дослідження та якості порівняльного матеріалу.

Експертна практика зазначає, що під час призначення судової почеркознавчої експертизи виникає низка питань, оскільки часто матеріали, що надходять експертові-почеркознавцю не відповідають встановленим вимогам. Так, для проведення судово-почеркознавчого дослідження рукописних (цифрових) записів та підписів, окрім об'єкта дослідження (оригіналів документів), треба надавати вільні, умовно-вільні та

експериментальні зразки почерку, цифрових записів і підписів особи, яка ідентифікується.

Усі досліджувані об'єкти й порівняльні зразки мають бути відповідно упаковані, опечатані і засвідчені пояснювальним написом та підписом особи, яка їх одержувала. Отримані зразки рекомендовано упаковувати окремо від досліджуваних об'єктів. Упакування добирається з урахуванням особливостей об'єктів дослідження і повинна захищати їх від пошкоджень та привнесення будь-яких змін під час транспортування й зберігання. При отриманні зразків і підготовці матеріалів на судову почеркознавчу експертизу ініціатори дослідження насамперед повинні керуватися правилами, викладеними в Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень і Науково-методичних рекомендаціях з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, що затверджені Наказом Міністерства юстиції України 08.01.1998 № 53/5 [1]. При цьому важливо створити такі умови, які б забезпечували б отримання необхідної їх кількості та якості, а також гарантували б безсумнівність їх походження. Перед приєднанням вільних та умовно-вільних зразків до матеріалів провадження орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), має пред'явити їх особі, яка підлягає ідентифікації. У разі неможливості цього (смерть виконавця, від'їзд тощо) як зразки треба надавати документи, на яких рукописні тексти (підписи) достовірно виконані особою, щодо якої ставиться питання з її ідентифікації як виконавця досліджуваного рукопису.

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов'язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов'язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження

у справі та є як пов'язаними зі справою, так і не пов'язаними з її обставинами; експериментальні зразки почерку та (або) підпису, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив (ла) експертизу (залучив (ла) експерта), у зв'язку з призначенням такої експертизи.

Для проведення експертизи зразки надаються лише за умови:

- їх достовірності, тобто, вони повинні безсумнівно належати особі, зразки почерку якої надаються на дослідження;
- достатньої кількості та відповідної якості.

Під відповідною якістю зразків розуміється їх зіставлення з досліджуваним об'єктом за: писемністю і мовою документа, тобто зразки та досліджуваний рукопис повинні бути виконані на одній мові, тому що інша мова передбачає іншу писемність і своєрідною будовою букв; часом виконання, тобто зразки та досліджуваний рукопис повинні бути виконані в максимально наближений час; за способом і умовами виконання: мається на увазі один і той самий матеріал письма, пишучий прилад, основа для виконання документа та сама поза, темп, вид виконання (скоропис, друковані літери, цифри тощо); за змістом, характером та цільовим призначенням: заява, накладна, лист (документ подібний до досліджуваному). При підготовці порівняльного матеріалу для проведення експертизи необхідно дотримуватись загального правила: що менший об'єм рукопису, що підлягає дослідженню, то має бути більше порівняльного матеріалу.

Як об'єкт криміналістичного дослідження цифрове письмо має низку особливостей і потребує своєрідної методики дослідження, а також певної вимоги до підготовки та оформлення матеріалів. Насамперед, привертає увагу той факт, що цифрове письмо виражається сполученням всього десяти цифр, до того ж мають, як правило, винятково просту будову, а цифрові записи наносяться простими рухами.

Встановлення виконавця цифрового запису значною мірою залежить від якості підготовки порівняльного матеріалу - зразків цифрового письма. Що більше зібрано належних зразків (вільних та експериментальних), то більше

можливості має експерт щодо виявлення та оцінки ідентифікаційних ознак. Звідси виходить, що повнота дослідження і точність висновків експерта прямо залежать від попередньої роботи слідчого (суду) з підготовки матеріалів для ідентифікаційного дослідження. Експерту мають бути подані вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки цифрового письма. Згідно з методикою судової почеркознавчої експертизи та експертної практики, як вільні, так і експериментальні зразки буквеного або цифрового письма бажано надавати не менше, ніж на 15 аркушах. Що коротший досліджуваний текст (запис), то більша потреба у вільних зразках.

Зразки цифрового письма обов'язково повинні містити цифри, які зустрічаються у досліджуваних документах, виконані окремо та в сполученні. Як вільні зразки цифрового письма можуть бути надані різного роду документи (відомості, рахунки, накладні, чеки тощо). Бажано, щоб ці зразки містили цифри і їх сполучення, аналогічні досліджуваним, і, за можливістю, були виконані таким самим пишущим приладом. Експериментальні зразки цифрового письма виконуються під диктування у певних сполученнях, за необхідністю, зі словами–супутниками, що стосуються до роду діяльності виконавця чи його професійного напрямку (рік, м2, грн., коп. тощо) з метою повного відтворення та не змоги умисно змінити цифрове письмо (у звичайному, швидкому та повільному темпах) [2].

Вільні зразки дають вивчити незмінений цифровий почерк та виключити ознаки, що з'явилися у досліджуваних записах та експериментальних зразках внаслідок навмисного чи ненавмисного перекручування. Доцільно зазначити, що інколи експерту мають бути подані зразки не лише цифрового, а й літерного письма. Вільні зразки літерного письма надають суттєву допомогу в тих випадках, коли з будь-яких причин кількість зразків цифрового письма недостатньо. Досліджуючи цифрові записи, експерт завжди прагне виявити стійку сукупність ознак, яка індивідуалізує почерк, і на цій підставі робить висновок про тотожність. Якщо поданих зразків цифрового письма недостатньо і доповнити їх неможливо, то експерт не зобов'язаний виявити всі

варіації ознак, а також судити про стійкість останніх. Він може опинитися у скрутному становищі навіть при визначенні загальних ознак. І тут велику допомогу йому можуть подати зразки літерного почерку, особливо, коли в них є з'єднання літер, подібні до досліджуваних цифрових записів [2].

Проведеними дослідженнями взаємозв'язку цифрового та літерного письма встановлено, що загальні ознаки в обох видах письма майже завжди однакові. Невідповідність може виявитися у більш чіткій, стрункій і простій будові цифр у порівнянні з літерами, ширшій розстановці цифр і нестійкості їх розміру.

Експериментальні зразки цифрового письма доповнюють вільні зразки і зазвичай належать до часу дослідження документа. У них, як правило, міститься текст, аналогічний досліджуваному.

Доцільно зазначити, що доброякісно відібрані зразки сприяють більш повному та глибокому дослідженню і прискорюють проведення експертизи. Саме достовірність наданих для порівняльного дослідження зразків при проведенні судово-почеркознавчої експертизи відіграє важливу роль у встановленні ідентифікації особи за почерком у тому числі і цифрового письма. Ініціатори проведення судових експертиз мають неухильно дотримуватися усіх визначених вимог, до зразків для експертного дослідження, а особливо за принципу достовірності. В іншому випадку, експерт не зможе провести експертизу і буде вимушений направити клопотання про надання додаткових зразків або надати висновок про неможливість проведення експертизи.

Список використаних джерел

1. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень і Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (у чинній редакції).
2. Грузкова В. Г. Криминалистическая экспертиза цифрового письма. Методическое пособие для экспертов-криминалистов, следственных и судебных работников. Киев, 1967, 140 с.

Іван Струк
старший судовий експерт лабораторії досліджень об'єктів інформаційних
технологій та інтелектуальної власності
Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз
ORCID ID: 0009-0009-3297-4655

Юрій Харабуга
старший науковий співробітник лабораторії досліджень об'єктів
інформаційних технологій та інтелектуальної власності
Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз
ORCID ID: 0009-0002-3966-5117

Михайло Калініченко
кандидат філологічних наук, патентний повірений України,
доцент кафедри романо-германської філології
Рівненський державний гуманітарний університет, Україна
ORCID ID: 0000-0002-5275-4715

ЕКСПЕРТИЗА СХОЖОСТІ НЕТРАДИЦІЙНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК У ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Цифрова трансформація комунікацій призвела до активного поширення нетрадиційних торговельних марок – звукових, мультимедійних та анімаційних позначень, які все частіше використовуються брендами для підсилення впізнаваності в онлайн-середовищі. На відміну від традиційних словесних і зображувальних марок, такі позначення сприймаються комплексно: одночасно через звук, рух, колір та візуально-динамічні ефекти. Це створює нові виклики для експертної практики, оскільки стандартні підходи (фонетичний, графічний, семантичний аналіз) не охоплюють усю багатовимірність цифрових знаків. У зв'язку з цим постає потреба у вдосконаленні методик експертизи схожості нетрадиційних ТМ з урахуванням особливостей цифрового середовища та психології сприйняття споживачів.

Метою дослідження є узагальнення особливостей експертизи схожості нетрадиційних торговельних марок у цифровому середовищі та визначення підходів, що дозволяють об'єктивно оцінювати подібність звукових, мультимедійних і анімаційних позначень. Завдання полягає в аналізі

специфічних характеристик таких знаків, оцінці застосованих експертних методів та виявленні проблем, пов'язаних із відсутністю уніфікованих стандартів.

Звукові, мультимедійні та анімаційні ТМ формують комплексний сенсорний досвід. Звукові марки вирізняються тембром, ритмом, мелодією та динамікою, а мультимедійні – поєднанням аудіо й візуального ряду. Анімаційні позначення характеризуються послідовністю кадрів, типом руху та композиційною сталістю. Споживач сприймає такі марки цілісно, що ускладнює їх розклад на окремі елементи традиційного аналізу.

Фонетичний, графічний та семантичний аналіз не відображають повною мірою природу цифрових знаків. Для звукових марок важливими є мелодичні формули, ритмічна структура й тембр. Для анімаційних – характер руху, тривалість, логіка кадрів і візуальні трансформації. Мультимедійні позначення потребують оцінки синхронності аудіо- та відеокomпонентів, загального комунікативного ефекту та емоційного впливу [1, 153].

Ймовірність змішування нетрадиційних ТМ багато в чому визначається не тільки формальною схожістю, а й емоційними реакціями споживача. Поєднання музичних, візуальних і динамічних елементів створює асоціативні образи, що можуть бути ключовими для впізнаваності марки. Тому значущим інструментом є оцінка сприйняття споживачів.

Експертиза нетрадиційних позначень потребує використання сучасних цифрових засобів аналізу. Для звукових марок це може бути огляд спектру та ритмічної структури, а для анімацій – покадрове порівняння руху й візуальних елементів. У разі складних мультимедійних позначень доцільно застосовувати комп'ютерні інструменти, які допомагають порівнювати аудіо- й відеофрагменти та виявляти характерні патерни. Використання таких методів дозволяє більш точно оцінити схожість там, де традиційні підходи виявляються недостатніми.

Нормативне регулювання нетрадиційних ТМ у різних країнах є нерівномірним. ЄС вимагає чіткої відтворюваності (representability), США

доведення набутого розрізняльного значення (*secondary meaning*) [2, 389]. В Україні нормативна база формально допускає реєстрацію таких марок, проте методика оцінки схожості залишається справою майбутнього, що ускладнює передбачуваність експертних висновків і судових рішень.

Нетрадиційні торговельні марки становлять все важливішу частину цифрової ідентичності брендів та потребують комплексного підходу до експертизи схожості. Подальша робота має бути спрямована на: розробку методичних рекомендацій для звукових, мультимедійних та анімаційних ТМ; інтеграцію технічних інструментів аудіо- та відеоаналізу в експертну практику; гармонізацію української методики з міжнародними підходами; дослідження впливу психологічного та емоційно-семантичного сприйняття на встановлення схожості; формування стандартів для оцінки ідентичності та унікальності цифрових позначень.

Розвиток експертизи нетрадиційних ТМ є ключовим для забезпечення ефективного захисту прав інтелектуальної власності у цифровій економіці та глобальному медіапросторі.

Список використаних джерел

1. Kur A., Drexl J. *Intellectual Property and the Digital Single Market*. Oxford University Press, 2017. 402 p.
2. Senftleben M. Trademark Protection – A Black Hole in the Intellectual Property Galaxy? // *ІІС – International Review of Intellectual Property and Competition Law*. 2011. Vol. 42, № 4. P. 383–425.

Тетяна Тамакова
завідувач лабораторії психологічних досліджень
Київський науково-дослідний інститут судових експертиз
Міністерства юстиції України
ORCID: 0000-0002-8495-2484

Олена Шиловська
кандидат психологічних наук,
провідний науковий співробітник лабораторії психологічних досліджень
Київський науково-дослідний інститут судових експертиз
Міністерства юстиції України
ORCID: 0000-0002-7256-9365

Євгенія Невах
судовий експерт лабораторії психологічних досліджень
Київський науково-дослідний інститут судових експертиз
Міністерства юстиції України
ORCID: 0009-0001-9807-9348

НЕМАТЕРІАЛІЗОВАНА ІНФОРМАЦІЯ У СУДОВО- ПСИХОЛОГІЧНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ

Нематеріалізована інформація в судово-психологічній експертизі є однією з найбільш методологічно складних категорій, оскільки охоплює комплекс психічних феноменів, що не мають прямого матеріального втілення, але суттєво впливають на реконструкцію психологічного стану підекспертної особи, її поведінкову динаміку та мотиваційні механізми в юридично значущих ситуаціях. У сучасному науковому дискурсі поняття нематеріалізованої інформації трактується як психічний зміст – переживання, мотиви, емоційні стани, індивідуальні смисли, когнітивні схеми, психологічні захисти, що не фіксуються документально, але відображаються у поведінці, мовленні, невербальних реакціях, результатах психодіагностики та структурі особистості. Методологічна складність роботи з такою інформацією полягає у тому, що експерт оперує не матеріально засвідченими фактами, а їхніми психологічними корелятами, що потребує високої кваліфікації, наукової обґрунтованості та комплексного підходу.

У дослідженнях судової психології підкреслюється, що одним із ключових завдань експерта є не лише збір фактологічних даних, але й реконструкція внутрішнього психологічного змісту поведінки особи. Згідно з положеннями, сформульованими в міжнародному документі *Specialty Guidelines for Forensic Psychology* (American Psychological Association, 2013), експерт зобов'язаний враховувати як безпосередньо спостережувані дані, так і опосередковані, які відображають внутрішні психічні процеси, але при цьому уникати невиправданих інтерпретацій, не підкріплених науковими знаннями чи іншими джерелами інформації. Це правило безпосередньо стосується роботи з нематеріалізованою інформацією, яка завжди має бути підтверджена комплексом методів, включаючи вербальні дані, результати стандартизованих тестів, поведінкові спостереження та матеріали справи.

Проблема ускладнюється тим, що в українській практиці судово-психологічна експертиза часто залучається саме для оцінки достовірності нематеріалізованої інформації: показань свідків, потерпілих, підозрюваних, пояснень сторін у цивільних та сімейних справах, заяв про насильство тощо. При цьому, як зазначає Дика О.С., психічні процеси, на які спирається експерт (сприйняття, пам'ять, мислення, емоції, мотивація), одночасно є і джерелом інформації, і джерелом потенційних викривлень.

Відтак виникає потреба у ґрунтовному теоретико-методологічному осмисленні поняття нематеріалізованої інформації, її місця в системі доказів та ролі судово-психологічної експертизи у її оцінюванні.

Окремі дослідження присвячені психології свідчень та факторам впливу на достовірність показань. Зокрема, у статті Дики О.С. аналізуються когнітивні (сприйняття, пам'ять, увага), емоційні й ситуаційні умови формування та відтворення свідчень, а також нормативно-правові засади їх оцінки у кримінальному процесі [1].

Міжнародні дослідження значною мірою зосереджені на надійності пам'яті очевидців. Класична монографія Лофтус Е. «*EyeWitness Testimony*» [3] показала системний вплив формулювань запитань, навідних стимулів та

соціального контексту на реконструкцію події й заклала підвалини концепції «ефекту дезінформації».

Попри зростання кількості досліджень, у науковому дискурсі недостатньо системно описано саме поняття нематеріалізованої інформації у контексті судово-психологічної експертизи, її структурні компоненти й критерії експертної оцінки. Це й зумовлює актуальність пропонованої роботи.

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування поняття нематеріалізованої інформації як об'єкта судово-психологічної експертизи та окреслення психологічних критеріїв оцінки її достовірності й повноти.

До різновидів нематеріалізованої інформації в судово-психологічній експертизі можна віднести:

- свідчення (розповідь свідка, потерпілого, обвинуваченого про подію);
- вербальні та невербальні реакції у процесі допиту, інтерв'ю, психологічного тестування, що опосередковано відображають ставлення особи до події, її поінформованість та настановлення на правдивість/неправдивість;
- оціночні судження (наприклад, щодо тяжкості пережитої травми, рівня страху, сорому, приниження тощо).

Ця інформація не існує поза психікою носія, але може бути актуалізована й частково об'єктивована у процесуальній формі – через протокол допиту, відеозапис інтерв'ю, висновок експерта. Таким чином, судово-психологічна експертиза фактично працює на межі між внутрішньо-психічним та процесуально фіксованим рівнями інформації.

На основі аналізу літератури та експертної практики можна виокремити кілька груп чинників, що впливають на викривлення нематеріалізованої інформації, а саме:

- когнітивні: обмеженість уваги, індивідуальні відмінності пам'яті, схематизація, інтерференція спогадів, часовий інтервал між подією та допитом.

- емоційні: гострий стрес, травматизація, посттравматичні симптоми, вторинна віктимізація під час допиту, пов'язані з цим механізми уникання, витіснення, фрагментації пам'яті [1].

- соціальні й ситуативні: статусні відносини між допитуваним і слідчим, тиск з боку оточення, очікування «правильної відповіді», вторинні вигоди (наприклад, у сімейних спорах).

- комунікативні: навідні, альтернативні запитання, переривання розповіді, відсутність емпатійного слухання, некоректне використання технічних засобів (відеопоказ, демонстрація фотографій, програвання записів) [2].

Водночас, важливо підкреслити, що експерт повинен уникати категоричних висновків типу «показання є правдивими/неправдивими», натомість формулюючи висновки в термінах ймовірності, психологічної можливості, відповідності закономірностям функціонування психіки. Це узгоджується як із міжнародними стандартами, так і з вимогами українського законодавства щодо компетенції експерта.

Серед можливостей судово-психологічної експертизи щодо оцінки нематеріалізованої інформації можна виокремити наступні:

- умови формування показань: аналіз протоколів допиту на предмет навідних, сугестивних запитань; оцінка інтервалів між подією та першими допитами; кількість і характер повторних опитувань.

- використання спеціальних методик: психодіагностичні методики (опитувальники емоційного стану, шкали схильності до фантазування, до симуляції, методики дослідження пам'яті), що дозволяють оцінити індивідуальні фактори ризику викривлень; аналіз невербальної поведінки й паралінгвістики не як додаткове джерело гіпотез щодо емоційної напруги, уникання тощо [1].

- експертний аналіз внутрішньої узгодженості та психологічної правдоподібності наративу: логічна послідовність подій, відповідність типових когнітивних і емоційних реакцій описаним обставинам (з урахуванням віку, досвіду, культури, контексту травми).

Перспективними напрямками нематеріалізованої інформації в судово-психологічній експертизі нам видаються наступні: емпіричні дослідження зв'язку між форматом допиту (стандартний, когнітивний, процесуальний) та якістю нематеріалізованої інформації у реальних кримінальних провадженнях в Україні; розробка національних протоколів психологічно обґрунтованого допиту (особливо дітей і вразливих осіб) з чітким описом прийомів мінімізації навіювання та вторинної травматизації; створення методичних рекомендацій для судово-психологічних експертів щодо структурування висновків про нематеріалізовану інформацію (стандарт опису факторів ризику, обмежень, ступеня ймовірності).

Таким чином, нематеріалізована інформація є ключовим компонентом судово-психологічної експертизи, що забезпечує можливість реконструкції внутрішнього психічного життя людини у юридично значущих умовах. Вона не може бути підставою для висновків без комплексного підтвердження, але її ігнорування веде до поверхової та неповної оцінки.

Список використаних джерел

1. Дика О. Психологія свідчень: достовірність показань та фактори впливу. *Наукові перспективи*. 2025. № 9(63). URL: <https://perspectives.pp.ua/index.php/np/article/download/29568/29518/41031> (дата звернення: 14.11.2025).
2. Принципи ефективного інтерв'ю для розслідування та збору інформації. URL: [apt_poei_ukr_web.pdf](#) (дата звернення: 17.11.2025).
3. Loftus E. F. *Eyewitness Testimony*. Harvard University Press, 1996. 272 p. URL: https://www.researchgate.net/publication/274810489_Eyewitness_Testimony (дата звернення: 20.11.2025).

Лілія Тимошик
кандидат економічних наук,
учений секретар,
Науково-дослідний центр судової
експертизи у сфері інформаційних
технологій та інтелектуальної власності
Міністерства юстиції України
ORCID: 0000-0002-7695-2169

КРІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ

Постановка проблеми. Сучасні науково-дослідні установи судових експертиз (НДУСЕ) функціонують в умовах зростання вимог до якості експертних висновків, своєчасності їх надання та відповідності міжнародним стандартам правосуддя. Судово-експертна діяльність є складною, багаторівневою та потребує високої точності, об'єктивності й наукової обґрунтованості [3; 4].

Поряд із виконанням експертних завдань НДУСЕ здійснюють наукову діяльність, розробляють методики, готують експертні кадри та залучають зовнішнє фінансування. За таких умов особливої актуальності набуває питання ефективного управління людськими ресурсами. Одним із сучасних інструментів такого управління є система КРІ (Key Performance Indicators – ключові показники ефективності), яка широко застосовується у стратегічному менеджменті [1; 2].

КРІ забезпечують прозорість оцінювання результатів праці, мінімізують суб'єктивізм управлінських рішень та дозволяють узгодити індивідуальні результати працівників із цілями установи.

Проблематику оцінювання результативності наукової та експертної діяльності досліджували С. Лунев, О. Кобзев, С. Гавриш, О. Бутнік-Сіверський, які розглядали питання якості експертної діяльності, управління інноваційним потенціалом та наукової доброчесності [3–5].

Теоретичні засади системи KPI та performance management викладені у працях Р. Drucker, R. Kaplan, D. Norton, де доведено ефективність формалізованих показників у стратегічному управлінні [1; 2]. Водночас у вітчизняній літературі недостатньо опрацьовано питання адаптації KPI до специфіки діяльності НДУСЕ [6].

Метою роботи є дослідження ролі KPI в управлінні ефективністю персоналу НДУСЕ та формування уніфікованих підходів до визначення показників результативності для різних категорій працівників.

Для досягнення мети проаналізовано сутність KPI, особливості їх застосування в експертній і науковій діяльності, сформовано структуру показників та запропоновано механізми їх практичного впровадження.

KPI у діяльності НДУСЕ виконують функції стандартизації оцінювання, підвищення відповідальності персоналу, оптимізації використання нормогодин та мотивації професійного розвитку [1; 2]. Особливістю НДУСЕ є поєднання експертної, наукової, освітньої та методичної діяльності, що зумовлює необхідність диференційованих KPI [6].

Для основних категорій працівників запропоновано такі узагальнені групи показників:

для дослідників – публікаційна активність, участь у НДР, впровадження результатів;

для судових експертів – кількість і своєчасність експертиз, якість документації, дотримання методик;

для оцінювачів майна – обґрунтованість звітів, відсутність зауважень, складність об'єктів;

для викладачів і наукових керівників – підготовка здобувачів, методичне забезпечення, наукова активність.

Особливу увагу приділено KPI для судових експертів із урахуванням вартості нормогодини, що дозволяє поєднати якісні та кількісні показники ефективності.

3. Категорії KPI для працівників НДУСЕ

3.1. KPI для дослідників

- кількість публікацій у Scopus, WoS, фахових виданнях;
- участь у виконанні НДР;

- залучення грантів або співфінансування;
- завершення етапів НДР у строк;
- якість результатів (рецензії, апробація, впровадження).

3.2. КРІ для судових експертів

- кількість експертиз на місяць/квартал;
- дотримання термінів;
- відсутність обґрунтованих скарг;
- якість документації;
- участь у рецензуванні;
- відповідність методикам та стандартам.

3.3. КРІ для оцінювачів майна та майнових прав

- своєчасність подання звітів;
- обґрунтованість підходів і методів;
- відсутність зауважень ФДМУ, банків, замовників;
- кількість оцінених об'єктів;
- робота зі складними активами (інтелектуальна власність, бізнес).

3.4. КРІ для викладачів і наукових керівників

- кількість захищених здобувачів;
- спільні публікації;
- методичні матеріали;
- якість супроводу;
- участь у семінарах та наукових заходах.

4. Методика впровадження КРІ

Етапи впровадження системи КРІ:

1. Визначення стратегічних цілей установи.
 2. Формування пулу показників для кожної категорії працівників.
 3. Узгодження КРІ з працівником.
 4. Регулярний моніторинг.
 5. Оцінювання та преміювання.
 6. Щорічний перегляд КРІ.
5. Приклади КРІ для експерта (з урахуванням вартості нормогодини)

№	Показник	Опис	Цільове значення	Метрика
1	Дотримання термінів	Завершення експертизи в строк	100%	% виконання
2	Дотримання бюджету	Відсутність перевищення нормогодин	0 випадків	Журнал часу
3	Якість документації	Немає суттєвих зауважень	≤1 / 3 проекти	Рецензії
4	Аргументованість	Посилання на методики	100%	Перевірка керівника
5	Комунікація	Своєчасні відповіді	≥90%	Час реакції
6	Етика	Відсутність порушень	100%	Журнал подій
7	Рациональність використання часу	Виконання плану	Відхилення ≤10%	Нормогодини
8	Профрозвиток	Підвищення кваліфікації	≥1/рік	Сертифікати

6. Система бонусів

Система бонусного заохочення пропонується як похідна від досягнення КРІ та передбачає диференційований підхід залежно від напряму діяльності. Загальний розмір бонусів доцільно обмежувати 30–40 % базової винагороди з урахуванням якості, своєчасності та складності виконаних робіт.

Запровадження системи КРІ у НДУСЕ сприяє підвищенню ефективності управління персоналом, якості експертних висновків та прозорості оцінювання результатів діяльності. КРІ дозволяють раціонально планувати навантаження, обґрунтовувати управлінські рішення та підвищувати мотивацію працівників.

Перспективи подальших досліджень пов'язані з розробленням галузевих КРІ, цифрових інструментів моніторингу та інтеграцією КРІ у систему атестації судових експертів.

Список використаних джерел

1. Drucker P. F. The practice of management. New York : Harper & Row, 1954. 404 p.
2. Kaplan R. S., Norton D. P. The balanced scorecard : translating strategy into action. Boston : Harvard Business School Press, 1996. 322 p.
3. Бутнік-Сіверський О. В. Теоретичні засади судової експертизи : монографія. Київ : Юрінком Інтер, 2010. 480 с.
4. Кобзев О. М., Гавриш С. Б. Управління якістю експертної діяльності : навч. посіб. Харків : Право, 2015. 256 с.
5. Лунев С. О. Показники результативності в науковій сфері : методологічні підходи // Наука та інновації. 2018. Т. 14, № 3. С. 45–54.
6. Про судову експертизу : Закон України від 25.02.1994 № 4038-ХІІ (зі змін. і доп.). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text> (дата звернення: 25.11.2025).
7. Деякі питання оплати робіт, пов'язаних із проведенням судових експертиз : постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.2011 № 804. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/804-2011-%D0%BF#Text> (дата звернення: 25.11.2025).
8. Про затвердження Інструкції про порядок і розміри компенсації (відшкодування) витрат та виплати винагороди... : постанова Кабінету Міністрів України від 01.07.1996 № 710. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/710-96-%D0%BF#Text> (дата звернення: 25.11.2025).
9. Нормативні документи Міністерства юстиції України щодо діяльності науково-дослідних установ судових експертиз : офіц. сайт. URL: <https://minjust.gov.ua> (дата звернення: 25.11.2025)

Олена Усенко

кандидат юридичних наук, судовий експерт, завідувач Чернігівського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз
Міністерства юстиції України
ORCID 0000-0003-0534-5422

МАТЕРІАЛЬНІ ТА МАТЕРІАЛІЗОВАНІ НОСІЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВОЇ ЗЕМЕЛЬНО-ОЦІНОЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Проблематика правильного визначення та використання матеріальних і матеріалізованих носіїв інформації в судових земельно-оцінювальних експертизах є надзвичайно актуальною, оскільки саме достовірність вихідних даних визначає наукову обґрунтованість та юридичну силу експертного висновку. У сучасних умовах цифровізації кадастрових та земельних даних, зміни методологічних підходів до нормативної оцінки земель, а також появи нових видів земельних документів зростає роль стандартизованих вимог щодо допустимості носіїв інформації як доказової бази в судовому процесі. Аналіз сучасної літератури показує, що питання якості та повноти вихідних матеріалів поки що залишається відкритим: розбіжність даних у Держгеокадастрі, відсутність історичних матеріалів землеустрою, різні підходи до визнання документів належними доказами – створюють ризики подвійного тлумачення. Невирішеними залишаються питання єдиного стандарту допустимості носіїв інформації у судово-експертному процесі, а також нормативного врегулювання використання цифрових джерел у висновках експерта. Саме дослідженню цих аспектів і присвячена дана робота.

Мета дослідження – визначення змісту категорій «матеріальні носії інформації» та «матеріалізовані носії інформації» в земельно-оцінювальній експертизі, класифікація їх видів, визначення принципів їх допустимості як джерел доказової інформації, а також формування узагальнених підходів до їх практичного використання у висновках судового експерта.

У ході аналізу було досліджено поняття матеріальних та матеріалізованих носіїв інформації, визначено їх класифікаційні ознаки, окреслено види

матеріальних (земельна ділянка як фізичний простір, межові знаки, елементи інженерної інфраструктури) та матеріалізованих носіїв (правовстановлюючі документи, технічна документація, кадастрові матеріали, витяги з реєстрів, договори, архіви).

Судова земельно-оцінювальна експертиза є складовою судової земельно-технічної експертизи та спрямована на визначення вартості земельної ділянки, її частини або прав на неї, з урахуванням ринкових, нормативних та фізичних характеристик. Ефективність такої експертизи напряму залежить від того, які носії інформації використовує експерт, та наскільки достовірною є інформація, що в них міститься. У даному контексті важливо розмежовувати матеріальні носії інформації (реальні фізичні об'єкти на місцевості) та матеріалізовані носії інформації (документи, кадастрові дані, картографічні матеріали). Це два різні, але взаємопов'язані рівні встановлення фактичних та юридичних характеристик об'єкта дослідження.

При проведенні судової земельно-оцінювальної експертизи експерт працює з різними групами інформації, які містять відомості про земельну ділянку, її правовий статус, характеристики, ціну та інші властивості. Усі носії інформації умовно поділяють на дві групи: матеріальні носії та матеріалізовані.

До матеріальних носіїв належать: сама земельна ділянка у натурі (на місцевості), її межі, встановлені межові знаки, рельєф, покриття, елементи інфраструктури, забудова, дороги, зелені насадження, об'єкти інженерних комунікацій. Це фізичні об'єкти, з якими експерт безпосередньо контактує під час огляду місця. Такі носії є первинними, бо формують основу дослідження. Саме за їх станом, площею, межами, фактичним використанням визначається відповідність реальних характеристик даним у документах. Матеріальні носії – це сама земельна ділянка на місцевості та усі її природні й штучні елементи. До них належать: межі ділянки у натурі, геодезичні та межові знаки, рельєф, ґрунтовий покрив, тип поверхні, об'єкти капітальної та тимчасової забудови, елементи благоустрою та інженерні комунікації, фактичне використання

території (рілля, сад, промислове використання тощо). У межах експертизи ці носії мають особливе значення, тому що вони є первинним фактом, який може суперечити документам. Наприклад, документально ділянка може вважатись «вільною», але на місцевості може бути зведена будівля, яка не внесена до реєстру.

Матеріалізовані носії - це документи та дані, в яких зафіксовано відомості про земельну ділянку. До них належать: проекти землеустрою, технічна документація, кадастрові плани, витяги з ДЗК, інформація з Державного реєстру речових прав, нормативні грошові оцінки, експертні звіти про оцінку, договори купівлі-продажу чи оренди, генеральні плани, детальні плани територій, тобто це ті джерела, які формують юридичну, технічну та ринкову основу висновків експерта. Іншими словами, це інформація, відображена у матеріальному вигляді в документах та даних, що зберігаються у державних реєстрах і органах влади. Сюди відносяться: кадастрові плани, витяги з ДЗК, технічна документація із землеустрою, містобудівні умови та обмеження, відомості Державного реєстру речових прав, договори (оренда, суперфіцій, купівля-продаж тощо), технічні звіти попередніх експертиз, оцінки експертів-оцінювачів, нормативна грошова оцінка. Ця група носіїв дає змогу експерту встановити юридичний статус ділянки, її дозволене використання, права власності та обтяження, а також нормативну основу для розрахунків вартості. На думку Кірічек Ю.О., документальні джерела, що містять інформацію про земельну ділянку, повинні розглядатися як матеріалізована форма фактичних даних, що існували в реальності на момент їх створення [1, с. 57].

Джерела доступу до таких носіїв, це офіційні державні реєстри, дозвільні та містобудівні органи, органи місцевого самоврядування, архіви експертних установ та інвентаризаційних служб. Експерт має право запитувати інформацію з офіційних реєстрів за ухвалою суду або за зверненням сторони через суд. Отримання інформації з неофіційних джерел (підроблені чи ненормативні документи) є недопустимим. Найважливіші джерела: Державний земельний кадастр (ДЗК), Державний реєстр речових прав на

нерухоме майно, архіви органів місцевого самоврядування та землевпорядних організацій, містобудівні реєстри (зонінг, Генплан, ДПТ), бази ринкової інформації, бухгалтерські документи, якщо питання стосується збитків. Експерт має працювати тільки з офіційними джерелами. Неофіційні документи не можуть бути допустимими доказами. Як зазначає Н.М. Музика, кадастрові дані є офіційним підтвердженням ідентичності земельної ділянки, і без їх урахування експертний аналіз не може мати завершеного характеру [2, с. 221].

Ключове завдання експерта – зіставити фактичні характеристики з юридичними. Найтиповіші площини розбіжностей: матеріальний факт та документальний факт. Такі розбіжності експерт завжди повинен відобразити у висновку – причому окремим розділом. Експерт враховує лише належні (які стосуються конкретної ділянки), допустимі (які можуть бути використані у суді) та достовірні (офіційного походження) дані. Це принцип доказовості, оскільки якість вихідних даних у земельно-технічній експертизі є більш важливою, ніж обрана методика, оскільки саме дані формують можливість відтворити реальну картину об'єкта.

Під час експертизи застосовуються: аналіз документів, GIS-технології, інструментальні вимірювання, порівняння ринкових даних, картографічні методи. Поєднання матеріальних та матеріалізованих носіїв забезпечує повноту та об'єктивність висновку. Матеріальні носії показують реальний стан ділянки. Матеріалізовані – юридичний і нормативний стан. Експерт має зіставляти дві групи, визначаючи чи відповідає фактичний стан правовому та документальному. На практиці можуть бути відсутні первинні проекти землеустрою, втрачено старі технічні матеріали або межі встановлені невірно. Такі ситуації ускладнюють експертизу, а інколи роблять неможливим обґрунтований розрахунок вартості. Якщо експерт використовує недопустиму чи недостовірну інформацію, це може спричинити оскарження та визнання його висновку необґрунтованим. За умисне викривлення даних експерт несе дисциплінарну та навіть кримінальну відповідальність.

Підводячи підсумки, відмітимо, що матеріальні та матеріалізовані носії інформації відіграють ключову роль у проведенні судової земельно-оцінювальної експертизи, оскільки саме вони забезпечують фактичну основу для встановлення реального стану земельної ділянки, визначення її правового режиму, встановлення дійсних меж, виду цільового використання, а також об'єктивності оцінки вартості. Використання таких носіїв є базовим критерієм професійності експерта, оскільки жодні розрахунки не можуть мати доказового значення без достовірних, належних та допустимих джерел інформації.

Саме тому пріоритетним завданням експерта є комплексний збір, аналіз, зіставлення та критична перевірка носіїв інформації з різних джерел, а також оцінка ступеня їх актуальності та відповідності. Крім того, значення набуває впровадження сучасних цифрових технологій (GIS, дистанційне зондування Землі, цифрові кадастрові системи), які дозволяють мінімізувати фактор людської помилки і підвищити точність результатів.

Удосконалення процедур доступу до державних реєстраційних систем, повноти та відкритості кадастрових даних, а також юридичне врегулювання критеріїв допустимості джерел інформації для цілей судових експертиз сприятимуть підвищенню якісного рівня експертних висновків і зменшенню ризиків маніпуляцій. Саме системний підхід до роботи з матеріальними та матеріалізованими носіями інформації є запорукою науково-обґрунтованого та юридично стійкого експертного висновку.

Список використаних джерел

1. Кірічек Ю.О. К43 Оцінка земель. Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: Літограф, 2016. – 454с.
2. Земельний кадастр: Підручник. / Н.М. Музика, М.Г. Ступень, О.Я. Микула, Є. С. Лавейкіна, Н.М. Музика ін.; За аг. ред. М.Г. Ступеня – Львів, 2011. – 309с.

Михайло Калініченко
кандидат філологічних наук, патентний повірений України,
доцент кафедри романо-германської філології
Рівненський державний гуманітарний університет
ORCID: 0000-0002-5275-4715

Іван Струк
старший судовий експерт лабораторії досліджень об'єктів інформаційних
технологій та інтелектуальної власності
Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз
ORCID: 0009-0009-3297-4655

Юрій Харабуга
старший науковий співробітник лабораторії досліджень об'єктів
інформаційних технологій та інтелектуальної власності
Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз
ORCID: 0009-0002-3966-5117

ПЕРСПЕКТИВИ ЕКСПЕРТИЗИ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ, СТВОРЕНИХ ШТУЧНИМ ІНТЕЛЕКТОМ

Стрімкий розвиток генеративних моделей штучного інтелекту, здатних створювати повноцінні музичні композиції, призводить до появи нового типу об'єктів інтелектуальної власності – музичних творів, повністю або частково згенерованих алгоритмами. За даними WIPO (2024), сучасні ШІ-системи навчаються на великих масивах музичного контенту без дозволу правовласників і можуть відтворювати властиві конкретним виконавцям стилістичні й вокальні ознаки [див. 1]. Це створює ризики масштабних порушень авторських і суміжних прав.

Український контекст демонструє, що явище вже стало масовим: згідно з аналітикою SPEKA (2024), приблизно 34 % треків у топ-100 YouTube Music Україна є результатом генерації ШІ [див. 2]. Така тенденція підсилює значення експертного аналізу подібних творів у судово-експертній діяльності, процедурах реєстрації прав, оцінці оригінальності, встановленні людського внеску та факту можливих порушень.

Відсутність усталених методик експертизи ШІ-музики, невизначеність правового статусу синтетичних творів та складність технічної ідентифікації алгоритмічних патернів вимагають формування нового експертного підходу, який поєднує музикознавчі, технічні та правові методи.

Метою дослідження є з'ясування специфіки експертного аналізу музичних творів, створених або модифікованих штучним інтелектом, та визначення підходів, які дозволяють коректно встановлювати їх походження, рівень людського внеску, оригінальність і можливі порушення авторських і суміжних прав. Завданням роботи є виявити ключові проблеми, що виникають під час експертизи ШІ-музики, окреслити можливі методи її дослідження та сформулювати напрями, у яких має розвиватися експертна практика для забезпечення належного правозастосування в умовах зростання частки синтетичного музичного контенту.

Музичні твори, створені або модифіковані штучним інтелектом, формують принципово новий тип об'єктів для експертного аналізу. Їхня специфіка обумовлює появу таких властивостей, які нехарактерні для традиційних творів музичного мистецтва, та вимагає переосмислення методичного апарату експертизи. Нижче подано основні результати дослідження із відповідним обґрунтуванням.

Походження музичного твору є багаторівневим явищем і охоплює не лише технічний спосіб його створення, а й характер участі людини у творчому процесі. На відміну від традиційних композицій, де послідовність авторських рішень фіксується у вигляді нотних записів, чернеток чи багатодоріжкових сесій звукозапису, ШІ-генерація не залишає таких слідів. Це ускладнює реконструкцію творчого процесу та потребує аналізу непрямих ознак – зокрема спектральної структури звуку, стабільності частотних патернів, характерної «синтетичності» тембрів, а також оцінки змісту текстових промптів (за їх наявності).

Людський внесок у створення ШІ-композицій має мінливий характер – від простого введення короткого текстового запиту до складної багатоступеневої

взаємодії з моделлю (ітеративні промпти, ручне редагування, мікшування). Дослідження показало, що сам факт використання людиною інтерфейсу генерації не є достатнім доказом творчості. Експертне значення має не дія користувача, а креативність і складність прийнятих рішень, які вплинули на форму та зміст твору. Визначення людського внеску потребує аналізу не лише аудіоматеріалу, а й технічних доказів (метаданих, логів, промптів), які у багатьох випадках недоступні. Отже, оцінка людського внеску можлива лише на основі комбінованого правового й технічного аналізу, а не суто музикознавчих критеріїв. Як наслідок, експертиза походження ШІ-музики має спиратися не на аналіз творчих етапів, а на аналіз акустичних, структурних та алгоритмічних ознак.

Класичні критерії оригінальності (новизна та творчий характер) недостатні для оцінки синтетичних творів, оскільки моделі ШІ можуть відтворювати гармонічні схеми, властиві певним жанрам, не копіюючи конкретних творів, до того ж, вони здатні генерувати мелодії, структурно схожі з існуючими композиціями, а також синтезувати вокальні партії, які стилістично або темброво нагадують конкретного виконавця. У процесі аналізу було виокремлено низку ознак, що можуть свідчити про приховане (латентне) запозичення, властиве ШІ-генерації. До таких ознак належать надмірна рівномірність та «правильність» звучання, не характерна для живих інструментів; повторюваність однотипних фрагментів, що може бути наслідком автоматичного комбінування навчальних даних; стилістична впізнаваність, яка не є прямим копіюванням, але вказує на використання даних конкретного виконавця під час навчання моделі. З урахуванням цих спостережень в подальшому необхідно сформувати комплекс критеріїв, які дають змогу оцінювати оригінальність ШІ-музики як у музичному, так і в технічному вимірах.

Особливої уваги заслуговує й так званий deepfake-вокал, або ж синтетичний голос як окремий об'єкт експертизи, методами дослідження якого можуть бути: спектральний аналіз високої роздільності; детекція тембрових

флуктуацій; аналіз мікропереходів на стиках фонем; порівняння з аудіопрофілем конкретного виконавця.

Таким чином, адекватна експертиза ШІ-музики має ґрунтуватися на комплексному поєднанні аудіотехнічних методів (спектральний аналіз, цифрова криміналістика аудіо); музикознавчих методів (аналіз гармонії, структури, ритму); алгоритмічної стилometriї (пошук патернів, характерних для конкретних генеративних моделей); аналізу технічних даних (промпти, метадані, лог-файли); ідентифікації джерел можливого запозичення через фінгерпринтинг. Узагальнення цих інструментів дозволяє сформулювати результат – багаторівневу модель експертизи ШІ-музики, яка охоплює правовий, технічний та музикознавчий виміри.

Дослідження засвідчило необхідність: створення методичних рекомендацій щодо експертизи ШІ-творів; розробки стандартів маркування синтетичного контенту; підготовки експертів, що володіють міждисциплінарними компетенціями – музикознавчими, технічними, юридичними. Таким чином, результатом є висновок, що експертиза ШІ-музики формується як новий самостійний напрям судової та позасудової експертної діяльності, потребуючи інституційного оформлення.

Список використаних джерел

1. Could AI music be the industry's next Napster moment? WIPO Magazine. 2024. URL: <https://www.wipo.int/en/web/wipo-magazine/article-details?assetRef=75538&title=could-ai-music-be-the-industrys-next-napster-moment> (дата звернення: 14.11.2025).
2. Щеглакова Дар'я. ШІ наступає: у топ-100 українського YouTube Music майже 34 % треків створені штучним інтелектом // SPEKA. 13 листопада 2025. URL: <https://speka.ua/news/si-nastupaje-u-top-100-ukrayinskogo-youtube-music-blizko-34-trekiv-stvoreni-stucnim-intelektom-9wr440> (дата звернення: 14.11.2025).
3. Zeidman B. Seven Aspects of Generative AI for Analyzing Copyright Infringement and Fair Use. SSRN, 2025. 51 p. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5400360 (дата звернення: 16.11.2025)

Олег Лозинський

кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри практичної психології та педагогіки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, керівник ГО «Львівський аналітичний дім»
ORCID 0000-0002-3435-5753

СКРИНІНГ І ЕКСПЕРТИЗА НАУКОВИХ ПРАЦЬ НА ПРЕДМЕТ АКАДЕМІЧНОЇ НЕДОБРОЧЕСНОСТІ

Академічна недоброчесність – вид шахрайства, що порушує етичні «кордони» і правила наукової діяльності з метою отримання її ініціаторами формальних атрибутів (дипломів, наукових ступенів і звань та ін.), що відкриває шлях до адміністративних посад і влади, кар'єрного росту, отримання щомісячних бюджетних доплат за наукові ступені або вчені звання, отримання переваг під час участі в конкурсах на заміщення посад у ВНЗ.

У вітчизняних реаліях є достатньо *мотиваторів*, щоб вдаватись до академічної недоброчесності, особливо якщо особа вбачає малоімовірну або незначну відповідальність (зокрема завдяки *непотизму, хабарництву, корупції, зловживання службовим становищем* і т.п.) у випадку її виявлення.

Юридична відповідальність за академічну недоброчесність – адміністративна, дисциплінарна, але не кримінальна, максимальна санкція – позбавлення наукового ступеня або звільнення з посади. Є вкрай поодинокі прецеденти доведення фактів академічної недоброчесності, тому в Україні «послуги» з написання на замовлення наукових статей, дисертацій набули широкого розповсюдження. У соціальних мережах Інтернет бачимо рекламу таких «підрядників», однак ні Національна поліція, ні НАЗЯВО, ні ДПІ не здійснюють моніторинг, не притягують до відповідальності за такий вид незаконного підприємництва.

Різновидами академічної недоброчесності в Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту» є: а) *фабрикація* – вигадкування даних чи фактів; б) *фальсифікація* – свідомо зміна чи модифікація вже наявних даних; в) *плагіат* – написання дисертації та/або статей на основі компіляції чужих робіт без належного цитування джерел, видаючи чужі результати як власні

дослідження; г) *відчуження авторства* («тіньове авторство») – написання дисертації та/або статей на замовлення іншими особами (спеціалістами).

Відчуження авторства (фіктивне авторство) – добровільне за оплату написання наукового тексту під чужим іменем, що порушує принцип самостійного виконання наукової роботи. У такій ситуації «замовник» замовляє «виконавцю» (спеціалісту в певній галузі знань) провести від свого імені наукове дослідження, а також його представити його результати в науковій статті, в окремому параграфі чи розділі дисертації, або написати повністю дисертацію, монографію. Часто «виконавці» готують наукову публікацію для групи фіктивних авторів, кожен з яких оплачує частину гонорару за «співавторство».

Поширеним є приховане виконання наукової роботи науковим керівником, або науковим консультантом, членом (членами) разової спецради, чи опонентом, в якій буде проводитись захист дисертації. У такому випадку «виконавець» (виконавці) одночасно виступає (-ють) «експертом» (-ами) такої псевдо-дисертації, він (вони) не є неупередженим (-ми), а зацікавленою стороною. Зрозуміло, що подібні особи мали б зробити самовідвід від виконання ролі експертів, членів спецради. Однак вони це не роблять, факт академічної недоброчесності ними приховується, замовчується, фактично такі особи стають співучасниками академічної недоброчесності.

Для написання дисертації (передовсім докторської) «під ключ» можуть залучатися декілька «виконавців», одні спеціалізуються на написанні теоретичних параграфів, другі – готують емпіричні, математично-статистичні параграфи, треті – пишуть статті до наукометричних чи фахових журналів.

Покарати за «тіньове авторство» «замовників» та «виконавців» є проблематично з технічної точки зору, бо речових доказів (як от письмового договору) здебільшого немає (роботу виконують за усною домовленістю), а отримати доступ слідів таких неетичних чи протиправних дій – банківських транзакцій, листувань можливо лише за рішенням суду. Тому довести академічну недоброчесність є практично малоімовірною справою.

Чи не єдиним можливим інструментом покаранням щодо такого типу діянь є публічне розголошення фактів та імен плагіаторів, недоброчесних наукових працівників, корумпованих членів спеціальних рад. Громадянське суспільство (громадська ініціатива «Диссергейт», Dissergate) в 2016 р. ініціювало *антипремію «Академічна негідність»* [1], щоб викривати факти академічної недоброчесності, псевдонауки, фальсифікацій у науковій сфері України. Ця громадська ініціатива фактично робить роботу, яку не виконують спеціалізовані вчені ради, етичні комісії ВНЗ, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО), МОН.

З правової позиції академічна недоброчесність містить, зокрема, такі кримінальні ознаки, як:

- *Підроблення документів* (ст. 358 Кримінального кодексу України): факт написання тексту дисертації іншою особою на замовлення може не кваліфікуватись як підроблення, якщо підписи особи та офіційні печатки є справжніми. Однак, якщо була підроблена, наприклад, довідка про впровадження результатів дослідження, відгук опонента чи інші офіційні документи, це може підпадати під ст. 358 ККУ.

- *Зловживання службовим становищем* (ст. 364 ККУ), *шахрайство* (ст. 190 ККУ): за умови документальної, відео-, аудіо- фіксації фактів прямої *користі «експерта»* - члена спецради, або дисертанта, наприклад, отримання ними вищої адміністративної посади, фінансової вигоди (грошей, пільг, продовження контракту в ВНЗ і т.п.).

Непрямим свідченням академічної недоброчесності може стати скринінг неможливо високої *публікаційної активності* дисертанта/докторанта – публікування за короткий проміжок часу (впродовж 1-3 років) дуже великої кількості наукових статей (50-60 статей) в наукометричних або фахових журналах. Наприклад, кожного місяця виходили друком 2-3 наукові статті. При чому особа в цей період не мала наукової стипендії, а працювала у ВНЗ на викладацькій посаді. Зайнятість основною роботою не могла фізично дати їй одноосібно ні часу, ні можливості стільки приділяти уваги для наукового дослідження, мати щоденно стільки часу для написання такої кількості наукових статей.

Тому непомірно висока публікаційна активність (що відображена в списку публікацій в авторефераті чи дисертації) є сильною непрямою

ознакою академічної недоброчесності, що має дати сигнал для НАЗЯВО або незалежних експертів здійснити детальну перевірку усіх статей на предмет *плагіату, фабрикації, фальсифікацій, «подарункового співавторства»* (включення за оплату особи до списку авторів праці, в написанні якої вона не брала реальної участі), *відчуження авторства* (публікування за оплату чужої статті під своїм іменем).

У наявних публікаціях на цю тему їх автори вказують на низку мотиваційних причин академічної недоброчесності: а) деструктивна (кількісна) система оцінювання роботи НПП; б) низька оплата праці НПП; в) лояльна до корупції організаційна «культура» не лише в українському суспільстві, але академічного середовища; г) аморальність, непотизм, «кругова порука» представників адміністрації ВНЗ, професорів-членів спецрад, їх професійне вигорання або професійна непридатність/деградація; безкарність плагіаторів на вищих щаблях системи освіти; д) значні ризики втратити роботу у ВНЗ для аспірантів та молодих НПП при академічно доброчесній поведінці [2; 3].

Перелічені факти і обставини корелюють із результати проведеного нами дисертаційного дослідження на тему «Психологічні чинники інтолерантного ставлення громадян до корупції», що ідентифікували індивідуально-психологічні та соціально-психологічні *індикатори* толерантності до недоброчесності та корупції: *соціалізований рівень я-ідентичності* особистості (проявляється у низькій самоефективності, конформізмі, некритичності в ухваленні рішень, толерантності до аморальності в діловій сфері, антикорупційній неспроможності, макіавеллізмі), *корупційна субкультура* [4; 5; 6; 7].

Зазначені факти та обставини звертають увагу на непрямі ознаки академічної недоброчесності з метою отримання наукових ступенів у галузях «педагогічних» та «поведінкових» наук в Україні. Безкарність за академічну недоброчесність та толерантне ставлення громадськості до неї зумовлена

багатьма чинниками, передовсім поширеною корупцією, непотизмом в академічному середовищі, деградованому «інституті репутації».

Такі явища дуже сильно відрізняють вітчизняну пострадянську систему вищої освіти в Україні від нетерпимого ставлення до академічної недоброчесності в країнах ЄС та Північної Америки, де наслідки від виявлення *плагіату* чи *відчуженого авторства* для науковця або університету має вкрай реальні і часто непоправні наслідки – відрахування з університету, втрата стипендії (вимога її повернути), фіксація такого факту в особовій справі, анулювання диплому, наукового ступеня, ускладнення кар'єри, перешкоди у подальшому працевлаштуванні, звільнення з роботи з університету, судові позови про відшкодування компенсацій за порушені авторські права, втрата репутації університету.

Список використаних джерел

1. Академічна негідність. URL : <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%>
2. Демидчук Л. Причини та прояв дій з академічної недоброчесності в закладах освіти (2021). URL : <https://api.dspace.wunu.edu.ua/api/core/bitstreams/3b75116c-f477-4c5f-be72-d678074ae72b/content>
3. Варава І.М. Проблема академічної доброчесності в сучасному суспільно-освітньому середовищі // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія Випуск 66/2019. С. 22-26
4. Лозинський О. М. Психологічні чинники інтолерантного ставлення громадян до корупції : ...дис. ...канд. псих. наук : 19.00.05. Ін-т соц. та політ. психол. НАПНУ, Київ, 2021. 277 с.
5. Лозинський О.М. Взаємовпливи корупційної організаційної субкультури та психологічних настанов громадян у підходах необіхевіоризму // Психологічні виміри культури, економіки, управління : Науковий журнал. Україна, Львів. Вип.ХV, 2018. С. 72-92.
6. Лозинський О.М. Перевірка надійності та валідності діагностичних шкал для дослідження антикорупційного потенціалу громадян // Психологічні виміри культури, економіки, управління : Науковий журнал. Україна, Львів. Вип.17, 2019. С. 23-53.
7. Лозинський О.М. «Інтолерантність до корупції» як критерій конкурсного відбору на зайняття посад державної служби // Публічне управління та адміністрування в умовах війни і в поствоєнний період в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. у трьох томах, м. Київ, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 15-28 квітня 2022 р.; ред. колегія : І.О. Дегтярьова, В.С. Куйбіда, П.М. Петровський та ін., уклад. Т.О. Мельник. Т. 3. К. : ДЗВО «УМО» НАПН України, 2022. 155 с. С.47-49.

Дар'я Луцюк
слідчий відділу розслідування злочинів у
сфері транспорту слідчого управління
Головного управління
Національної поліції у м. Києві
ORCID: 0009-0005-6509-3177

Тетяна Коршикова (*Науковий керівник*)
старший викладач кафедри криміналістики
та судової медицини Національної академії
внутрішніх справ, доктор філософії

АВТЕНТИЧНІСТЬ ТА ЦІЛІСНІСТЬ МАТЕРІАЛІЗОВАНИХ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ: ВИКЛИКИ ДЛЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТІВ

У сучасному суспільстві інформація стала одним із ключових ресурсів, без якого майже неможливо уявити жодну сферу діяльності – від державного управління до повсякденного спілкування. Коли ж ця інформація має стати доказом у судовому процесі, виникає потреба переконатися, що вона є справжньою, достовірною та не зазнала стороннього втручання. Саме тому судові експерти все частіше працюють із матеріалізованими носіями інформації й повинні встановити два головні параметри: автентичність та цілісність.

Під автентичністю зазвичай розуміють відповідність носія його заявленому походженню та змісту. Іншими словами, експерт має з'ясувати, чи є носій саме тим, за що його видають: чи дійсно цей документ створений у зазначений час, чи належить він вказаній установі або особі, чи його зміст є оригінальним, а не накладеним поверх старих даних. У випадку цифрових носіїв це може означати перевірку метаданих, умов запису, часових міток або навіть історії редагувань. У паперових документах увага зосереджується на підписах, способі нанесення тексту, структурі паперу, водяних знаках, відбитках печаток тощо.

Цілісність – не менш важливий критерій. Вона показує, чи залишився носій у незміненому стані від моменту свого створення до часу, коли потрапив на експертизу. Якщо документ підписаний у 2020 році, а метадані файлу свідчать про редагування у 2023, – це вже питання до експерта. Приклад із паперовими носіями: інколи на аркушах видно сліди видалення попереднього тексту, заміни аркушів у середині документу або дописування фрагментів іншими чорнилами. Цифрові носії ще складніші: навіть невелике втручання може залишити слід, який важко помітити без спеціального програмного забезпечення.

Першим серйозним викликом є розвиток сучасних технологій. Сьогодні знайти спосіб підробити документ не так складно, як раніше. Високоточні принтери можуть ідеально повторити структуру тексту, а редактори зображень дозволяють замінювати окремі фрагменти сторінок майже непомітно. Експерти стикаються з документами, у яких підроблено шрифти, печатки, підписи та навіть штрих-коди. Крім того, сучасні методи підробки дуже часто спрямовані саме на те, щоб обійти стандартні способи перевірки.

У сфері судової аудіо- та відеотехнічної експертизи поняття автентичності трактується як відповідність запису заявленим умовам його створення. У світовій практиці цей термін давно використовується для позначення «справжності» фонових документів, а згодом був закріплений і в криміналістичних підходах європейських та американських експертів [1, с.58]. Наприклад, у рекомендаціях SWGDE підкреслюється, що встановлення автентичності полягає у з'ясуванні того, чи був запис отриманий саме тим способом і за тих обставин, які вказані.

У практичній роботі експерта питання автентичності охоплює широкий комплекс завдань. Передусім потрібно з'ясувати, чи справді на записі зафіксовані конкретні особи, їх мовлення або відповідні події та обставини. Далі визначається, чи є запис оригіналом, чи копією, та чи не містить він ознак втручання – монтажу, стирання, зміни часової послідовності або інших спотворень. Аналогічно перевіряється і технічний бік: чи відповідають умови

запису заявленим; чи є перерви сигналу виправданими; чи зафіксовано звук і зображення одночасно; чи всі джерела звуку потрапили на запис природним шляхом.

На практиці часто виникають сумніви щодо синхронності відео і звуку [2, с. 216], адже сучасні цифрові технології дозволяють об'єднувати їх із різних джерел. Через це експертиза нерідко перетворюється на індивідуальний пошук, оскільки універсальної методики для всіх випадків поки що не існує. Тому фахівець повинен поєднувати технічний, лінгвістичний і аудитивний аналіз, а також відтворювати повну схему можливих змін сигналу від моменту його запису до появи у вигляді цифрового файлу.

У цифровій сфері ситуація ще складніша. Зміна даних може відбутися без видимих слідів. Наприклад, існують програми, що дозволяють змінювати метадані файлу, час створення, місцезнаходження або ідентифікатори пристрою. Деякі утиліти можуть навіть симулювати видалені дані так, що експерт бачить «логічну» структуру носія, хоча насправді частина інформації була стерта або замінена.

Другий виклик – неправильне поводження з носіями інформації до моменту експертизи. У судовій практиці часто буває, що докази передаються з рук у руки без належної фіксації, що створює ризик їх випадкового або навмисного пошкодження. Документи можуть зберігатися у неналежних умовах: вологість, пряме сонячне світло або механічний вплив можуть призвести до змін, які спотворять результат дослідження. Для цифрових носіїв проблема ще очевидніша: будь-яке підключення флешки до комп'ютера вже змінює частину системних даних, які викликають сумніви в цілісності носія.

Третій виклик – недостатня технічна оснащеність деяких експертних лабораторій. Щоб якісно перевіряти носії інформації, потрібно сучасне обладнання: мікроскопи, спектрометри, аналізатори чорнил, апарати для дослідження структури паперу, спеціальні програми для аналізу цифрових слідів. У багатьох випадках нові методи підробки з'являються швидше, ніж оновлюються експертні стандарти й матеріально-технічна база.

Четвертий виклик – постійна потреба у підвищенні кваліфікації. Технології еволюціонують настільки швидко, що методики, актуальні кілька років тому, можуть виявитися недостатніми вже сьогодні. Судові експерти повинні орієнтуватися у роботі зі складними цифровими системами, знати основи кібербезпеки, мати уявлення про сучасні графічні редактори, принтери, типографські методи та програмне забезпечення. Фактично експерт має бути і технарем, і криміналістом, і аїті-фахівцем одночасно.

П'ятим викликом є зростання обсягу інформації. Наприклад, під час обшуку може бути вилучено одразу кілька терабайтів даних, серед яких треба знайти потрібні файли, перевірити їхню цілісність та встановити, чи вони не були змінені. Такий обсяг роботи фізично складно виконати вручну, а автоматизовані системи аналізу також потребують перевірки.

Ще одна важлива проблема полягає у забезпеченні безперервності ланцюга зберігання доказів (chain of custody). Якщо немає чітких записів про те, хто, коли і за яких умов отримав носій, зберігав його та передав далі, виникають підстави сумніватися у його цілісності. У судовій практиці нерідко трапляються випадки, коли недотримання цієї процедури призводить до недопустимості доказу.

Не менш складною є ситуація, коли носій був пошкоджений до експертизи. Експерт повинен не лише дослідити його поточний стан, а й встановити, чи можливо відновити дані, чи зміни не вплинули на зміст інформації та чи можна вважати її достовірною.

Таким чином, встановлення автентичності та цілісності матеріалізованих носіїв інформації – це складний процес, який потребує глибоких знань, уважності та технічної підготовки. Судові експерти працюють у середовищі, де технології змінюються швидше, ніж встигають оновлюватися методики. Основні труднощі пов'язані з розвитком підробок, порушеннями правил поводження з доказами, нестачею обладнання та великим обсягом інформації для аналізу. Попри все це, саме від роботи експерта залежить, чи буде доказ прийнято судом і чи зможе він реально вплинути на справедливість рішення.

А це означає, що питання автентичності та цілісності матеріалізованих носіїв інформації і надалі залишатимуться центральними у криміналістиці та судовій експертизі.

Список використаних джерел

1. Брендель, О. І. Дослідження автентичності цифрових відео- та звукозаписів. *Використання цифрових технологій у криміналістиці та судовій експертизі : матеріали міжнар. наук.-практ. круглого столу*, Харків, 11 груд. 2023 р. : електрон. наук. вид. / редкол.: В. Ю. Шепітько, Г. К. Авдеєва ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України. Харків : Право, 2024. 56–61 с.
2. Кобець, С. В. Експертиза відео-, звукозапису під час розслідування погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу. *Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу: матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф.* (Київ, 16 груд. 2022 р.) / за заг. ред. Н. В. Нестор; уклад.: О. В. Баулін, О. І. Жеребко, Т. П. Кривак, О. О. Садченко, А. В. Старушкевич, Ю. Б. Форіс. Київ: Університет «Україна», 2022. 214–218 с.

Євгеній Товстенко

судовий експерт, Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз
Служби безпеки України
ORCID: 0009-0000-0111-0074

ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНОЇ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Швидкий розвиток цифрових технологій суттєво впливає на всі сфери експертної діяльності. У сучасних умовах проведення пожежно-технічної судової експертизи стикається з необхідністю обробки великих обсягів інформації, складністю реконструкції подій та визначення причинних зв'язків між отриманими слідами. Застосування алгоритмів штучного інтелекту (ШІ) дозволяє значно підвищити точність та оперативність дослідження.

Наукові праці у сфері динаміки пожежі [1], захисту від пожеж та інженерних підходів до аналізу даних [2], а також міжнародні дослідження у сфері пожежної безпеки [3] демонструють активне впровадження ШІ для

моделювання процесів горіння, аналізу візуальної інформації, оцінювання параметрів пожежі та прогнозування її розвитку.

Метою доповіді є узагальнення можливостей та перспектив використання технологій штучного інтелекту у пожежно-технічній судовій експертизі.

Завданнями дослідження є:

- аналіз існуючих підходів застосування ШІ в експертній діяльності;
 - характеристика інструментів автоматизованого аналізу фото- та відеоматеріалів;
 - визначення можливостей ШІ для моделювання розвитку пожежі;
 - оцінювання переваг та обмежень використання ШІ у судовій практиці.
- Застосування ШІ у пожежно-технічній експертизі полягає в автоматизації процесів інтерпретації даних, підвищенні точності висновків та оптимізації експертних дій.

Аналіз матеріалів огляду місця пожежі.

Системи комп'ютерного зору, побудовані на основі глибоких нейронних мереж, дозволяють здійснювати автоматичне виявлення теплових аномалій, визначати можливі осередки займання, встановлювати напрямок поширення вогню та виявляти нетипові пошкодження конструкцій. Крім того, ШІ може проводити класифікацію об'єктів, що збереглися після пожежі, та виявляти характерні ознаки слідів горіння [2].

Моделювання розвитку пожежі. Методи машинного навчання дозволяють будувати симуляційні моделі, що відтворюють поведінку вогню залежно від характеристик середовища, виду пального матеріалу, вентиляційних умов. Дослідження в галузі динаміки пожеж [1] демонструють можливості прогнозування швидкості поширення вогню, інтенсивності тепловиділення, руху димових мас та виявлення критичних моментів розвитку пожежі. Використання такої інформації є цінним для експерта під час відтворення найбільш ймовірного сценарію подій.

Аналіз електротехнічних причин займання. Застосування ШІ для аналізу електричних систем включає автоматичне виявлення ознак короткого замикання, локального перегріву, перевантаження або деградації ізоляції.

Алгоритми класифікації дозволяють зіставляти знайдені сліди з характерними шаблонами виникнення аварійних режимів, що підвищує точність встановлення технічної причини пожежі.

Автоматизований аналіз відеозаписів. Алгоритми комп'ютерного зору здатні визначати момент займання, ідентифікувати джерело первинного вогню, оцінювати динаміку поширення полум'я та диму, а також виявляти технічні чи поведінкові фактори, що сприяли розповсюдженню пожежі. Це може бути особливо корисним у випадках, коли наявні записи камер відеоспостереження або відео з мобільних пристроїв очевидців.

Інтелектуальна обробка експериментальних даних. Алгоритми ШІ дозволяють обробляти масиви експериментальних даних, отриманих при лабораторних випробуваннях матеріалів, а також автоматично визначати наявність прискорювачів горіння, аналізувати ступінь обуглення та теплової дії. Такі методи доповнюють традиційні експертні процедури та дозволяють підвищити об'єктивність дослідження.

Результати аналізу свідчать, що застосування штучного інтелекту у пожежно-технічній судовій експертизі є ефективним інструментом, що забезпечує:

- підвищення швидкості аналізу матеріалів;
- мінімізацію людського фактору;
- підвищення точності реконструкції пожежі;
- можливість створення стандартизованих моделей оцінювання слідів горіння.

Перспективи подальших досліджень охоплюють удосконалення алгоритмів аналізу теплових зображень, формування національних баз даних пожеж, а також розроблення стандартизованих методик інтеграції ШІ в експертну діяльність.

Список використаних джерел

1. Drysdale D. An Introduction to Fire Dynamics. 3rd ed. Wiley, 2011.
2. Milke J. A. Fire Protection Engineering Applications of Artificial Intelligence. FPE Journal, 2020.
3. National Institute of Standards and Technology (NIST). Fire Research Publications, 2019–2024.

судовий експерт лабораторії досліджень об'єктів інтелектуальної власності та товарознавчих досліджень Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності.

ORCID: 0009-0006-7009-1050

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЇ В ПРОЦЕСІ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

У судових спорах щодо об'єктів інтелектуальної власності (далі – ІВ) інформація виступає основним інструментом доведення, оскільки більшість об'єктів ІВ є нематеріальними. Встановлення юридично значущих фактів: створення, оприлюднення, використання, авторства чи правонаступництва – можливе лише шляхом аналізу інформаційних матеріалів [1; 3]. У сучасних умовах стрімкої цифровізації зростає обсяг, мінливість та доступність інформації, що підвищує вимоги до її оцінки, перевірки та фіксації [8, с. 179–182].

1. Нормативно-правові засади використання інформації

1.1. Законодавче регулювання

Закон України «Про судову експертизу» визначає загальні вимоги до доказової інформації, принципи об'єктивності, повноти та наукової обґрунтованості експертного дослідження [1]. Процесуальні кодекси встановлюють критерії допустимості, належності та доказової сили інформації, що подається до суду [4].

У сфері інтелектуальної власності застосовуються спеціальні закони, які регламентують порядок підтвердження правового статусу об'єкта, умови охороноздатності та використання прав.

1.2. Методичне забезпечення

Методичні рекомендації Міністерства юстиції України визначають вимоги до структури інформаційних матеріалів, переданих експерту, способів їх фіксації, перевірки та документування, а також меж компетентності експерта [5].

2. Джерела інформації у судовій експертизі ІВ

2.1. Традиційні джерела

До традиційних джерел належать нормативні акти, довідники, словники, підручники, наукові праці, технічна документація, договори, акти, офіційна переписка, рекламні матеріали тощо. Вони містять визначення, контекст та історичні відомості про об'єкт дослідження.

2.2. Реєстраційні бази та офіційні відомості

Правовий статус об'єкта ІВ підтверджується даними Національного органу інтелектуальної власності (НОІВ), зокрема Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ), а також міжнародних баз WIPO та EUIPO. Вони відображають дати подання заявки, пріоритету, публікації, власника та інші юридично значущі відомості [6].

2.3. Цифрові джерела

У цифровому середовищі вагомому роль відіграють веб-сайти, електронні архіви, соціальні мережі, онлайн-реклама, маркетплейси, відеоплатформи, аналітичні системи та метадані. Такі дані фіксують фактичне використання позначень, творів або промислових зразків та можуть слугувати доказом порушення прав [9, с. 330–334].

3. Критерії оцінювання інформації

Інформація, що використовується в експертному дослідженні, повинна відповідати таким критеріям:

достовірність – перевірюваність джерела та способу отримання;

повнота – достатність для відповіді на поставлені питання;

релевантність – відповідність предмету експертизи;

відтворюваність – можливість повторного отримання аналогічної інформації;

хронологічна відповідність – кореляція з датами подій [8, с. 185–189].

Недотримання хоча б одного критерію знижує доказову цінність інформації.

4. Інформаційно-аналітичні підходи в експертизі

4.1. Методи дослідження

Під час проведення експертизи застосовуються порівняльний, семантичний, контент-аналіз, лінгвістичний, статистичний, технічний аналіз цифрових матеріалів, аналіз метаданих, хронологічне моделювання, систематизація та класифікація інформації [8, с. 189–191].

4.2. Міждисциплінарність

Експерту у сфері ІВ необхідно володіти знаннями з права, маркетингу, економіки, інформаційних технологій, лінгвістики, комунікацій та дизайну, що забезпечує не лише достовірність, а й комплексність висновку [8, с. 192–193]. цінним джерелом і найбільш вразливим елементом доказової бази.

5. Роль інформації у дослідженні різних об'єктів ІВ

Сфера інтелектуальної власності охоплює різні категорії об'єктів, і для кожної групи використовується специфічний інформаційний підхід. Експерт повинен адаптувати методи збору й аналізу залежно від типу об'єкта, його правової природи та джерел підтвердження прав.

Інформація є центральним елементом судової експертизи у сфері інтелектуальної власності. Її обсяг, достовірність, структурованість та спосіб фіксації визначають якість експертного висновку. У сучасних умовах особливої уваги потребує робота з цифровими даними, які є одночасно

Для торговельних марок ключовими є відомості про перше використання позначення, його географію, ступінь розрізняльної здатності, асоціативні зв'язки споживачів та ринкову репутацію.

Для творів авторського права – дані про створення, публікацію, правонаступництво, змістові та структурні ознаки твору.

Для промислових зразків – інформація про новизну, індивідуальний характер, аналогічні рішення, час набуття суспільної відомості.

Для патентних об'єктів – рівень техніки, патентні дослідження, наукові публікації, експериментальні матеріали [6].

6. Інформація як доказ фактичного використання

У судових справах щодо порушення прав ІВ ключове значення має доведення факту використання об'єкта. Для цього використовуються скріншоти, веб-архіви, дані рекламних кабінетів, електронні листи, метадані файлів, відомості з маркетплейсів та соціальних мереж, що потребують належної фіксації, збереження та процесуального оформлення [9, с. 269–272].

Сфера інтелектуальної власності охоплює різні категорії об'єктів, і для кожної групи використовується специфічний інформаційний підхід. Експерт повинен адаптувати методи збору й аналізу залежно від типу об'єкта, його правової природи та джерел підтвердження прав.

Інформація є центральним елементом судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, визначає можливість формування повного, об'єктивного та аргументованого експертного висновку. Її обсяг, достовірність, структурованість та спосіб фіксації визначають якість експертного висновку. Зростання кількості цифрових джерел підвищує вимоги до методів їх фіксації, перевірки, систематизації та інтерпретації. Подальший розвиток експертної практики потребує удосконалення інформаційно-аналітичних підходів, підвищення кваліфікації експертів та розроблення єдиних методик роботи з цифровими доказами [8, с. 190–192; 9, с. 332–333].

Список використаних джерел

1. Закон України «Про судову експертизу» від 25.02.1994 № 4038-ХІІ.
2. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 № 3689-ХІІ.
3. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 № 3792-ХІІ.
4. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-ІV.
5. Методичні рекомендації з призначення та проведення судових експертиз з питань інтелектуальної власності / Мін'юст України. – К., 2012. – 64 с.
6. Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ). [Електронний ресурс]. – .
7. WIPO. Evidence in Intellectual Property Disputes. – Geneva : WIPO, 2021. – 132 p.
8. Пиріг І. В. Інформаційне забезпечення експертної діяльності // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. – 2020. – № 21. – С. 179–193.
9. Посібник для суддів з інтелектуальної власності / І. М. Бенедисюк та ін. – Київ : К.І.С., 2018. – 424 с.

Світлана Хамініч
доктор економічних наук, професор
старший науковий співробітник, Дніпропетровський науково-дослідний
інститут судових експертиз Міністерства юстиції України
ORCID: 0000-0002-2221-5550

Світлана Полякова
кандидат філологічних наук, доцент,
учений секретар, Дніпропетровський науково-дослідний інститут
судових експертиз Міністерства юстиції України
ORCID: 0009-0000-1088-7782

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ІНСТРУМЕНТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У ХХІ сторіччі розвиток інформаційних технологій став визначальним чинником трансформації майже всіх сфер суспільного життя, і судово-експертна діяльність не є винятком. Сучасна криміналістика, судова медицина, економічні експертизи, почеркознавство та інші напрями дедалі активніше використовують цифрові засоби обробки, зберігання та аналізу даних. Інформаційні технології сьогодні виступають не лише інструментом оптимізації окремих етапів експертизи, а й чинником якісної модернізації всієї системи доказування, забезпечуючи її достовірність, об'єктивність і наукову верифікованість.

Насамперед інформаційні технології змінили способи збирання та збереження вихідної інформації. Цифрова криміналістика як окрема галузь виросла з необхідності досліджувати електронні носії, бази даних, цифрові сліди та мережеву активність. Цей напрям суттєво розширює традиційне уявлення про речові докази й вимагає від експертів не лише професійних умінь, а й відповідних цифрових компетентностей.

У сучасному світі трансформаційні зміни у сфері судово-експертної діяльності дедалі очевидніше пов'язані з розвитком інформаційних технологій та, передусім, штучного інтелекту. Діджиталізація суспільства, поява нових видів злочинів і збільшення обсягів інформації, що підлягає дослідженню,

спонукають систему правосуддя шукати швидші, точніші та науково обґрунтовані методи отримання доказів[1]. На цьому тлі штучний інтелект стає ключовим інструментом модернізації експертної роботи, змінюючи як методологію проведення експертиз, так і їх роль у процесі доказування.

Збільшення обсягів цифрових слідів, складність сучасних злочинних схем і швидкість інформаційних процесів роблять традиційні методи експертизи менш ефективними. Штучний інтелект дозволяє обробляти великі масиви даних за секунди, виділяти суттєві закономірності, непомітні людині, автоматизувати рутинні та технічні етапи експертизи, підвищувати об'єктивність висновків завдяки стандартизованим алгоритмам.

Але штучний інтелект стає не заміною експерта, а його інтелектуальним інструментом.

Штучний інтелект може використовуватися у різних видах експертиз.

Системи машинного зору можуть використовуватися для розпізнавання обличчя на фото- і відеозаписах, порівняння антропометричних ознак підозрюваних, аналізу поведінки на відео з камер спостереження.

Алгоритми здатні порівнювати зображення з великими базами даних за долі секунди, що неможливо для людини. Додатково штучний інтелект може виділяти ключові кадри, покращувати якість зображення, реконструювати фрагменти, відсутні через низьку роздільну здатність чи пошкодження.

При проведенні почеркознавчої та лінгвістичної експертизи алгоритми обробки природної мови і системи автоматичного розпізнавання письма дозволяють аналізувати характеристики текстів, порівнювати зразки рукописів, виявляти авторів анонімних повідомлень, визначати ознаки фальсифікації документів.

Штучний інтелект виявляє не лише суто графічні ознаки почерку, а й повторювану лексику, граматичні конструкції, ідіосинкразії, що часто є більш унікальними, ніж зовнішні риси літер.

У сфері медичної експертизи штучний інтелект допомагає автоматично аналізувати медичні знімки, визначати причину пошкоджень, моделювати траєкторії поранень, порівнювати результати з історичними базами випадків.

Складні моделі можуть прогнозувати час настання смерті за біологічними показниками або аналізувати наявні дані про токсичні речовини й медикаменти.

При проведенні економічної експертизи алгоритми машинного навчання використовуються для виявлення шахрайських операцій, ідентифікації прихованих фінансових схем, аналізу транзакційних потоків, встановлення зв'язків між учасниками злочинних груп.

Системи штучного інтелекту визначають нетипові фінансові дії швидше й точніше, ніж традиційна ручна перевірка.

Інтелектуальні системи підтримки експертних рішень є програмними комплексами, що використовують методи штучного інтелекту для аналізу даних, моделювання ситуацій та надання обґрунтованих рекомендацій фахівцям у процесі прийняття рішень, які переходять від простих інформаційних баз до експертних модулів, здатних формувати попередні висновки, пропонувати ймовірні версії розвитку подій, виявляти прогалини в доказовій базі, оцінювати ступінь достовірності результатів. Такі системи включають нейронні мережі, ймовірнісні моделі, еволюційні алгоритми, моделі логічного виведення [2].

Вони не приймають остаточних рішень автономно, але суттєво полегшують аналіз складних ситуацій, що особливо важливо у випадках багатофакторних злочинів або великої кількості експертизаних об'єктів.

Переваги використання штучного інтелекту в судово-експертній діяльності полягають у підвищенні точності аналізу, прискоренні обробки великої кількості даних, зменшенні ризику людських помилок та забезпеченні більш об'єктивних і обґрунтованих висновків.

До ключових переваг можна віднести:

- об'єктивність (алгоритм не має емоційних та особистісних упереджень);
- відтворюваність результатів (однакова методика дає однаковий висновок незалежно від виконавця);
- висока швидкість аналізу (обробка інформації, яку людина аналізувала б тижнями);
- можливість виявлення прихованих закономірностей, недоступних без глибокого аналізу;
- скорочення собівартості експертиз за рахунок автоматизації технічних процедур;
- доступ до глобальних баз даних, у тому числі міжнародних (МВС, Інтерпол тощо).

Однак масштабне використання штучного інтелекту в судово-експертній практиці супроводжується низкою проблем.

По-перше, питання стандартизації і верифікації алгоритмів. Суд приймає тільки такі докази, які можуть бути надійно перевірені та повторені. Проте багато алгоритмів штучного інтелекту не можуть пояснити логіку прийнятих рішень. Це впливає на достовірність алгоритму, відповідальності за помилку, перевірку цифрових результатів експертизи.

По-друге, з'являється небезпека алгоритмічної упередженості. Алгоритм може успадкувати упередження з даних, на яких він навчався. Наприклад, бази даних можуть бути нерепрезентативними, містити статистичні перекося або системні помилки. Отже, автоматичні рішення потребують перевірки людиною, а контроль має бути закріплений законодавчо.

Крім того, для роботи зі штучним інтелектом необхідні криміналісти, що розуміють технології машинного навчання, програмісти, які знаються на юридичних стандартах доказування, юристи, здатні інтерпретувати цифрові висновки.

Створення такої мультидисциплінарної професійної спільноти – виклик національного масштабу.

У найближчі роки розвиток штучного інтелекту може привести до появи повністю автономних систем дослідження цифрових доказів, віртуальних експертів-консультантів, динамічних алгоритмів оцінки достовірності даних у реальному часі, глобальних мережевих платформ для міжнародного обміну доказами.

У перспективі судово-експертна діяльність може стати галуззю, де людина і штучний інтелект працюють у синергії, де експерт приймає відповідальне рішення, а штучний інтелект забезпечує максимально точний фактичний фундамент для цього рішення.

Таким чином, штучний інтелект є одним із головних факторів модернізації судово-експертної діяльності, що підвищує точність експертиз, робить результати об'єктивнішими, збільшує швидкість обробки інформації, мінімізує вплив людського фактору, дозволяє працювати з даними, які раніше були недоступними для аналізу.

Разом з тим, його впровадження потребує високих стандартів наукової перевірки, юридичного регулювання, захисту від упередженості та підготовки нових фахівців. У майбутньому саме інтеграція штучного інтелекту, інформаційних систем і професійної експертизи людини здатна забезпечити новий рівень науковості та справедливості правосуддя в цифрову епоху.

Список використаних джерел

1. Хамініч С.Ю. Перспективи розвитку діджиталізації в судовій експертизі. Діджиталізація судово-експертної науки в умовах воєнного стану: зб. мат.-лів Міжнар. наук.-практ. конфер. (Харків, 08.11.2024). – Харків: ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса», 2024. С. 332-334.
2. Хамініч С.Ю., Полякова С.В. Роль штучного інтелекту у проведенні судової експертизи. Міжнародна науково-практична конференція «Криміналістика і судова медицина в умовах сучасних викликів та глобальних загроз». – 12.11.2024 р., м. Харків, С. 274-276.

Дмитро Хівренко
судовий експерт, Науково-дослідний центр судової експертизи у сфері
інформаційних технологій та інтелектуальної власності
Міністерства юстиції України

ЗАСТОСУВАННЯ БЛОКЧЕЙН-АНАЛІЗАТОРІВ ТА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ КРИПТОВАЛЮТ: ВІД ТЕХНІЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ДО ЙМОВІРНІСНОГО ХАРАКТЕРУ ЕКСПЕРТНИХ ВИСНОВКІВ

Стрімке зростання використання криптовалют у злочинній діяльності, зокрема у схемах відмивання коштів, фінансування тероризму, ransomware-атаках та порушенні санкційних режимів, актуалізує питання застосування спеціалізованих блокчейн-аналізаторів у рамках судової експертизи. Водночас виникає принципова методологічна проблема: трансформація технічної інформації з блокчейн-мереж у судовий доказ вимагає критичного переосмислення традиційних підходів до формулювання експертних висновків, оскільки результати автоматизованого аналізу часто мають ймовірнісний, а не категоричний характер.

Технічні можливості блокчейн-аналізаторів. Сучасні платформи блокчейн-аналізу, такі як Global Ledger [1], Crystal Blockchain [2], CipherTrace, Chainalysis, Elliptic, використовують комплексний підхід до дослідження криптовалютних транзакцій, такі як: кластеризація (поєднання адрес в один пул), графовий аналіз транзакційних ланцюгів (адреси – вузли, а транзакції – зв'язки), атрибуцію гаманців до конкретних сервісів чи осіб та оцінку ризиків на основі машинного навчання. Ці системи здатні обробляти мільйони транзакцій у режимі реального часу, виявляти складні багаторівневі схеми переміщення коштів, ідентифікувати використання сервісів підвищення конфіденційності (міксери) та встановлювати зв'язки між адресами на основі поведінкових патернів та евристичних правил.

Штучний інтелект у блокчейн-аналізі застосовується для розв'язання декількох критичних завдань. Алгоритми машинного навчання дозволяють

кластеризувати адреси, що належать одному власнику, навіть за відсутності явних зв'язків між ними, базуючись на часових патернах, обсягах транзакцій та специфічних поведінкових характеристиках. Нейронні мережі навчаються розпізнавати типові схеми відмивання коштів, такі як *layering* [3] (створення множинних проміжних адрес), *peel chain* [4] (створення видимості легітимної активності) використання *cross-chain мостів* [5] (переміщення криптоактивів між різними, зазвичай несумісними, блокчейнами) для ускладнення трасування. Системи на базі штучного інтелекту здійснюють автоматичну атрибуцію адрес до конкретних криптовалютних бірж, платіжних сервісів, міксерів та інших ідентифікованих сутностей на основі аналізу величезних датасетів історій транзакцій.

Виявлення схем відмивання криптовалютних активів. Легалізація злочинних доходів через криптовалюту має специфічні технічні ознаки, які можуть бути виявлені за допомогою блокчейн-аналізу. Типові патерни включають структурування транзакцій для уникнення порогів моніторингу фінансових установ, швидке переміщення коштів між множинними адресами та блокчейнами, конвертацію у стейблкоїни для збереження вартості під час багатоетапних операцій, використання анонімних бірж (без верифікації облікового запису, без KYC) та P2P-платформ з низькими вимогами до ідентифікації клієнтів. Блокчейн-аналізатори застосовують графовий аналіз для виявлення складних транзакційних структур, що характерні для *layering*-фази відмивання, коли злочинці намагаються максимально ускладнити встановлення походження коштів через створення численних проміжних транзакцій між контрольованими адресами.

Однак дослідження схем відмивання стикається з принциповими технічними обмеженнями. Використання міксерів, де кошти множинних користувачів об'єднуються у загальний пул з подальшим розподілом на нові адреси, створює ситуацію, коли встановлення прямого зв'язку між конкретними вхідними та вихідними транзакціями стає математично неможливим через архітектуру цих сервісів. Privacy-орієнтовані

криптовалюти, такі як Monero (XMR) [6] з її кільцевими підписами (змішання підписів відправника з підписами інших користувачів у «кільце») та конфіденційними транзакціями або Zcash (ZEC) [7] з протоколом ZK-SNARK (система криптографічного доведення, яка дозволяє суб'єкту довести, що щось є правдою, не розкриваючи іншої інформації), унеможливають трасування походження коштів на рівні протоколу блокчейну. Децентралізовані міксери, cross-chain atomic swaps (обмін між блокчейнами без посередників) та інші технології обфускації створюють додаткові виклики для аналізу.

Ймовірнісна природа експертних висновків. Принципова відмінність блокчейн-експертизи від традиційних криміналістичних досліджень полягає у тому, що висновки можуть мати ймовірнісний характер, особливо у випадках, коли криптовалюти кошти проходять через сервіси міксери або множинні етапи обфускації. Результати представляються у вигляді ймовірнісних оцінок, які варіюються від високого рівня достовірності для прямих транзакцій без проміжних обфускаційних сервісів до низького рівня достовірності або повної неможливості встановлення зв'язку для коштів, що пройшли через міксери чи privacy-coins [8] (Monero, ZCash, Dash). Категоричні твердження можливі лише для простих ланцюжків транзакцій між ідентифікованими адресами без використання сервісів анонімізації, де кожен крок переміщення коштів може бути верифікований через аналіз первинних даних блокчейну. Коли криптовалюти кошти надходять у загальний пул міксера, де вони змішуються з коштами інших користувачів, а потім розподіляються на множину вихідних адрес, блокчейн-аналізатор може визначити лише ймовірнісний зв'язок між конкретними вхідними та вихідними транзакціями на основі часових збігів, статистичного аналізу обсягів, поведінкових патернів учасників. Категорично стверджувати, що саме ці конкретні кошти, внесені певною особою, опинилися на певній вихідній адресі, технічно неможливо через принципову архітектуру міксерів, спрямовану на розрив транзакційних зв'язків. Використання блокчейн-аналізаторів у розслідуваннях вимагає дотримання науково обґрунтованої методології, яка забезпечує відтворюваність результатів та

можливість їх верифікації. Експерт не може обмежуватися представленням висновків програмного забезпечення як остаточних результатів дослідження, оскільки це суперечить принципам незалежності та об'єктивності судової експертизи. Необхідним є проведення верифікації ключових висновків через аналіз первинних даних блокчейну з використанням альтернативних інструментів, перевірка коректності кластеризації адрес через аналіз спільних входів транзакцій та інших технічних ознак, документування всього ланцюга транзакцій з детальним поясненням логіки встановлення зв'язків між окремими етапами переміщення коштів.

Експертний висновок має містити інформацію про використані програмні засоби з зазначенням їхніх версій, методологію кластеризації адрес та атрибуції до конкретних сервісів, альтернативні сценарії переміщення коштів, які не можуть бути виключені на основі технічного аналізу, рівень достовірності кожного встановленого зв'язку у ланцюжку транзакцій. Така детальність дозволяє учасникам кримінального провадження та суду адекватно оцінити доказову силу експертного висновку та визначити його місце у сукупності доказів у конкретній справі.

Виклики та перспективи розвитку. Розвиток технологій підвищення конфіденційності криптовалютних транзакцій випереджає можливості аналітичних систем, що створює постійну необхідність адаптації експертних методик до нових викликів. Децентралізовані міксери, атомарні свопи між різними блокчейнами, блокчейни з обмеженою прозорістю транзакцій вимагають розробки нових підходів до трасування коштів та встановлення зв'язків між учасниками транзакцій.

Інтеграція штучного інтелекту створює нові можливості для виявлення складних схем легалізації злочинних доходів, проте вимагає критичного осмислення обмежень автоматизованих систем. Високі показники точності на тренувальних даних не гарантують абсолютної достовірності, особливо коли злочинці застосовують контрзаходи.

Водночас слід наголосити, що застосування блокчейн-аналізаторів є абсолютно необхідним для розслідування криптовалютних злочинів, оскільки альтернативні методи дослідження фактично відсутні. Ручний аналіз мільйонів транзакцій технічно неможливий, а практика розслідування ransomware-атак, санкційних порушень та схем шахрайства демонструє, що саме ці технології забезпечили можливість викриття злочинців. Відсутність категоричної достовірності у окремих висногах не применшує критичної важливості цих інструментів, а лише вимагає коректного відображення рівня достовірності у експертних висновках. Актуальними завданнями для експертної спільноти залишаються розробка єдиних методологічних стандартів, шкал ймовірності та критеріїв застосування блокчейн-аналізу у кримінальному судочинстві.

Список використаних джерел

1. Global Ledger. About Us. – URL: <https://globalledger.io/about-us> (дата звернення: 30.11.2025).
2. Crystal Intelligence. Crypto Investigation Tool. – URL: <https://crystalintelligence.com/crypto-investigation-tool/> (дата звернення: 30.11.2025).
3. What is Layering? – URL: <https://www.fraudinvestigation.net/cryptocurrency/tracing/layering> (дата звернення: 30.11.2025).
4. Robert Whitaker. What Is a Peel Chain in Crypto Money Laundering? – URL: <https://www.merklescience.com/blog/what-is-a-peel-chain-in-crypto-money-laundering> (дата звернення: 30.11.2025).
5. Житомирська К. Кросчейн-мости – як працюють і як побудувати свій брідж – URL: <https://trusteeglobal.com/academy/kroschejn-mosty-yak-praczuuyut-i-yak-pobuduvaty-svij-bridzh/> (дата звернення: 30.11.2025).
6. Що таке Monero (XMR)? – URL: <https://plisio.net/uk/blog/what-is-monero-xmr> (дата звернення: 30.11.2025).
7. Anton Matveichuk/ simpletoх. Що таке ZK-SNARK і як вони працюють – URL: <https://medium.com/@matveichukanton/що-таке-zk-snark-і-як-вони-працюють-8959e2906ed6> (дата звернення: 30.11.2025).
8. Monero vs Zcash vs Dash: A Comprehensive Comparison – URL: <https://guarda.com/academy/blockchain/monero-vs-zcash-vs-dash/> (дата звернення: 30.11.2025).

Юлія Чернюк

судовий експерт сектору товарознавчих досліджень лабораторії дослідження об'єктів інтелектуальної власності та товарознавчих досліджень, Науково-дослідний центр судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України
ORCID: 0009-0006-8225-7783

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЖЕРЕЛ ОТРИМАННЯ ЦІНОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

У своїй роботі судові експерти товарознавці використовують різні джерела для отримання інформації про ціни на товари та послуги, щоб в подальшому дати відповідь на поставлене питання правоохоронними органами чи приватними замовниками. Експерт щодня робить вибір джерела цінової інформації спираючись на умови, які потрібно врахувати при відповіді на поставлене питання, доступність, достовірність, оперативність, аналітичну цінність інформації, тощо. Основними джерелами отримання інформації для подальшої аналітики є:

- відкрита мережа Інтернет;
- запити на підприємства, які займаються виготовленням та/або реалізацією досліджуваної продукції або наданням послуг;
- податкові накладні (форма 5).

В таблиці нижче проведено порівняння основних джерел отримання цінової інформації з урахуванням низки критеріїв.

Порівняльна характеристика джерел цінової інформації

Критерій	Запити на підприємства	Відкрита мережа Інтернет (веб-сайти, маркетплейси)	Податкові накладні (форма 5)
1. Доступність	Низька-Середня: Залежить від добросовісності та готовності підприємств співпрацювати. Може	Висока: Публічні дані. Легкодоступні для будь-якої особи.	Низька: Доступ обмежений виключно для органів досудового розслідування та

Критерій	Запити на підприємства	Відкрита мережа Інтернет (веб-сайти, маркетплейси)	Податкові накладні (форма 5)
	вимагати офіційних запитів експерта [3], ухвал суду[1].		суду[1][3], що мають доступ до АІС "Податковий блок"[2]. Експерт може отримати їх лише за ухвалою суду через клопотання ініціатора експертизи [3].
2. Достовірність/Перевірюваність	Висока (потенційно): Інформація надходить безпосередньо від учасника ринку, що підвищує її релевантність. Однак вимагає верифікації (наприклад, порівняння з рахунками-фактурами, видатковими накладними).	Середня: Може бути схильною до маніпуляцій (акційні ціни, застаріла інформація, невідповідність реальній наявності товару). Потребує ретельної фільтрації та фіксації (скріншоти з датою/часом, протоколи огляду веб-сторінок).	Висока: Дані офіційних фінансових операцій [4], підтверджені податковими деклараціями. [2] Відображають реальні ціни продажу між суб'єктами господарювання.
3. Належність/Релевантність	Висока: Прямо відображає ціни першоджерел або ключових учасників ринку (виробник, дистриб'ютор). Може містити інформацію про умови співпраці (обсяги, знижки).	Середня: Часто відображає роздрібні ціни (B2C), які включають значну націнку та ПДВ. Для порівняння з гуртовими цінами вимагає коригування.	Висока: Дані про реальні B2B операції (гуртова торгівля). Найбільш релевантні для визначення цін на рівні дистриб'юторів та дилерів.
4. Повнота інформації	Висока (потенційно): Може включати деталі про умови поставки (Incoterms), умови оплати, систему знижок, гарантії, що впливають на кінцеву ціну.	Низька-Середня: Зазвичай вказується лише ціна товару, рідко – деталі щодо умов поставки, обсягів для оптових цін, наявності на складі тощо.	Середня: Містить назву товару, кількість, ціну без ПДВ, суму ПДВ, найменування контрагентів. [4] Проте відсутня детальна інформація про якісні характеристики товару, умови поставки чи

Критерій	Запити на підприємства	Відкрита мережа Інтернет (веб-сайти, маркетплейси)	Податкові накладні (форма 5)
			додаткові сервіси, які могли вплинути на ціну.
5. Процесуальна значимість/ Допустимість	Висока: Відповідь на офіційний запит експерта є письмовим доказом [1], що використовується у висновку експерта [3]. Може бути підтверджена підписами та печатками.	Середня-Висока: Вимагає належної фіксації (протоколи огляду, нотаріальні скриншоти, роздруківки з підписом експерта). Без належної фіксації може бути легко оскаржена як неналежний доказ. [1]	Висока: Є офіційною інформацією податкового органу, яка має високу доказову силу. [2], [4]
6. Оперативність отримання	Низька: Залежить від термінів відповіді підприємства, бюрократичних процедур.	Висока: Інформація доступна миттєво.	Низька: Довгий шлях отримання через судові запити та міжвідомчу взаємодію.
7. Аналітична цінність	Висока: Дає уявлення про цінову політику конкретного продавця/виробника, його місце в ланцюгу постачання.	Середня: Дозволяє швидко оцінити роздрібний ринок. Потребує значних зусиль для фільтрації та приведення до порівнянного вигляду.	Висока: Дозволяє виявити масові однотипні угоди, визначити середньоринкову гуртову ціну для певного періоду та ідентифікувати реальних учасників ринку. Ідеально для аналізу цін дистриб'юторів/дилерів.
8. Ризики використання	Суб'єктивність: Підприємство може надати вибірково вигідну для себе інформацію або відмовитись.	Необ'єктивність: Наявність акційних цін, неактуальність інформації, широкий діапазон цін без пояснень. Неможливість	Обмеженість даних: Відсутність опису товару, що унеможливорює повну ідентифікацію [4]. Доступ лише до юридично оформлених

Критерій	Запити на підприємства	Відкрита мережа Інтернет (веб-сайти, маркетплейси)	Податкові накладні (форма 5)
		перевірити умови угоди.	операцій (не враховує "сірий" ринок).

Отже, запити на підприємства є цінним джерелом для отримання детальної та специфічної інформації, особливо для B2B сегменту, але їх ефективність залежить від співпраці контрагента та часу.

Відкрита мережа Інтернет є незамінним інструментом для швидкого огляду роздрібного ринку та цін B2C сегменту, але вимагає ретельної верифікації та коригування.

Дані з податкових накладних (форма 5) є найбільш достовірним та об'єктивним джерелом для визначення реальних гуртових цін (B2B), що формуються дистриб'юторами та дилерами, оскільки відображають фактичні фінансові операції. Однак доступ до них є найбільш складним та обмеженим.

Для максимально об'єктивного товарознавчого дослідження експерту доцільно комбінувати всі доступні джерела, використовуючи їх сильні сторони та мінімізуючи слабкі.

Список використаних джерел

1. Про судову експертизу : Закон України від 25.02.1994 р. № 4038-XII. *Офіційний портал Верховної Ради України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12> (дата звернення: 25.11.2025).
2. Податковий кодекс України : Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. *Офіційний портал Верховної Ради України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17> (дата звернення: 25.11.2025).
3. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень : Затв. Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 (зі змінами). *Офіційний сайт Міністерства юстиції України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98> (дата звернення: 25.11.2025).
4. Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної : Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.2015 р. № 1307. *Офіційний портал Верховної Ради України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0010-16> (дата звернення: 25.11.2025).

Ігор Шебалков

завідувач сектору криміналістичних та інженерно-технічних досліджень
лабораторії криміналістичних, інженерно-технічних та військових
досліджень Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері
інформаційних технологій та інтелектуальної власності
Міністерства юстиції України
ORCID: 0000-0002-8325-8327

ОСОБЛИВОСТІ ОГЛЯДУ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИМІЩЕНЬ ВНАСЛІДОК ЇХ УРАЖЕННЯ СУЧАСНИМИ БАРАЖУЮЧИМИ БОЄПРИПАСАМИ

Війна Росії проти України стала прикладом сучасного збройного конфлікту, в якому поєдналися класичні методи ведення бойових дій та новітні технології. Російська агресія, спрямована на підриг суверенітету й територіальної цілісності України, супроводжується активним застосуванням сучасного озброєння, зокрема безпілотних літальних апаратів. Використання БПЛА змінило характер війни, перетворивши повітряний простір на зону постійної загрози для військових і цивільного населення. Водночас ця війна засвідчила, що технологічна перевага не гарантує моральної правоти, а український спротив став символом незламності, єдності та боротьби за свободу в умовах новітньої війни XXI століття.

Російські БПЛА залітають набагато далі лінії фронту, а їхні залишки можна зустріти в населених пунктах кожної області України, створюючи небезпеки для об'єктів критичної та цивільної інфраструктури, а також життю та здоров'ю мирних громадян [1].

Треба зазначити, що сучасні БПЛА поділяються на різні типи та види: ударні (типу «Шахед»/«Герань-2»/«Герань-3», «Ланцет», «КУБ») що використовують для атаки, розвідувальні («Орлан-10», SuperCam, «Чаклун») - для спостереження, а також FPV-дрони (у т.ч. з оптоволоконном) та комерційні модифіковані, створюючи комплексну систему, що адаптується до тактики бою з акцентом на швидкісні реактивні модифікації та інтеграцію розвідувальних даних [2; 4].

Під визначенням «Сучасний баражуючий боєприпас» фахівці розуміють різновид керованої безпілотної системи озброєння, яка поєднує функції розвідки та ураження цілі. Він здатний тривалий час перебувати (баражувати) в повітрі над районом, самостійно або за участю оператора виявляти ціль і знищувати її шляхом самопідриву. Основними ключовими рисами баражуючого боєприпасу на рівні визначення є:

- поєднання безпілотної літальної апарату і боєприпасу в одній системі;
- можливість очікування та вибору цілі в реальному часі;
- керування оператором, автоматикою або їх поєднання;
- одноразове застосування (після ураження цілі система знищується).

Такі системи зазвичай розглядають, як окремий клас між дронами-розвідниками та керованими ракетами [3; 4].

Ураження будівель і споруд баражуючими боєприпасами є складним явищем, яке поєднує фізичні руйнування, функціональні втрати та довгострокові соціальні наслідки. Ключовим є не спосіб застосування таких засобів, а характер пошкоджень, ризику для людей та вплив на життєдіяльність.

Пошкодження будівель зазвичай мають локальний, але інтенсивний характер. Ураження зосереджується в окремій зоні конструкції - даху, фасаді, міжповерховому перекритті або в місці проходження інженерних комунікацій. Навіть за відсутності повного руйнування будівлі можливе порушення цілісності несучих елементів, утворення тріщин і деформацій, ослаблення з'єднань між конструктивними частинами.

Такі пошкодження можуть бути неочевидними зовні, але становити серйозну небезпеку під час подальшого огляду і експлуатації. Особливу небезпеку становить пошкодження електромереж, газо- та водопроводів, систем опалення й зв'язку.

Такі порушення можуть призводити до аварій і пожеж, що посилює гуманітарні наслідки та ускладнює роботу аварійно-рятувальних служб та інших підрозділів.

З урахуванням вище наведеного, можливо навести особливості проведення оглядів, у тому числі експертом, об'єктів які зазнали ушкодження внаслідок потрапляння баражуючого боєприпасу. Особливістю є комплекс заходів, який складається з наступних етапів.

1. Загальні організаційні заходи: проводити огляд лише після офіційного дозволу відповідних служб (ДСНС та спеціаліста-вибухотехніка), обмежити доступ сторонніх осіб до небезпечної зони, забезпечити наявність зв'язку між членами групи огляду, за можливості працювати не поодиноці, а в складі групи.

2. Проведення візуальної оцінки ризиків: загальний стан будівлі (наявність тріщин, обвалень елементів тощо), наявність ознак можливого обвалення, пожежі чи затоплення; втрата стійкості несучих конструкцій.

3. Дотримання заходів безпеки: вважати всі кабелі та дроти потенційно під напругою; уникати контакту з пошкодженими інженерними мережами; звертати увагу на запах газу, витoki води чи пари; не перебувати під пошкодженими перекриттями, балконами, карнизами; уникати зон із нависаючими уламками або тріщинами; пересуватись обережно, не створюючи вібрацій і додаткових навантажень; бути готовими до можливих загорянь або задимлення; уникати відкритого вогню та іскроутворення; не торкатися невідомих речовин, розлитих рідин або порошків; пересуватися повільно, перевіряючи опору під ногами; не підніматися на пошкоджені сходи або перекриття без перевірки; не намагатися самостійно розбирати уламки.

4. Використовувати засоби індивідуального захисту: захисний шолом, рукавиці, міцне взуття; за потреби - захист органів дихання та очей.

5. У разі загрози життю та безпеки: негайно припинити огляд при появі нових тріщин, шумів, осідань; швидко, але без паніки залишити небезпечну зону; повідомити відповідні служби про виявлені ризики.

Слід зазначити, що наведений комплекс заходів під час проведення оглядів ушкоджених об'єктів в наслідок потрапляння баражуючого боєприпасу не є вичерпаним.

Таким чином, комплекс заходів які запропоновано для застосування під

час проведення оглядів, у тому числі експертом, об'єктів які зазнали ушкодження внаслідок потрапляння баражуючого боєприпасу забезпечує дотримання правил особистої безпеки та правильному, з технічної точки зору, виявленню, фіксації за допомоги технічних засобів і опису встановлених особливостей розташування пошкоджень та залишків вибухонебезпечних предметів.

Таким чином висвітлений загальний порядок дій спеціаліста під час проведення огляду пошкоджених будівель та приміщень внаслідок потрапляння баражуючого боєприпасу дозволить – органам досудового розслідування провести у повному обсязі (якісно) процесуальні дії, а судовим експертам в безпечній формі технічно правильно організувати і виконати задачі з фіксації обстановки місця події, виявлення, вилучення слідів злочину і інших об'єктів, які можуть стати речовими доказами, з'ясування обставин події, встановлення інших даних, що можуть мати значення для справи і дозволять у сукупності з іншими доказами зробити висновок про обставини події, що розслідується.

Список використаних джерел

1. Словник термінів у військово-технічній сфері стосовно озброєння та військової техніки / ЦНДІ О та ВТ ЗС України МО України / за загал. ред. проф. І. Б. Чепкова. Київ, 2019.
2. Сучасне озброєння і військова техніка Збройних сил Російської Федерації. Довідник учасника ООС / [С. П. Корнійчук, О. В. Турінський, Г.В. Певцов, та ін.]; за заг. ред. С. П. Корнійчука. Х.: ДІСА ПЛЮС, 2020.
3. Довідковий матеріал щодо основних тактико-технічних характеристик безпілотних літальних апаратів, які останнім часом використовує (може використовувати) російська федерація, тактика їх застосування та досвід боротьби з ними / Командування військ зв'язку та кібербезпеки ЗС України / Київ, 2022.
4. Інформаційно-аналітичний матеріал щодо бойового застосування безпілотних авіаційних комплексів зс рф «Shahed-136» («Герань-2»), «Shahed-129» та MoHajer-6 / МО України Київ, 2022.

ДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПРОСТУПОК ЯК ПЕРЕДУМОВА ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ СТЯГНЕНЬ

Одночасно з позитивними нормативними змінами щодо проведення атестації з метою підтвердження кваліфікації судового експерта, що затверджені Наказом № 1224/5 [1], було підвищено увагу до питання відповідальності судових експертів.

Разом із тим у статті 14 ЗУ «Про судову експертизу» [2], що встановлює можливість притягнення судового експерта до дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності, попередньо відбулись трансформації, які торкнулись, передусім, блоку дисциплінарної відповідальності та відповідних процедурних питань.

Зокрема, визначено, що за вчинення дисциплінарного проступку до судового експерта може бути застосовано, окрім попередження, одне з таких видів дисциплінарних стягнень, як:

- тимчасове, строком до одного року, зупинення права на проведення судової експертизи за відповідною експертною спеціальністю (до 2024 р. – *«...зупинення строку дії документа, що підтверджує наявність кваліфікації судового експерта...»*);

- припинення права на проведення судової експертизи за відповідною експертною спеціальністю (до 2024 р. – *«позбавлення кваліфікації судового експерта...»*).

У вказаній ст. 14 Закону [2] з 2023 р. також зазначено, що судовий експерт може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку та сформульовано вичерпний перелік відповідних його дисциплінарних дій (бездіяльності).

Стосовно притягнення судових експертів до дисциплінарної відповідальності, як передбачено у п. 26 Порядку [3] щодо розгляду Центральною експертно-кваліфікаційною комісією даних питань, здійснюється аналіз прийнятих її дисциплінарною палатою рішень із метою

узагальнення типових дисциплінарних проступків, що вчинені судовими експертами.

Опубліковані на веб-сайті Міністерства юстиції України (Мін'юсту) звіти щодо ухвалених рішень про притягнення судових експертів до дисциплінарної відповідальності [4] свідчать про встановлені порушення вимог законодавства, які переважно стосуються: - оформлення висновку судового експерта; - строків проведення судової експертизи; - вирішення питань, що виходять за межі кваліфікації судового експерта за відповідною експертною спеціальністю; - самостійного вибору вихідних даних для проведення судової експертизи.

Так, відповідно до зазначених звітів, у 2024 р. до відповідальності притягнуто 58 судових експертів, з яких 30 осіб є судовими експертами, які не є працівниками державних спеціалізованих установ (недержавними судовими експертами).

Як свідчить опублікована інформація Мін'юсту щодо діяльності недержавних судових експертів за 2024 р. [5], кількість даних експертів, свідоцтва про присвоєння кваліфікації яких є дійсними, становить – 641 фахівець.

Водночас умовно «активними» можна вважати $\approx 51\%$ (324 фахівця) від загальної кількості недержавних судових експертів, якими до Мін'юсту подано звіти про виконання протягом 2024 р. загалом 11 296 судових експертиз та експертних досліджень.

Беручи до уваги вищенаведені дані щодо кількості притягнутих до дисциплінарної відповідальності недержавних судових експертів та їх активного складу, відносний показник дисциплінарних стягнень за рік складає $9,3\%$ ($30 / 324 \times 100\%$).

Серед недержавних судових експертів, які подали річні звіти, є також частина тих, які надали «нульову» звітність (тобто без виконаних експертиз / досліджень), тому отриманий показник ($9,3\%$) фактично може бути більшим.

Незважаючи на те, що завдання даного дослідження не передбачають детального аналізу значень відносного показника щодо дисциплінарних

стягнень, однак далі виконаємо порівняння отриманих на прикладі недержавних судових експертів даних із кількісними показниками стягнень щодо фахівців, які також не є державними службовцями, а саме – приватних виконавців.

Так, відповідно до аналітичних даних [6] голови професійної організації «Асоціація приватних виконавців України», станом на кінець 2024 р. в Україні здійснювали професійну діяльність 356 приватних виконавців, кожним з яких за рік у середньому виконано 741 рішення (судове та інших органів).

Водночас, згідно з результатами аналізу притягнення приватних виконавців до дисциплінарної відповідальності [7, с. 36], дисциплінарною комісією приватних виконавців за 3 роки (2018-2020) було розглянуто 339 подань, з яких 81 подання (23,9 %) було задоволено.

Більшу частину з 81 дисциплінарних стягнень було реалізовано у вигляді попередження та догани (сумарно 48 стягнень), які не тягнуть за собою юридично-значимих наслідків для приватних виконавців, окрім факту запису у відповідному реєстрі та репутаційних ризиків.

Також 33 дисциплінарні стягнення за 3 роки було реалізовано у вигляді зупинення діяльності на строк до 6 місяців (29 стягнень) та припинення діяльності приватного виконавця (4 стягнення).

Враховуючи для розглянутого періоду дані [8], що фактична кількість приватних виконавців станом на 2020 р. склала 259 осіб, відносний показник дисциплінарних стягнень за рік складає 10,3 % ($81 / 3 / 259 \times 100$ %).

Узагальнимо, що відносний показник дисциплінарних стягнень як щодо недержавних судових експертів, так і стосовно приватних виконавців обраховано в розмірі близько 10 %.

Однак певний інтерес в контексті даного дослідження також мають дані, які враховують обсяг виконаної документальної «роботи», а саме – досліджень експерта й рішень виконавця, що у вимірі за рік, згідно з наявними даними, складає 35 досліджень (11 296 / 324) та 741 рішення в середньому відповідно.

Отже, при паритеті значень відносного показника дисциплінарних стягнень щодо недержавних судових експертів і приватних виконавців у річному вимірі, що складає близько 10 %, відносний показник стягнень з урахуванням обсягу їх професійної діяльності, тобто кількості дисциплінарних стягнень на одиницю роботи експерта / виконавця, стосовно судових експертів є більшим у понад 20 разів.

Список використаних джерел

1. Порядок проведення Центральною експертно-кваліфікаційною комісією при Міністерстві юстиції України атестації судових експертів, затверджений Наказом Міністерства юстиції України 06 травня 2025 року № 1224/5 (редакція від 21.10.2025). – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0694-25#Text> (дата звернення: 07.11.2025).
2. Закон України «Про судову експертизу» від 25 лютого 1994 року № 4038-ХІІ (редакція від 01.01.2025). Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 28, ст.232. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text> (дата звернення: 07.11.2025).
3. Порядок розгляду Центральною експертно-кваліфікаційною комісією при Міністерстві юстиції України питань щодо дисциплінарної відповідальності судових експертів, затверджений Наказом Міністерства юстиції України 06 травня 2025 року № 1224/5. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0695-25#Text> (дата звернення: 07.11.2025).
4. Питання щодо дисциплінарної відповідальності. Міністерство юстиції України : веб-сайт. – URL: https://minjust.gov.ua/legal_expertise/issues_regarding_disciplinary_responsibility (дата звернення: 07.11.2025).
5. Інформація щодо діяльності судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ за 2024 рік. Судові експертизи. Міністерство юстиції України : веб-сайт. – URL: https://minjust.gov.ua/legal_expertise (дата звернення: 07.11.2025).
6. Ефективність приватних виконавців: аналітика за 2024 рік. Юридична Газета : веб-сайт. – URL: <https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/efektivnist-privatnih-vikonavciv-analitika-za-2024-rik.html> (дата звернення: 07.11.2025).
7. Овчаренко О., Соломко О. Аналіз притягнення приватних виконавців до дисциплінарної відповідальності. – Київ, 2021. – 48 с. – URL: <https://www.pravojustice.eu/> (дата звернення: 07.11.2025).
8. Статистика успішності виконання судових рішень. JUSTLICTORS : веб-сайт. – URL: <https://justlictors.com.ua/uk/statystyka-uspishnosti-vykonannya-sudovykh-rishen/> (дата звернення: 07.11.2025).

Ірина Юдіна
здобувач вищої освіти
четвертого (освітньо-наукового) рівня Державного університету
«Київський авіаційний інститут», адвокат
ORCID: 0000-0002-6470-7334

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ КОЛІЗІЇ У ВИМОГАХ ДО ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТА ЯК ЗАСОБУ ДОКАЗУВАННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

Одним із ключових засобів доказування в адміністративному судочинстві є висновки експерта. Його значення як джерела спеціальних знань у розгляді адміністративних справ є беззаперечним. Однак практика засвідчує наявність численних колізій у нормативно-правовому регулюванні вимог до висновку експерта, що ускладнює правозастосування та створює ризики для справедливого розгляду справи.

Кодексом адміністративного судочинства України (далі – КАС України) висновки експерта визначається як докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки або обґрунтовані відповіді на питання, поставлені перед експертом, складений у порядку, визначеному законодавством (ч. 1 ст. 101) [1]. Перелік вимог до змісту висновку експерта передбачений ч. 6 ст. 101 КАС України, який не є вичерпним.

Процесуальні вимоги до висновку експерта, безсумнівно, мають пріоритетне значення для його оцінки і визначення його допустимості як доказу. Водночас, не менш важливою залишається регламентація організаційних вимог, особливо у випадку, коли висновок надається експертом, який не є працівником державної спеціалізованої експертної установи і працює на професійній основі самостійно.

Так, згідно з абз. 2 п. 4.15 розділу IV Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (далі – Інструкція № 53/5) якщо експерт не є працівником державної спеціалізованої установи і працює на професійній основі самостійно, він засвідчує наданий ним висновок

своїм підписом і печаткою із зазначенням реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) [2].

У той же час, нормативно-правовий акт у сфері судово-експертної діяльності, що визначає особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах, а саме Інструкція про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 12.12.2011 № 3505/5 (далі – Інструкція № 3505/5) визначає дещо інший підхід. Відповідно до її положень, підсумковий документ, тобто висновок експерта та додатки до нього (схеми, картограми, фотографії тощо) підписуються судовим експертом та засвідчуються його печаткою, зразок та опис якої наведений у додатку 3 до цієї Інструкції, але у разі наявності (абз. 3 п. 12, абз. 4 п. 14 розділу III) [3].

Виявлена нормативно-правова колізія проявляється в різному підході до обов'язковості застосування печатки судовим експертом, який не є працівником державної спеціалізованої експертної установи: якщо Інструкція № 53/5 містить пряму вимогу щодо наявності печатки та її використання, то Інструкція № 3505/5 передбачає лише факультативний характер – «у разі наявності».

У зв'язку з цим, утворюється негативна практика, коли такий судовий експерт засвідчує висновок печаткою юридичної особи замість особистої, чим породжує низку проблем правового та процесуального характеру.

Таким чином, відсутність узгодженості між цими нормативно-правовими актами призводить до правової невизначеності, породжує ризики неоднакової судової практики щодо оцінки висновку експерта як доказу та підтверджує потребу в гармонізації законодавства у сфері судово-експертної діяльності.

Наступна нормативно-правова колізія виникла наприкінці 2024 року у зв'язку з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про адміністративну процедуру» від 10.10.2024 № 4017-IX. Суттєві зміни були внесені й в профільний Закон України «Про судову експертизу» (далі – Закон).

Так, стаття 16 зазначеного Закону була викладена в новій редакції.

Відповідно до ч. 9 оновленої статті свідцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта є безстроковим [4].

Однак, положення абз. 13 п. 4.12 розділу IV Інструкції № 53/5 та п. 3 розділу III Інструкції № 3505/5 зобов'язують судового експерта зазначати у вступній частині висновку експерта строк дії відповідного свідцтва. Таке положення прямо суперечить нормі Закону, відповідно до якої такий строк більше не встановлюється.

Зазначене свідчить про наявність нормативної колізії між Законом і нормативно-правовими актами, що регламентують однакове правове питання – кваліфікація судового експерта. За відсутності строку дії свідцтва така вимога у вказаних Інструкціях є неактуальною та потенційно хибною як для учасників адміністративного чи будь-якого іншого судочинства, так і для самих експертів.

З огляду на це, вважаємо за необхідне актуалізувати положення Інструкції № 53/5 та Інструкції № 3505/5 шляхом приведення у відповідність до змін, внесених на рівні Закону, попри передбачений перехідний період тривалістю шість місяців з дня набрання чинності новими нормами, тобто до 15.05.2025.

Таким чином, нормативно-правове регулювання вимог до висновку експерта в адміністративному судочинстві України і не тільки є подекуди суперечливим. Наявність нормативно-правових колізій між положеннями процесуального законодавства, профільним законом та нормативно-правовими актами значною мірою впливають на ефективність адміністративного судочинства та оцінку висновку експерта як належного та допустимого доказу в адміністративній справі. У зв'язку з цим нагальною є потреба в удосконаленні

та гармонізації законодавства у сфері судово-експертній діяльності, як мінімум з метою підвищення якості та довіри до інституту судової експертизи.

Список використаних джерел

1. Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України від 06.07.2005 № 2747-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2021. № 38. Ст. 320.
2. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень : Наказ Мін'юста України від 08.10.1998 р. № 53/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text>.
3. Інструкцією про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах : Наказ Мін'юста України від 12.12.2011 р. № 3505/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1431-11#Text>.
4. Про судову експертизу : Закон України від 25.02.1994 № 4038-XII. *Відомості Верховної Ради України*. 2021. № 16. Ст. 144. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text>

Тетяна Юзишина

провідний судовий лабораторії криміналістичних, інженерно-технічних та військових досліджень Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності
Міністерства юстиції України

ПРОБЛЕМИ ТА ВИКЛИКИ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ДОКУМЕНТІВ У СВІТЛІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕПОХИ

У сучасному правосудді, що динамічно розвивається, достовірна та всебічно перевірена інформація є основою встановлення істини. Технічна експертиза документів відіграє ключову роль у цьому процесі, виступаючи важливим інструментом для підтвердження або спростування фактів, зафіксованих на матеріальних і електронних носіях [1]. Проте, еволюція технологій і поява нових видів фальсифікацій ставлять перед цією сферою судової експертизи серйозні виклики. Ця робота присвячена аналізу проблем, пов'язаних із дослідженням інформації та застосуванням експертних знань, а

також окресленню перспектив розвитку технічної експертизи документів у нових реаліях.

Технічна експертиза документів є одним із поширених видів криміналістичних досліджень, що вивчає як реквізити документів, так і засоби, використані для їх виготовлення [2]. Об'єктом дослідження виступає інформація, що міститься в матеріальних слідах традиційних документів (рукописні та друковані тексти, підписи, печатки), а також у цифровій формі електронних документів (текстові повідомлення, електронні таблиці, файли PDF, зображення). Дослідження електронних носіїв вимагає застосування специфічних методів та інструментів, відмінних від традиційної експертизи. Окремим викликом є аналіз технічних копій, які можуть бути використані для приховування подробиць або самі бути її предметом. Експертне знання, що поєднує теоретичну базу, практичний досвід та аналітичні здібності, є ключовим для правильної інтерпретації отриманої інформації та формулювання обґрунтованих висновків.

Сучасні умови стрімкого технологічного розвитку породжує нові виклики, які вимагають постійного вдосконалення знань і методів. Особливої актуальності набуває виявлення гібридних і електронних подробиць, які поєднують традиційні методи з комп'ютерними технологіями. Фальсифікація електронних документів, включаючи зміну метаданих та використання спеціалізованого програмного забезпечення, вимагає глибоких знань у сфері комп'ютерної криміналістики. Поява технологій, що дають змогу створювати надзвичайно реалістичні фальшиві документи, ставить під сумнів традиційні методи ідентифікації. Крім того, застаріле методичне забезпечення та обладнання не завжди дозволяють виявляти мікроскопічні зміни або цифрові сліди, що підкреслює необхідність інвестування в сучасні технології, такі як спектроскопія та мікроскопія високої роздільної здатності.

На додаток до технологічних, виникають юридичні та процесуальні проблеми, пов'язані з допустимістю електронних доказів у судовому процесі [3]. Недотримання процедур може призвести до визнання експертного

висновку недійсним. Недостатній рівень обізнаності учасників судового процесу в специфіці дослідження цифрової інформації може ускладнювати оцінку доказів. Тому постійна підготовка та підвищення кваліфікації експертів стає обов'язковою умовою для ефективного виконання завдань.

Подолання цих викликів можливе лише за умови системного підходу та впровадження інновацій. Перспективним напрямком є інтеграція штучного інтелекту та машинного навчання для автоматизації аналізу великих масивів даних і виявлення характерних закономірностей підрбок. Застосування блокчейн-технологій може забезпечити захист електронних документів від фальсифікації, що змінить фокус експертизи на перевірку цілісності записів. Необхідна уніфікація методик для дослідження гібридних та електронних документів, а також міжнародна співпраця для обміну досвідом. Внесення відповідних змін до законодавства щодо допустимості електронних доказів забезпечить правову основу для сучасної експертизи. Підготовка кадрів та безперервне навчання експертів із врахуванням новітніх технологій є запорукою адаптації галузі до викликів сьогодення.

Таким чином, технічна експертиза документів знаходиться на перетині класичних криміналістичних методів і сучасних технологій [1]. З огляду на перетворення інформації з матеріального об'єкта на складний цифровий артефакт, виникає потреба в оновленні знань і підходів. Інтеграція передових технологій, вдосконалення методологічної бази та безперервне навчання фахівців є ключовими елементами для успішної адаптації. Тільки так технічна експертиза документів зможе ефективно служити правосуддю в умовах інформаційної епохи.

Список використаної літератури:

1. Белкін Р. С. Курс криміналістики: підручник. Київ : Юрінком Інтер, 2020. 784 с.
2. Костіна Н. І. Технічна експертиза документів: теорія та практика : навч. посіб. Харків : Право, 2019. 312 с.
3. Хохлова В. М. Електронні докази у кримінальному провадженні. Вісник криміналістики. 2022. № 30. С. 45–58.

УЧАСНИКИ ДИСКУСІЇ

Олена АНДРУШКО

Судовий експерт, Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз

Сергій БАРАНОВСЬКИЙ

Судовий експерт, ФОП Барановський С.І.

Юрій БІКУС

Заступник завідувача відділу, Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України

Богдан БОГУЛОВ

Судовий експерт, Сумське відділення ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України

Тетяна БОНДАРЧУК

Фізична особа підприємець

Ольга БОРИС

Судовий експерт, Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України

Євген ВАЛІНЕВИЧ

Судовий експерт, Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України

Тетяна ВАРАВА

Судовий експерт, Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України

Тетяна ВОЛОШИНА

Керівник, ФОП Волошина Тетяна

Роман ГАВРИЛЮК

Судовий експерт, Сумське відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України

Галина ГАВРИШ

Фізична особа підприємець

Ілля ГЕРАСИМЕНКО

Заступник завідувача лабораторії інженерно-технічних видів досліджень, Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України

Юрій ГЕРШМАН

Судовий експерт-економіст (приватний)

Інна ГОЛОВА

Начальник відділу, Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки і судових експертиз Служби безпеки України

Едуард ГОЛОВКО

Судовий експерт, Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України

Дмитро ГНАТУШКО

Керівник другого слідчого відділу, Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Краматорську

Олена ГРАНКІНА

Провідний судовий експерт, Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України

Дмитро ДАНИЛОВ

Судовий експерт, Сумське відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України

Вікторія ДЕМ'ЯНЕНКО

Старший судовий експерт відділу ВЗОД ЛІД, Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України

Людмила ДМИТРЕНКО

Судовий експерт, Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України

Олександр ДОЩЕЧКІН

Старший судовий експерт, Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України

Євгеній ДОРОГАНОВ

заступник начальника 1-го управління (оперативного реагування) – начальник 3-го відділу (протидії злочинам у сфері комп'ютерних систем), Департамент кіберполіції Національної поліції України

Віталій ЖУРАВЕЛЬ

Судовий експерт, Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України

Олег ЗАДНІЧЕНКО

Начальник відділу, Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України

Світлана ЗГУРОВСЬКА

Головний судовий експерт, Тернопільське відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України

Дмитро КОЗАК

Заступник начальника управління - начальник відділу, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України

Євгеній КОНЬКОВ

Старший судовий експерт, Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України

Олександр КОРОБКО

Директор, СП «Увекон»

Олександра КОСТИНА

Старший судовий експерт, Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України

Сергій КОСТЮК

Співробітник, Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України

Лариса КРАВЕЦЬ

Директор, ТОВ АФ Аудит-Управління-Аналіз

Дмитро КОЧЕРГА

Партнер, BUSHN Law Firm

Лілія ЛУЧКА

Заступник завідувача відділення, Тернопільське відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України

Оксана ЛЮБИМЦЕВА

Судовий експерт, Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України

Михайло НЕЧЕСНЮК

Старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем криміналістики та судової експертології, Національна академія внутрішніх справ

Микита НОВІК

Слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську

Олексій МАЙБОРОДА

Судовий експерт, Сумське відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України

Юлія МЕКШУН

Старший судовий експерт, Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України

Ольга МИРОНЕНКО

Судовий експерт, Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України

Анатолій МІНЯЙЛО

Судовий експерт, Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України

Ігор МУСТЯЦЕ

Судовий експерт, Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України

Олексій МУХІН

Президент, ТОВ «Бізнес Ассіст»

Наталія ОВЧИННИКОВА

Головний судовий експерт, Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України

Ігор ОЛІЙНИКОВ

Старший судовий експерт, Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України

Божена ПЕРЕЙМИБІДА

Технік 1 категорії, Тернопільське відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз

Ярослав ПЕРЕСУНЬКО

Головний спеціаліст, Координаційний центр підтримки потерпілих і свідків Офісу Генерального прокурора

Павло ПОБЕЙВОВК

Старший слідчий, Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську

Вячеслав ПРИХОДЬКО

Судовий експерт, Фізична особа підприємець

Геннадій РЕНДАРЕНКО

Судовий експерт, Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України

Сергій РОДІН

Судовий експерт, Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України

Вікторія САЛТАНОВА

Старший судовий експерт, Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України

Вадим САЛТИКОВ

Судовий експерт, Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України

Геннадій СВИСТУН

Головний судовий експерт, Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України

Валентина СІНДЄЄВА

Слухач 2 групи 2 МПУА курсу, Національна академія внутрішніх справ

Олександр СІЧКАР

Слідчий, Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську

Роман СОЧКА

Заступник начальника управління - начальник 1-го відділу 6-го управління (захисту критичної інфраструктури) Департамент кіберполіції Національної поліції України

Сергій СОЛОД

Старший слідчий в особливо важливих справах, Територіальне управління Державного Бюро Розслідувань, розташованого у місті Краматорську

Микола СОЛОНІНА

Судовий експерт, Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України

Олександр ТКАЧЕНКО

Директор, ТОВ «ЗАКАРПАТСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ТА ПРОБЛЕМ ДОСТУПНОСТІ»

Олександр ТКАЧУК

Старший судовий експерт, Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України

Микола УЗДЕМИР

Керівник відділу, Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську

Галина ФОМЕНКО

Головний судовий експерт, Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України

Ярослав ХМУРКОВСЬКИЙ

Судовий експерт, Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України

Денис ХОМУТЕНКО

Судовий експерт, ТОВ НВП Укрспецбудекспертиза

Жанна ЦНИК
Судовий експерт, Закарпатський НДЕКЦ МВС України

Максим ЧУМАК
Прокурор відділу, Офіс Генерального прокурора

Микола ШИШОВ
Завідувач відділу, Київський науково-дослідний інститут судових експертиз
Міністерства юстиції України

Наукове видання

**«КРАЙНЄВСЬКІ ЧИТАННЯ»
ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ.
ІНФОРМАЦІЯ ЯК ДОКАЗ І ЯК ЗНАННЯ В СУДОВІЙ
ЕКСПЕРТИЗИ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ**

Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції
(12 грудня 2025 р., м. Київ)

Формат 60×84/8. Ум. друк. арк. 41,15
Наклад 300 прим. Зам. №0014

ТОВ «Наукове видавництво “Нова думка”»
м. Київ, вул. Мрії, 19-Є
e-mail: ndumka.kyiv@gmail.com

Свідоцтво серія ДК № 8458 від 22.09.2025 р.

Друк та палітурні роботи ФОП Л.І. Таранушенко
м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 13
тел.: 093 057 54 03, e-mail: formatst.office@gmail.com